

Masterthese

Freude am Mathematikunterricht!

Welche Einflussfaktoren wirken sich positiv auf Lernende mit Rechenschwierigkeiten im Mathematikunterricht der 5. und 6. Primarschulklasse aus?

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich genauer mit der Frage, wie die Lernbereitschaft im Mathematikunterricht bei Lernenden mit Rechenschwierigkeiten positiv beeinflusst werden könnte. Dazu wurden unterschiedliche Einflussfaktoren aus der Literatur zusammengetragen und mittels sechs teilstandardisierten Gruppeninterviews mit betroffenen Lernenden auf ihre Wichtigkeit hin diskutiert und in eine Rangordnung gebracht. Die qualitative Auswertung bestätigt die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden, wie auch die Bedeutung der Lebensrelevanz mathematischer Inhalte in Bezug auf die Lernbereitschaft und das Interesse von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	2
1.3 Forschungsinteresse	3
1.4 Aufbau der Masterarbeit	4
2 Theoretischer Hintergrund	5
2.1 Theoretischer Teil zur Thematik „Rechenschwäche“	5
2.1.1 Unterschiedliche Begriffe – gleiches Phänomen	5
2.1.2 Definitionen	6
2.1.3 Häufigkeit	8
2.1.4 Ursachen	9
Primäre oder neurogene Rechenschwäche	11
Sekundäre oder psychogene Rechenschwäche	12
2.1.5 Mathematische Basiskompetenzen und grundlegende Voraussetzungen	13
2.1.6 Erscheinungsbilder	14
Schwierigkeiten im mathematischen Lernprozess	15
Häufige Fehlerquellen	16
Schwierigkeiten im sozialen und emotionalen Bereich	18
Schwierigkeiten im Vorschulalter	18
2.1.7 Diagnose und Förderung	19
Diagnose	19
Förderung	21
Entwicklungsstufen nach Piaget	22
Struktur- und niveauorientiertes Lernen nach Kutzer	24
Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski	25
2.2 Theoretischer Teil zur Thematik „Motivation“	27
2.2.1 Motivationsbegriff	27
2.2.2 Erklärungsansätze	28
Instinkte und Triebe	28
Person-Umwelt-Bezug	29
Intrinsische und extrinsische Motivation	33
2.2.3 Motivationsstörungen	34
2.3 Motivation in Verbindung mit Mathematikunterricht und Lernenden mit einer Rechenschwäche	36
2.3.1 Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept	36
Geschlechterunterschied	38
2.3.2 Motivation im Schulalltag fördern	38
2.3.3 Mathematik aus Sicht der Lernenden	40
Wünsche an den Mathematikunterricht	41
Notwendige Veränderungen des Mathematikunterrichtes	41
Förderliche Aspekte der Mathematik	42
Neutrale Aspekte der Mathematik	43
Hemmende Aspekte der Mathematik	43
Veränderungen der Einstellung zur Mathematik	44
3 Fragestellung	45
3.1 Hypothese	45
3.2 Fragestellung	45
3.2.1 Verschiedene Teilaspekte der Fragestellung	45

	Sozialer Teilaspekt.....	46
	Individueller Teilaspekt.....	46
	Didaktisch-methodischer Teilaspekt.....	46
	Themenbezogener Teilaspekt.....	47
4	Forschungsstrategie	48
4.1	Erhebungstechnik.....	48
4.1.1	Qualitative Sozialforschung	49
4.1.2	Interview mit Kinder	49
4.1.3	Gruppeninterview	50
4.1.4	Leitfadeninterview – Dilemmainterview – narratives Interview.....	51
4.1.5	Interviewphasen	52
4.1.6	Frageformen	53
4.1.7	Situationsbeschreibungen als Gesprächsanlass	54
4.1.8	Durchführung der geplanten Gruppeninterviews mit Lernenden	54
	Interviewablauf.....	54
	Situationsbeschreibungen als Leitfaden.....	55
	Interviewsetting	56
	Aufzeichnungstechnik	56
	Stichprobe.....	57
4.1.9	Kritische Beleuchtung der geplanten Gruppeninterviews	59
4.2	Auswertungstechnik.....	59
4.2.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	59
4.2.2	Ablaufmodell.....	62
4.2.3	Transkriptionssystem.....	63
4.2.4	Auswertungskategorien	65
4.3	Gütekriterien.....	66
4.3.1	Kommunikative Validierung	67
4.3.2	Definitive Auswahl der Gütekriterien.....	67
5	Datenauswertung	68
5.1	Ergebnisse Gruppeninterviews	68
5.1.1	Gruppeninterview 1.....	69
5.1.2	Gruppeninterview 2.....	70
5.1.3	Gruppeninterview 3.....	71
5.1.4	Gruppeninterview 4.....	73
5.1.5	Gruppeninterview 5.....	74
5.1.6	Gruppeninterview 6.....	75
5.2	Überblick der Ergebnisse.....	76
6	Interpretation	78
6.1	Interpretation Durchführung Gruppeninterviews	78
6.2	Interpretation Ergebnisse Gruppeninterviews.....	79
6.2.1	Selber rechnen statt zuhören.....	79
6.2.2	Individuelle Beurteilung.....	85
6.2.3	Gruppenarbeit.....	88
6.2.4	Spezielle Unterstützung.....	94
6.2.5	Tempo und Lernaufgaben	98
6.2.6	Handeln statt Denken	101
6.2.7	Erfolgsenerlebnisse	105
6.2.8	Erklärungen	109
6.2.9	Bezug eigenes Leben.....	112
6.2.10	Schulklasse und Lehrperson	115
6.2.11	Überblick aller Einflussfaktoren	119
6.2.12	Eigene Vorschläge	119
6.2.13	Vergleich Stadt - Land	123
7	Diskussion	125
7.1	Bezug Gütekriterien	125

7.1.1	Intersubjektive Nachvollziehbarkeit	125
7.1.2	Relevanz.....	125
7.1.3	Aktualität der Daten	126
7.1.4	Ergebnisse kommunikative Validierung	126
7.2	Bezug Fragestellung	127
8	Schlussteil	129
8.1	Persönliche Reflexion.....	129
8.2	Bezug heilpädagogische Praxis	130
Verzeichnisse	131	
	Synonymverzeichnis.....	131
	Glossar	132
	Abbildungsverzeichnis	133
	Tabellenverzeichnis	134
	Literaturverzeichnis	135

1 Einleitung

Das erste Kapitel stellt die thematische und strukturelle Einführung in die vorliegende Masterarbeit dar. Der Thematik eines anregenden Mathematikunterrichts für Lernende mit Rechenschwierigkeiten wird auf zwei Ebenen begegnet; einer persönlichen Ebene der Verfasserin dieser Masterarbeit und einer sachlichen Ebene in Bezug auf die heilpädagogische Relevanz und das Forschungsvorhaben. Die Themenwahl wird somit nachfolgend persönlich und sachlich begründet. Als Abschluss des Kapitels wird versucht, einen groben Überblick der zentralen Themen und des Aufbaus dieser Masterarbeit zu geben.

1.1 Persönlicher Bezug

Das persönliche Interesse, sich genauer mit den Einflussfaktoren auseinanderzusetzen, welche auf Lernende mit Rechenschwierigkeiten im Mathematikunterricht interessant und somit motivierend für einen Lernprozess wirken könnten, beruht auf zwei unterschiedlichen Gründen.

Zum einen wird auf persönliche Erfahrungen aus der Schulzeit der Autorin zurückgegriffen. Der Mathematikunterricht war bereits in frühen Jahren das unbeliebteste Schulfach. Die Themen wurden nur schwer verstanden und die mathematischen Inhalte konnten mehrheitlich nur aufgrund einer rezepthaften Anwendung gelernter Lösungsvarianten bearbeitet werden. Wirkliches mathematisches Verständnis blieb dabei völlig aus, was negative Auswirkungen in höheren Schulstufen mit komplexeren mathematischen Themen mit sich brachte. Das Konzept, Formeln und Lösungsvarianten auswendig zu lernen und ohne Verständnis anzuwenden, blieb jedoch lange bestehen. Die Schwierigkeit in der Mathematik beeinflusste auch stark das Interesse in diesem Bereich, wodurch ein negativer Teufelskreis der mathematischen Entwicklung entstand. Mit der Akzeptanz, Hilfe und Unterstützung anzunehmen, wie auch mehr Lern- und Übungszeit für dieses Fach aufzuwenden, wurde der Umgang mit den bestehenden Schwierigkeiten bestmöglich gemeistert.

Zum anderen wird in der Funktion als Klassenlehrperson bei Lernenden mit Rechenschwierigkeiten oftmals ein starkes Desinteresse an mathematischen Inhalten und teils bereits auch bei generellen schulischen Belangen festgestellt. Sprachliche Schwierigkeiten werden häufig in der Unterstufe erkannt, wodurch die Lernenden in ihrem Niveau gefördert werden können. Da es jedoch bislang keine spezielle mathematische Förderung gibt, sind diese Lernenden mit ihrer Schwierigkeit im Unterricht dauernd konfrontiert und könnten folglich bis in der Mittelstufe ein negatives, insbesondere mathematisches, leistungsbezogenes Selbstbild verfestigt haben. Keller, Schlag, Schulz und Wejda thematisieren die Wichtigkeit eines Unterrichtes ausgehend vom Entwicklungsstand und den Lernvoraussetzungen der Lernenden. Wird diese adäquate Förderung nicht gewährleistet, sind sich die Autoren und die Autorin einig, dass dies Auswirkungen auf den Lernwillen und das Selbstbild haben wird (vgl. Keller, 2008; Schlag, 2006; Schulz, 2007; Wejda, 2007). Die Motivation und das Selbstkonzept ihrerseits, nehmen ebenfalls wiederum starken Einfluss auf den Unterricht und den erhofften Lernerfolg. Gaidoschik stellt die sinkende Schulmotivation aufgrund der Frustration über schlechte Schulleistungen in einem Teufelskreis der Rechenstörung dar (vgl. Gaidoschik, 2008, S. 11). Rheinberg gebraucht den Begriff der „erlernten Hilflosigkeit“, um die Ohnmacht im Umgang mit den negativen Auswirkung von schlechten Leistungen auf das Selbstkonzept zu beschreiben (vgl. Rheinberg,

2008). Als Klassenlehrperson trägt man somit die Verantwortung, dass alle Schüler und Schülerinnen dem Mathematikunterricht in der Schulklasse folgen können. D.h. eine pflichtbewusste Lehrperson müsste sich demnach stark mit individuellen, mathematischen Schwierigkeiten auseinandersetzen, um die Lernenden in ihrem Entwicklungsprozess zu unterstützen. Da jedoch nichts ohne den Lernwillen der Lernenden funktioniert, ist die Motivierung auch in einem unbeliebten Fach von grösster Bedeutung. Hier betont auch Schlag, dass sowohl die eigentliche Fähigkeit in einem Bereich, wie auch die persönliche Lernbereitschaft der Lernenden von grosser Wichtigkeit ist, wenn die erwarteten Leistungen erbracht werden möchten (vgl. Schlag, 2006, S. 11).

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Wie bereits im persönlichen Bezug zur Thematik beschrieben, spielt die individuelle Lernbereitschaft in der Schule eine grosse Rolle, da die Eigenaktivität mit dem Lerngegenstand dadurch steigt. Insbesondere im heilpädagogischen Bereich, fehlt es manchen Lernenden aufgrund eines bisher steinigen Wegs durch gewisse Schulfächer an einem Anreiz, sich auf schulische Themen einzulassen. Heckhausen entwickelte hierzu ein Modell, das beschreibt, welche Strategie im Umgang mit zu lösenden Aufgaben Lernende entwickeln, die Angst vor einem Misserfolg haben. Kinder mit einer Lernschwierigkeit sind aufgrund ihrer bisherigen Lernerfahrungen vermutlich misserfolgsängstlich eingestellt gegenüber schulischen Inhalten, so wählen sie bewusst ein unrealistisches Anforderungsniveau einer Aufgabe, um sich nicht mit einem persönlichen Versagen auseinandersetzen zu müssen. Folglich findet jedoch auch kein Lernprozess statt. So ist es gerade im heilpädagogischen Bereich von enormer Wichtigkeit, dass die Lernenden für die Auseinandersetzung mit bestimmte schulische Inhalte wieder motiviert werden. Auch im Hinblick auf eine Prävention für Schulverweigerung, Schulabbruch und der daraus resultierenden Stigmatisierung des Lernenden ist diese Motivierung zentral. Dass eine unentdeckte Rechenschwierigkeit mit der Zeit auch Auswirkungen auf andere Schulfächer haben kann und dementsprechend eine allgemeine Schulunlust erzeugen könnte, wurde auch von Gaidoschik beschrieben (vgl. Gaidoschik, 2008).

Die nun mehrfach geäusserte und theoretisch hinterlegte Feststellung, dass ein Lernprozess oder eine Leistung positiv beeinflusst werden durch eine dazupassende Lernbereitschaft, ist sowohl in der allgemeinen Pädagogik, wie auch in der Heilpädagogik eine zentrale Aufgabe. So ist es ein übergeordnetes Ziel jeder Lehrperson, die Lernenden für den Unterrichtsinhalt gewinnen zu können, um darauf aufbauend am Unterrichtsgegenstand arbeiten zu können und erfolgreiche Lernerfahrungen zu gestalten. Lenart, Holzer und Schapp fügen passend dazu an, dass viele Lehrpersonen jedoch verunsichert sind im Umgang mit Lernenden mit einer Rechenschwierigkeit (vgl. Lenart, Holzer & Schapp, 2010, S. 15/16). Umso stärker ist demnach die Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson benötigt, die sowohl einer Lehrperson in Bezug auf den Umgang mit den Lernenden mit Rechenschwäche beratend beisteht, wie auch die Lernenden dabei unterstützt, den Lernwillen trotz bestehender kognitiver Schwierigkeiten nicht zu verlieren.

Zusammengefasst ist die Thematik der Einflussfaktoren auf die Lernbereitschaft von Schülern und Schülerinnen mit Rechenschwäche im Mathematikunterricht heilpädagogisch relevant, da Lernende mit einer Lernschwäche heilpädagogisch unterstützt werden müssen. Diese Unterstützung kann durch eine

bestehende Lernbereitschaft des Kindes produktiver gestaltet werden, da dadurch ein echter Lernprozess stattfindet und darauf eine mathematische Förderung aufgebaut werden kann. Die beschriebene Feststellung, dass insbesondere Lernende mit Lernschwierigkeiten zudem unter emotionalen Begleitproblematiken leiden, erhöht die Relevanz des gewählten Themenbereiches dieser Masterarbeit im heilpädagogischen Kontext. So beschreiben zum Beispiel Schilling und Prochinig, dass Lernende mit Rechenschwierigkeit oftmals emotionale Begleiterscheinungen, wie Antriebslosigkeit, Gehemmtheit oder Ängstlichkeit, parallel zu den kognitiven Schwierigkeiten zeigen (Schilling & Prochinig, 2007, S. 24).

1.3 Forschungsinteresse

In der aktuellen Literatur lassen sich unterschiedliche Bücher und Artikel zum Thema der Rechenschwäche finden. Unter anderem werden verschiedene Definitionen, die Diagnose, die Ursachen und die Therapie diskutiert. Jedoch existieren wenige bestehende Untersuchungen, die Einflussfaktoren thematisieren, welche gerade in einer Förderphase besonders anregend auf Lernende wirken könnten, um so den Förderprozess zu optimieren.

Moser Opitz wurde als einzige Autorin in der Literaturrecherche entdeckt, die sowohl theoretisches Wissen über die Rechenschwäche, als auch Meinungen von Schülern und Schülerinnen zum Fach Mathematik festhielt. Sie interviewte Lernende aus der 5. und 8. Klasse in Bezug auf mathematische Vorlieben, besondere Schwierigkeiten, persönliche Einstellung zum Schulfach Mathematik, eigene Stärken und Veränderungswünsche an den Unterricht. Dies ergab eine vielseitige Sammlung von Punkten, die von den Lernenden im Mathematikunterricht als zentral empfunden werden. Der Fokus dieser Untersuchung lag darin, die Aussagen von Lernenden mit einer Rechenschwäche mit denjenigen ohne explizite Schwierigkeiten in diesem Schulfach zu vergleichen. So bleiben die Veränderungswünsche an den Mathematikunterricht eher grob gehalten und die Mehrheit der Befragten war der Ansicht, sie selbst; ihre Lernbereitschaft, ihr Fleiss und ihre Einstellung zum Schulfach müsste verändert werden, damit sie das Fach lieber mögen würden (vgl. Moser Opitz, 2007).

Späth verfasste einen Artikel, der die Motivation von Lernenden mit Lernschwierigkeiten thematisierte. Die genannten Einflussfaktoren der Motivation sind Erfolg, Kontrollerleben, Hoffnung auf Erfolg und Selbstwirksamkeit. „Gerade Kinder mit Lernstörungen haben deshalb oft Schwierigkeiten eine Motivation zum Lernen aufrecht zu erhalten“ (Späth, 2012, S. 46). So ist es im Unterricht zentral, Erfolgserlebnisse zu schaffen, die Selbstwirksamkeit anzuregen und einen intraindividuellen Leistungsvergleich anzustreben (vgl. Späth, 2012, S. 46). Der Artikel ist jedoch eher oberflächlich gehalten, unterstreicht aber die Relevanz des Themas an sich.

Das Zusammentragen verschiedener Faktoren, welche von Lernenden selbst als anregend und motivierend empfunden werden, erscheint somit sinnvoll und könnte verschiedenen Lehr- und Fachpersonen für die alltägliche Unterrichtsvorbereitung eine Hilfe sein. Die Untersuchung von Moser Opitz soll hier als Grundlage dienen, deren Antworten aus den Interviews auf den Unterricht übertragen und ihre Auswirkungstärke auf einen anregenden und interessanten Mathematikunterricht überprüft werden können.

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Die folgende Masterarbeit ist in drei grosse Hauptbereiche gegliedert; ein theoretischer Teil zu Beginn, gefolgt von einer qualitativen Sozialforschung und zum Schluss die Auswertung und Interpretation der erhaltenen Daten, die wiederum Bezug auf den ersten theoretischen Teil nehmen.

Als Einstieg wird theoretisches Hintergrundwissen zusammengefasst vorgestellt. Hier wird zuerst Bezug auf das Phänomen der Rechenschwäche genommen. Definitionen, Häufigkeit, Ursachen, Erscheinungsbilder, Diagnose und Förderung werden diskutiert. Anschliessend werden theoretische Erklärungsmodelle der Motivation präsentiert und die Erscheinungsformen und Ursachen einer Motivationsstörung benannt. In einem letzten Teil werden die beiden theoretisch dargestellten Themen miteinander verbunden. Es werden Möglichkeiten genannt, wie die Lernbereitschaft im Unterricht gesteigert werden könnte. Zudem werden unterschiedliche Aspekte der Mathematik aus Sicht der Lernenden selbst gewichtet.

Im mittleren Teil wird eine durchgeführte, qualitative Sozialforschung zum Thema der positiven Einflussfaktoren von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten im Mathematikunterricht dokumentiert. Zu Beginn wird eine Hypothese, die auf dem theoretischen Teil basiert, formuliert und daraus eine Fragestellung entwickelt. Weiter wird die Forschungsstrategie genauer vorgestellt; die gewählte Erhebungstechnik des Gruppeninterviews, der Interviewablauf, die Stichprobe und die gewählten Gütekriterien werden beschrieben. Und zuletzt wird die Auswertungstechnik, die sowohl qualitative wie auch quantitative Auswertungen enthält, dargestellt.

Als Abschluss werden dann die zentralen Ergebnisse aus den durchgeführten Gruppeninterviews anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben, interpretiert und in Beziehung zum theoretischen Hintergrund, der Fragestellung und den Gütekriterien diskutiert.

2 Theoretischer Hintergrund

Im zweiten Kapitel dieser Masterarbeit soll der theoretische Hintergrund, auf dem diese Forschungsarbeit basiert, zusammengefasst dargestellt werden. Zuerst wird auf die Thematik der Rechenschwäche eingegangen, weiter wird der Motivationsbegriff genauer beschrieben und zuletzt werden die beiden theoretischen Bereiche miteinander verknüpft.

2.1 Theoretischer Teil zur Thematik „Rechenschwäche“

Die bisher erforschten Erkenntnisse in Bezug auf mathematische Schwierigkeiten sollen nun zusammengefasst vorgestellt werden, um einen Überblick der Thematik Rechenschwäche zu ermöglichen. Es wird zunächst auf unterschiedliche Bezeichnungen und Definitionen aus der Literatur eingegangen. Anschließend werden die Häufigkeit, bekannte Ursachen und Erscheinungsbilder einer Rechenschwäche aufgezeigt. Und am Schluss wird die Möglichkeit der Diagnose und der Förderung diskutiert, wofür unterschiedliche theoretische Modelle kurz beschrieben werden.

2.1.1 Unterschiedliche Begriffe – gleiches Phänomen

Neben dem Begriff der Rechenschwäche oder Rechenschwierigkeit, die in dieser Arbeit priorisiert verwendet werden, existieren noch weitere Bezeichnungen für die gleiche mathematische Teilleistungsschwäche. „Neben ... Dyskalkulie und Rechenschwäche können in der Literatur zu diesem Thema folgende gleichbedeutende Begriffe gefunden werden: Akalkulie, Anarithmie, Rechenlegasthenie und Arithmasthenie“ (Schilling & Prochinig, 2007, S.15). Auch Moser Opitz (2007) zählt verschiedene Begrifflichkeiten auf, die in der momentanen Literatur als Synonyme verwendet werden: „Je nach Quelle und Verständnis ist von Dyskalkulie, mathematischer Lernstörung, Rechenstörung, mathematischer Lernschwäche, mathematischer Schulleistungsschwäche, Rechenschwäche usw. die Rede“ (S. 15).

Die vielen Bezeichnungsvarianten desselben Phänomens könnten darauf hinweisen, dass sich bisher noch kein theoretischer Begriff, wie auch keine allgemein geltende Definition durchgesetzt hat. Jedoch werden unterschiedliche Begriffe für eine Rechenschwäche verwendet, je nach dem, aus welcher Sichtweise die bestehende Problematik des Individuums betrachtet wird. Dies beinhaltet auch den geplanten Förder- oder Behandlungsansatz, dessen zugrundeliegendes Paradigma ebenfalls die Begriffswahl beeinflussen kann. Schipper weist darauf hin, dass die Begriffe mehrheitlich zwar synonym verwendet werden, jeder Begriff jedoch eine unterschiedliche Suggestion beinhalten. So charakterisieren die Begriffe Rechenschwäche oder Rechenstörung eher eine besondere mathematische Schwierigkeit, und die Begriffe Dyskalkulie und Arithmasthenie stellen die Umschreibung einer Krankheit dar (vgl. Schipper, 2010, S. 15). Moser Opitz setzt die bestehende Begriffsvielzahl gleich mit einem Defizit der momentanen Forschung auf diesem Gebiet und der Fokussierung von durchgeführten Studien auf den Grundschulbereich, sprich es bestehen keine aussagekräftigen Forschungsergebnisse in Bezug auf mathematische Schwierigkeiten von älteren Schülern und Schülerinnen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 11/12).

Da die gefundenen Begriffe aus der Literatur teilweise medizinische oder therapeutische Etikettierungen darstellen und somit defizitorientiert sind, wird in der vorliegenden Masterarbeit versucht, mehrheitlich die Begriffe zu verwenden, die eine Schwierigkeit oder individuelle Schwäche in Bezug auf die Rechenfähigkeit umschreiben.

2.1.2 Definitionen

Nachfolgend werden unterschiedliche Definitionen einer Rechenschwäche, die in der Literatur gefunden wurden, nebeneinandergestellt und verglichen.

Die Weltgesundheitsorganisation definiert eine Rechenschwäche wie folgt:

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralrechnung benötigt werden. (WHO; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 16)

In den diagnostischen Richtlinien wird weiter festgehalten, dass die Rechenleistung eines Kindes eindeutig unterhalb des Niveaus liegen muss, welches aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und der Schulklasse zu erwarten ist, und dass die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten im Normalbereich liegen müssen. (Moser Opitz, 2007, S. 16)

Nach Moser Opitz zählt die Begriffserklärung der Weltgesundheitsorganisation somit zu den sogenannten „Diskrepanzdefinitionen“, d.h. die mathematische Teilleistungsstörung kann nur durch die Diskrepanz zu einer durchschnittlichen Intelligenz und den durchschnittlichen Leistungen in anderen Schulfächern diagnostiziert werden (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 17).

Humm definiert eine Rechenschwäche ähnlich: „Unter Dyskalkulie versteht man eine Teilleistungsschwäche auf dem Hintergrund einer normalen Begabung, die sich vor allem im Bereich des rechnerischen Denkens und Handelns auswirkt. Sie ist erkennbar als Beeinträchtigung der Rechenfertigkeit“ (Humm; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 15).

Meile und Lüchinger betonen diese nötige Abweichung der mathematischen Leistungen zu sonstigen schulischen Leistungen ebenfalls:

Dyskalkulie wird eine Rechenschwäche genannt, wenn ein Kind in der Schule vorwiegend im Rechnen Schwierigkeiten hat und in den übrigen Fächern gute bis sehr gute Leistungen erbringen kann.... Das Wesentliche der Dyskalkulie liegt also in der Abweichung der Rechenleistung von den übrigen Schulleistungen. Wie gross die Diskrepanz sein muss, bis man von einer Dyskalkulie sprechen kann, ist willkürlich. (Meile & Lüchinger; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 15)

Diesen Diskrepanzdefinitionen einer Rechenschwäche sollte insofern kritisch begegnet werden, da kein allgemein geltender Abweichungsgrad von der Rechenleistung zu den übrigen schulischen Leistungen oder der Lese- und Rechtschreibfertigkeit existiert. Somit ist zum momentanen Zeitpunkt eine einheitliche Diagnose einer mathematischen Schwäche nicht möglich. Da Lernende mit mathematischen Schwierigkeiten aufgrund der Zuschreibung einer Rechenschwäche teilweise eine besondere mathematische Förderung erhalten, erscheint eine einheitliche Diagnose in Bezug auf die Bildungsgleichheit von grosser Bedeu-

tung zu sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hängt jedoch eine Diagnose noch stark von den Auffassungen einzelner Gemeinden ab, die schlussendlich die Förderung finanzieren müssten, wodurch die Verteilung spezieller Fördermassnahmen einen etwas willkürlichen Charakter erhält. Weiter trifft man Rechenschwierigkeiten oftmals in Kombination mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten an, wodurch keine Standardabweichung der beiden Leistungen erkennbar ist. Eine mathematische Lernschwierigkeit sollte demnach nicht separiert diagnostiziert und therapiert werden, sondern im Kontext des Kindes und seinem Umfeld wahrgenommen werden. Auch wird durch eine Diskrepanzdefinition die mathematische Schwierigkeit von Lernenden mit einem tiefen IQ eher aufgrund einer allgemeinen Lernschwäche begründet, da auch keine hohe Abweichung der Leistung und des Intelligenzquotienten besteht. Solche Lernende werden dann mehrheitlich sonderpädagogisch begleitet im Mathematikunterricht, erhalten aber keine explizite Förderung wie die Kinder mit einer ausgewiesenen Teilleistungsschwäche. Eine Rechenschwäche kann aufgrund der allgemeinen schwachen Schulleistungen eines Kindes mit einem tiefen IQ sogar gänzlich übersehen werden (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 16-19). Unterschiedliche Autoren stellen eine Rechenschwäche als ausschliessliche Teilleistungsschwäche in Frage. Beispielsweise Aepli-Jomini berichtet aus eigener Erfahrung, dass sie nur selten durchschnittlich intelligente, jedoch im mathematischen Bereich schwache Lernende angetroffen hätte. Sprich die Diskrepanz zwischen den mathematischen und sprachlichen Leistungen sei oft nicht so gross, als das eine isolierte Rechenschwäche der Normalfall wäre (vgl. Aepli-Jomini; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 24). Auch Schwenk und Schneider erkennen in einer Untersuchung, dass Lernende mit kombinierten Schulproblemen in Mathematik und Deutsch die Mehrheit der Schulkinder mit Leistungsproblemen ausmachen (vgl. Schwenk & Schneider; zitiert nach Moser Opitz, S. 24). Zudem weisen Jordan, Kaplan und Hanich in einer Studie nach, „dass die Lesekompetenz den mathematischen Leistungszuwachs beeinflusst, dass aber das Umgekehrte nicht zutrifft: Die mathematischen Leistungen hatten keinen Einfluss auf die Entwicklung der Lesekompetenz“ (Jordan et al.; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 25). Folglich könnten Leseschwierigkeiten die mathematische Entwicklung negativ beeinflussen. Eine Diskrepanzdiagnose macht demnach wenig Sinn, da sowohl isolierte, aber auch häufig kombinierte Rechenschwächen auftauchen.

Nach Moser Opitz muss zur Definition einer Lernschwäche auch der Einfluss des Unterrichts beachtet werden, sprich eine Lernschwäche besteht erst dann, wenn trotz gutem Unterricht kein Lernfortschritt sichtbar wird (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 21). Sie spricht von „einer ‚doppelten Diskrepanz‘: Schülerinnen und Schüler gelten dann als besonders förderbedürftig, wenn sich a) ihre Leistungen und b) ihre Fortschritte signifikant von denjenigen ihrer Kameradinnen und Kameraden unterscheiden“ (Moser Opitz, 2007, S. 21).

Wolfensberger erweitert die bisherigen Kriterien einer Rechenschwäche, d.h. die Schwierigkeit im mathematischen Denken und die Abweichung zu den sonstigen Leistungen, noch mit der Aussage, dass es keine Rechenschwäche per se gibt. Diese Teilleistungsschwäche kann starke individuelle Ausprägungen zeigen, womit nicht jedes Kind mit Schwierigkeiten in der Mathematik eine Rechenschwäche aufweisen muss (vgl. Wolfensberger; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 15).

Es gibt auch nicht die Rechenschwäche, sondern viele verschiedene Rechenschwächen, als es rechenschwache Kinder gibt. Keine gleicht exakt der andern. Die Rechenschwäche ist ein abstrakter Sammelbegriff. Im konkreten Falle haben wir es mit der individuellen Rechenschwäche eines bestimmten Schülers zu tun. (Wolfensberger; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S.15)

Moser Opitz, Meile und Lüchinger, wie auch Wolfensberger sprechen die Schwierigkeit einer kompetenten Diagnose an. Einerseits existieren keine allgemein gültigen Richtwerte der Abweichung von mathematischen Leistungen zu den sonstigen schulischen Leistungen, andererseits ist der Begriff zu abstrakt, um nach einem Kriterienkatalog eine Kategorisierung der mathematischen Kompetenzen eines Kindes vorzunehmen. D.h. man muss sich individuell auf jeden Schüler und jede Schülerin mit mathematischen Schwierigkeiten einstellen.

Wehrmann bringt mit seiner Definition einer Rechenschwierigkeit zu den bereits erwähnten Kriterien einer Rechenschwäche (Leistungsdiskrepanz, tiefe Mathematikleistungen, fehlender Fortschritt und individuelle Erscheinungsform) den Bereich der Förderung mit ein:

Die sog. Rechenschwäche ... ist eine Entwicklungsverzögerung resp. -störung im Bereich des Erlernens, Verstehens und Anwendens mathematischer Grundlagenkenntnisse. Sie äussert sich in beständigen Minderleistungen im Lernstoff des arithmetischen Grundlagenbereiches ..., wobei die betroffenen Schüler mit ihrer subjektiven Logik in systematisierbarer Art und Weise Fehler machen, die auf begrifflichen Verinnerlichungsproblemen beruhen. Die Erscheinungsformen und der individuelle Ausprägungsgrad können sehr unterschiedlich ... sein – eines haben die betroffenen Kinder ... jedoch gemeinsam: Das Verständnis der grundlegenden Logik der Zahlen und der mathematischen Operationen ist bei ihnen nicht oder nur mangelhaft entwickelt. (Wehrmann, 2007, S. 333)

Die angesprochenen fehlerhaft entwickelten mathematischen Basiskompetenzen oder Vorläuferfertigkeiten nehmen einen Bezug auf den Ansatzpunkt einer adäquaten Förderung von Kindern mit einer Rechenschwäche.

Zusammenfassend lässt sich eine Rechenschwäche demnach als Schwierigkeit im mathematischen Bereich definieren, die entweder isoliert oder in Kombination mit anderen Teilleistungsschwächen, beispielsweise einer Lese- und Rechtschreibschwäche, auftreten kann. Das Erscheinungsbild einer Rechenschwäche ist sehr individuell, die Schwierigkeit basiert jedoch bei allen Betroffenen auf einem fehlenden Grundverständnis von mathematischen Inhalten.

2.1.3 Häufigkeit

In der Literatur können keine klaren Angaben betreffend der Häufigkeit einer Rechenschwäche gefunden werden. Bedenkt man, dass aufgrund der individuellen Auslegung der Definition und daraus resultierenden Diagnose auch nicht alle Lernenden mit einer Rechenschwierigkeit entdeckt wurden, können höchstens Schätzungen der Häufigkeit angegeben werden. So findet man unterschiedliche Zahlen.

Laut einer Untersuchung im Kanton Zürich von Meile und Lüchinger kämpfen etwa 10% der Kinder mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich (vgl. Meile & Lüchinger; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 15/16). Auch Moser Opitz geht von etwa 4-7% aller Kinder eines Jahrgangs aus, die eine Rechenschwäche aufweisen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 53). Etwa im gleichen Zeitraum gibt Merdian eine Rate von 6% in Deutschland an (vgl. Merdian, 2007, S. 382). Gaidoschik unterscheidet zudem noch nach Beeinträchtigungsgrad der Rechenschwäche, d.h. etwa 6% aller Grundschüler in Deutschland gelten als hochgradig rechenschwach, und etwa 15% besitzen eine förderungsbedürftige Rechenschwäche (vgl. Gaidoschik, 2008, S.7).

Aufgrund der stetigen Aktualisierung des Forschungsstandes und der Präzisierung der Diagnostikwerkzeuge wird sich diese Zahl bis zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich bereits wieder verändert haben. So stellt Merdian ebenfalls fest, dass die Diagnose von Kindern, die im mathematischen Bereich spezielle Förderangebote benötigen, in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, da durch die öffentliche Diskussion des Themas und die zunehmende Aufmerksamkeit verstärkt Handlungsbedarf gefordert wird (vgl. Merdian, 2007, S. 377).

2.1.4 Ursachen

Oftmals wird eine Rechenschwäche nach einem personenzentrierten Ansatz definiert, sprich das Defizit wird beim Kind selber gesucht und es wird versucht, die Problematik zu therapieren. Dieser Ansatz wird jedoch von einer ganzheitlicheren interaktionistischen Sichtweise abgelöst. Barth „weist darauf hin, dass Mathematiklernen als interaktiver Prozess zwischen Kind, Lehrperson und Lerninhalt aufzufassen sei, und dass sich Rechenschwierigkeiten weder durch die Eigenheiten des zu lernenden Stoffes noch durch Persönlichkeitsmerkmale des Kindes ausschliesslich beschreiben liessen“ (Barth; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 29). Lernschwierigkeiten müssen demnach anders definiert werden, da sie in ihrem jeweiligen Kontext erkannt werden sollten. „...Schwierigkeiten im Mathematikunterricht ... [sind, Anm. d. Verf.] in erster Linie Kommunikationsdysfunktionen im Interaktionsfeld Schule“ (Werner; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 33). Dieses Interaktionsfeld beschreibt Werner in drei unterschiedlichen Bereichen; die „objektive Sachstruktur“ von mathematischen Inhalten, die „interaktive Vermittlungsstruktur“ der Lehrperson und die „subjektive Aneignungsstruktur“ des Kindes (vgl. Werner; zitiert nach Moser Opitz, 2007, S. 33). Die Wechselwirkungen dieser verschiedenen Einflussbereiche können eine Lernschwäche provozieren. Nach Gaidoschik handelt es sich bei einer Rechenschwäche ebenfalls um eine wechselwirkende Beziehung zwischen einem Lernenden und seiner Umwelt, weshalb sich nicht eindeutig von einer Ursache und der dazugehörigen Auswirkung beim Lernenden sprechen lässt (vgl. Gaidoschik, 2008, S. 14). Bekannte Einflussfaktoren, die die Entstehung einer Rechenschwierigkeit begünstigen könnten, sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1 : Ursachenfelder einer Rechenschwäche (Gaidoschik, 2008, S. 15)

Das System „Rechenschwäche“ beinhaltet somit unterschiedliche Faktoren, die die mathematische Entwicklung beeinflussen können.

Beim Faktor Kind ist die individuelle, kognitive Entwicklung, wie auch die Emotionen gegenüber dem Schulfach und seiner persönlichen Leistungskompetenz eingeordnet. Emotion und Intelligenz werden somit gleich stark als mögliche Ursache einer Rechenschwäche gesehen. Moser Opitz spricht bei individuellen Faktoren zudem die genetische Disposition für mathematische Schwierigkeiten an (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 42). Sie weist darauf hin, dass Lernende, die aus einer Familie mit bereits existierenden Fällen von Rechenschwäche ein höheres Risiko erleiden, im Mathematikunterricht ebenfalls Schwierigkeiten zu entwickeln (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 135). Ob diese Rechenschwäche folglich genetisch bedingt ist oder aufgrund der demnach vermuteten tiefen familiären Hilfs- und Erklärungskompetenz im mathematischen Bereich besteht, müsste zur Beantwortung noch genauer untersucht werden.

Der Faktor Schule zeigt auf, dass zum einen Lehrpläne und zum anderen Lehrpersonen die Entstehung einer Rechenschwäche beeinflussen können. Das oftmals praktizierte Auswendiglernen von nichtverstandenen Algorithmen wird hier von Moser Opitz speziell erwähnt. Für eine Lehrperson besteht die Gefahr, aufgrund der Inhaltsdichte im Unterricht zu Tricks oder zu rezepthaften Verfahren zu greifen, ohne das wirkliche Verständnis bei den Lernenden gesichert zu haben. So wird den Lernenden im schlimmsten Fall das Verständnis in die Grundstruktur der Mathematik erschwert, was zu einer Rechenschwäche führen könnte. Im Gegensatz dazu kritisiert jedoch auch den bisher häufig angewendeten heilpädagogischen Ansatz, durch kleine Schritte und eingeschränkte Lernziele das mathematische Verständnis so weit wie möglich zu sichern, da dadurch das Anspruchsniveau des Unterrichts sinken könnte (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 135). Auch Ginsburg betont die oftmals falsch umgesetzte Begegnung mit mathematischen Inhalten in der Schule, da ein Kind durch aktive Auseinandersetzung Mathematik verstehen lernt, und nicht durch Auswendiglernen und Drill (vgl. Ginsburg; Moser Opitz, 2007, S. 32). So spielen demnach die Lehr- und Lernformen, die Fachkompetenz der Lehrperson, die Zusammensetzung der Schulklasse und der Lehrplan eine wichtige Rolle im Entstehungsprozess einer Rechenschwäche.

Der Faktor Familie ist ebenfalls Teil des Ursachenbereichs einer Rechenschwäche. Einfluss nimmt hier einerseits der familiäre Umgang mit mathematischen Inhalten, beispielsweise in Form der Hausaufgaben, wie auch der Umgang mit Schulerfolg und -versagen. Andererseits sind hier auch soziokulturelle Faktoren zu nennen, die insbesondere mit der Kombination von Sprache eine Teilursache mathematischer Schwierigkeiten darstellen könnten. Möderl spricht die Schwierigkeit der mathematischen Sprache als Fremdsprache, sogar für Lernende mit deutscher Muttersprache, an, da gleiche Begriffe eine andere Bedeutung in Alltagssprache und mathematischer Sprache haben können (vgl. Möderl, 2010, S. 48).

Als weiterer möglicher Ursachenbereich könnte auch die Sachstruktur der Mathematik diskutiert werden, die in Kombination mit den bisher erwähnten Faktoren die Entstehung einer Rechenschwäche begünstigen könnten. Oder auch der Faktor Gesellschaft, der je nach geltendem Paradigma, wie Mathematik unterrichtet werden sollte, oder wie eine Rechenschwäche zu definieren ist, Einfluss in der wechselseitigen Beziehung der unterschiedlichen Faktoren nehmen könnte.

Neben der systematischen Darstellung des Ursachenbereichs von Gaidoschik, unterteilt Wolfensberger die Einflussfaktoren in zwei Ursachengruppen: primäre oder neurogene Rechenschwäche und sekundäre oder psychogene Rechenschwäche (vgl. Wolfensberger; Schilling & Prochinig, 2007, S. 16). Diese beiden Gruppen werden in den nächsten zwei Unterkapiteln kurz erläutert.

Primäre oder neurogene Rechenschwäche

Wolfensberger definiert die primäre oder neurogene Rechenschwäche als körperlich bedingte Problematik beim Kind selbst. Als Ursachen nennt er Hirnleistungsschwächen, die entweder genetisch oder perinatal erworben wurden, mögliche Faktoren sind hier Sauerstoffmangel, akutes Absinken des Blutzuckers nach der Geburt oder das Konsumieren von schädlichen Substanzen der Mutter während der Schwangerschaft (vgl. Wolfensberger; Schilling & Prochinig, 2007, S. 16). Eine bestimmte Funktionsschwäche des Gehirns kann nach Schilling & Prochinig auch eine Serialschwäche sein, d.h. eine eingeschränkte Merkfähigkeit, die wiederum Auswirkungen auf das mathematische Verständnis haben kann (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 18). Nach dem oben angeführten Ursachenmodell von Gaidoschik wäre die primäre oder neurogene Rechenschwäche beim Faktor Kind einzuordnen.

Abbildung 2 zeigt zusammengefasst einige Ursachenbereiche einer primären Rechenschwäche, obwohl primäre und sekundäre Rechenschwierigkeiten durch eine abhängige Beziehung zueinander nicht eindeutig voneinander zu trennen sind, und sich eher gegenseitig beeinflussen, wodurch eine mathematische Schwierigkeit entsteht.

Abb. 2 : Das Multikausal-Modell (Wejda, 2004, S. 57)

Sekundäre oder psychogene Rechenschwäche

Unter sekundärer Rechenschwäche „versteht man die durch seelische Störungen bedingte Rechenschwäche“ (Wolfensberger; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 18). Seelische Störungen können unterschiedliche negative Beeinflussungen von aussen sein, insbesondere beschämende Situationen in der Schule oder sonstigen sozialen Gruppen. „Sensitive, ich-schwache, entmutigt-ehrgeizige, überbehütete, unselbstständig erzogene Kinder sowie solche aus einem wenig Geborgenheit vermittelnden und aggressiven Erziehungsmilieu sind anfällig für sekundäre Dyskalkulie, auch wenn bei ihnen keine funktionellen Teilleistungsschwächen des Gehirns vorliegen“ (ebd.). Ein Kind benötigt zur adäquaten Auseinandersetzung mit der Mathematik zu den genetischen Voraussetzungen der Hirnleistungen auch Mut und Selbstvertrauen, d.h. Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf bestimmte Rechenvorgänge oder seiner eigenen Leistungskompetenz mit Rechenthemen können das mathematische Verständnis somit blockieren (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 18/19). Die Entwicklung solcher Ängste und Unsicherheiten geschieht laut Dührssen bereits in der frühen Kindheit, da durch Zahlen bestimmte Besitzfragen geregelt werden können, wodurch eine Verwirrung betreffend dem Besitz von Nahrung oder Spielsachen zu einer seelisch bedingten Rechenschwäche führen könnte (vgl. Dührssen; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 19). Hier übernimmt somit das Elternhaus durch den gewählten Erziehungsstil eine grosse Verantwortung betreffend der zukünftigen Leistungs- und Verständniskompetenz des Kindes. Die Schule, der Unterricht, die Lehrperson und die Schulklasse übernehmen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer sekundären Rechenschwäche. Nach dem Ursachenmodell von Gaidoschik sind dies somit die Umweltfaktoren, die im wechselseitigen Zusammenspiel mit dem Kind mögliche Ursachen zur Entwicklung einer Rechenschwäche darstellen könnten. Beeinflussungsfaktoren der Umwelt eines Kindes sollen nachfolgend kurz aufgeführt werden.

Nach Schilling & Prochinig gehören folgende Punkte zu möglichen Ursachen für die Entstehung einer sekundären Rechenschwäche (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 19/20):

- häufiger Wechsel der Lehrperson und des Unterrichtsstils in der Primarschulzeit
- häufiger Wechsel der Lehr- und Lernformen in der Mathematik
- fehlende Kompetenz der Lehrperson mit einer Lehrmethode
- unsichere, unklare Aufbereitung eines mathematischen Inhalts
- unterschiedliche Meinungen bezüglich bestimmten Rechenverfahren zwischen Eltern und Lehrperson, oder zwischen beiden Elternteilen
- Vernachlässigung der Mathematik
- Zusammensetzung der Schulklasse
- viele erlebten Misserfolge in Mathematik
- Beschämung und Blossstellung durch Lehrperson, Eltern und Mitschüler und –schülerinnen

- allgemeine Schulängste

Schulz fügt weitere Faktoren an (vgl. Schulz, 2007, S. 362):

- Vorgaben des Curriculum
- unregelmässiger Unterrichtsbesuch durch Krankheit oder Schulwechsel
- vorübergehende psychische Belastung im Unterricht oder Zuhause
- unzureichende Lernkontrolle und Fehlen der daraus resultierenden angemessenen Förderung
- fehlende Korrespondenz der Lernanforderungen und Lernvoraussetzungen über längeren Zeitraum
- fehlendes Verständnis früherer, ähnlicher Recheninhalte

Krajewski erweitert die bisherige Ursachenliste ebenfalls (vgl. Krajewski, 2007, S. 328):

- Vorhandensein der mathematischen Vorläuferfertigkeiten
- geringe Intelligenz (negative Beeinflussung bei Schuleintritt möglich)
- tiefer sozioökonomischer Status der Familie (negative Beeinflussung in höheren Schulklassen möglich)

Lorenz verdeutlicht zudem die Wichtigkeit teils sprachlicher Ausdrücke beim arithmetischen Lernprozess (vgl. Lorenz, 2010, S. 41):

- fehlendes Verständnis und fehlende Unterscheidung relationaler, kausaler und präpositionaler Ausdrücke, die zur Darstellung mathematischer Inhalte verwendet werden

Beim Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren kann sich eine Lernschwierigkeit entwickeln, da für das betroffene Kind durch eine bestimmte Beeinflussung über längere Zeit keine optimale Lernumgebung besteht. Die Rechenschwierigkeit soll jedoch immer in Bezug auf verschiedene Faktoren im gesamten Ursachensystem gesehen werden.

2.1.5 Mathematische Basiskompetenzen und grundlegende Voraussetzungen

Die Sachstruktur der Mathematik setzt bestimmte Fähigkeiten voraus, die ein Kind entwickelt haben muss, um adäquat im Mathematikunterricht folgen zu können. Im Folgenden werden diese nochmals zusammengefasst aufgelistet (vgl. Frostig; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2007, S. 31-36):

- intaktes Sinnessystem
- Kreativität
- Konzentration
- Visuomotorische Koordination, insbesondere die Auge-Hand-Koordination

- Figur-Grund-Wahrnehmung, d.h. das Erkennen einer Figur als eigenständige Form vor ihrem Hintergrund
- Form- und Mengenkonzanz, d.h. ein Gegenstand oder eine Menge bleibt gleich, unabhängig von bestimmten, veränderbaren Merkmalen wie beispielsweise Material, Anordnung oder Lage
- Wahrnehmung euklidischer Beziehungen, d.h. die Wahrnehmung des Raumes und von bestimmten Gegenständen in Bezug auf den eigenen Körper, wie auch die Wahrnehmung von räumlichen Beziehungen von Gegenständen untereinander oder auf sich selbst bezogen

Merdian unterteilt diese nötigen Voraussetzungen in „allgemeine kognitive Basisfunktionen“ und „spezifische pränumerische Fertigkeiten“. Zu den kognitiven Basisfunktionen zählt sie die sprachlichen Fertigkeiten, die Gedächtnisleistungen und die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen, welche eine Stützaufgabe für darauf aufbauende mathematische Fertigkeiten übernehmen. Die pränumerischen Fertigkeiten werden mit dem Mengenkonzept, der Zahlvorstellung, der Zählfertigkeit und den visuellen Wahrnehmungsleistungen beschrieben (vgl. Merdian, 2007, S. 378-381).

Moser Opitz betont ebenfalls die Wichtigkeit der Zählkompetenz für eine spätere erfolgreiche Karriere im Mathematikunterricht (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 136). Zudem ermöglicht eine sichere Zählfertigkeit in Schritten die Ablösung vom zählenden Rechnen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 84/85). Ebenso zentral für das Verständnis der Grundoperationen und die Entwicklung von Rechenstrategien können die Zahl- oder Mengenerlegung in Teile, die grösser als 1 sind, genannt werden (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 94/95). In ihrem Werk „Rechenschwäche/Dyskalkulie“ gibt Moser Opitz für jeden mathematischen Teilbereich; Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Kopfrechnen, schriftliche Rechenverfahren, Schätzen, Überschlagen und Problemlösen, konkrete Voraussetzungen an, die in der vorliegenden Masterarbeit jedoch den Rahmen sprengen würden.

Lorenz betont zu den mathematischen Voraussetzungen auch die Sprachkompetenz eines Kindes. Das Kind benötigt diese beim Sprechen, um die Zahlen in ihrer Reihenfolge aufsagen zu können, beim Schreiben, um die einzelnen Ziffern einer Zahl an die korrekte Stelle zu setzen und zuletzt beim Hören und Lesen, da in der mathematischen Sprache bereits kleine Änderungen oder Zufügungen von Präpositionen einen grossen semantischen Unterschied bedeuten (vgl. Lorenz, 2007, S. 396/397).

2.1.6 Erscheinungsbilder

In diesem Teilkapitel sollen verschiedene, häufig angetroffene Rechenschwierigkeiten zusammengestellt werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.2 (Definitionen) beschrieben, äussert sich eine Rechenschwäche sehr individuell. So kann hier nicht als Ziel angestrebt werden, nachfolgend ein typisches Erscheinungsbild einer Rechenschwäche darzustellen, das auf alle Lernenden mit mathematischen Schwierigkeiten anwendbar ist. Vielmehr werden häufige Fehlerquellen aufgeführt. Wejda verdeutlicht diesen Aspekt der Unterschiedlichkeit einer Rechenschwäche mit dem Ausdruck „individuelles Fehlerprofil“, der auf eigenen Vorstellungen von Mathematik bei einem Kind eingeht. Fehlerhafte Ideen eines Kindes sind nicht entscheidend, sondern die Menge und Hartnäckigkeit dieser (vgl. Wejda, 2004, S. 9).

Mögliche Erscheinungsbilder werden nachfolgend in vier Gruppen gegliedert; Auffälligkeiten im mathematischen Bereich, beispielsweise für Pädagogen und Pädagoginnen, dann häufig angetroffene Fehler aus dem Mathematikunterricht, weiter soziale und emotionale Begleiterscheinungen bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten, und zuletzt Verhaltensweisen, die bereits im Vorschulalter als auffällig beschrieben werden können.

Schwierigkeiten im mathematischen Lernprozess

Schilling und Prochinig haben verschiedene mögliche Schwierigkeiten in Bezug auf den mathematischen Lernprozess zusammengestellt, die bei Lernenden mit Rechenschwäche auffällig sein könnten (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 20-23):

- Schwierigkeiten im visuell-räumlichen Bereich; erschwerte Unterscheidung der Grösse, Form, Menge oder Länge von Gegenständen, fehlerhaftes Abschätzen von Entfernungen, mangelnde Interpretationsfähigkeit bei Tabellen und Grafiken oder Schwierigkeiten beim Kartenlesen.
- Schwierigkeiten beim Erfassen des eigenen Körperschemas; fehlerhafte, unvollständige Kenntnis über den Körper
- Schwierigkeiten im visuell-motorischen Bereich; grob- und feinmotorische Schwierigkeiten, beispielsweise im Schreiben, Werken oder Turnen
- Orientierungsschwierigkeiten; fehlerhafte Unterscheidung zwischen rechts und links und Schwierigkeiten mit dem Richtungssinn
- Beeinträchtigungen im sozialen Bereich und der Urteilsfähigkeit; unselbständiger Umgang mit alltäglichen Werkzeugen und Geräten, fehlende Vorstellung über Raum-Zeit-Relationen im Alltag, beispielsweise bei der Planung einer Busfahrt.
- Schwierigkeiten in der Einhaltung von Handlungsabläufen (Serialschwäche)
- Schwierigkeiten der Abstraktionsfähigkeit; Rechenaufgaben können nur mit konkretem Material gelöst werden
- Mangelndes Verständnis der mathematischen Grundregeln
- Schwierigkeiten beim Erkennen und Unterscheiden mathematischer Symbole;

Schulz bringt hierzu das Beispiel der Ziffernverwechslung beim Lesen, Schreiben und Rechnen an oder das spiegelbildliche Schreiben von Ziffern (vgl. Schulz, 2007, S. 365/366)

- Schwierigkeiten bei der Ziffernanordnung und im Verständnis des Zehnersystems;

Schulz präzisiert diesen möglichen Indikator einer Rechenschwäche noch mit der Feststellung, dass bei zweistelligen Zahlen oft zuerst die Einer geschrieben werden und erst dann die Zehner, was eine mögliche Fehlerquelle beim Vertauschen von den Stellenwerten beim Schreiben, Lesen und Rechnen darstellen könnte (vgl. Schulz, 2007, S. 365/366).

- erschwerte Erfassung der Eins-zu-Eins-Zuordnung
- Schwierigkeiten beim Verständnis der Mengenkonzanz
- Konzentrationsschwierigkeiten; geringe Ausdauer, nicht belastbar, sensibel und reizempfindlich

Schulz fügt zudem noch weitere, mögliche Indikatoren für eine Rechenschwäche an (vgl. Schulz, 2007, S. 365/366):

- Ergebnisse einer Rechnung können weder begründet, noch kritisch eingeschätzt werden
- unrealistische Grössenvorstellungen

Wessolowski erweitert diese Auflistung mit einer erlernten mathematischen Ausweichstrategie von Kindern mit einer Rechenschwäche, dem „verfestigtem zählenden Rechnen“. Diese Ausweichstrategie basiert auf der fehlenden Abstraktionsfähigkeit mathematischer Inhalte und dem mangelnden Verständnis von mathematischen Grundregeln. Zählende Rechner können keine Beziehungen zwischen ähnlichen Rechenaufgaben erkennen und müssen so jede Rechnung aufs Neue errechnen, d.h. jeweils ein Ergebnis wieder neu durch Zählen ermitteln. So wird das Lösen einfacher Aufgaben und Umkehraufgaben sehr anstrengend und zeitaufwändig (vgl. Wessolowski, 2007, S. 322/323). Auch Wehrmann beschreibt diese ineffiziente Rechenstrategie des zählenden Rechnens als „... ein mühevolleres Abgehen der Zahlwortreihe ...“ (Wehrmann, 2007, S. 333). Und Schulz fügt passend dazu an, dass Lernende mit einer Rechenschwäche aufgrund der fehlenden Speicherung des Einspluseins und Einmalseins Aufgaben immer wieder aufs Neue errechnen müssen (vgl. Schulz, 2007, S. 365/366). Oftmals verwenden zählende Rechner als Hilfsmittel die Finger, was Schwierigkeiten bei Rechnungen mit grossen Zahlen erzeugen kann und fehleranfällig ist.

Häufige Fehlerquellen

Lernenden mit Rechenschwierigkeiten zeigen vor allem in folgenden Bereichen Probleme (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 83-138):

- Zählen
Die Zahlwörter 1–12 und alle Zehnerzahlen müssen auswendig gelernt werden, die restlichen Zahlen lassen sich konstruieren. So kommt es häufig zu logischen Verzählungen. Lernende mit mathematischen Schwierigkeiten brauchen oft eine stärkere Unterstützung zum Erlernen der Zählkompetenz, da ausschliesslich Alltagserfahrungen mit Zahlen dafür nicht ausreichen.
- Stellenwertsystem; Bündeln, Zahlaufbau
Eine Schwierigkeit ist das Verständnis in das Bündelungssystem, d.h. dass einzelne Stellenwerte in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Diese Erkenntnisse müssen in einem Transkodierungsprozess in das arabische Zeichensystem übersetzt werden, was insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund eine weitere Schwierigkeit darstellen kann.

- Platzhalter-Aufgaben ($a + ? = c$)

Schwierigkeiten mit Platzhalter-Aufgaben können damit erklärt werden, dass nur eingeschränkt Lösungsstrategien zum Lösen der Aufgabe zur Verfügung stehen. Die bekannte Strategie des zählenden Rechnens wird demnach benutzt, welche jedoch häufig zu falschen Resultaten führt, da die Ausgangszahl mitgezählt wird und so ein Minuseins- oder Pluseins-Fehler entsteht.

- Rechnungen mit der Null
- Multiplikation und Division

Häufige Schwierigkeiten bei der Multiplikation ist die Fokussierung auf die Lösungsstrategie der erweiterten Addition, die mit grossen Zahlen sehr fehleranfällig wird. Zudem wird das Operationszeichen der Multiplikation gleichgesetzt mit dem Pluszeichen.

- schriftliche Verfahren

Oftmals werden die schriftlichen Rechenverfahren als Erleichterung gesehen, da Lernende mit Rechenschwierigkeiten diese Verfahren auswendig lernen und dadurch selbständiger Rechnungen lösen könnten. Da die Lernenden jedoch das vorausgesetzte Verständnis des Stellenwertsystems und des Bündelns nicht mitbringen, werden diese rezepthaft gelernten Verfahren schnell wieder vergessen oder fehlerhaft angewendet. Das Rechnen mit nur kleinen Zahlen und der starre Ablauf der schriftlichen Rechenverfahren können natürlich durchaus von Vorteil sein, sofern die Verfahren zu Beginn auch tatsächlich verstanden wurden. Häufige Fehlerquellen bei der schriftlichen Addition und Subtraktion werden in Tabelle 1 aufgezeigt.

Häufige Fehler	Beschreibung
Fehler beim Einsundeins (bzw. beim Einminuseins)	Aufgaben werden z.B. durch Abzählen gelöst, dabei wird das Anfangsglied mitgezählt, das Resultat wird um 1 zu groß/zu klein.
Fehler mit der Null	Verwechslung der Rolle der Null (mit Multiplikation): $7 + 0 = 0$ oder $7 - 0 = 0$.
Perseveration	Ziffern werden perseveriert, z.B.: $3 + 3 = 3$.
Fehler durch unterschiedliche Stellenzahl	Zahlen werden nicht stellengerecht untereinander geschrieben.
Fehler beim Übertrag	Übertrag nicht berücksichtigt, Übertragsziffer zuviel usw.
Notationsfehler	Übertrag wird ungenau notiert und an der falschen Stelle dazugezählt.
Ausweichen Zehnerübergang bei der Subtraktion	Die obere Ziffer ist kleiner als die untere (z.B. die Einerstelle in $703 - 97$). Es wird gerechnet $7 - 3 = 4$.

Tab. 1: Häufige Fehlerquellen der schriftlicher Addition und Subtraktion (Moser Opitz, 2007, S. 105)

- Überschlagen, Schätzen und Runden

Der Umgang mit Ungenauigkeit stellt für viele Lernende eine Schwierigkeit dar, so wird oft beobachtet, das Ergebnisse nicht überschlagen oder geschätzt werden, sondern entweder geraten oder genau ausgerechnet.

- Problemlösen und Mathematisieren

Grösste Schwierigkeit ist hier, wenn die Aufgabe sprachlich nicht verstanden wird oder es sich um einen fremden Kontext handelt und so keine Lösungsstrategie aufgrund innerer Vorstellungen über den Sachinhalt entwickelt werden kann. Oft kommt es folglich zu einer zu starken Fokussierung auf Schlüsselwörter, ohne weiter auf den Inhalt zu achten. Das Erlernen und Üben verschiedener Lösungsmethoden scheint zentral für den Unterricht.

- Speichern und Abrufen von Zahlenfakten

Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses ist oft eine Mitursache bei mathematischen Lernschwierigkeiten und hat das zählende Rechnen zur Folge.

Schwierigkeiten im sozialen und emotionalen Bereich

Zusätzlich zu den bisher genannten Schwierigkeiten im mathematischen Bereich, fallen bei Lernenden mit einer Rechenschwierigkeit häufig auch begleitende Problematiken im sozialen und emotionalen Bereich auf (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 24):

- emotionale Auffälligkeiten, wie beispielsweise Antriebsarmut, motorische Unruhe, grosse Ermüdbarkeit, geringe Belastbarkeit, geringe Frustrationsgrenze, Ängstlichkeit, Verstimmtheit, Stimmungsschwankungen oder Gehemmtheit
- psychosomatische Auffälligkeiten, wie beispielsweise Kopfschmerzen, Übelkeit, Magenbeschwerden, Hautallergien, Asthma, Schlafstörungen, Essstörungen oder schnelle Ermüdbarkeit
- Soziale Auffälligkeiten, wie beispielsweise Rückzugstendenzen, Einzelgänger, Einordnungsschwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühle oder die Rolle des Klassenclowns
- Auffälligkeiten im Lern- und Arbeitsverhalten, wie beispielsweise Unkonzentriertheit, Ungenauigkeit, Ungeordnetheit, Unselbstständigkeit, Verlangsamung, feinmotorische Störungen, verminderte Leistungsfähigkeit und Ausdauer, verminderte Merkfähigkeit oder Tagträume

Der Begriff der „Rechenangst“ nimmt einen zentralen Platz bei den Begleiterscheinungen einer Rechenschwäche ein und wird im dritten Kapitel des theoretischen Hintergrundes nochmals aufgefasst und genauer umschrieben.

Schwierigkeiten im Vorschulalter

Zu diesen vielfältigen Indikatoren, die auf eine Rechenschwäche hindeuten könnten und insbesondere im Unterricht von Lehrpersonen beobachtbar sind, hat Schulz spezielle Auffälligkeiten im vorschulischen Alter zusammengestellt, die von Eltern erkannt und beschrieben wurden (vgl. Schulz, 2007, S 366):

- fehlendes Interesse für Zahlen; Anzahl der Finger, das Alter oder Würfelbilder konnten nicht eingeprägt werden

- Vermeidung unterschiedlicher Tätigkeiten, wie beispielsweise Puzzeln, Bauen mit Bausteine, Basteln oder Malen
- spätes oder fehleranfälliges Erlernen von rechts und links oder dem eigenen Körperschema
- Unsicherheit in der Verwendung von Relationsbegriffen, wie beispielsweise vor, nach, zwischen, drinnen, draussen, über und unter
- Unsicherheit in der Verwendung von Zeitbegriffen, wie beispielsweise zuerst, danach und zuletzt
- späte Erlernung der Reihenfolge der Wochentage und Monate
- spätes oder fehleranfälliges Erlernen der Uhrzeit
- Vermeidung des Umgangs mit Geld
- fehlerhaftes Schätzen von Längen
- Schwierigkeiten beim Schnürsenkelbinden oder generell beim Schlaufen binden
- häufige Begleiterscheinungen bei Spieltätigkeiten sind Vermeidungsverhalten, Ängstlichkeit, Unsicherheit und Ungeschicklichkeit

2.1.7 Diagnose und Förderung

Da eine Diagnose auch häufig direkt einen Förderansatz beinhaltet, werden diese zwei Teilaspekte des ersten theoretischen Teils dieser Masterthese gemeinsam diskutiert. Das Bedürfnis, durch eine vollzogene Diagnose konkrete, passende Förderangebote ableiten zu können, kann laut Moser Opitz aufgrund des momentanen Forschungsstandes leider nur bescheiden befriedigt werden, „... da die Forschungslage immer noch so dürftig ist ...“ (Moser Opitz, 2007, S. 52). In einem ersten, allgemeinen Teil werden nachfolgend verschiedene Ansätze und Hinweise zu einer Diagnose und zu einem möglichen Förderansatz vorgestellt, und in einem zweiten Teil bestehende theoretische Modelle, auf denen Diagnose- und Fördermethoden basieren, dargestellt.

Diagnose

Eine Diagnose erfüllt je nach Sichtweise der betrachtenden Person unterschiedliche Zwecke. Einerseits dient eine Diagnose der Etikettierung einer Krankheit und somit der Hoffnung auf eine förderliche Therapie. Für emotional involvierten Personen des oft langen Leidensweges eines betroffenen Kindes ist dies die Möglichkeit, endlich eine Ursache oder Erklärung für die mathematischen Schwierigkeiten zu erhalten (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 11). Durch diese Etikettierung werden mögliche Förderangebote zugänglich, die ohne Diagnose verwehrt worden wären. Andererseits hat eine Diagnose im Sinne einer Lernstandserfassung den Zweck, eine individuell angemessene Förderung ohne Etikettierung zu ermöglichen.

Da sich Kinder mit einer Rechenschwierigkeit mit Hilfe von entwickelten Ausweichstrategien häufig im Schulsystem unentdeckt durchmogeln, werden solche Schwierigkeiten oft lange nicht erkannt. Zudem

benennen Lenart, Holzer und Schapp einen weiteren Knackpunkt betreffend der Kompetenz von Lehrpersonen, da viele über Unsicherheit bei der Diagnose und beim Umgang mit Kindern mit einer Rechenschwäche klagen, was ein Übersehen von Rechenschwäche im Unterricht zur Folge haben könnte (vgl. Lenart, Holzer & Schapp, 2010, S. 15/16). Die kompetente Diagnose einer Rechenschwäche funktioniert nur aufgrund genauer Beobachtungen eines Kindes und der Aufdeckung bestimmter Lücken bei den mathematischen Vorläuferfertigkeiten oder bei früheren mathematischen Schulinhalten.

Die Wichtigkeit dieser Vorläufer- oder Basisfertigkeiten für den mathematischen Lernprozess wird von verschiedenen Autoren und Autorinnen in der Literatur genannt. Beispielsweise Krajewski betont die negativen Auswirkungen von früher Beeinträchtigung der mathematischen Kompetenz für den zukünftigen Rechenlernprozess. Schwierigkeiten entstehen immer dann, wenn auf bereits bestehende mathematische Lücken weiteres Wissen aufgebaut werden sollte. So soll der Fokus bei der Diagnose und Förderung auf der Betrachtung der frühen mathematischen Entwicklung liegen, womit gegebenenfalls Verzögerungen entdeckt werden können, die wiederum Konsequenzen auf die momentanen oder späteren Mathematikleistungen ziehen könnten (vgl. Krajewski, 2007, S. 325). Die Früherkennung mathematischer Beeinträchtigungen oder Verzögerungen nimmt somit eine wichtige Rolle in einer Mathematik-Lernbiografie eines Kindes ein. Eine möglichst frühe Erkennung bestehender mathematischer Defizite ist nach Barth auch eine Präventionsmöglichkeit bestimmter Stigmatisierungsprozesse aufgrund der Lernschwierigkeit, d.h. mit Hilfe einer Früherkennung und daraus resultierender adäquater Förderung kann verhindert werden, dass sich beteiligte Personen in einen Teufelskreis begeben. Wichtig wird hier auch die berufs- und institutionsübergreifende Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien gesehen (vgl. Barth, 2010, S. 63). Diese Zusammenarbeit scheint ebenfalls aufgrund der unterschiedlichen Ursachenbereiche (siehe Kapitel 2.1.4) zentral, wenn eine Erkennung und Förderung einer Rechenschwäche erfolgreich umgesetzt werden sollten.

Abzuklärende mathematische Kernbereiche der Früherkennung sollten nach Barth folgende sein (vgl. Barth, 2010, S. 58/59):

- basale Wahrnehmungsmodalitäten (taktil-kinästetisch, vestibulär, visuell und auditiv)
- pränumerischer Bereich bzw. mengenbezogenes Vorwissen
- zahlbezogenes Vorwissen
- Sprachkompetenz
- Gedächtnis

Lorenz beschreibt verschiedene zentrale Beobachtungsbereiche für Fachpersonen, die für die Diagnose einer Rechenschwäche von Bedeutung sein könnten. Einerseits die Beobachtung des Spielverhaltens, welche aufgrund der freien Auswahl eines Spiels Aufschluss über die kognitive Fähigkeit eines Kindes geben kann, wenn man annimmt, dass sich ein Kind ein Spiel aussucht, das es spielen kann und bei dem es andere Mitspieler oder Mitspielerinnen besiegen könnte. Weiter auch das Problemlöseverhalten eines Kindes, durch dessen Beobachtung und der darauf zurückgreifenden, reflektierenden Diskussion mit dem Kind, der Lehrperson einen Einblick in die Denkvorgänge des Kindes gewährt werden kann. Lautes Vorrech-

nen oder Denken soll somit schon früh eingeübt werden. Andererseits spricht Lorenz auch die Möglichkeit der Fehlerdiagnose bei erstellten Produkten an (vgl. Lorenz, 2007, S. 390/391).

Wessolowski beschreibt zur frühen Erkennen fehlender oder fehlerhaft entwickelten mathematischen Vorstellungen die Möglichkeit, Kinder aufzufordern, Rechengeschichten zu gelösten Aufgaben zu erzählen, Handlungen dazu auszuführen und Bilder dazu zu zeichnen (vgl. Wessolowski, 2007, S. 323). So erhält man Einsicht in die Vorgehensweise und die Denkweise eines Kindes und kann es folglich kompetenter unterstützen.

Zudem existieren unterschiedliche Diagnosetests, die jedoch nur kompetent interpretiert werden können, wenn ein Fachwissen der mathematischen Entwicklung vorhanden ist. „Intelligenztests und Rechentests sind nicht unumstritten. Um jedoch eine Einschätzung vornehmen zu können, ..., bedarf es zuverlässiger Verfahren“ (Wejda, 2004, S. 40).

Förderung

Für die effektive Förderarbeit mit Lernenden, die mathematische Schwierigkeiten zeigen, lassen sich in der Literatur nur wenig konkrete Ideen finden. Die bestehenden Grundgedanken für eine angemessenen Förderung geben der Fachperson jedoch einen guten Ansatzpunkt, um kreativ zu einer individuell passenden Förderung für ein Kindes zu gelangen. Da es nicht die Rechenschwäche an sich gibt, kann es folglich auch nicht die eine Fördermöglichkeit geben. Jedes Kind sollte aufgrund seiner bestehenden Kompetenzen gefördert und gefordert werden.

Mögliche zentrale Gestaltungskriterien einer Förderung könnten sein: individuelles Lernen, individuelles Lerntempo, ständige Reflexion, Arbeit ohne Zeit- und Leistungsdruck an konkreten, dem Entwicklungsstand angepassten mathematischen Inhalten. Wehrmann betont auch klar den Förderansatz, zuerst bestimmte Basiskompetenzen zu sichern, wie beispielsweise das kardinale Zahlverständnis, d.h. das Zahlen Repräsentanten von Anzahlen darstellen, und die gesicherte Erkenntnis, dass der Zahlenraum immer um plus 1 aufgebaut ist (vgl. Wehrmann, 2007, S. 335/336).

Merdian unterstreicht die Wichtigkeit der Handlungsorientierung. Da jede arithmetische Operation die Abstraktion einer konkreten Handlung darstellt, sollte im Mathematikunterricht ebenfalls mit konkretem Material, Handlung und Anschauungen gearbeitet werden. Der Verstehensprozess eines Kindes basiert auf der visuomotorischen Koordination, d.h. mathematische Inhalte sollten zunächst immer mit konkreten Handlungen eingeführt werden, um bei steigendem Begreifen dann zu abstrakten, visuellen Darstellungsformen zu wechseln (vgl. Merdian, 2007, S. 382).

Lorenz schlägt ebenfalls einen Unterrichtaufbau in ähnlichen vier Phasen vor. Erstens steht der Umgang mit konkretem Material (1. Phase), darauf folgen abstrakte, bildhafte Darstellungen im Schulbuch oder auf Arbeitsblättern (2. Phase). Aufbauend auf den Erkenntnissen der ersten zwei Phasen wird der Lernprozess nun verkürzt und befasst sich nur noch mit reinem Ziffernumgang, ohne konkreten Handlungsvollzug (3.

Phase). Und als Ziel in der letzten Phase werden die Inhalte nun noch automatisiert (4. Phase) (vgl. Lorenz, 2010, S. 39).

Nach Wejda sind in der mathematischen Förderung vier Punkte zentral. Erstens die Übungsdauer, bei der zu beachten ist, dass „Üben heisst, Verstandenes zu sichern, nicht Neues zu lernen“ (Wejda, 2007, S.427). Da Kinder mit Schwierigkeiten in der Mathematik oftmals die Lernmotivation in diesem Bereich bereits verloren haben, sollte dennoch nicht auf das Üben verzichtet werden, sondern die Dauer angepasst werden, beispielsweise täglich fünf bis zehn Minuten. Da in diesen Übungssequenzen verstandene Inhalte geübt werden sollten, müssen die Lerninhalte für diese Phasen genau ausgewählt werden. Als Zweites fügt Wejda die Vermittlung verschiedener Lernstrategien an, denn „gerade rechenschwache Schüler verfügen über keine angemessenen Lernstrategien“ (Wejda, 2007, S. 428). Drittens wird der Gebrauch von geeignetem Material und von Lernhilfen gefordert, wodurch das Kind von konkretem Handeln zu abstrakten Denkvorgängen geführt werden soll. Hier werden die verschiedenen Lernstufen betont, von der konkret handelnden Ebene, über die ikonische (bildhafte, zweidimensionale Darstellungen der vorausgegangenen Handlung) und symbolische Ebene (Ziffern und Operationszeichen) hin zur Automatisierung. Und zuletzt wird noch die allgemeine Auswahl der Lerninhalte thematisiert, die dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein sollte. Dadurch werden dem Kind Erfolge ermöglicht (vgl. Wejda, 2007, S. 427-431).

Alle drei Förderansätze haben den klaren Aufbau, von konkreten Veranschaulichungen mathematischer Inhalte hin zu abstrakten, mathematischen Repräsentanten zu gelangen, und dem Entwicklungsstand angepasste Lerninhalte zu wählen gemeinsam. Um Lerninhalte adäquat aufzubereiten, dienen die folgenden theoretischen Modelle von Piaget, Kutzer und Krajewski.

Entwicklungsstufen nach Piaget

Piaget stellte die Entwicklung des Denkens eines Kindes in verschiedenen Stufen dar, die aufeinander aufbauend durchlaufen werden. Die Altersangaben von Piaget werden nachfolgend bewusst weggelassen, da sie nicht mehr zeitgemäss und repräsentativ erscheinen. Dennoch ermöglichen die Entwicklungsstufen eine Orientierung im mathematischen Lernprozess eines Kindes.

Der Endpunkt einer tiefen Stufe bedeutet den Anfangspunkt der höheren, darauffolgenden Stufe. Die erlernten Strukturen von tieferen Stufen werden in die höheren integriert, sind so jederzeit zugänglich und ausbaufähig. Ein Lernprozess bezeichnet Piaget als Akkommodation oder Assimilation. Eine Assimilation bedeutet die Anwendung eines subjektiven Verhaltensmusters auf einen Gegenstand aus der Aussenwelt. Eine Akkommodation beschreibt das Gegenteil, d.h. subjektive Verhaltensmuster passen sich der Aussenwelt an und verändern sich somit gegebenenfalls. Ein Lernprozess ist nach Piaget somit jeweils ein Konflikt von einem Subjekt und seiner Umwelt (vgl. Scharlau, 1996, S. 86-94).

Stufe 1: Die sensomotorische Stufe (vgl. Scharlau, 1996, S. 32-39)

Das Ziel der ersten Stufe ist die Ablösung des egozentrischen Weltbildes, hin zu einer sozialen Weltauffassung. Bezeichnend für diese Stufe ist die Entwicklung der Erkenntnis eines permanenten Objekts, auch

wenn das Objekt zeitweise nicht effektiv ersichtlich ist. In dieser Stufe werden alle wesentlichen Grundstrukturen durch konkretes Handeln für weitere Entwicklungen gelegt.

Die Sensomotorik ist in sechs unterschiedliche Stadien gegliedert. Im ersten Stadium werden angeborene Reflexe geübt und auf andere Gegenstände generalisiert. Im zweiten Stadium werden individuelle Gewohnheiten, die als angenehm empfunden werden, entwickelt. Im dritten Stadium werden die entwickelten Gewohnheiten flexibel einsetzbar und die Auge-Hand-Koordination verfeinert sich. Im vierten Stadium werden die bisher entwickelten Gewohnheiten oder Handlungen bewusst als Mittel für bestimmte Ziele eingesetzt. Im fünften Stadium stehen die Neugier und das Interesse gegenüber neuen Gegenständen. Durch das Erforschen der Gegenstandsstruktur entstehen erste handelnde räumliche Begriffe. Und im sechsten Stadium, dem Schwellenstadium zur präoperativen Stufe, können Handlungen nun kognitiv vorgestellt werden.

Stufe 2: Die präoperationale Stufe (vgl. Scharlau, 1996, S. 39-47)

Bezeichnend für die zweite Stufe ist das Auftreten der semiotischen Funktion, d.h. bisher bekannte Gegenstände können als symbolische Repräsentanten erkannt und gespeichert werden, was den Übergang von Handeln zu Denken ermöglicht. Zudem ist diese Stufe noch stark egozentrisch aufgebaut, jegliche Perspektivenübernahme ist noch nicht möglich.

Die präoperationale Stufe ist in zwei Phasen unterteilt. Das symbolische Denken mit ersten, individuellen Symbolen als Repräsentationen. Und darauf aufbauend das anschauliche Denken, mit flexibleren Repräsentanten von Handlungen und Vorstellungen, die noch stark an das konkrete Material gebunden sind. Nun können logische Beziehungen zwischen verschiedenen Gegenständen erkannt und unterschiedliche innere Vorstellungen miteinander verknüpft werden.

Stufe 3: Die konkretoperationale Stufe (vgl. Scharlau, 1996, S. 47-55)

Bezeichnend für diese Stufe ist die Reversibilität, d.h. der Möglichkeit, Operationen rückgängig zu machen, und die Objektivinvarianzen, die die Beständigkeit von Objekten trotz Veränderungen des Materials, Gewichtes oder Volumens sichern. In dieser Stufe handelt das Kind aktiv und wendet vorhandene Begriffe und Konstruktionen auf neue Inhalte an. Mögliche Tätigkeiten in dieser Stufe sind das Zählen, Rechnen, Klassifizieren und Ordnen.

Stufe 4: Die formaloperationale Stufe (vgl. Scharlau, 1996, S. 55-63)

In dieser Stufe ist das abstrakte Denken und Schlussfolgern nun möglich. Es werden Hypothesen zum Erforschen der Welt gebildet und überprüft. Probleme werden mit Hilfe der Transitivität gelöst, d.h. dem Finden von Lösungsmöglichkeiten durch das Zurückgreifen auf bekannte, ähnliche Situationen.

Piagets Stufen werden heute kontrovers diskutiert. Der tiefe Stellenwert des Zählens und die Bedeutung der Zahlinvarianz in seiner Theorie werden durch neuere Untersuchungen in Frage gestellt (vgl. Merdian, 2007, S. 380). Zudem bestand keine Reliabilität in den durchgeführten Forschungen von Piaget, die Aufgaben

scheinen teilweise sinnlos für Kinder, da kein Lebensweltbezug bestand und die Existenz und Entwicklung von exekutiven Funktionen, die das Gelingen seiner Testaufgaben stark beeinflussen konnten, wie auch der Einfluss von psychischen oder sozialen Faktoren, wurden vollkommen vernachlässigt (vgl. Scharlau, 1996, S. 68-74).

Zur Oeveste hat die Grundlagen von Piaget übernommen und in einer Untersuchung (Hamburger Untersuchung) neu angeordnet, wie auch probiert, zeitgemässere Altersangaben zu setzen. Mit der Kategorisierung von Lernenden innerhalb dieser Struktur sollte jedoch vorsichtig umgegangen werden, da die mathematische Entwicklung jeweils individuell durchlaufen wird (vgl. zur Oeveste, 1987, S. 141).

Entwicklungsstufe	Kognitive Organisation
I Kindergartenalter (bis 5 Jahre)	- Einfache Klassifizierung - Verständnis der zeitlichen Sukzession und Dauer
II Vorschulalter (5-6 Jahre)	- Einfache Seriation - Kardinale Korrespondenz - Einfache euklidische Beziehungen
III Frühes Grundschulalter (6-7 Jahre)	- Invarianz der Substanz - Multiple Seriation - Einfache projektive Beziehungen
IV Mittleres Grundschulalter (8-9 Jahre)	- Invarianz des Gewichts und des Volumens - Multiple Klassifizierung - Ordinale Korrespondenz - Komplexe euklidische Beziehungen
V Spätes Grundschulalter	- Verständnis der Klasseninklusion - Multiple projektive Beziehungen

Abb. 3 : Hierarchische Ebenen der kognitiven Entwicklung (zur Oeveste, 1987, S. 137)

Struktur- und niveaorientiertes Lernen nach Kutzer

Kutzer entwickelte ein Lernstrukturgitter, das der Mehrdimensionalität eines Lernprozesses in den Dimensionen Niveau und Komplexität gerecht wird. Es stellt ein Instrument zur möglichen Analyse eines Lernstandes, zur ganzheitlichen Aufbereitung eines Lerninhaltes oder zur Organisation der Unterrichtsdurchführung dar.

Abb. 4 : Lernstrukturgitter mit Abstraktionsniveaus (Kutzer, 1999, S. 15)

Senkrecht werden unterschiedliche Abstraktionsniveaus angeordnet, auf denen sich das Lernen bewegt. Die Niveaus sind aufeinander aufbauend und nehmen in ihrer Komplexität nach oben zu. Bei mathematisch unterschiedlichen Inhalten werden diese Niveaus immer wieder neu durchlaufen, wobei aufgrund des Zusammenhanges und der Parallelen bestimmter mathematischer Themen bereits auf erworbene Vorkenntnisse und Erfahrung zurückgegriffen werden kann und ein Lernender somit mit zunehmendem mathematischen Erfahrungsschatz sich mehrheitlich auf den komplexeren Niveaus befindet. Die Abstraktionsniveaus können beispielsweise mit Piagets Entwicklungsstufen gefüllt werden, oder mit Bruners unterschiedlichen Repräsentationsebenen; enaktiv, ikonisch und symbolisch. Die Tendenz, von konkreten Handlungen mit allen Sinnen über Verinnerlichung der Handlung in Form von bildhaften Darstellungen hin zu abstraktem Denken und Operieren zu gelangen, ist bei beiden Autoren zu erkennen. Alle vier Niveaus; sinnlich, handelnd, bildhaft und symbolisch, durchlaufen jeweils drei Generalisierungsstufen. Die erste Generalisierungsstufe sichert den Inhalt innerhalb eines Handlungsmodells. Die zweite Generalisierungsstufe ermöglicht eine Übertragung der Inhalte aus dem bisherigen Handlungsmodell auf weitere Modelle. Und durch die dritte Generalisierung wird der Inhalt von den Handlungsmodellen losgelöst und unabhängig einsetzbar, wodurch die Einsicht in allgemeine Strukturen ermöglicht wird. Waagrecht werden die mathematischen Inhalte mit zunehmender Komplexität nach rechts angeordnet. Hier muss zu Beginn eine Sachanalyse des mathematischen Themas stehen (vgl. Kutzer, 1999, S. 15-69).

Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski

Krajewski entwickelte ein dreistufiges Modell, das die Entwicklung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten, die als Basis für den weiterführenden schulischen Mathematikunterricht notwendig sind, darstellt.

Abb. 5 : Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen (Krajewski, 2007, S. 325)

Ebene I: Erwerb numerischer Basisfertigkeiten (vgl. Krajewski, 2007, S. 325-327)

Auf dieser Ebene wird der quantitative Begriff der Menge erworben und Begriffe wie „viel“ und „wenig“ gebraucht. Zwei Mengen können unpräzise verglichen werden, wodurch festgestellt werden kann, welche Menge mehr und welche weniger ist. Die Zahlwörter werden kennengelernt und die Zahlwortreihe in ihrer korrekten Reihenfolge wiedergegeben. Zahlen stellen jedoch noch keine Repräsentanten von bestimmten Mengen dar, d.h. das Kardinalprinzip ist den Kindern noch nicht bewusst.

Ebene II: Ausbildung des Anzahlkonzepts (vgl. Krajewski, 2007, S. 325-327)

Auf der zweiten Ebene wird nun bewusst, dass Zahlen Mengen repräsentieren. In einer ersten Phase ist das Anzahlkonzept jedoch noch sehr unpräzise, die Zahlen werden lediglich einem unbestimmten Mengenbegriff zugeordnet. Ein präzises Anzahlkonzept benötigt das Verständnis der Eins-zu-Eins-Zuordnung und des Kardinalprinzips.

Ebene III: Ausbildung des Verständnisses für Anzahlrelationen (vgl. Krajewski, 2007, S. 325-327)

Auf der dritten Ebene wird nun ein tiefes Zahlenverständnis erreicht. Mengen werden als Anzahlen gesehen und können durch Verwendung von Zahlen dargestellt werden. Mit Hilfe von Zahlen können Mengen zerlegt (Anzahlzerlegung) und zwei Mengen miteinander verglichen werden (Anzahldifferenz).

2.2 Theoretischer Teil zur Thematik „Motivation“

Im nachfolgenden zweiten Teil des theoretischen Hintergrundwissens dieser Forschungsarbeit soll nun genauer auf die Thematik der Motivation eingegangen werden. Zunächst wird versucht, den Begriff der Motivation zu definieren. Anschliessend werden unterschiedliche Erklärungsansätze präsentiert und zuletzt wird noch speziell die Problematik einer Motivationsstörung thematisiert.

2.2.1 Motivationsbegriff

Die Bedeutung und Definition von Motivation wird häufig sehr individuell ausgelegt und ist stark vom jeweiligen Kontext abhängig. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Begriff in vielen unterschiedlichen Alltagssituationen stetig gebraucht wird. Die Vielzahl der Situationen, in denen der Begriff verwendet wird, lässt darauf schliessen, dass es nicht die eine Motivation gibt, sondern verschiedene Erscheinungsformen von Motivationen. So wird nachfolgend versucht, unterschiedliche Definitionsversuche aus der Literatur zu vergleichen.

Etymologisch leitet sich der Begriff Motivation von den lateinischen Wörtern motus ‚die Bewegung‘ und movere ‚bewegen‘ ab. Motivation ist demnach etwas, das bewegt, also das, was etwas in Bewegung versetzt Aus diesem Verständnis heraus wird unter Motivation häufig die Energetisierung eines Organismus verstanden. Die Folge einer solchen Energetisierung, ... die aus sich selbst heraus entsteht ..., wird als Verhalten bezeichnet. (Wilbert, 2010, S. 17)

Nach Wilbert ist die Motivation somit die Aktivierung einer Person zur Ausführung eines bestimmten Verhaltens, sozusagen ein Motor des Organismus.

Rheinberg definiert Motivation als eine „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2008, S.15). „Es geht also darum, dass jemand (1) ein Ziel hat, dass er (2) sich anstrengt und dass er (3) ablenkungsfrei bei der Sache bleibt“ (Rheinberg, 2008, S. 14). Rheinberg konkretisiert die bereits erwähnte Definition einer Motivation als Aktivierung des Handelns, indem er dem aktivierten Individuum zudem eine Handlungsplanung, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und eine Zielvorstellung zuschreibt.

DeCharms fügt in einer weiteren Definition an, dass Motivation „so etwas wie eine milde Form der Besessenheit [sei, Anm. d. Verf.]“ (DeCharms; zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 14). Das Wort Besessenheit beinhaltet eine Art der unkontrollierbaren Auslebung des Gefühls und widerspricht somit einer bewusst geplanten Handlung, wie Rheinberg die Motivation beschreibt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Motivation eine Art Antrieb des Körpers und Geistes eines Menschen in Bezug auf eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Verhalten ist. Sie kann bewusst durchdacht werden in Bezug auf die Erreichung einer klaren Zielvorstellung, oder auch unbewusst geschehen. Wird in der vorliegenden Masterarbeit der Begriff der Motivation verwendet, wird damit der persönliche, emotionale Zustand gemeint, der bezogen auf einen Inhalt ein Interesse bei einer Person hervorruft, aufgrund von welchem sich eine fruchtbare Begegnung zwischen der Person und dem Inhalt ergibt. Motivation, Interesse und Faszination liegen demnach sehr nahe beieinander und beeinflussen sich

gegenseitig. Besteht ein Interesse oder eine Faszination, ist die Person sicherlich auch motiviert, sich mit einem Inhalt näher zu beschäftigen. Im Gegensatz dazu kann eine Motivation, d.h. der Wille zur Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, auch ohne ein echtes Interesse zustande kommen, da eine Person auch durch andere soziale oder intrapersonale Begleitfaktoren des Gegenstandes zur Handlung damit ermutigt werden kann.

2.2.2 Erklärungsansätze

Den Begriff der Motivation und die daraus entstehenden Folgen für das Individuum und dessen Umwelt versuchen verschiedene theoretische Modelle zu erklären. In diesem Teilkapitel soll eine kurze Übersicht dargestellt werden.

Instinkte und Triebe

Ein biologischer Erklärungsansatz beschreibt die Motivation als angeborene Grundstruktur eines Menschen. D.h. die Motivation bestimmter Aktivitäten ist genetisch gespeichert und verfolgt als Ziel die Überlebenssicherung. Hier kann als Beispiel der Drang zur Nahrungsaufnahme beschrieben werden, der in Form des Gefühls von Hunger einen Menschen motiviert, sich Nahrung zu beschaffen. Dieser momentane Zustand des Hungers kann alle weiteren vorhandenen Wünsche und Zielsetzungen in diesem begrenzten Zeitraum verdrängen, wodurch die Aufmerksamkeit eines Menschen auf eine einzige Zielerreichung eingeschränkt wird. In der Literatur wird eine solche angeborene Motivation, die einen Menschen zum Handeln aktiviert aufgrund natürlicher, körperlicher Signale, oft als Instinkt oder Trieb bezeichnet. Beide Begriffe werden mehrheitlich synonym verwendet, und stehen für die genetisch verankerte Motivation oder nach Rheinberg für einen „naturegegebenen Antrieb“ (vgl. Rheinberg, 2008, S. 21/22). Der eigentliche Mechanismus der Verhaltensmotivierung ist die Vermeidung von Unangenehmem und das Anstreben von Angenehmem (vgl. Rothermund & Eder, 2011, S. 23).

Die Literatur geht von verschiedenen Grundemotionen aus, die als Motivations-Motor funktionieren. Durch das Empfinden einer dieser Grundemotionen richtet sich die Aufmerksamkeit eines Individuums auf die Erreichung eines Zielzustandes, oder die Befriedigung der Emotion. Zu den Grundemotionen zählen das Interesse, die Freude, die Trauer, der Ekel, die Furcht, der Ärger und die Scham (vgl. Rheinberg, 2008, S. 27). Heute bezeichnet man diesen inneren, emotionalen Anreiz oftmals als intrinsische Motivation.

Die Bedürfnispyramide von Maslow stellt bestehende Grundemotionen oder Grundbedürfnisse, die motivierend, bzw. aktivierend auf das menschliche Verhalten wirken, hierarchisch dar. Die Bedürfnisse auf den niedrigen Stufen müssen zuerst befriedigt sein, bevor sich eine Person mit höher angeordneten Bedürfnissen auseinandersetzen kann (vgl. Schlag, 2006, S. 16). Abbildung 6 zeigt die Bedürfnispyramide von Maslow.

Abb. 6 : Die Bedürfnispyramide von Maslow (DiCaprio; nach Schlag, 2006, S. 17)

Person-Umwelt-Bezug

Im Gegensatz zu diesem personenzentrierten Erklärungsansatz eines Motivationszustandes steht ein systematisches Verständnis von Motivierung. Grundgedanke ist hier die wechselseitige Beziehung zwischen einer Person, d.h. ihren Trieben und Bedürfnissen, und einer Situation, sprich äusseren Reizen (vgl. Rheinberg, 2008, S. 42).

Lewin erklärte die Motivation mit der Entstehung eines „Quasi-Bedürfnisses“. Die Bedürfnisse werden „Quasi-Bedürfnisse“ genannt, da sie nur momentan gelten und nach der Erreichung eines Zielzustandes wieder verschwinden. Werden die „Quasi-Bedürfnisse“ jedoch mit echten Bedürfnissen verbunden, wirken sie sich stärker auf das Verhalten aus, indem sie ein angespanntes inneres System verursachen, das durch das passende Verhalten entspannt werden soll (vgl. Lewin; zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 43–44). Solche inneren Spannungszustände beeinflussen darüber hinaus auch kognitive Prozesse, wie die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis (vgl. Rothermund & Eder, 2011, S.40). So wird durch eine Motivierung bestimmtes förderliches Verhalten in Bezug auf die Zielerreichung bewusster wahrgenommen, d.h. die Wahrnehmung ist somit ein Stück weit eingeschränkt und bildet für eine Person eine momentan dem Gefühlszustand angepasste, subjektive Umwelt. In der Literatur wird diese subjektiv wahrgenommene Umwelt auch als psychologisch repräsentierte Umwelt bezeichnet (vgl. Rothermund & Eder., 2011, S.38). Zur Regulierung der verschiedenen Motivationszustände und Steuerung bestimmten Verhaltens werden Emotionen entwickelt und eingesetzt (vgl. Rothermund & Eder, 2011, S. 18). Die Erkenntnis, dass zur Verhaltensklärung sowohl der Faktor Person, wie auch der Faktor Situation benötigt werden, wird in dieser Verhaltensgleichung nochmals verdeutlicht: „ $V = f(P, U)$ “ (Rheinberg, 2008, S. 47). V steht für das Verhalten, das eine Funktion (f) der Person (P) und der Umwelt (U) darstellt.

Murray verfolgte einen ähnlichen Erklärungsansatz. Er nannte personenzentrierte Bedürfnisse, die in zwei Gruppen unterteilt wurden, die primären Bedürfnisse (körperliche Verlangen) und die sekundären Bedürfnisse (z.B. Leistung und Anschluss), „needs“, die in Verbindung mit einem situationsabhängigen Druck „press“ ein Verhalten entwickeln. Der situative Druck motiviert eine Person, ein Bedürfnis zu befriedigen (vgl. Murray; zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 56-58).

Nochmals zusammengefasst lässt sich festhalten, dass zur Entstehung eines Motivationszustandes immer personenbezogene und situationsabhängige Faktoren kollidieren müssen. Die bestehende Motivation beeinflusst wiederum verschiedene Bereiche der Person im Hinblick auf eine bestimmte Zielerreichung. Dieser Zustand äussert sich objektiv gesehen meist durch eine bestimmte Handlung. Abbildung 7 stellt diese Interaktion zwischen Person und Umwelt schematisch dar.

Abb. 7: Interaktionistisches Motivationsmodell (Wilbert, 2010, S. 23)

Operante Konditionierung

Die operante Konditionierung ist eine Möglichkeit, die eingesetzt werden kann, um eine erwünschte Verhaltensanpassung bei einer Person zu erreichen. Man motiviert eine Person mit Hilfe unterschiedlicher Verstärker, sich ein bestimmtes Verhalten anzugewöhnen. Bekannte Vertreter dieser Lernmotivationstheorie waren Skinner und Bandura.

Die Verstärker, die direkt nach der zufälligen Ausführung des erwünschten Verhaltens als Motivierung zur Wiederholung dieses Verhaltens folgen sollten, können in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden: Materielle Verstärker im Sinne einer Belohnung, soziale Verstärker wie beispielsweise ein Lob, Aktivitätsverstärker im Sinne einer als angenehm empfundenen Tätigkeit und verdeckte oder informative Verstärker im Sinne eines erreichten Erfolgserlebnisses. Die Aufmerksamkeit fällt somit auf positive Verhaltensweisen, die verstärkt werden. Konzentriert man sich auf negative Verhaltensweise und setzt negative Verstärkungen ein, erhöht sich das Wiederholungsrisiko des unerwünschten Verhaltens ebenfalls (vgl. Schlag, 2006, S. 32/33).

Leistungsmotivation

Leistungsmotivation beschreibt ein Verhalten, das sich an einem vorgegebenen Richtwert misst. Dieser Richtwert kann sowohl von der Person selbst, der Situation oder der Umwelt beeinflusst werden. Ziel ist es, diesen Richtwert zu erreichen oder sogar zu übertreffen, damit ein Erfolgserlebnis empfunden wird. Der Kontext Schule baut stark darauf auf, dass Lernende leistungsmotiviert im Unterricht mitwirken. Als wichtige Vertreter dieses Ansatzes gelten McClelland und Atkinson.

Nach Rheinberg ist ein Verhalten leistungsmotiviert, „wenn es auf die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit zielt, und zwar in Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab, den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt“ (Rheinberg, 2008, S. 60). Ein Gütemassstab beinhaltet bestimmte Anforderungen, die erreicht werden sollten. Sie können entweder von aussen gegeben sein, beispielsweise bei einer Prüfungssituation, oder von der Person selber gesetzt werden (vgl. Schlag, 2006, S. 85).

Lewin brachte den Begriff „Leistungsmotiv“ ein, der einem Individuum hilft, eine Situation leistungsorientiert zu interpretieren (vgl. Lewin; zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 62). „Das Motiv ist also so etwas wie eine Brille, die ganz bestimmte Aspekte von Situationen auffällig macht und als wichtig hervorhebt“ (Rheinberg, 2008, S. 63). So kanalisiert ein Motiv die Wahrnehmung einer Person, um dadurch die Chance zur Zielerreichung zu erhöhen.

Ein Erfolgserlebnis unterscheidet sich von allgemeiner Freude, da es nur erlebt werden kann, wenn der Erfolg auf die eigene Tüchtigkeit zurückzuführen ist. D.h. der Erfolg muss seinem eigenen Bemühen oder seiner eigenen Fähigkeit zuzuschreiben sein. Umso wichtiger ist demnach das adäquate Anforderungsniveau einer Aufgabe. Denn ist eine Aufgabe zu schwierig, kann sie von vornherein nicht erfüllt werden, und ist eine Aufgabe zu leicht, kann der gesicherte Erfolg nicht seinen eigenen Fähigkeiten zugeschrieben werden, sondern den erleichterten Rahmenbedingungen, in denen die Aufgabe zu bewältigen war. Eine leistungsmotivierte Person wählt demnach die Anforderungsstufe aus, bei der Erfolg und Misserfolg gleichermassen möglich sind. Personen, die misserfolgsängstlich handeln, wählen hingegen unpassende Anforderungsniveaus; durch zu einfache Anforderungen werden Misserfolge sicher verhindert und durch zu schwierige Anforderungen, deren Erreichung von Anfang an nicht möglich erscheint, ist ein Misserfolg nicht auf ihre eigene Unfähigkeit, sondern auf erschwerte Rahmenbedingungen zurückzuführen (vgl. Rheinberg, 2008, S. 60-62). Durch die unpassende Wahl des Anforderungsniveaus einer Aufgabe schützen sich misserfolgsängstliche Personen, erleben jedoch auch keine echten Erfolgserlebnisse. Das Risikowahl-Modell von Atkinson (Abbildung 8) stellt die Beziehung von Motivation, Anforderungsniveau einer Aufgabe und den Chancen auf einen Erfolg grafisch dar.

Abb. 8 : Leistungsmotivation im Risikowahl-Modell (Atkinson; nach Rheinberg, 2008, S. 72)

Die Motivation ist bei mittleren Anforderungen am höchsten, da dort sowohl Erfolg wie Misserfolg möglich wären. Die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand auf diesem Niveau stellt somit eine tatsächliche, aber dennoch zu erreichende Herausforderung dar, sprich es kann eine reale Messung der eigenen Fähigkeiten an einem gegebenen Gütemassstab vollzogen werden. Die extrem schweren oder extrem leichten Anforderungen bringen eine tiefe Motivation mit sich, da vermutlich von vornherein klar ist, ob man einen Erfolg oder einen Misserfolg erreichen wird.

Aus diesen verschiedenen Verhaltensweisen in Bezug auf Erfolg und Misserfolg ergeben sich zwei unterschiedliche Verhaltenskreise. Leistungsmotivierte Personen schreiben einen Misserfolg oftmals Ursachen aus der Umwelt zu (bsp. Zeitmangel) und einen Erfolg erklären sie mit eigenen Fertigkeiten und eigenem Können. So demotiviert ein Misserfolg nicht zu stark und ein Erfolg kann genossen werden, wodurch bei der nächsten zu bewältigenden Aufgabe wiederum ein realistisches Anforderungsniveau gewählt wird und die Aufgabe leistungsmotiviert angegangen werden kann. Misserfolgsvermeidende Personen erklären sich jedoch ein Versagen häufig mit persönlichen Defiziten und einen Erfolg schreiben sie der Umwelt oder den Rahmenbedingungen zu, was sich motivierend gesehen sehr negativ auf die Selbstbewertung und das Selbstwertgefühl auswirken kann. Dies wiederum verfestigt die Wahl eines unrealistischen Anforderungsniveaus, um keinen offensichtlichen Misserfolg aufgrund eigener fehlender Fähigkeiten zu provozieren (vgl. Rheinberg, 2008, S. 72-86). Das Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (Tabelle 2) verdeutlicht diese zwei unterschiedlichen Umgangsweisen mit Erfolg und Misserfolg nochmals.

3 Komponenten	Motivausprägung	
	erfolgszuversichtlich	mißerfolgsmeidend
1) Zielsetzung/Anspruchsniveau	realistisch, mittelschwere Aufgaben	unrealistisch, Aufgaben zu schwer oder zu leicht
2) Ursachenzuschreibung	Erfolg	Anstrengung, gute eigene Tüchtigkeit
	Mißerfolg	mangelnde Anstrengung/Pech
3) Selbstbewertung	Erfolgs-/Mißerfolgsbilanz positiv	Erfolgs-/Mißerfolgsbilanz negativ

Tab. 2: Das Selbstbewertungsmodell (Heckhausen; nach Rheinberg, 2008, S. 86)

Neben der Lern- und Leistungsmotivation existieren auch eine Macht-, Anschluss- und Intimitätsmotivation. Je nach Art der Motivation verlagert sich das Motiv, sprich der erwünschte Zielzustand, der zu einem bestimmten Verhalten motiviert, verändert sich. Bei einer Machtmotivation sind klar Ambitionen betreffend Status, Prestige und sozialer Einflussnahme treibend. Bei einer Anschlussmotivation handelt die Person offen und kontaktfreudig, um möglichst viele neue Menschen kennenzulernen. Eine intimitätsmotivierte Person hat als Ziel, bestehende Beziehungen zu sichern und zu vertiefen. Da im Kontext Schule jedoch mehrheitlich die Lern- und Leistungsmotivation erhofft und gefördert wird, sind die restlichen Motivmöglichkeiten somit hier nur kurz erwähnt.

Intrinsische und extrinsische Motivation

Aufgrund der Schwierigkeit einer korrekten Einteilung in die Triebtheorien oder den Person-Umwelt-Bezug, bilden die intrinsische und die extrinsische Motivation ein eigenes Unterkapitel in der vorliegenden Masterthese. Zudem erschien es sinnlos, die zwei zusammengehörigen Erklärungsansätze einer Motivation separiert vorzustellen.

Wenn man sich mit einer Tätigkeit um ihrer Selbstwillen auseinandersetzt, bezeichnet man die dahinterliegende Motivation als intrinsisch. Finden die Auseinandersetzung wegen den möglichen Konsequenzen statt, d.h. positive Konsequenzen erreichen oder negative Konsequenzen vermeiden, handelt es sich um eine extrinsische Motivierung. Die intrinsische Motivation ist der extrinsischen Motivierung überlegen und kann somit stärker auf das Empfinden und Handeln einer Person einwirken (vgl. Schlag, 2006, S. 21/22). Man könnte die intrinsische Motivation demnach zu den Instinkten und Trieben zählen, da die Motivation alleine von der Person her rührt und nicht durch die Umwelt beeinflusst wird. Die extrinsische Motivation hingegen ist klar dem Person-Umwelt-Bezug zuzuschreiben, da die äusseren Umstände das Individuum dazu bewegen, motiviert zu handeln.

Die Unterscheidung der zwei Motivatoren gelingt jedoch häufig nicht eindeutig. Nach Schlag kann eine intrinsisch motivierte Tätigkeit auf eine extrinsisch motivierte Erlernung der Tätigkeit zurückzuführen sein. Beispielsweise die positive Verstärkung einer bestimmten Tätigkeit durch eine Lehrperson kann zur Folge haben, dass diese Tätigkeit an sich dem Lernenden mit der Zeit Freude bereitet (vgl. Schlag, 2006, S.23). Ryan und Deci entwickelten hierzu ein Modell, das den Übergang von extrinsischer zur intrinsischen Motivation beleuchtet (Abbildung 9). Die zu Beginn verstärkte oder korrigierte Verhaltensweise durch Belohnung oder Bestrafung wird immer stärker in eigenen, inneren Strukturen verankert.

Abb. 9 : Vier Typen extrinsischer Motivation (Ryan & Deci; nach Wilbert, 2010, S. 48)

2.2.3 Motivationsstörungen

In der Literatur lassen sich drei typische Erscheinungsformen einer Motivationsstörung finden (vgl. Keller, 2008, S. 25/26):

- Eine generelle Motivationsstörung äussert sich mit Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit im schulischen und freizeitlichen Bereich. Hier sind die Ursachen oft ernsthafte physische oder psychische Erkrankungen.
- Eine Schulunlust zeigt sich aufgrund von Desinteresse und unterdurchschnittlichen Leistungen im Bereich der Schule, wohingegen die Freizeit sehr aktiv und kontaktfreudig gestaltet wird.
- Eine spezielle Lernmotivationsstörung beschränkt sich auf nur einen schulischen Bereich, d.h. fehlendes Interesse und tiefe Anstrengungsbereitschaft in nur einem ausgewählten Schulfach.

Folgende vier Ursachenbereiche könnten zur Entstehung einer Motivationsstörung beitragen (vgl. Keller, 2008, S. 29-47):

- Die Familie kann bereits in der frühen Kindheit die Motivationsbildung stark beeinflussen, da die (Lern-)Umgebung eines Kleinkindes anregend gestaltet und ein aktives, abwechslungsreiches Spielangebot ermöglicht werden sollte. In reizarmen oder reizmonotonen Umgebungen werden die Primärmotivation und die kognitive Entwicklung nicht gefördert. Weiter übernimmt auch die Erziehungsmethode eine wichtige Rolle. Keller betont hier insbesondere die negativen Auswirkungen einer Verwöhnung oder einer übertrieben beschützenden Haltung. Durch einen verwöhnenden Erziehungsstil könnten die Kinder Schwierigkeiten mit der Impuls- und Emotionskontrolle zeigen. Und durch einen stark beschützenden Erziehungsstil könnten sich die Kinder fremdmotiviert und unselbständig entwickeln. Die Haltung der Eltern gegenüber Leistung ist ebenfalls zentral bei der Motivationsentwicklung. Selbstverständlichkeit eines Erfolgs, Bestrafung eines Misserfolgs oder fehlende Würdigung einer Leistung wirken sich kontraproduktiv auf die Lernbereitschaft eines Kindes

aus. Und zuletzt kann sich laut Renold auch die gesamthafte Situation im Elternhaus auf das Selbstvertrauen eines Kindes auswirken, welches wiederum die Motivation (leistungsorientiertes oder miss erfolgsvermeidendes Verhalten) beeinflusst. Insbesondere in den ersten Lebensjahren sollte deshalb eine liebevolle Atmosphäre im Umgang mit dem Kind herrschen, damit dieses ein Urvertrauen aufbauen kann, das eine Voraussetzung für sicheres und selbständiges Handeln im späteren Leben darstellt (vgl. Renold, 2006, S. 27).

- Die Schule übernimmt eine grosse Verantwortung in Bezug auf die Entstehung einer Motivationsstörung. Der wesentlichste Einflussfaktor ist die Missachtung des natürlichen Anerkennungsbedürfnisses von Lernenden, d.h. es wird zu pauschal, zu defizitorientiert oder sogar destruktiv rückgemeldet. Solche negativen Äusserungen werden im Verlaufe der Zeit zu Autosuggestionen und die Lernenden verinnerlichen durch einen Stigmatisierungsprozess das negative Selbstbild, was folglich enorme Auswirkungen auf die Lernbereitschaft haben kann. Weiter kann auch ein Unterricht, der nicht auf die effektiv vorhandenen Lernvoraussetzungen und den Entwicklungsstand der Lernenden aufbaut, demotivierend wirken. Und zuletzt soll auch die Schulklasse in den Verantwortungsbereich gezogen werden, da aufgrund von Mobbingprozessen ebenfalls eine geringe schulische Motivierung entstehen könnte.
- Die Ursachen einer Motivationsstörung können auch beim Kind selber liegen in Form von Erkrankungen. Zeigt sich eine demotivierte Haltung über längere Zeit in sämtlichen Lebensbereichen, könnten auch organische oder hirngorganische Erkrankungen, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch, Drüsenunterfunktionen, psychische oder psychosomatische Erkrankungen die Ursache sein. Die Fokussierung in der Pubertät auf sich selbst bringt ebenfalls häufig einen Motivationseinbruch mit sich, man spricht dann jedoch von einer spezifischen Pubertätslernstörung.
- Die Gesellschaft könnte eine Motivationsstörung durch die Faktoren Wohlstand und Konsum beeinflussen. Da die Kinder heutzutage ohne grosses Bemühen zum Besitz von vielen Sachen kommen, könnte sich diese Lebensweise negativ auf das Durchhaltungsvermögen, die Ausdauer und die Frustrationstoleranz auswirken, welche in Bezug auf die Leistungsmotivation wichtige Voraussetzungen darstellen.

2.3 Motivation in Verbindung mit Mathematikunterricht und Lernenden mit einer Rechenschwäche

Die Begriffe Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstkonzept, leistungsbezogenes Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit stehen in einer engen Beziehung zueinander, wie auch zum Schulfach Mathematik. Auf diese Wechselwirkungen und mögliche Auswirkungen auf den einzelnen Lernenden soll im nachfolgenden Teilkapitel genauer eingegangen werden. Weiter werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine Leistungsmotivation gefördert werden könnte. Und zuletzt werden Freuden, Schwierigkeiten, notwendige Veränderungen und Wünsche von Schülern und Schülerinnen betreffend des Mathematikunterrichts aufgezählt.

2.3.1 Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept

Die Lernbereitschaft und das Selbstbild eines Schülers oder einer Schülerin sind ebenso bezeichnend wie die individuelle Begabung für erfolgreiche schulische Leistungen. Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten sollen anschliessend definiert und verglichen werden.

Die Selbstwirksamkeit bezeichnet die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf eine ausgewählte Aufgabe oder einen bestimmten Auftrag, also eine kognitive Selbstbeurteilung in einem bestimmten Situationskontext (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 59).

Mit Selbstkonzept hingegen wird eine allgemeine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Fach Mathematik beschrieben. Das Selbstkonzept beinhaltet sowohl affektive, wie kognitive Aspekte. Unter affektiven Komponenten werden alle gefühlsmässigen Selbstwahrnehmungen in Bezug auf mathematische Inhalte verstanden, kognitive Komponenten beziehen sich auf die Wahrnehmungen der persönlichen Kompetenzen im Umgang mit Mathematik (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 59-61). Dweck unterscheidet zwei verschiedene Arten des Selbstbildes; das dynamische Selbstbild und das statische Selbstbild. Ersteres beinhaltet die Überzeugung, dass Leistungen durch eigenes Bemühen, beispielsweise Fleiss und hohen Übungsaufwand, beeinflussbar sind. Leistungsorientierte Lernende besitzen ein dynamisches Selbstbild, sprich ein Misserfolg wird aufgrund der Zuschreibung externer Ursachenbereiche als Ansporn zur persönlichen Verbesserung gesehen. Im Gegensatz dazu besitzen misserfolgsvermeidende Lernende ein statisches Selbstbild. Die Auffassung, Eigenschaften und Fähigkeiten seien angeboren und somit unveränderbar, provoziert eine Resignation der Kinder in schulischen Lernbereichen, da keinerlei Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg erkannt wird. Misserfolg beschreibt somit ein persönliches Versagen (vgl. Dweck; zitiert nach Eisenbart, Schelbert & Stokar, 2010, S. 9-12).

Ein weiterer Begriff, der in der Literatur auftaucht, ist das leistungsbezogene Selbstkonzept. Es unterscheidet sich nach Meinungen verschiedener Autoren von der Selbstwirksamkeit aufgrund der Einflussfaktoren. Das leistungsbezogene Selbstkonzept wird stark durch persönliche und soziale Vergleiche beeinflusst (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 61).

Die unterschiedlichen Begriffe beeinflussen sich gegenseitig und ziehen Konsequenzen auf die Leistung und die Lernbereitschaft der Lernenden. Dies wird auch in einer Studie von Skaalvik und Valas belegt, deren Untersuchungen aufzeigten, dass insbesondere Lernende im 6. und 8. Schuljahr eine starke Beeinflussung der Motivation und des Selbstkonzeptes aufgrund ihrer mathematischen Leistungen erleben. Interessant scheint nun die Frage, durch was die erwähnten emotionalen Faktoren selber beeinflusst werden. Als mögliche Einflussfaktoren werden aktuelle Leistungserfahrungen und internale, bzw. externale Referenzen gesehen. Externale Referenzen orientieren sich an einem sozialen Vergleich mit anderen Lernenden, internale Referenzen an internen Vergleichen von unterschiedlichen persönlichen Leistungen. Betreffend der Unterscheidung der Einflussfaktoren von Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit wird angenommen, dass sich das Selbstkonzept eher durch Erfahrungen von früheren Leistungen und dem sozialen Vergleich bestimmt und die Selbstwirksamkeit eher durch aktuelle Leistungen beeinflusst wird. So könnte Erfolg direkt die Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen und diese sich wiederum förderlich auf das Selbstkonzept auswirken. Spannend sind hier auch Untersuchungsergebnisse von Meltzer, die aufzeigen, dass Lernende mit Rechenschwierigkeiten ihre mathematischen Leistungen tendenziell höher einschätzen als ihre Lehrpersonen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 60-65). Ob dies nun die Folge eines Verdrängungsmechanismus der Lernenden, einer unrealistische Selbsteinschätzung oder einer unbewussten Zuschreibung von eher negativen Merkmalen und Leistungen durch die Lehrperson (vgl. Halo-Effekt) ist, steht jedoch nicht fest.

Eine mögliche Auswirkung eines tiefen mathematischen Selbstkonzeptes und einer als tief erlebten, mathematischen Selbstwirksamkeit könnte die Entstehung von Angst in Bezug auf die Mathematik sein. Die Verbindung von Angst mit einem bestimmten Lernbereich wird nirgends mehr diskutiert wie im Bereich der Mathematik. Besonders ältere Schüler und Schülerinnen leiden häufig unter starker Ängstlichkeit gegenüber dem Mathematiklernen. Hier unterscheidet die Literatur zwei Untergruppen. Eine emotionale Angst, die sich als Nervosität oder Anspannung zeigt und auch physiologische Auswirkungen zeigen kann, und eine kognitive Angst, die sich in der Entstehen von Sorgen und Zweifel äussert, sprich eine Auseinandersetzung mit negativen Erwartungen an die Situation und an sich selber darstellt. Diese Ängstlichkeit kann unterschiedliche Auswirkungen auf den Umgang mit mathematischen Inhalten haben. In einer Untersuchung von Ashcraft und Faust wurde belegt, dass eine hohe Ängstlichkeit Einfluss auf die Fehlermenge, und die Korrekturkompetenz bei falsch gelösten Aufgaben haben kann. So machten in der Versuchsanordnung die Lernenden mit einer hohen Ängstlichkeit viele Fehler und erkannten die Fehler auch nicht als solche. Die höheren Fehlerproduktionen und dennoch rasche Bearbeitungszeit könnten mit einer gewissen Verweigerung in Bezug auf mathematische Aufgabenstellung erklärt werden. Die Aufgaben schnell zu erledigen, um sie hinter sich zu bringen, könnte demnach eine Vermeidungshaltung darstellen. Diese Mathematikangst beeinflusst einerseits direkt die mathematischen Leistungen, indem sich Lernenden aufgrund der Angst wenig zutrauen und ein negatives mathematisches Selbstbild aufweisen, andererseits auch indirekt, in dem die Angst relevante Gedächtnisprozesse schwächt. Eine mögliche Interventionsmassnahme wurde von Townsend und Wilton vorgeschlagen, die mit kooperativen Lernformen eine bessere mathematische Einschätzung der Lernenden erzielen konnten (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 66-68).

Geschlechterunterschied

Mädchen zeigen häufig ein tieferes mathematisches Selbstkonzept, sprich sie besitzen auch eine höhere Ängstlichkeit in Bezug auf mathematische Aufgaben. „Zum einen ist das Interesse der Schweizer Mädchen am Fach Mathematik geringer als bei Jungen“ (Moser Opitz, 2007, S. 69). Spannend ist hier jedoch, dass sich trotz des fehlenden Interesses die effektiven mathematischen Leistungen nicht stark von den Leistungen der Knaben unterscheiden. Obwohl die Mädchen objektiv betrachtet gleich starke Leistungen erbringen wie die Knaben, schätzen sie ihre mathematischen Kompetenzen im Vergleich viel schlechter ein. Sollte ein Leistungsunterschied bestehen, ist dieser demnach mit dem tiefen Selbstvertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten zu erklären. Die Ursache dieser geringen Selbsteinschätzung der Mädchen könnte darin liegen, dass die Gesellschaft Mathematik als Männer-Domäne ansieht und den Kindern diese Haltung unbewusst übermitteln wird. Hier nimmt auch die Lehrperson eine wichtige Rolle ein, welche durch ihre eigene Einstellung den Lernenden diese Werte und Vorstellungen, wenn auch nicht tatsächlich ausgesprochen, weitergibt. Diese Stereotypisierung des Faches Mathematik könnte sich somit hinderlich auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit der Mädchen auswirken (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 69-72).

2.3.2 Motivation im Schulalltag fördern

Geht man von der Instinkt- und Triebtheorie aus, ist die Motivation in jedem Schüler und in jeder Schülerin vorhanden, man muss sie nur herauslocken. Geschickterweise verbindet man den Unterrichtsgegenstand mit natürlich bestehenden Bedürfnissen, die somit eine Motivation mit sich ziehen könnten. Da die intrinsische Motivation stärkeren Einfluss auf den Lernerfolg und die Lernbereitschaft ausübt als die extrinsische Motivierung, sollten Lerngegenstände gewählt werden, die für Lernende bedeutsam sind und somit ihre intrinsischen Kräfte anregen. Durch Belohnungen und Bestrafungen würde die extrinsische Motivation angetrieben werden, welche zwar Lernbereitschaft zur Folge haben kann, jedoch keine wirkliche Lernfreude mit sich bringt. Die Möglichkeit, dass sich eine extrinsische Motivation mit der Zeit auch zu einer intrinsischen Motivierung wandeln kann, ist dem natürlich entgegen zu stellen. So Wejda schlägt vor, dass die verlangte Lernbereitschaft, der zeitliche Aufwand und eine persönliche Belohnung, die gemeinsam mit dem Lernenden besprochen und bestimmt werden soll, vertraglich zu Beginn einer Arbeitsphase festgehalten werden sollen und demnach in dieser Kombination eine externe Belohnung produktiv wirken kann (vgl. Wejda, 2007, S. 428). Betrachtet man die Bedürfnispyramide von Maslow genauer, wird klar, dass ein gelungenes Lernen die Befriedigung tiefer Bedürfnisse verlangt, wie die physiologischen Bedürfnisse oder das Bedürfnis nach Sicherheit. Hier ist sowohl die Beziehung der Lehrperson und einem Schüler oder einer Schülerin von grosser Bedeutung, wie auch die Beziehungen der Lernenden untereinander. Beide Faktoren können sich fördernd oder hemmend auf die Lernbereitschaft eines Kindes auswirken. Es ist somit Aufgabe der Lehrperson, eine Lernsituation im Schulzimmer zu schaffen, in der sich jedes Klassenmitglied sicher und verstanden fühlt und die geprägt ist durch eine wertschätzende, konstruktive Lehrer-Schüler-Beziehung, wie auch einer rücksichtsvollen Schüler-Schüler-Beziehung.

Bezieht man die theoretischen Erkenntnisse der Leistungsmotivation in den Unterricht ein, wird klar, dass jedem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit geboten werden muss, Erfolgserlebnisse zu erreichen.

Eine Möglichkeit hierzu wäre beispielsweise der Gebrauch von individuellen Beurteilungsnormen. Lernenden werden an eigenen Fähigkeiten gemessen und es wird ausschliesslich der individuelle Lernzuwachs bewertet, wodurch die Chance auf Erfolg beim einzelnen Kind steigt. Passiert dies nicht, wird sich bei misserfolgsvermeidenden Lernenden eine „erlernte Hilflosigkeit“ (vgl. Rheinberg, 2008, 96-99) durchsetzen. Diese Hilflosigkeit verhindert eine adäquate Entfaltung des Individuums, da es sich aufgrund von Stigmatisierungsprozessen selbst nichts mehr zutraut und nicht auf eigene Fähigkeiten oder Begabungen vertraut. Man muss jedem Kind die Möglichkeit einräumen, Erfolg zu erleben, damit es ein positives, dynamisches Selbstkonzept entwickeln kann, das wiederum motivierend bei der Bearbeitung von neuen Aufgaben wirkt, um so dem Teufelskreis basierend auf Versagen trotz Üben entgegenzuwirken. Diesen Teufelskreis einer Lernschwäche verdeutlicht Abbildung 10.

Abb. 10 : Teufelskreis Rechenstörung (Gaidoschik, 2008, S. 11)

Schlag zählt unterschiedliche Strategien auf, die förderlich auf die Leistungsmotivation in der Schule wirken könnten (vgl. Schlag, 2006, S. 139-157):

- Zieltransparenz; Ziele sollten bekannt sein und den Lernenden erreichbar erscheinen
- Lehrperson als Modell; Lehrperson ist Vorbild im Umgang mit Erfolg und Misserfolg
- Lernen durch Beziehung zur Lehrperson; in der Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden liegt ein hohes Motivationspotenzial
- Lernen durch konkurrierende Beziehung zu Mitlernenden; Beziehungen innerhalb der Schulklasse besitzen ebenfalls hohes Motivationspotenzial aufgrund des Modelllernens und der sozialen Vergleichsprozesse
- Wettstreit und Kooperation; Wettstreit kann motivierend wirken, jedoch besteht auch die Möglichkeit einer Demotivierung von schwächeren Lernenden
- Interesse; durch die Darstellungsform eines Inhaltes kann das Interesse bei Lernenden geweckt werden
- eigenständige Problemlösung; Lehrperson sollte eigenes Denken und allgemeine Eigentätigkeit der Lernenden anregen

- Sinne; Motivierung durch gesamthafte Sinnesschulung
- Handlungsorientierung; einen aktiven Bezug zu Lerninhalten schaffen
- innere Differenzierung und individuelle Leistungsbeurteilung; Lernprozess auf dem jeweiligen Entwicklungsstand aufbauen
- Gespräche; Leistungsgespräche zur Selbstreflexion und zu positiven Entwicklungsmöglichkeiten mit den Lernenden führen
- Keine Bestrafungen; korrigierende Rückmeldungen sollten trotzdem konstruktiv und wertschätzend formuliert werden
- Erfolg und Verstärkung; Lob und positive Verstärkungen einsetzen
- Attributionen schaffen Selbstbilder; die Erwartung der Lehrperson beeinflusst das Leistungsverhalten der Lernenden (vgl. Pygmalioneffekt nach Rosenthal & Jacobson, 1971)
- positives Leistungsklima; Gestaltung einer sozial und kognitiv anregenden Lernatmosphäre

Zentral bei der Motivationssteigerung im schulischen Kontext scheint die Kommunikationsart zwischen Lehrperson und Lernenden. Diese sollte konstruktiv eingesetzt werden, um einen möglichst hohen Effekt auf die Lernbereitschaft eines Lernenden zu erzielen. Hier fügt Berne drei unterschiedliche Ich-Zustände in einer Kommunikation an: das Eltern-Ich, das Kindheits-Ich und das Erwachsenen-Ich. Das Eltern-Ich, welches Regeln und Verbote beinhaltet, und das Kindheits-Ich, welches emotionale Empfindungen anbelangt, sind keine optimalen Kommunikationsgrundlagen. Da die Schule traditionellerweise der Ort ist, an dem die Lehrperson im Eltern-Ich kommuniziert, verhalten sich dementsprechend die Lernenden im Kindheits-Ich. Eine konstruktive, auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit förderlich wirkende Kommunikation finden im Erwachsenen-Ich statt. Beobachtbare Merkmale eines Erwachsenen-Ich-Zustandes sind eine objektive, der Informationsübermittlung dienende Sprache, aktives Zuhören, Blickkontakt und Aufmerksamkeit (vgl. Berne; zitiert nach Eisenbart et al., 2010, S. 11).

2.3.3 Mathematik aus Sicht der Lernenden

Im diesem Teilkapitel wird auf die Untersuchung von Moser Opitz Bezug genommen, im Rahmen welcher Lernende mittels Interviews zu unterschiedlichen Aspekten des Schulfachs Mathematik befragt wurden. Die Stichprobe enthielt sowohl Lernende mit einer Rechenschwäche, wie auch Lernende ohne spezielle mathematische Lernschwierigkeiten aus dem 5. und 8. Schuljahr. Folglich interessierte die Forscherin, ob sich die Einstellung zum Fach Mathematik von Lernenden mit einer Rechenschwäche von der Einstellung der Lernenden ohne Schwierigkeiten unterscheidet und welche Lernerfahrungen die Schüler und Schülerinnen mit Rechenschwäche beim Mathematiklernen machen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 145).

Aufgrund der Forschungsergebnisse kann gesagt werden, dass sich die Beliebtheit des Schulfachs Mathematik insofern unterscheidet, als dass Lernende ohne Rechenschwierigkeiten das Schulfach etwas häufiger als beliebt einstufen als diejenigen mit Rechenschwäche. Folglich wurde die Bewertungskategorie „unbe-

liebt“ deutlich häufiger von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten gewählt. Erstaunlich hingegen erscheint die unerwartet hohe allgemeine Beliebtheit dieses Faches bei Lernenden mit Rechenschwäche. Mathematik wurde von ca. 37% aller befragten Lernenden als beliebt eingestuft, von ca. 48% als „es geht so“, und von nur 14% als unbeliebt (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 231). Man könnte somit vermuten, dass sich hier die effektive Leistung in Mathematik nicht zwingend direkt auf die allgemeine Einstellung zum Schulfach auswirkt.

Spannende Ergebnisse aus den Befragungen von Moser Opitz betreffend Wünsche, Veränderungen, Vorlieben und Schwierigkeiten im Fach Mathematik werden nachfolgend zusammenfassend aufgeführt. Zudem werden zum Schluss mögliche Einflussfaktoren des Verlaufs einer mathematischen Lernbiografie in Bezug auf die Beliebtheit dieses Schulfachs thematisiert.

Wünsche an den Mathematikunterricht

Die Mehrheit der befragten Mädchen wünschten sich ausführlichere Erklärungen und die Möglichkeit, so oft nachfragen zu dürfen, wie sie wollen. Hier lässt sich vermutlich die bereits erwähnte Unsicherheit in Bezug auf mathematische Inhalte von Mädchen erkennen. Auch das Arbeiten ohne Zeitdruck und die Gewissheit, einen Inhalt richtig verstanden zu haben, wurde von den Mädchen gewünscht (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 73).

Eine Teilgruppe der befragten Knaben hingegen wünschte sich weniger ausführliche Erklärungen, einen schnelleren Themenwechsel und die Herausforderung durch komplexe Aufgaben (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 73). Da es sich bei diesen Wünschen nur um diejenigen einer Teilgruppe aller befragten Knaben handelt, wird vermutet, dass sich darin viele Schüler ohne Rechenschwierigkeiten befanden.

Notwendige Veränderungen des Mathematikunterrichtes

Als notwendige Veränderungen, damit die Beliebtheit der Mathematik steigen würde, wurden genannt (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 266-272):

- Steigerung der eigenen Anstrengung und höherer Übungseinsatz (wird fast von der Hälfte aller Befragten genannt); beispielsweise durch häufigeres Nachfragen, Konzentrationssteigerung während Erklärungs- und Übungsphasen, häufigeres und zielbezogeneres Üben
- persönliche Einstellungsveränderung des Schulfaches; beispielsweise durch Verlust von Berührungspunkten
- bessere Leistungen und bessere Noten
- Veränderungen betreffend Lehrperson; erhöhte Erklärungskompetenz und mehr Zeit für Erklärungen aufbringen zu können
- Veränderungen betreffend Didaktik und Methodik; stärker handelnd und spielend, unter Verwendung von Veranschaulichungen und Merkhilfen, angepasstes Lerntempo und mehr Zeit für das Üben und

Vertiefen, angepasstes Arbeitspensum und angepasste Arbeitsmenge, Schwierigkeitsgrad nur langsam ansteigend und Niveaudifferenzierung

- besondere Unterstützung und Förderung; beispielsweise Nachhilfe- oder Förderunterricht und Unterstützung von Klassenmitgliedern und Geschwistern
- weniger Hausaufgaben
- weniger Prüfungen
- Schliessung stofflicher Lücken
- Weglassung komplizierter Themenbereiche; beispielsweise Bruchrechnen, Division und Algebra

Förderliche Aspekte der Mathematik

Als attraktive Teilaspekte der Mathematik wurden folgende Punkte aufgezählt (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 232/233):

- Faszination Zahlen
- Herausforderungen des mathematischen Denkens
- gute Leistung, bessere Leistung als in anderen Fächern
- Unterscheidung zu den anderen Fächern (z.B. sprachliche Fächer)
- Spannung
- spassig
- knobeln
- Lebensrelevanz
- wichtiges Schulfach (für spätere Laufbahn)
- Arbeit am Computer
- Arbeit im Team
- themenabhängige Einstellung

Neutrale Aspekte der Mathematik

Die Mehrheit der befragten Schüler und Schülerinnen steht dem Fach Mathematik neutral entgegen, sie deklarieren das Fach weder als Lieblingsfach, noch als unbeliebtes Fach. Lernende, die Mathematik als „es geht so“ empfinden, nennen folgende Begründungen für ihre Einstellung (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 233/234):

- Konzentrationsschwierigkeiten
- zu schnelles Unterrichtstempo
- viele Hausaufgaben
- schlechte Leistungen
- thematische Schwierigkeiten
- negative Erfahrungen von früher
- themen- und schwierigungsgradabhängige Einstellung (einfache Aufgaben sind beliebt, schwierige unbeliebt)
- Langeweile (an mathematischen Inhalten und dem Unterricht)
- Tagesform und momentane Laune
- Nervosität, Angst, Blockaden

Hemmende Aspekte der Mathematik

Lernende, die Mathematik nicht mögen, begründen ihre Meinung folgendermassen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 234/235):

- zu schwierige Aufgaben
- schlechte Leistungen
- Nichtverstehen der Aufgaben
- mangelnde Herausforderung
- eintöniger Unterricht (blosses Rechnen, Mathematikplan)
- Verhalten der Lehrperson

Mit Fokussierung auf den Aspekt der Schwierigkeiten werden in allen Interviews nachfolgende mögliche Problematiken aus dem Mathematikunterricht genannt. Die Schwierigkeiten sind absteigend geordnet nach ihrer genannten Häufigkeit in den Interviews (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 236-240):

- fehlende Selbstwirksamkeit, kein Erfolg trotz Anstrengung; gekoppelt mit Hoffnungslosigkeit und Frustration, ständiger Kampf um Mitkommen im Unterricht und Verstehen der Inhalte, Inhalte werden nicht sicher gespeichert
- Verständnisschwierigkeiten; trotz Nichtverstehen werden Inhalte immer komplexer, kein selbständiges Arbeiten möglich, Aufmerksamkeit und Unterstützung der Lehrperson werden gebraucht, Anlaufschwierigkeiten bei neuen Themen
- Prüfungsangst; insbesondere mit zunehmendem Alter
- niedriges Lerntempo; zu schnelles Erklärungs- und Bearbeitungstempo im Unterricht, selbständige Lösung einer Aufgabe oft nicht möglich, da jemand mit der fertigen Lösung zuvorkommt
- Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten; tiefe Merkfähigkeit, Serialschwäche
- Einzelaussagen; Schwierigkeiten beim Schreiben von Antwortsätzen oder schriftlichem Erklären von Rechenwegen, zu anstrengender Denkprozess an sich, falsche Inhalte wurden gelernt, bestehende Lücken aus dem früheren Mathematikunterricht

Als besonders schlimm im Mathematikunterricht werden die Schwierigkeiten des Nichtverstehens trotz mehrmaligem Erklärungsversuch, schlechte Noten, Aspekte in Bezug auf die Lehrperson (sich von ihr im Stich gelassen fühlen, Lehrperson traue nichts zu, bei Fragen keine Unterstützung, zu schnelles vorgegebenes Lerntempo), zu viele schwierige Hausaufgaben, Vorrechnen an der Wandtafel, langweiliger Unterricht, Umgang mit Verbesserungen und schwierige Prüfungen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 255-259).

Veränderungen der Einstellung zur Mathematik

Die einzelnen Mathematiklernbiografien sind entweder stabil seit Beginn der Schulzeit, oder durch eine Veränderung geprägt, diese kann sowohl positiver, wie auch negativer Art sein. Der grösste Teil der Lernenden durchläuft jedoch leider eine negative Veränderung der Einstellung zu diesem Schulfach, weniger Lernende erfahren eine positive Gefühlsveränderung und der kleinste Teil der Lernenden behält seine gefestigte Einstellung über die gesamte Schulzeit hindurch (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 241-247).

Faktoren, die zu einer positiveren Einstellung zur Mathematik verholfen haben, sind unterschiedliche Ereignisse wie Lehrer-, Stufen-, Schul- oder Klassenwechsel, die mit höheren Sympathien, gesteigerten Lehrerkompetenzen, adäquateren Methoden und Didaktiken oder besseren Leistungen verbunden waren (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 241-247).

Im Vergleich dazu werden gleiche Ereignisse in Verbindung mit der Zunahme des Schwierigkeitsgrades und der Komplexität der Lerninhalte, dem Abfallen der Leistung oder schlechten Erfahrungen mit der Lehrperson genannt, die zu einer negativeren Einstellung gegenüber dem Schulfach führten. Der Motivationseinbruch in der Pubertät kann hier auch eine Ursache der veränderten Einstellung zur Schule im Allgemeinen darstellen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 241-247).

3 Fragestellung

Im dritten Kapitel dieser Masterarbeit soll eine Hypothese aufgrund des theoretischen Hintergrundes entwickelt werden, um darauf eine konkrete Fragestellung formulieren zu können, die die Basis der weiteren Forschungsarbeit darstellt. Und zuletzt wird die Fragestellung in ihren unterschiedlichen Teilaspekten beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild der Forschungsgrundlage dieser Arbeit zu erreichen.

3.1 Hypothese

Eine mathematische Förderung bei Rechenschwierigkeiten gelingt nur in Kombination mit dem Interesse des Lernenden und dem daraus resultierenden Lernwillen.

Natürlich darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass zu einer fruchtbaren Förderung verschiedenste Faktoren beitragen, wie beispielsweise die kognitiven Fähigkeiten des Lernenden, die Kompetenz der Lehrperson, der Unterrichtsgegenstand und dessen Aufbereitung oder familiäre und kulturelle Hintergründe. Jedoch kann mit einer adäquaten Motivierung des Lernenden eine Förderung im entsprechenden kognitiven Niveau trotz den restlichen Einflussfaktoren gewinnbringend durchgeführt werden. Die verschiedenen Einflüsse wirken wechselseitig aufeinander ein, was sich eine Lehrperson bewusst sein sollte. Fakt ist jedoch, dass bei starkem Interesse des Lernenden trotz anderen negativ beeinflussenden Faktoren eine Förderung stattfinden kann. Im Gegenzug dazu, auch wenn das Lernumfeld stimmt, jedoch die Lernmotivation des Schülers oder der Schülerin nicht vorhanden ist, könnte die Auseinandersetzung mit dem mathematischen Lerngegenstand ins Leere laufen.

3.2 Fragestellung

Welche Einflussfaktoren wirken sich positiv anregend auf Lernende mit einer Rechenschwäche im Mathematikunterricht aus?

Wie muss eine Unterrichtssituation oder eine Auseinandersetzung mit einem mathematischen Lerngegenstand arrangiert sein, damit die Lernenden das Bedürfnis haben, eine tatsächliche Begegnung und das Sammeln von Erfahrungen mit diesem Inhalt stattfinden zu lassen. Durch das Wissen solcher Faktoren, kann eine Lehrperson insbesondere für Kinder mit Rechenschwierigkeiten den Mathematikunterricht so gestalten, dass auch uninteressierte Mathematiker und Mathematikerinnen den Lernwillen aufbringen, sich mit der mathematischen Thematik auseinanderzusetzen.

3.2.1 Verschiedene Teilaspekte der Fragestellung

Nachfolgend werden unterschiedliche Teilaspekte der Fragestellung, die Einfluss auf die individuelle Motivation eines Lernenden nehmen, aufgelistet, um sich der Komplexität des Begriffs der Lernbereitschaft bewusst zu werden. Und somit auch den Einflusskontext erkennt, in dem sich die gewählte Fragestellung befindet.

Sozialer Teilaspekt

- Welchen Einfluss hat die soziale Gruppe, die Schulklasse oder die Lerngruppe, auf die Lernbereitschaft im Schulfach Mathematik?
- Welche Lernatmosphäre herrscht unter den Lernenden?
- Welche Fehlerkultur herrscht in der Schulklasse?
- Welche sozialen Hilfestellung und Unterstützungen stehen zur Verfügung?
- Welchen Stellenwert hat das Fach Mathematik bei der Schulklasse? Wie hoch ist die Leistungsmotivation in diesem Fach?
- Welcher soziale Bezug besteht zwischen dem Lernenden und der Gruppe?
- Welcher Beziehungsaspekt besteht zwischen dem Lernenden und der Lehrperson?

Individueller Teilaspekt

- Welches mathematische Selbstbild besteht beim Lernenden?
- Welche Einstellungen existieren in Bezug auf die Mathematik?
- Welches Leistungskonzept schreibt der Lernende sich selber zu?
- Welche positiven oder negativen mathematischen Erfahrungen bestehen?
- Aus welchem Bildungsmilieu entstammt der Lernende?
- Welche Meinungen, Konzepte und Erwartungen wurden dem Lernenden von seinem familiären Umfeld mitgegeben?

Didaktisch-methodischer Teilaspekt

- Wie werden mathematische Inhalte vermittelt?
- Wird von Lernzielen ausgehend unterrichtet? Wie hoch, wie tief werden die Ziele angesetzt?
- Werden offene Aufgabentypen eingesetzt oder besteht eine starre Führung des Lernweges?
- Werden die mathematischen Inhalte altersgetreu mit der Lebenswelt verbunden?
- Wie hoch ist die Eigenaktivität der Lernenden?
- Darf geforscht und ausprobiert werden?
- Wird niveaudifferenziert gearbeitet?
- Besteht eine Methodenvielfalt oder eine Methodenmonotonie?
- Welche Hilfsmittel und Veranschaulichungen werden eingesetzt?
- Welche Förderangebote bestehen?

- Wird niveaugetreu unterrichtet? Besteht eine individuelle Förderung?
- Welche Lernatmosphäre und Fehlerkultur herrschen von der Lehrperson initiiert?
- Welche mathematischen, didaktischen, methodischen und diagnostischen Kompetenzen weist die Lehrperson auf?
- Nach welchen Normen wird die Leistung der Lernenden beurteilt?

Themenbezogener Teilaspekt

- Welche Themen empfindet der Lernende als attraktiv und sinnvoll?
- Welche Themen empfindet die Lehrperson als attraktiv und sinnvoll?
- Besteht ein Aktualitätsbezug der Themen?
- Welche Themen bauen auf früheren Vorkenntnissen auf, die eventuell noch nicht verstanden wurden?
- Welche Fertigkeiten werden für welches Thema benötigt? Sind diese Fertigkeiten abrufbereit?
- Welche Themen sind laut Lehrplan vorgegeben?

4 Forschungsstrategie

Im vierten Kapitel dieser Masterarbeit wird die Forschungsstrategie genauer beschrieben. Es wird zunächst auf die Erhebungstechnik, eine qualitative Sozialforschung mit Kindern eingegangen. Danach wird die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungstechnik der durchgeführten Gruppeninterviews vorgestellt. Zudem werden relevante Gütekriterien der durchgeführten Forschung genannt, auf die im letzten Teil der Masterarbeit wieder Bezug genommen wird.

4.1 Erhebungstechnik

Aufgrund der Fragestellung, welche Einflussfaktoren sich positiv anregend auf Lernende mit einer Rechenschwäche im Mathematikunterricht auswirken, liegt das Interesse an qualitativen Aussagen von betroffenen Schülern und Schülerinnen. Die Erhebungstechnik konzentriert sich somit auf eine qualitative Sozialforschung, welche im nächsten Unterkapitel kurz definiert wird.

Es wird probiert mit Hilfe von Interviews mit betreffenden Schülern und Schülerinnen die Fragestellung zu beantworten. Interviews mit Kindern sollten im Vergleich zu Interviews mit erwachsenen Personen spezifisch dem Entwicklungsstand angepasst sein. Die Thematik der Befragungen von Kindern wird nachfolgend kurz erläutert.

Da die Fragestellung offen gehalten ist, was die Antwortmöglichkeiten angeht, und somit nach individuellen Meinungen und Vorstellungen der Lernenden fragt, bietet sich die Form eines Gruppeninterviews an. Mit einer Gruppenbefragung wird erhofft, zu mehr spannenden Daten zu gelangen, da das komplexe Thema des Lernantriebes diskutiert werden kann und die Lernenden sich gegenseitig anregen und ergänzen können. Auch die Form des Gruppeninterviews wird anschliessend kurz besprochen.

Das Gruppeninterview an sich wurde nach dem Prinzip eines Leitfadeninterviews geführt. Als Gesprächsstimuli wurden alltägliche Situationen aus dem Mathematikunterricht gebraucht, die die Lernenden anregen sollten, zu den unterschiedlichen Situationen Stellung zu nehmen. Das Interview lässt somit auch Ähnlichkeiten zu einem Dilemma-Interview oder einer narrativen Befragung erkennen. Der Aufbau der durchgeführten Interviews wird nachfolgend genauer vorgestellt, wie auch unterschiedliche Frageformen definiert.

Als letztes Unterkapitel der Erhebungstechnik wird speziell Bezug auf die geplanten und durchgeführten Gruppeninterviews dieser Forschungsarbeit genommen. Der Ablauf, der Leitfaden, das Setting, die Aufzeichnungstechnik und die Stichprobe werden beschrieben.

4.1.1 Qualitative Sozialforschung

Eine qualitative Forschung ist nach Helfferich eine Methode, um individuelle Sichtweisen herauszufinden. Die Grundprinzipien eines qualitativen Forschungsverfahrens sind die Kontaktaufnahme durch eine Kommunikation (Interview) in einer offenen, empathischen Gesprächsatmosphäre, damit die Befragten sich getrauen, ihre Meinungen zu äussern. Und die interviewende Person ist in einer ständigen Reflexion bezüglich der eigenen Rolle im Interview (vgl. Helfferich, 2009, S. 21-25).

Für die vorliegende Masterarbeit wurde demnach eine qualitative Sozialforschung gewählt, da das Interesse auf Meinungen, Vorstellungen, subjektiven Ideen und Einstellungen von Kindern bezüglich des Mathematikunterrichtes liegt.

4.1.2 Interview mit Kinder

Nach Trautmann werden Kinder und Jugendliche immer häufiger selbst als Interviewpartner in Forschungen gewählt. Es wird ihnen somit eine hohe Kompetenz zugesprochen, über ihre eigene Lebenswelt und Erfahrungen bereits in frühen Jahren Auskunft geben zu können. Da sich die Heranwachsenden in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, muss ein Forscher oder eine Forscherin sich bewusst auf die Lernenden einstellen. Um ein Interview auf der kommunikativen Ebene gewinnbringend durchführen zu können, sollten sich nach Trautmann die Lernenden auf der konkret- oder formaloperationalen Stufen nach Piaget befinden (vgl. Trautmann, 2010, S. 46-49).

Da in einem Interview mit einem Kind von vornherein ein asymmetrisches Interaktionsverhältnis eines Erwachsenen und eines Kindes besteht, soll umso stärker auf eine neutrale Grundhaltung der interviewenden Person Wert gelegt werden, damit sich das Kind trotzdem getraut, ehrlich zu antworten. Nach Trautmann zeichnet sich ein neutrales Interview durch eine symmetrische Interaktion aus, damit sich die Befragten getrauen, Meinungen und Einstellungen zu äussern. Ziel der interviewenden Person ist demnach eine wertschätzende Gesprächsatmosphäre und sachbezogene Führung durch das Interview (vgl. Trautmann, 2010, S. 85/86). Auch Ederer definiert die notwendige Grundhaltung der interviewenden Person mit Akzeptanz, Empathie und Echtheit (vgl. Ederer, 2012, S. 121). Wenn man bedenkt, dass die Vertrauensbasis zwischen der interviewenden Person und dem Kind relativ tief liegt, da vor der Interviewdurchführung kein Kennenlernprozess stattgefunden hat, nimmt eine wertschätzende Grundhaltung noch eine viel wichtigere Rolle ein.

Schwierigkeiten in Kinderinterviews sind nach Trautmann einerseits eine geringe Durchführungsobjektivität im Vergleich zu validen Testkonstruktionen. Andererseits die Tendenz eines Kindes, mit kurzen Einwortsätzen zu antworten oder die Antwort stark nach der vermuteten sozial erwünschten Antwort der interviewenden Person zu richten. Gründe dafür könnten die kindliche Unsicherheit in der unbekanntem Interviewsituation oder eine Verweigerung sein. Gewonnene Informationen aus Interviews soll demnach immer kritisch gegenüber getreten werden, denn „Erinnerungen können manipuliert worden sein“ (Trautmann, 2010, S. 85). Dass eigene Meinungen und Einstellungen aufgrund früherer Erziehungs- oder

Kommunikationsprozesse beeinflusst, gefestigt oder geändert wurden, sollte einer interviewenden Person bewusst sein. Gerade bei Kindern kann somit auffallen, dass gewisse Aussagen stark von einer erzieherischen Sicht geprägt sind. Da sind es vermutlich eher die Eltern oder die Lehrpersonen, die hinter einer gewissen Aussage stehen, welche jedoch aufgrund eines Erziehungsprozess in eigene kognitive Strukturen der Kinder aufgenommen werden. Zudem sollte sich die interviewende Person im Klaren sein, dass auch eigene Einstellungen und Meinungen im Gespräch unbewusst immer wieder zum Vorschein kommen, und so eventuell das Kind im Gespräch selber manipulieren könnten. Als weitere Schwierigkeit in Interviews mit Kindern könnte auch die Verbalisierungsfähigkeit eines Lernenden Auswirkungen auf die Qualität der Daten haben, da entweder die Fragen und Anmerkungen nicht korrekt verstanden werden, oder das Kind sich nicht adäquat ausdrücken kann, was einen qualitativen inhaltlichen Verlust darstellen könnte (vgl. Trautmann, 2010, S. 85-99). Hier fügt auch Lange ähnliche, mögliche Schwierigkeiten in Interviews mit Kindern an. Es könnten unterschiedliche Kommunikationsstörungen aufgrund der asymmetrischen Beziehung zwischen Kind und interviewender, erwachsener Person entstehen, wodurch zudem eine Lenkung und Suggestierung durch die interviewende Person stattfinden könnte. Oder die individuelle, eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit, das Interesse oder das Wissen auf Seiten der Kinder könnte das Gespräch beeinflussen. Der hohe zeitliche Aufwand zur Terminierung der Interviews und die erhöhte Fehlerquelle aufgrund aufwändiger, mehrschrittiger Aufbereitung und Auswertung darf ebenfalls nicht unterschätzt werden (vgl. Lange, 2005, S. 58-60). Viele dieser genannten Schwierigkeiten könnten auch für Interviews gelten, die auf einer symmetrischen Interaktionsgrundlage basieren. Jedoch sollte bei Interviews mit Kindern speziell darauf geachtet werden, dass eine angepasste Sprache verwendet wird, eine neutrale Grundhaltung von der interviewenden Person ausgeht und das gewählte Thema den Lernenden bekannt ist und lebensrelevant scheint.

4.1.3 Gruppeninterview

Der Grundgedanke eines Gruppendiskussionsverfahren liegt in der wechselseitigen Stimulation der Befragten, wodurch die wesentlichen Elemente und Inhalte zum Vorschein kommen können, sofern die Gruppe als real gilt, sprich die Gruppenmitglieder in einem gemeinsamen Handlungszusammenhang stehen (vgl. Dreher & Dreher, 1995, S. 186-188). Nach Flick ist das Ziel eines Gruppeninterviews, dass durch die Diskussion Einblick in Einstellungen und Bewertungen gewährt wird. Zudem erscheint es als vorteilhaft, dass Befragte in einer Diskussion oft mehr äussern, als in Einzelinterviews (vgl. Flick, 2009, S. 122). Dreher und Dreher nennen zudem unterschiedliche Legitimationen für eine Gruppenbefragung, darunter die Erhebung von Meinungen und Einstellungen, wie auch die gemeinsame Betroffenheit der Befragten, oder der vergleichbare Erfahrungshintergrund bezüglich des Forschungsgegenstandes (vgl. Dreher & Dreher, 1995, S. 186-188).

Die Entscheidung für die Methode Gruppeninterview fiel aufgrund der komplexen Thematik der Motivation, wodurch eine mögliche Diskussion mit symmetrischen Gesprächspartnern fruchtbarer erscheint, als ein übliches Leitfaden-Interview, welches eher durch Frage und Antwort aufgebaut ist. Es besteht so auch die Möglichkeit je nach Gruppendynamik, den vorbereiteten Leitfaden spontan zu öffnen und die Kreativität und das Mitteilungsbedürfnis der Lernenden optimal zu nutzen. So wird erhofft, dass durch die Durchführung

eines Gruppeninterviews die Datenmenge zunimmt. Zudem liegt das Interesse der Sozialforschung auf den persönlichen Meinungen der Lernenden, die durch ihre Rechenschwäche eine vergleichbare Ausgangslage im Fach Mathematik haben.

Flick unterscheidet drei Möglichkeiten der Gruppenbildung; natürliche, reale und künstliche Gruppen. Als natürlich kann eine Gruppe bezeichnet werden, wenn sie auch im Alltag besteht, als real, wenn die Mitglieder auch im Alltag mit dem Untersuchungsthema konfrontiert sind, und als künstlich, wenn sie nach bestimmten Kriterien zu Forschungszwecken zusammengestellt wurden. Eine weitere Differenzierung der Gruppenzusammensetzung ist die Unterscheidung von homogenen und heterogenen Gruppen (vgl. Flick, 2009, S. 122). Für die Gruppeninterviews dieser Masterthese werden homogene, reale und natürliche Gruppen gebildet. Da ausschliesslich die Meinungen von Lernenden mit einer Rechenschwäche interessieren, müssen die Gruppen somit homogen und real sein. Aus organisatorischen Gründen ist es zudem einfacher, natürliche Gruppen zusammenzustellen, da der Andrang auf Mithilfe bei der Sozialforschung einer Masterarbeit aufgrund des bereits bestehenden Arbeitspensums von Lehrperson vermutlich nicht allzu hoch sein wird. Somit bleiben die Schüler und Schülerinnen während dem Gruppeninterview in ihrer üblichen Schulklasse, was sich jedoch produktiv auf die Mitarbeit auswirken könnte, da sich die Lernenden untereinander bereits kennen und dadurch eine Vertrauensbasis zwischen den Befragten bestehen könnte.

Vorteil eines Gruppendiskussionsverfahren ist die Möglichkeit, verschiedene Kinder gleichzeitig zu befragen, sprich zu verschiedenen Meinungen simultan zu gelangen (vgl. Trautmann, 2010, S. 87). Zudem können sich die Lernenden gegenseitig anregen und es könnten spannende Diskussionen entstehen.

Nachteile eines Gruppeninterviews könnten gruppenspezifische Effekte sein, wie beispielsweise die Konkurrenz, welche die erhobenen Daten beeinflussen könnten (vgl. Dreher & Dreher, 1995, S. 87; Trautmann, 2010, S. 87). Oder auch die Manipulation einer Aussage, damit sie der sozialen Erwünschtheit der Gruppe oder einzelnen Gruppenmitglieder entspricht. Zudem könnte die Führung des Gruppeninterviews im Vergleich zum Einzelinterview als komplexer und die Transkription als viel zeitaufwändiger erlebt werden.

4.1.4 Leitfadeninterview – Dilemmainterview – narratives Interview

Trautmann beschreibt Leitfadeninterviews in ihrer Struktur unterschiedlich; von offenen, halboffenen bis hin zu strengen Leitfäden wird die passende Form für ein Interview individuell gewählt. Der Anteil an narrativen Sequenzen hängt stark mit dieser vorüberlegten Strukturierung zusammen. D.h. sehr offene Leitfäden ermöglichen lange, vertiefte narrative Gesprächsbeiträge, wogegen strenge Leitfäden durch den roten Faden während des Interviews eher einer Erledigungsstruktur des Geplanten folgen (vgl. Trautmann, 2010, S. 73/74). Die durchgeführten Gruppeninterviews sind teilstandardisiert und somit einem vorbereiteten Leitfaden folgend. Die Abfolge der vorbereiteten Gesprächsstimuli, wie auch die Dauer und Intensität der Diskussion eines einzelnen Leitfadenpunktes, variieren jedoch in den Interviews je nach Interesse und Erzählbedürfnis der Befragten. Durch den halboffenen Leitfaden konnten narrative Gesprächsbeiträge der Lernenden zugelassen werden. Die gewählte Interviewform ist demnach ein Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsanteilen.

Der Interviewleitfaden der durchgeführten Gruppeninterviews dieser Sozialforschung beinhaltet keine eigentlichen Fragen, sondern unterschiedliche Situationsbeschreibungen eines möglichen Mathematikunterrichtes, zu welchen die Befragten Stellung nehmen sollten. Somit ähnelt die gewählte Interviewstruktur auch einem Dilemma-Interview. In einem Dilemma-Interview werden mit Hilfe unterschiedlicher Erzählungen Statements der Befragten gefordert, um die bestehenden Einstellungen und Meinungen zu entdecken (vgl. Hopf, 1995, S. 177).

Ein Vorteil eines Face-to-Face-Interviews ist die reale Gesprächssituation, die es erlaubt, bei Unklarheiten direkt nachzufragen, oder sich bei interessanten Themen zu vertiefen (vgl. Trautmann, 2010, S. 66/67). Die Möglichkeit, zu qualitativ hochstehenden Daten zu gelangen, besteht somit insbesondere bei persönlichen Interviews. Zudem wird speziell beim Leitfadeninterview der Vorteil erkannt, dass die vorbereitete Strukturierung des Gesprächs der interviewenden Person Sicherheit geben kann und durch die Fertigstellung eines Leitfadens das Interview durchdacht und vorbereitet wurde.

Nachteile von persönlichen Interviews sind hingegen der hohe Zeit- und Arbeitsaufwand und die Möglichkeit der Verfälschung der gewonnenen Daten im Gespräch selbst, sprich durch Beeinflussung aufgrund der Frage-technik der interviewenden Person, der Verunsicherung bezüglich der verwendeten Aufnahmegeräten oder der intrinsischen Manipulation der Antworten mit Ziel der sozialen Erwünschtheit (vgl. Trautmann, 2010, S. 66/67). In Bezug auf ein Leitfadeninterview könnte die geplante Vorstrukturierung das Gespräch auch beeinflussen, da die interviewende Person eher am Leitfaden festhalten möchte, doch die Beiträge der Befragten in andere Richtungen laufen oder zu vollumfänglich formuliert werden, wodurch ein Zeitproblem entsteht, wenn der ganze Leitfaden thematisiert werden möchte.

4.1.5 Interviewphasen

Ein Interview sollte in verschiedenen Gesprächsphasen gegliedert sein. Als erstes durchläuft ein Forscher oder eine Forscherin eine Gesprächsvorbereitung, in der alle relevanten inhaltlichen und organisatorischen Aspekte der effektiven Durchführung der Forschung bestimmt werden, wie auch möglichenfalls ein Probeinterview durchgeführt wird, um danach den Leitfaden oder die Organisation noch zu optimieren. Als nächstes wird das Interview durchgeführt, das ebenfalls in unterschiedliche Phasen unterteilt werden kann; die Vorphase, die Orientierungsphase, die Kernphase, die Abschlussphase und die Nachphase. Die Vorphase dient der Kontaktaufnahme, darauf folgt die Orientierungsphase, in der die Rollen, Erwartungen und Rahmenbedingungen geklärt werden. In der Kernphase wird das Forschungsthema diskutiert oder der Leitfaden durchgearbeitet, diese Phase stellt somit die eigentliche Befragung dar. Danach wird in einer Abschlussphase nochmals auf den Gesprächsverlauf zurückgeschaut, um so die Befragung ausklingen zu lassen. Als letztes wird in einer Nachphase zur Alltagskommunikation zurückgekehrt und eventuell noch wichtige organisatorische Bemerkungen und Informationen besprochen. Nun folgt die Nachbereitung des Gesprächs für den Forscher oder die Forscherin, in der ein Kontextprotokoll des Interviews angefertigt wird, das für die Aufbereitung und Auswertung des Interviews von Bedeutung sein wird (vgl. Ederer, 2012, S. 121-127).

4.1.6 Frageformen

Mit Hilfe verschiedenster Fragestellungen lässt sich ein Interview je nach erwünschtem Zweck kompetent führen. „Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen bzw. Äusserungen zu motivieren und so die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen“ (Helfferich, 2009, S. 102). Generell sollten in Interviews offene oder halboffene Fragen, sprich eine geschlossene Frage mit einer eingebauten offenen Antwortmöglichkeit, verwendet werden. Je nach Interviewphase bieten sich entweder Eisbrecherfragen, Überleitungsfragen, Wiederholungsfragen, Kontrollfragen oder Abschlussfragen an (vgl. Trautmann, 2010, S. 108-113). Helfferich fügt noch weitere Frageformen an, wie Erzählaufforderungen, die im eigentlichen Sinne keine Fragen sondern Aufforderungen sind, Aufrechterhaltungsfragen, die zur weiteren Erzählmotivation des Befragten anregen sollten, Steuerungsfragen, die einen Inhalt präzisieren oder einen neuen Inhalt einbringen in das Gespräch, Zurückspiegeln und Paraphrasieren, um das Gespräch mitzukommen, obwohl sich die interviewende Person in der zuhörenden Rolle befindet (vgl. Helfferich, 2009, S. 102-106).

Aufgrund der Vielfältigkeit der Fragetechniken besteht leider auch die Gefahr, Fragefehler zu konstruieren. Nach Helfferich besteht ein Fragefehler darin, „... unbewusst und unkontrolliert den Kommunikationsprozess zu beeinflussen, so dass die Kommunikation gestört und das Ziel des Interviews gefährdet wird“ (Helfferich, 2009, S. 108). Mögliche Fragefehler sind beispielsweise die Alternativfragen, Fragen ohne Antwort-erwartung, Floskelfragen, Kränkungs- oder Zweifelfragen, Suggestivfragen, Nötigungsfragen, fälschliche Fragestruktur, Kettenfragen, Leerfragen, Statementfragen, Frageantworten oder Einwortfragen. Alternativfragen ermöglichen dem befragten Kind die Möglichkeit von drei Antworten; ja, nein oder ich weiss es nicht. Je nach dem, wann Alternativfragen eingesetzt werden, können diese jedoch auch narrative Folgeantworten mit sich ziehen, sprich das Kind anregen, über eigene Erfahrungen zu berichten. Ebenso Suggestivfragen, die in gewissen Interviewteilen von Vorteil sein können, um eine klare Stellungnahme des Kindes herauszufordern. Fragen ohne Antwort-erwartung sind meist Fragen an sich selbst, um den verlorenen roten Faden wiederzufinden. Grundsätzlich sollte bei der Fragestruktur beachtet werden, dass sich das Fragewort immer an erster Stelle befindet, so kann sich das Kind bewusst darauf konzentrieren, dass die folgende Aussage eine Antwort fordern wird. Leerfragen sind deshalb kritisch zu sehen, da sie bewusst auf eine der interviewenden Person bereits bekannten Antwort basieren und die Befragten nun die korrekte Antwort erraten müssen. Ebenso die Statementfragen, die eher darauf abzielen, dass die interviewende Person ihre Meinung kundtut, als die Lernenden zu ermutigen, von ihrer Einstellung zu berichten. So auch die Frageantworten, die von der Person, die die Frage stellt, direkt selbst beantwortet werden und somit nicht in ein Interview gehören. Einwortfragen sind solange konstruktiv in einem Interview, wie ein treffendes und eindeutiges Fragewort verwendet wird. Kann die Einwortfrage aus dem Kontext des vorangegangenen Gesprächsinhaltes jedoch mehrdeutig interpretiert werden, folgt eventuell eine nicht beabsichtigte Antwort (vgl. Trautmann, 2010, S.114-143).

4.1.7 Situationsbeschreibungen als Gesprächsanlass

Um die Gesprächssituation in einer ausgewählten Kleingruppe zu strukturieren, wird mit einem Leitfaden gearbeitet. Dieser Leitfaden beinhaltet jedoch keine direkten Fragen an die Lernenden, sondern verschiedene Beschreibungen von bestimmten Unterrichtssituationen aus einem Mathematikunterricht, die als Gesprächsgrundlage dienen. Jede beschriebene Situation beinhaltet einen speziellen Motivator, der aufgrund des Literaturstudiums definiert wurde. Diese Situationsbeschreibungen dienen zwei unterschiedlichen Frage- oder Diskussionsstrategien; der Erzählaufforderung und der Aufforderung zu Stellungnahmen. Nach Stigler und Felbinger sind Erzählaufforderungen Gesprächsanlässe, die auf Beschreibungen vergangener Ereignisse oder Erfahrungen fokussieren. Aufforderungen zu Stellungnahmen sind Meinungsfragen, d.h. die Aufforderung sollte demnach dazu anregen, ein Thema zu bewerten (vgl. Stigler & Felbinger, 2012, S. 132). Da die Bewertung der ausformulierten Situationsbeschreibungen von den Lernenden aufgrund vergangener Erfahrungen und Erlebnisse vollzogen wird, sind diese beiden Fragestrategien zentral in den durchgeführten Befragungen dieser Masterarbeit.

4.1.8 Durchführung der geplanten Gruppeninterviews mit Lernenden

Die effektiv durchgeführten Interviews dieser Forschungsarbeit werden nun genauer beschrieben. Die Grundstruktur ist bei allen Gruppeninterviews dieselbe, nur gab es aufgrund der teilstandardisierten Aufbereitung der Gesprächssituation und der halboffenen Gestaltung des Leitfadens teilweise unterschiedliche Akzente und Fokussierungen der einzelnen Themen und den daraus entstandenen Diskussionen. Auf einzelne Unterschiede der Interviews, sofern diese das Gespräch nicht stark beeinflussten, wird hier nicht genauer eingegangen.

Interviewablauf

In der Vorphase werden die teilnehmenden Lernenden begrüsst und die Interviewerin stellt sich vor. Weiter folgen Informationen bezüglich der Aufzeichnungstechnik, des Zeitrahmens, des Interviewthemas und der Verwendung der Daten aus dem Gespräch. Als Abschluss dieser Phase und Überleitung in die Orientierungsphase berichtet die Interviewerin von eigenen Erfahrungen aus dem Mathematikunterricht als Mittelstufenschülerin.

In der Orientierungsphase wird der Interviewablauf den teilnehmenden Lernenden genauer erklärt und bestehende Unklarheiten der Lernenden geklärt.

In der Kernphase werden nun verschiedene Situationen aus dem Mathematikunterricht in willkürlicher Reihenfolge vorgelesen. Die Lernenden nehmen zu jeder Situation Stellung und beurteilen sie nach ihrem Motivierungsgrad in Bezug auf den Mathematikunterricht. Die Situationen werden in eine Skala von 1 bis 10 eingeordnet, wobei 1 für „meine Einstellung zur Mathematik bleibt unverändert“ und 10 für „dadurch hätte ich Mathematik viel lieber“ steht. Die Skala liegt zur Vereinfachung in der Mitte der Befragten, d.h. die Befragten

sitzen um eine auf dem Boden oder auf dem Tisch ausgelegte Skala aus einzelnen Zahlenzetteln herum. Wurde eine Situation eingeteilt, folgt die nächste Beschreibung.

In der Abschlussphase wird nun die fertige Ordnung der Situationsbeschreibungen von der Interviewerin nochmals zusammengefasst benannt. Hier könnten die Befragten nun bestimmte Situationen noch umteilen, falls sie mit der bestehenden Ordnung nicht einverstanden sein sollten. Wird die bestehende Ordnung von allen genehmigt, folgt eine letzte offene Schlussfrage bezüglich weiteren, eigenen Ideen, durch deren Umsetzung der Mathematikunterricht für die Lernenden anregender empfunden werden würde.

Zum Schluss füllen die Befragten in der Nachphase des Gesprächs ein kurzes Formular mit wichtigen Angaben (Vorname, Alter, Geschlecht, Klasse, Nationalität, Muttersprache, Lieblingsfach, unbeliebtestes Fach) für die Auswertung aus. Anschliessend bedankt sich die Interviewerin und begleitet die Lernenden zurück in die Klasse.

Situationsbeschreibungen als Leitfaden

Aufgrund des Literaturstudiums (siehe Kap. 2.3) wurden 27 verschiedene Kriterien gefunden, die in Bezug auf Mathematik und allgemeinen Unterricht anregend auf Lernende wirken können. Da im Gruppeninterview jedoch auch genügend Zeit für Diskussionen zur Verfügung stehen sollte, wurden einzelne Punkte miteinander in einer Situation kombiniert. Ein Kriterium, der Wettstreit unter den Schülern und Schülerinnen, wurde bewusst weggelassen, da davon ausgegangen wird, dass Lernende mit Rechenschwierigkeit den Wettstreit mit Mitschülern und Mitschülerinnen nicht als anregend, sondern lernhemmend und bedrückend empfinden. Diese Vermutung deckt sich mit den Aussagen aus dem Probeinterview, welches von Lernenden ohne Rechenschwäche durchgeführt wurde. Auch dort galt dieses Kriterium aufgrund des Druckaufbaus beim einzelnen Lernenden für unproduktiv. So blieben schlussendlich 10 Situationen, die durch die Interviewgruppe einem Skalenwert zugeordnet werden mussten:

- Lebensrelevanz, Alltagsbezug
- Erfolgserlebnis, Selbstwirksamkeit, Zieltransparenz, Ausgleich Aufwand - Ertrag
- positive Verstärkung, personelle Eigenschaften der Lehrperson, Lehrer-Schüler-Beziehung, positives Klassenklima, hohe Fehlertoleranz
- Individualnorm
- Methodik (Computer), individuelle Unterstützung (Hilfsmittel), Lernspiele, Handlungsorientierung, Veranschaulichungen
- selbstbestimmtes Lernen, forschendes Lernen, Herausforderung durch komplexe Aufgaben, eigene Lösungswege
- Sozialform (Partner-, Gruppenarbeiten)
- angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben), niveauangepasster Unterricht, angepasstes Arbeitstempo, Arbeitsindikator Zeit (nicht Aufgabenquantität)

- spezielle Förderangebote, Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten, Aufarbeitung bestehender Lücken
- personelle Kompetenzen der Lehrperson betreffend Erklärungen und Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch, hohe Fachkompetenz bei der Lehrperson

Die ausformulierten Situationsbeschreibungen können im Anhang (siehe Anhang 1) dieser Masterarbeit eingesehen werden. Für die Gruppeninterviews wurden sie vergrößert dargestellt und mit passenden Bildern ausgeschmückt, um somit den Befragten die Möglichkeit zu geben, während dem Interview bestimmte Situationen nochmals nachlesen zu können oder durch die Bilder eine Situation schneller interpretieren zu können.

Interviewsetting

Die durchgeführten Interviews fanden alle während der offiziellen Schulzeit der Lernenden statt. Zufälligerweise wurden alle auf den Morgen terminiert, was der Interviewdurchführung aufgrund der produktiven Tagesform zugute kam. Die jeweiligen Klassenlehrpersonen stellten die Interviewgruppen zusammen. D.h. alle Schüler und Schülerinnen der Klasse, die nach Meinung der Klassenlehrperson Schwierigkeiten in Mathematik zeigen, wurden der Interviewerin für die Durchführung des Gruppeninterviews zugeteilt. Die Lernenden wurden demnach von der Lehrperson bestimmt, konnten somit nicht frei entscheiden, ob sie am Interview teilnehmen wollten oder nicht. Zur Verfügung gestellt bekam die Interviewerin eine Lektion von 45 Minuten, die das Gruppengespräch gut ausfüllte. Die relevante Kern- und Schlussphase dauerte bei allen Interviews durchschnittlich 35 Minuten. Zur Durchführung belegte die Interviewerin in jedem Schulhaus einen separaten Raum in der Nähe des Klassenzimmers, mehrheitlich waren dies Gruppenräume, vereinzelt wurde auch auf Singsaal und Handarbeitszimmer ausgewichen.

Aufzeichnungstechnik

Für die Aufzeichnung des Gruppeninterviews wurde im Vorfeld durch einen Informationsbrief die Einwilligung der Erziehungsberechtigten eingeholt. Die Interviews konnten dadurch mehrheitlich mit einer Videokamera aufgezeichnet werden, um später aufbereitet und ausgewertet zu werden. In zwei Interviews durften einzelne Lernende nicht auf dem Bild zu erkennen sein, weshalb diese an Randplätze gesetzt wurden und dadurch nur ihre Stimmen auf dem Film zu hören sind. Bei weiteren zwei Interviews war die Zeit zu knapp, um das Einverständnis bezüglich der Bildaufnahmen einzuholen, weshalb diese nur auf Tonband mitgeschnitten wurden.

Stichprobe

Die ausgewählte Stichprobe der Untersuchung ist zusammengesetzt aus Schülern und Schülerinnen mit einer Rechenschwäche, da ausschliesslich die mathematischen Interessen von Lernenden mit Schwierigkeiten in diesem Fach in dieser Masterthese diskutiert werden sollen. Dies einerseits deshalb, weil diese Masterthese aus einem heilpädagogischen Hintergrund entstanden ist, andererseits ist die Problematik der Interesselosigkeit am Fach Mathematik bei Lernenden ohne spezielle Rechenschwierigkeiten weniger ein hemmender Lernfaktor.

Die Wahl auf 5.- und 6.-Klässler fiel aufgrund der Annahme, dass Lernende in diesem Alter vielsprechende Aussagen über ihre Vorlieben im Fach Mathematik äussern können. Jüngere Kinder könnten mit der offenen Intervieworganisation überfordert sein, da sie im Vergleich zu Lernenden aus der Mittelstufe weniger Erfahrungen mit dem Schulfach Mathematik gesammelt haben und eventuell nur den Mathematikunterricht von einer Lehrperson kennen, was die Formulierung von Vorlieben erschwert. Es wird angenommen, dass sich das mathematische Selbstbild von Jahr zu Jahr verfestigt und es demnach immer schwieriger wird, die Einstellung zu diesem Fach zu ändern. Der Ansatzpunkt zur Veränderung einer Einstellung zu einem Schulfach wird somit in der Mittelstufenzeit als optimal angesehen. Und durch die Wahl von 5.- und 6.-Klässlern erfüllt die Stichprobe der vorliegenden Forschung auch das Kriterium von Trautmann betreffend Interviews mit Kindern, dass sich die teilnehmenden Befragten auf der konkret- oder formaloperationalen Stufen nach Piaget befinden sollten (vgl. Trautmann, 2010, S. 46-49).

Insgesamt wurden sechs verschiedene Gruppeninterviews geführt. Die Gruppengrössen unterschieden sich von drei bis hin zu acht Teilnehmenden. In jeder Gruppe waren sowohl Mädchen wie Knaben integriert. Die eine Hälfte der Interviews fand in kleinen Dörfern in unterschiedlichen Zürcher Regionen statt, die andere Hälfte in der Stadt Zürich. Insgesamt wurden somit 27 Schüler und Schülerinnen zur ausgewählten Thematik befragt, die nachfolgende Grafik (Abbildung 11) stellt das ausgeglichene Verhältnis von Knaben und Mädchen der Stichprobe dar.

Abb. 11 : Stichprobe; Verhältnis Knaben – Mädchen

Der Anteil der Lernenden mit Migrationshintergrund und solchen mit einer Schweizer Abstammung fällt nicht so ausgeglichen aus, wie die Geschlechterverteilung. Abbildung 12 verdeutlicht das kulturelle Ungleichgewicht der Stichprobe.

Abb. 12 : Stichprobe; Verhältnis Schweizer Herkunft - Migration

Man könnte somit vermuten, dass Lernende mit Migrationshintergrund vermehrt mit mathematischen Schwierigkeiten konfrontiert sind als Lernende aus der Schweiz. Moser Opitz betont hierzu, dass nicht nur die deutsche Sprache, die für die Lernenden mit Migrationshintergrund als Zweitsprache erlernt werden muss, als Ursache für die Rechenschwierigkeit gesehen werden darf. Relevante Einflussfaktoren des mathematischen Lernprozesses sind ebenfalls die häufige Schulung von emigrierten Kindern in speziellen Schulklassen mit Grundanforderungen, aufgrund der Komplexität des Zweitspracherwerbs, und der oft tiefe sozioökonomische Status der Familie (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 80).

Als letzter Vergleich innerhalb der Stichprobe wird die unterschiedliche Beliebtheit der Mathematik dargestellt. Abbildung 13 zeigt eine relativ ausgeglichene Einstellungsverteilung zu diesem Schulfach, was im Hinblick auf die bestehenden Rechenschwierigkeiten der teilnehmenden Lernenden erstaunt. In Bezug auf die Interviewergebnisse von Moser Opitz (2007) sich aber mit ihrer Feststellung der hohen Beliebtheit des Schulfaches trotz individuellen Schwierigkeiten deckt.

Abb. 13 : Stichprobe; Vergleich Beliebtheit der Mathematik

Studiert man die Grafik jedoch ganz detailliert, haben die wenigsten Kinder Mathematik als Lieblingsfach bezeichnet. Am häufigsten wurde die Mathematik als unbeliebtestes Schulfach beschrieben.

4.1.9 Kritische Beleuchtung der geplanten Gruppeninterviews

Zusätzlich zu den bereits erwähnten, möglichen Schwierigkeiten der gewählten Erhebungsmethodik könnten in Bezug auf die konkrete Umsetzungsplanung der Gruppeninterviews noch weitere Problematiken auftauchen.

Aufgrund des unfreiwilligen Settings könnten sich einzelne Lernende verweigern und sich dadurch entweder nicht am Gespräch beteiligen, oder bewusst verfälschte Äusserungen formulieren. Die Aufzeichnungstechnik könnte die Lernenden ebenfalls verunsichern, wodurch sie sich nicht mehr getrauen könnten, sich zu äussern und ihre Meinung kundzutun.

Zudem besteht aufgrund des hohen Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, dass die Situationsbeschreibungen nicht korrekt verstanden werden, oder sich die Lernenden nicht treffend ausdrücken können, wodurch bei der Auswertung eventuell eher Interpretationsfehler von Seiten der Interviewerin geschehen könnten.

4.2 Auswertungstechnik

Zur Auswertung der Gruppeninterviews wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. D.h. es wird ein Categoriesystem aufgestellt, das durch die Zuordnung von relevanten Interviewaussagen gefüllt wird. Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungswerkzeug einer qualitativen Sozialforschung wird anschliessend kurz erklärt.

Grob zusammengefasst soll in der Auswertung nach speziellen Äusserungen in Bezug auf die ausgewählten Stimuli zur Steigerung der Lernbereitschaft aus der Literatur gesucht werden, um dadurch die Wichtigkeit der einzelnen Einflussfaktoren abzuwägen. Zudem soll die klare Gruppen-Rangliste der einzelnen Situationsbeschreibungen direkt verglichen werden, um eine zusammenfassende Gewichtung vornehmen zu können.

4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Nach der Datenerhebung und Transkription wird eine Inhaltsanalyse der erworbenen Daten durchgeführt. Ziel der Inhaltsanalyse ist nach Knapp, dass „... die Erkenntnisse über Texte und Kommunikationen auf methodisch kontrollierte Weise erlangt werden“ (Knapp, 2005, S. 20). Lange fügt eine weitere Zielvorgabe an: „... die Aussagenbreite und –komplexität auf Wesentliches zu reduzieren und dennoch ein Mass für die Qualität der Ausgangsdaten zu erhalten“ (Lange, 2005, S. 51). Mayring definiert eine Inhaltsanalyse als „... Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring, 2007, S. 11). Diese Analyse findet jedoch systematisch, regel- und theoriegeleitet statt, und hat als Ziel, Rückschlüsse und Schlussfolgerungen in Bezug auf das Forschungsinteresse zu ziehen (vgl. Mayring, 2007, S. 11-13).

Eine Inhaltsanalyse erfolgt nach Mayring immer nach den drei gleichen Schritten. Zuerst werden die Fragestellung, Kategorien und Analyseinstrumente in einer qualitativen Phase entwickelt. Weiter werden die erstellten Instrumente angewendet, hier können qualitative und, oder quantitative Phasen im Mittelpunkt

stehen, je nach Forschungsinteresse. Und zum Schluss steht eine qualitative Analyse in Bezug auf die Fragestellung (vgl. Mayring; zitiert nach Lange, 2005, S. 51).

Nun existieren verschiedene Arten von qualitativen Inhaltsanalysen mit unterschiedlichen Fokussierungen oder Zielgedanken. Von Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist die Häufigkeitsanalyse und die Valenz- und Intensitätsanalyse. Abbildung 14 zeigt die Häufigkeitsanalyse.

- Formulierung der *Fragestellung*;
- Bestimmung der *Materialstichprobe*;
- Aufstellen des *Kategoriensystems* (in Abhängigkeit von der Fragestellung), d.h. Bestimmung der Textelemente, deren Häufigkeit untersucht werden soll;
- *Definition* der Kategorien, evtl. Anführen von Beispielen;
- Bestimmung der *Analyseeinheiten*, d.h. Festlegung, was als minimaler Textbestandteil unter eine Kategorie fallen kann (Kodiereinheit), was als maximaler Textbestandteil unter eine Kategorie fallen kann (Kontexteinheit) und welche Textbestandteile jeweils nacheinander kodiert werden (Auswertungseinheit); solche Textbestandteile können Silben, Wörter, Sätze, Abschnitte usw. sein;
- *Kodierung*, d.h. Durcharbeiten des Materials mit Hilfe des Kategoriensystems, um das Auftreten der Kategorien aufzuzeichnen;
- *Verrechnung*, d.h. Feststellen und Vergleichen der Häufigkeiten;
- *Darstellung und Interpretation* der Ergebnisse.

Abb. 14 : Die Häufigkeitsanalyse (Mayring, 2007, S. 14)

Bei der Häufigkeitsanalyse wird das Kategoriensystem aufgrund der Fragestellung und des theoretischen Hintergrundes vor der Kodierung bestimmt. Durch die Definition von Textteilen, die kodiert werden können, wird anschliessend das Interview durchgearbeitet. Zum Schluss wird nun noch die Häufigkeit bestimmter Nennungen für eine Verrechnung ermittelt, oder wie in der vorliegenden Forschungsarbeit, können gesetzte Punktzahlen einer Skala für die Situationsbeschreibungen direkt verrechnet werden.

- Formulierung der *Fragestellung*;
- Bestimmung der *Materialstichprobe*;
- Aufstellen und Definition der *Variablen*, die untersucht werden sollen;
- Bestimmung der *Skalenpunkte* (Ausprägungen pro Variable); bei Valenzanalysen bipolar (z.B. plus – minus), bei Intensitätsanalysen mehrstufig (z.B. sehr stark – stark – mittel – weniger stark – gar nicht);
- *Definition* und evtl. Anführen von Beispielen für die Skalenpunkte der Variablen (Variablen und Skalenpunkte stellen zusammen das Kategoriensystem dieser Analysearten dar);
- Bestimmung der *Analyseeinheiten* (Kodiereinheit, Kontexteinheit, Auswertungseinheit);
- *Kodierung*, d.h. *Skalierung der Auswertungseinheiten nach dem Kategoriensystem*;
- *Verrechnung*, d.h. Feststellen und Vergleichen der Häufigkeiten der Skalierungen, evtl. weitere statistische Verarbeitung;
- *Darstellung und Interpretation* der Ergebnisse.

Abb. 15 : Die Valenz- und Intensitätsanalyse (Mayring, 2007, S. 15)

Abbildung 15 zeigt die Valenz- und Intensitätsanalyse dar. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird insbesondere die Valenzanalyse verwendet. Bei der Valenzanalyse wird das Categoriesystem mit bipolaren Skalenpunkten erweitert, nach denen die definierten Textteile kodiert werden. Durch diese wertende Zuordnung bekommen die einzelnen, ausgewählten Stimuli nicht nur einen Skalenpunkt von den Befragten zugeteilt, sondern erhalten auch noch individuelle Argumente die für oder gegen einen Motivator sprechen. Folglich beinhaltet die Auswertung sowohl qualitative wie auch quantitative Bereiche.

Die Einordnung der Auswertung in die Kategorie qualitativ oder quantitativ fällt nicht so leicht, wie vorerst angenommen. Obwohl das Forschungsinteresse stark auf die Meinungen und Einstellungen der einzelnen Betroffenen gerichtet ist, was demnach klar qualitativ orientiert erscheint, lassen sich bei näherer Betrachtung viele quantitative Merkmale erkennen. Nach Mayring ist das deutlichste Unterscheidungsmerkmal von qualitativer und quantitativer Analyse der Zahlbegriff, der in der quantitativen Analyse in der Erhebung und oder der Auswertung der Daten verwendet wird, wie auch der Gebrauch einer Ordinalskala, um unterschiedliche Inhalte in eine Rangordnung zu bringen (vgl. Mayring, 2007, S. 16/17). Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist zum einen die Vertiefung in ein bereits erforschtes Gebiet zur Rangierung bekannter Ergebnisse, somit also eine Art Theorie- und Hypothesenprüfung, und zum anderen die Klassifizierung der gewonnenen Daten, um diese wiederum rückbezüglich mit den anfänglichen Theorien zu verknüpfen.

Zur Auswertung der Interviews wird versucht, die gewonnenen Daten in unterschiedliche Kategorien aus der Literaturrecherche zuzuordnen. Diese Kodierung, d.h. die Zuordnung der Daten aus den verschiedenen Interviews zu den gewählten Kategorien, beschreibt die Basis zur Reduktion auf wesentliche Inhalte (vgl. Flick, 1995, S.164-166). Eine Reduktion dient einerseits zur Strukturierung der vielfältigen Datenmenge und andererseits ermöglicht sie eine zusammenfassende Übersicht der für das Forschungsinteresse relevanter Inhalte. Diese strukturierende Inhaltsanalyse „hat das Ziel, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material unter bestimmten Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 1995, S. 213). In der vorliegenden Forschungsarbeit sind diese Strukturkriterien einerseits eine vollzogene Skalierung der Themen inklusive einer Punktevergabe während der Gruppendiskussion, wie auch die im Vorfeld zusammengetragenen Gesprächsstimuli aus der Literatur, die in der Befragung auf ihre tatsächliche Gültigkeit hin überprüft werden. Durch die Skalierung der theoriegeleiteten Rohdaten für das Interview lassen sich die einzelnen Punkte aufgrund der Analyse nach ihrer tatsächlichen Auswirkungskraft auf die Lernenden klassifizieren. Die Kategorienbildung wird demnach deduktiv entwickelt, „bei der deduktiven Kategorienbildung bestimmen theoretische Überlegungen die Konstruktion des Categoriesystems“ (Reinhoffer, 2005, S. 126).

Ziele der Analyse in der vorliegenden Arbeit sind demnach die Zusammenfassung und die Strukturierung. Nach Mayring bedeutet die Technik des Zusammenfassens, das Material auf die wesentlichen Inhalte überschaubar zu reduzieren und die Strukturierung, bestimmte, relevante Inhalte nach einer festgelegten Ordnung einzuschätzen und einzuordnen. Die Zusammenfassung funktioniert wie folgt. Als ersten Schritt werden die relevanten Kodiereinheiten aus den Transkriptionen gesucht und paraphrasiert, d.h. nicht inhaltstragende Satzteile werden weggelassen, und die Satzstellung und Wortverwendung aufgrund der Fremdsprachigkeit etwas geglättet. In einem zweiten Schritt werden diese Paraphrasen generalisiert, wodurch die relevanten Inhalte aus unterschiedlichen Befragungen verglichen und zusammengefasst werden können (vgl. Mayring, 2007, S. 58-98).

Die Strukturierung erfolgt mit Hilfe eines Kategoriensystems, deklarierten Ankerbeispielen für jede Kategorie und Kodierregeln, die bei einer nicht eindeutigen Zuordnung zu einer Kategorie zum Zuge kommen.

Relevante Strukturierungen der vorliegenden Forschungsarbeit sind die inhaltliche und skalierende Strukturierung. Mayring beschreibt die inhaltliche Strukturierung als ein Herausfiltern und Zusammenfassen ausgewählter Themen und Inhalte und die Zuordnung dieser zu theoriegestützten Kategorien. Durch Paraphrasierung werden nun Textteile aus den Interviews diesen Kategorien zugeordnet (vgl. Mayring, 2007, S. 58-98). Die skalierende Strukturierung des Materials wurde in der vorliegenden Arbeit bereits im Gruppendiskussionsverfahren vollzogen und kann nun quantitativ, durch Zusammenzählen der erteilten Punkte pro theoriegeleiteten Punkt des Kategoriensystems, dargestellt und ausgewertet werden.

4.2.2 Ablaufmodell

Für die vorliegende Forschungsarbeit gilt demnach nochmals zusammengefasst folgendes Ablaufmodell (Abbildung 16) der Datenauswertung.

Abb. 16 : Ablaufmodell

Ausgehend von einem theoriegeleiteten Kategoriensystem, das bereits im Interview selbst den Leitfaden darstellte, werden zwei unterschiedliche Analysen durchgeführt. Eine quantitative Häufigkeitsanalyse und eine qualitative Valenzanalyse.

Die Häufigkeitsanalyse beinhaltet Zahlen zwischen 1 und 10 als Analyseeinheiten, Kodiereinheit ist somit eine Zahl in der ausgewählten Ordinalskala, Kontexteinheit sind zwei aufeinanderfolgende Zahlen mit einer Präposition (bis). Diese Skalenpunkte aus allen durchgeführten Interviews addiert, ergeben dann die Basis der Verrechnung zur Auswertung.

Die Valenzanalyse wird nach dem gleichen Kategoriensystem ausgewertet, hat jedoch als Analyseeinheiten konkrete sprachliche Äusserungen. Kodiereinheit ist ein Wort, Kontexteinheit ein ganzer Redebeitrag eines befragten Kindes. Die kodierten Aussagen werden zusammengetragen und miteinander verglichen. Um die Aussagen tatsächlich vergleichen zu können, werden die Aussagen in einem ersten Schritt im Interview markiert und paraphrasiert. Weiter werden sie generalisiert und dadurch mit sinngleichen Aussagen verbunden und auf eine sinnzusammenfassende Generalisierung beschränkt.

Im letzten Schritt, der Interpretation, werden die beiden Auswertungsanalysen zusammen interpretiert und im Bezug auf die Fragestellung, den theoretischen Hintergrund und die gewählten Gütekriterien diskutiert.

4.2.3 Transkriptionssystem

Im nachfolgenden Teilkapitel soll die Thematik der Transkription genauer erläutert werden.

„Der Terminus ‚Transkription‘ (lat. transcribere – überschreiben, umschreiben) bezieht sich auf die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer Schriftsätze und anderer, auf kommunikatives Verhalten verweisender Symbole“ (Dittmar, 2002, S. 52). Nach Dittmar ist eine Transkription die Voraussetzung für wissenschaftliche Untersuchungen aufgrund mündlicher Kommunikation (vgl. Dittmar, 2002, S. 31). Diese mündlichen Kommunikationsprozesse sollten demnach in ihrer Verschriftlichung, der Transkription, die reale Gesprächssituation möglichst genau wiedergeben (vgl. Dittmar, 2002, S. 53). Hier existieren nun unterschiedliche Schwierigkeiten, basierend auf der Unterschiedlichkeit von gesprochener und geschriebener Sprache, die die reale Wiedergabe der Gesprächssituation beeinflussen können.

Gesprochene Sprache besitzt typische Merkmale, denen man sich vor der Entscheidung für ein Transkriptionssystem bewusst sein sollte, da diese Merkmale die geschriebene Transkription beeinflussen können (vgl. Dittmar, 2002, S. 42):

- Spontaneität; Mitteilungsabsichten ändern während der Sprechphase, deshalb kommt es zu Abbrüchen in Äusserungen
- Verdeutlichungen; durch bestimmte Satzkonstruktionen oder Vor- und Nachstellen der sinntragenden Stelle werden einzelne Elemente herausgehoben
- die Endungen eines Wortes werden häufig verschluckt oder vereinfacht (Gebrauch des Nominativs)
- Artikel werden oft verkürzt
- Klitisierung; bestimmte Wörter werden zu einem Wort verschleift (oft Verb und Stellvertreter)
- Füllwörter
- Gestik und Mimik

Nun gilt es, sich für ein Transkriptionssystem zu entscheiden, oder ein System für sein Forschungsziel zu adaptieren, und so eine dem Forschungszweck adäquate Transkription als Forschungsgrundlage zu

verfassen. Du Bois stellte verschiedene Maxime auf, die ein Transkriptionssystem erfüllen sollte. Transkriptionen sollen einfach und gut lesbar sein, die verwendeten Symbole eindeutig, verständlich und leicht erlernbar, die Zeichen sollten ökonomisch eingesetzt werden (keine Zeichenüberladung) und das Dokument ausbau- und anpassungsfähig bei variierenden Forschungsinteressen (vgl. Du Bois, zitiert nach Dittmar, 2002, S. 137/138).

Das Layout der Transkription muss der zeitlichen Abfolge der verschiedenen Redebeiträge gerecht werden, hier existieren drei unterschiedliche Methoden; die Partiturschreibweise, die sequentielle Anordnung und die Spalten-Schreibweise. Die Partitur bezeichnet nach Dittmar die chronologische Darstellung der Sprechbeiträge auf einer zeitlichen Achse von links nach rechts, die Spalten-Schreibweise hingegen lässt Simultansprechen nur sehr kompliziert darstellen und konzentriert sich insbesondere auf den Sprechbeitrag der befragten Person. Und die sequentielle Anordnung beschreibt eine Art Mittelweg, der Simultansprechen vereinfacht darstellen lässt, jedoch nicht linear aufgebaut ist, sondern das Nacheinander der Äusserungen mit dem Untereinanderschreiben der Beiträge darstellt (vgl. Dittmar, 2002, S. 90-93).

Weiter muss die Auswahl eines Zeicheninventars zur Verschriftlichung des Gesprochenen getroffen werden. Hier existiert nach Dittmar entweder die Möglichkeit einer phonetischen oder literarischen Umschrift. Mit einer phonetische Verschriftlichung kann auf besondere sprachliche Eigenheiten (bspw. ein Dialekt) eingegangen werden, jedoch wird durch die abweichende Schreibweise eines Wortes vom allgemein bekannten Schriftbild die Lesbarkeit erschwert. Eine literarische Verschriftlichung hingegen kann vom Leser schneller und einfacher erfasst werden, da sich diese stärker an der allgemein gültigen Orthografie orientiert, nimm somit jedoch in Kauf, dass allfällige Besonderheiten der Prosodie, des Dialektes oder der Mündlichkeit verloren gehen. Eine literarische Umschrift kann somit unterschiedlich umgesetzt werden, je nach dem, ob sprachliche Besonderheiten aufgezeigt werden sollen oder für eine einfache Lesbarkeit die Sprache der deutschen Orthografie angepasst werden soll (vgl. Dittmar, 2002, S. 93).

Zur Wahl des Zeicheninventars in der vorliegenden Masterthese wurden unterschiedliche existierende Beispielsysteme studiert und individuell angepasst. D.h. im gewählten Inventar findet man Einflüsse der Diskurstranskription nach Du Bois (vgl. Dittmar, 2002, S. 136-149), des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems nach Selting und Auer (vgl. Dittmar, 2002, S. 149-159), wie auch der Konversationsanalyse von Atkinson und Heritage (vgl. Dittmar, 2002, S. 101-110). Zudem wurden Informationen bezüglich eines möglichen Zeicheninventars in einer Internetrecherche gefunden, die ebenfalls in die Wahl des Transkriptionssystems einfließen (vgl. Gugger & Wyss, 1998; Dresing, 2013). Weiter muss bedacht werden, dass die Wahl eines passenden Transkriptionssystems immer im Verhältnis zum eigentlichen Forschungsinteresse stehen sollte. Flick warnt vor einer zu hohen Genauigkeit der Transkription, die „... droht ... in Fetischismus auszuarten, der in keinem begründbaren Verhältnis mehr zu Fragestellung und Ertrag der Forschung steht“ (Flick, 1995, S. 161). Zur Übersichtlichkeit trägt ein Transkriptionskopf bei, der elementare Hintergrundinformationen zur Gesprächssituation und dem Kontext beinhaltet (vgl. Dittmar, 2002, S. 93/94).

Das Transkriptionssystem, das für die vorliegende Masterarbeit zusammengestellt wurde, ist im Anhang (siehe Anhang 2) einsehbar.

4.2.4 Auswertungskategorien

Nachfolgenden werden die theoretisch verankerten Kategorien, die als Stimuli für einen interessierten Mathematikunterricht zusammengetragen wurden, benannt und zusammengefasst dargestellt. Die Kategorien werden weiter jeweils mit zwei passenden Gesprächsbeiträgen aus den Gruppeninterviews als Ankerbeispiele ergänzt. Mit grün hinterlegt sind alle Gesprächsbeiträge, die als förderlich interpretiert werden. Mit hellrot sind alle Beiträge markiert, die als hemmend gedeutet werden und zur Unterscheidung zudem kursiv geschrieben sind.

Kategorien	Stimuli aus der Theorie	passende Gesprächsbeiträge als Beispiele
Bezug eigenes Leben	Lebensrelevanz, Alltagsbezug	„... weil nachher, wenn man es, wenn man es dann zum Beispiel ausserhalb von der Schule ka/ mal anwenden kann, hat man auch wie eine Art so ein Erfolgsgefühl mit sich, dann kann man denken: Ja so geil, ich habe das in der Schule gelernt und okay, keine falsche Zeit gewesen.“
		„Es ist schon gut, aber wenn es langweilig ist, dann hast du ja nichts machen. Dann ist es halt langweilig.“
Erfolgsenerlebnisse	Erfolgsenerlebnis, Selbstwirksamkeit, Zieltransparenz	„Ja, man fühlt sich dann einfach besser...“
		„... wenn man so viel investiert in das, und viel lernt und so, hat man jetzt auch nicht mehr so viel Freizeit und nachher ja, kann es auch sein, dass wir weniger Freunde haben, weil man denkt: ‚Du Streber!‘, oder so. Und so, nachher hast du mehr Freizeit und kannst irgendetwas machen, mit anderen irgendwo Fussball spielen...“
Schulklasse und Lehrperson	positive Verstärkung, personelle Eigenschaften der Lehrperson, Lehrer-Schüler-Beziehung, positives Klassenklima	„Weil dann hat man ab und zu einen kleinen Ansporn, wenn man etwas bekommt.“

Individuelle Beurteilung	Individualnorm	„Weil eben in der Klasse sind die einen nicht so stark und die anderen stärker. Und nachher is/ ist es schon ein bisschen fies, wenn die Schwächeren mit den, Stärksten jetzt zum Beispiel verg/ verglichen werden. Dann ist es schon besser, wenn es so ist.“
		„Weil zum Beispiel, mein Ziel wäre jetzt, dass ich// Also, fast alle, also alle von unseren Zielen sind vielleicht wieder zu Frau M. wieder zurück und das ist eben unsere Ziel, gut, gut oder sogar noch besser als die, also die andere zu werden.“
handeln statt denken	Methodik (Computer), individuelle Unterstützung (Hilfsmittel), Lernspiele, Handlungsorientierung, Veranschaulichungen	„Es macht Spass und man lernt noch was dabei.“
		„aber man lernt eigentlich fast nichts.“
selber rechnen statt zuhören	selbstbestimmtes Lernen, Herausforderung durch komplexe Aufgaben, eigene Lösungswege	„Ja also, man muss ja irgendwann alleine schaffen können. Und alleine seine Sachen machen können. Aber es ist gut, wenn man auch jemanden fragen kann dazu. Wenn man es wirklich nicht weiterschafft.“
		„... der Lehrer musst immer erklären, dass wir weiss, was wir zu tun haben.“
Gruppenarbeit	Sozialform (Partner-, Gruppenarbeiten)	„Und, ja, vielleicht jemand anderes in der Gruppe fragen und der weiss es dann.“
		„Und du kannst dich nicht konzentrieren ...“
Tempo und Lernaufgaben	angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben), niveaueingepasstes Unterrichts, angepasstes Arbeitstempo	„... nicht jeder ma/, ist überall gleich stark und dann ist es irgendwie gut oder so.“
		„Und es kann auch sein, dass der andere zu faul ist und macht einfach nichts. Oder er hat einfach keine Lust oder kein Bock und sagt einfach: ‚Mir ist es egal.‘ Also man muss schon, man muss schon in seinem Tempo schaffen, aber, man soll sich immer wieder ein bisschen steigern.“
Spezielle Unterstützung	spezielle Förderangebote, Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten	„... wenn Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten schon in der Zweiten gehabt haben, und nachher in so einem kleinen Grüppi sind und dann erlaubt ist, von der Zweiten und Dritten also die Fehler zu korrigieren ...“
		„Man muss nich/ mehr nachdenken.“

Erklärungen	personelle Kompetenzen der Lehrperson betreffend Erklärungen und Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch	„Also, wenn meine Lehrerin es gut und deutlich es erklärt, dann hilft es mir.“
		„... weil, ja weil vielleicht komm ich immer noch nicht gut draus und ja.“

Tab. 3: Kategoriensystem

4.3 Gütekriterien

Nach Mayring existieren unterschiedliche Gütekriterien, die in der qualitativen Sozialforschung angewandt werden könnten. Nachfolgend werden einige Kriterien kurz vorgestellt, um dem Leser oder der Leserin einen Eindruck der möglichen Gütekriterien einer qualitativen Sozialforschung zu geben (vgl. Mayring, 2007, S. 109-115):

- Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit der gewonnen Daten, sprich bei nochmaliger, teils unterschiedlicher Durchführung würden gleiche Ergebnisse erhoben werden, was eine Genauigkeit der gewählten Messtechnik beweisen lässt.
- Validität beschreibt die Gültigkeit der gewonnen Daten, d.h. es wird das gemessen, was gemessen werden soll. Zur Absicherung valider Daten werden bekannte, aber fremde Untersuchungsergebnisse (Aussenkriterium) mit ähnlichen Fragestellungen als Vergleichsmassstab verwendet oder die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung theoretisch relevanter Modelle evaluiert (Konstruktvalidität).
- Semantische Gültigkeit beschreibt die Richtigkeit der Inhaltsrekonstruktionen aus dem Material.
- Stichprobengültigkeit beschreibt die Exaktheit der Stichprobenwahl.
- Korrelative Gültigkeit beschreibt die Überprüfung der Daten mit Bezug eines Aussenkriteriums, sprich einer ähnlichen Untersuchung und derer Ergebnisse.
- Vorhersagegültigkeit beschreibt die Ableitung von Prognosen aus den Daten inklusive einer Überprüfung dieser.
- Konstruktvalidität beschreibt die Analyse des Materials im Vergleich zu bereits erforschten Ergebnissen aus dem gleichen Bereich oder theoretischen Modellen.
- Kommunikative Validierung ist die Überprüfung der Daten mit dem Bezug von Experten in diesem Bereich, als Experten dienen normalerweise die Befragten selbst.
- Stabilität beschreibt die nochmalige Anwendung der Analysetechnik auf das Material.
- Reproduzierbarkeit beschreibt die Möglichkeit, dass unter anderen Forschungsumständen gleiche Ergebnisse gewonnen werden könnten.
- Exaktheit beschreibt den Grad der Entsprechung eines bestimmten Standards.
- Verfahrensdokumentation beinhaltet eine genaue und exakte Dokumentation des Forschungsprozesses.

- Triangulation beschreibt die kombinierte Anwendung verschiedener Techniken

Diese unterschiedlichen Gütekriterien werden zur Qualitätssicherung in der qualitativen Sozialforschung eingesetzt. Die kommunikative Validierung nimmt in der vorliegenden Forschungsarbeit eine relevante Rolle ein, weshalb anschliessend nochmals speziell auf dieses Gütekriterium eingegangen wird.

4.3.1 Kommunikative Validierung

Eine kommunikative Validierung kann beispielsweise durch die Erhebungstechnik eines Experteninterviews oder eines Hearings durchgeführt werden. Hopf ordnet eine kommunikative Validierung unter diskursiven Interviews ein, deren Sinn es ist, die gewonnenen Daten unter Beizug von Experten des Themas auf die Stichhaltigkeit zu prüfen (vgl. in Flick, 1995, S. 179/180). Nach Trautmann zählen auch Hearings streng genommen zu den verschiedenen Interviewformen, da „mehrere Personen, die in einem Arbeitsfeld tätig sind ... über eine Person, dessen Arbeit, ... oder seinen Sachverstand kundig machen“ (Trautmann, 2010, S. 88). Die beiden durchgeführten Hearings unterscheiden sich von „üblichen“ Hearings, wie beispielsweise Einstellungsgespräche oder Anhörungen, darin, dass ein beidseitiges Interesse am Gesprächsinhalt und kein Machtgefälle in der Gesprächsgruppe bestehen. Die ausgewählten Schulhäuser zeigten Interesse an den erforschten Daten und wurden somit als Experten zur Evaluierung der Umsetzbarkeit der Daten eingesetzt. Beide Gesprächsparteien hatten somit Erzähl- und Zuhörphasen.

4.3.2 Definitive Auswahl der Gütekriterien

Diese Forschungs- und Auswertungsmethodik orientiert sich an folgende Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung.

- Intersubjektive Nachvollziehbarkeit; durch die Transparenz des Forschungsprozesses soll dieser für Leser und Leserinnen der bevorstehenden Masterthese nachvollziehbar erscheinen.
- Relevanz; die Fragestellung und die Ergebnisse sollen auf ihren Nutzen für den alltäglichen Unterricht überprüft werden.
- Aktualität der Daten; durch die Befragung von Schülern und Schülerinnen mit einer Rechenschwäche wird versucht, aktuelle Daten zu erhalten.
- Kommunikative Validierung; durch ein Hearing in einem Fachkreis sollen die Ergebnisse der Gruppeninterviews auf ihre Tauglichkeit im Unterricht diskutiert werden. Dies ermöglicht, dass die Forschungsergebnisse der Masterthese in die Öffentlichkeit unter Fachpersonen gelangen und so eventuell Einzug in den täglichen Mathematikunterricht bekommen. Bei Beachtung dieser Punkte in der Unterrichtsvorbereitung und –durchführung wäre die zugrundeliegende Wunschvorstellung, Lernende trotz Rechenschwäche für das Fach Mathematik zu motivieren, in ihrer positiven Entwicklung hin zu einem Mathematikunterricht für alle ein Stück näher.

5 Datenauswertung

Im fünften Kapitel dieser Masterthese werden die Ergebnisse der sechs durchgeführten Gruppeninterviews präsentiert. Einerseits wurden die verschiedenen Rangordnungen der zehn unterschiedlichen Situationen, die auf die Lernenden anregend wirken sollten, quantitativ ausgewertet. Andererseits wurde eine qualitative Inhaltsanalyse jedes Gruppeninterviews durchgeführt. Nachfolgend werden nun die Ergebnisse beider Auswertungen zusammenfassend beschrieben. Zum Schluss wird zudem eine Übersicht der Gesamtergebnisse angefügt.

5.1 Ergebnisse Gruppeninterviews

Die qualitative Inhaltsanalyse verlief nach zehn Kategorien, die für die Gruppeninterviews in unterschiedliche Situationsbeschreibungen verpackt wurden. Beiträge aus den Gruppengesprächen wurden diesen Kategorien zugeordnet, was aufgrund des Leitfadens immer eindeutig vollzogen werden konnte. Eine Situation wurde von der Interviewerin vorgelesen und die Befragten äusserten ihre Meinungen dazu. Durch diesen starren Ablauf konnten die Gesprächsbeiträge jeweils der zuvor erzählten Situation zugewiesen werden. Gesprächsbeiträge zu bereits besprochenen, eingeteilten Situationen wurden von den befragten Kindern explizit deklariert. Die kodierten Gesprächsbeiträge wurden zuerst bipolaren Werten zugeordnet, d.h. nach förderlich und hemmend in Bezug auf die Lernbereitschaft sortiert. In einem weiteren Schritt wurden die Äusserungen paraphrasiert, d.h. auf das Wesentlichste beschränkt. Um weiter in einem letzten Schritt Generalisierungen ableiten zu können. Die vollständigen qualitativen Inhaltsanalysen sind im Anhang (siehe Anhang 2) einsehbar. Nachfolgend soll lediglich eine Zusammenfassung relevanter Gesprächsbeiträge angefügt werden.

Die quantitative Analyse basiert auf der Skaleneinteilung der zehn Situationsbeschreibungen, auf die sich jede Interviewgruppe einigte. Die Skalenwerte wurden für die Auswertung in Punktzahlen umgewandelt und verrechnet. Bei einer Ordinalskala von 1 bis 10 könnte eine Situation somit mindestens 1 oder höchstens 10 Punkte zugeschrieben bekommen. Da sechs Gruppeninterviews durchgeführt wurden, wäre die mögliche Höchstpunktzahl somit 60, die tiefstmögliche 6. Durch das Zusammenzählen aller Punktzahlen der gleichen Situation aus den verschiedenen Gruppenbefragungen konnte eine gesamte Rangliste der unterschiedlichen Stimuli aus der Theorie ermittelt werden.

Anschliessend werden nun die gewonnenen Daten aus den einzelnen Gruppeninterviews zusammengefasst vorgestellt.

5.1.1 Gruppeninterview 1

Das erste Gruppeninterview fand mit vier Lernenden, drei Knaben und einem Mädchen aus der 6. Klasse in der Stadt Zürich statt. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 17 : Auswertung Gruppeninterview 1

Die Interviewgruppe 1 teilte fünf Situationsbeschreibungen bei der 10 ein, sprich diese Situationen stellen für die Lernenden sozusagen einen Wunschmathematikunterricht dar. Darunter fallen die Erfolgserlebnisse, eine individuelle Beurteilung, die Beziehung zur Schulklasse und zur Lehrperson, die Handlungsorientierung und der Lebensweltbezug der schulischen Themen. Die Gruppe hat sich zu diesen Punkten nicht negativ geäußert. Die Handlungsorientierung wurde als abwechslungsreich und hilfreich für das Verständnis angesehen. Beim Lebensweltbezug wurde angemerkt, dass Zahlen im Leben sehr wichtig sind. Die Erfolgserlebnisse wurden von der Gruppe mit dementsprechend guten, schulischen Leistungen gleichgesetzt, was wiederum schulischen Erfolg und persönliches Wohlbefinden zur Folge haben könnte. Weiter wurde insbesondere bei der Beziehung zur Schulklasse als positiv bewertet, dass die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen, sich förderlich auf die Beteiligung im Unterricht auswirken könnte. Und die individuelle Beurteilung wurde als eine Möglichkeit gesehen, sich persönlich verbessern zu können.

Ebenfalls ausschlaggebend für die Lernmotivation in Mathematik waren die Erklärungen der Lehrperson und die Niveaudifferenzierung bei Lernaufgaben und Lernumfang. Bei der Niveaudifferenzierung war vor allem die Zeitanpassung ein wichtiges Thema in der Befragung. So wurde erwähnt, dass mit Hausaufgaben flexibel umgegangen werden sollte, damit die Freizeit eines Lernenden nicht zu kurz kommt. Zudem würde der fehlende Zeitdruck im Unterricht die Übungs- und Verständnisphase verlängern. Befürchtet wurde jedoch, dass man sich durch den fehlenden Zeitdruck im Unterrichtsmaterial verliert und sich zu stark auf nur ein Schulfach fokussiert. Bei den Erklärungen wurde einerseits erwähnt, dass die Lehrperson gute Tipps und

Tricks zeigen kann. Andererseits war die Umsetzung von individuellen Erklärungen durch nur eine Lehrperson, die Verantwortung für eine ganze Klasse trägt, den Lernenden organisatorisch nicht klar.

Die Motivatoren der speziellen Unterstützung bei schwierigen Themen, der Möglichkeit in Gruppen zu rechnen und des selbstbestimmten Lernens wurden nicht als sehr förderlich für einen optimalen Mathematikunterricht gesehen. Bei der speziellen Unterstützung wurde zwar der erhöhte Lerngewinn festgestellt, jedoch konnten sich die Lernenden auch hier nicht vorstellen, wie diese Situation tatsächlich umsetzbar sein könnte. Positiv an der Methodik der Gruppenarbeit wurde die Möglichkeit der Hilfe und Unterstützung durch Mitlernende festgestellt. Zudem wurde genannt, dass es schwer sei, sich zu konzentrieren und gewisse Lernende dazu tendieren, Inhalte abzuschreiben, wodurch kein Verständnis gefördert werden würde. Trotz des erkannten Lerngewinns durch eigenes Überlegen und der Förderung der Selbständigkeit beim selbstgesteuerten Lernen, überwogen hier die negativen Argumente. Durch die Selbstverantwortung würde ein Qualitätsverlust der Produkte und Verständnisschwierigkeiten erzeugt werden. Zudem wurde der Berufsauftrag einer Lehrperson durch eine Hilfe- und Erklärungsfunktion definiert.

5.1.2 Gruppeninterview 2

Das zweite Gruppeninterview fand ebenfalls in der Stadt Zürich statt. Es nahmen zwei Knaben und ein Mädchen aus der 6. Klasse teil. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 18 : Auswertung Gruppeninterview 2

Die zweite Interviewgruppe teilte ebenfalls die Beziehung zur Schulklasse und zur Lehrperson am höchsten ein, wie auch die Erklärungen zu mathematischen Inhalten. Zudem wurden der Lebensweltbezug der behandelnden Themen im Unterricht und die Niveaudifferenzierung hoch eingeteilt. Eine Niveaudifferenzierung wurde als gerecht empfunden, da die Lernenden unterschiedliche Stärken aufweisen würden. Bezüglich der Lebensrelevanz mathematischer Inhalte wurde die Wichtigkeit der Mathematik für das zukünftige Berufsleben beschrieben. Bei den Erklärungen war insbesondere die Zuwendung der Lehrperson wichtig.

Gesprächspunkt bei der Beziehung zur Lehrperson war vor allem die positive Auswirkung eines Lobs auf den Gemütszustand und die aktive Teilnahme am Unterricht.

Die Möglichkeit in kleineren Gruppen zu arbeiten, sowohl mit Mitlernenden, wie auch mit einer Lehrperson bei einer speziellen Förderung, wurde als wichtig erachtet. Durch Gruppenarbeiten mit Mitlernenden räumt man der Lehrperson Zeit ein, damit sich diese um bestimmte Lernende kümmern könnte. Bei der speziellen Unterstützung durch eine Lehrperson wurde die Präsenz einer helfenden Person als relevant für den Lernprozess gesehen. Spannend war hier die Feststellung, dass bei einer integrierten Förderung die spezielle Lehrperson für die Lernenden nicht mehr exklusiv zuständig erscheint.

Die Handlungsorientierung, die Wichtigkeit von Erfolgserlebnissen und eine individuelle Beurteilung wurde tiefer eingeteilt. Bei der individuellen Beurteilung und den Erfolgserlebnissen wurde das ausgeglichene Verhältnis von Aufwand in der Prüfungsvorbereitung und Ertrag in der gesetzten Note besprochen, wie auch die mögliche Entmutigung durch schlechte Leistungen. Die Selbstwirksamkeit nimmt hier eine wichtige Rolle ein. Die Handlungsorientierung wurde nur als förderlich diskutiert, da der Einsatz von Hilfsmitteln die Selbstständigkeit der Lernenden unterstützen könnte.

Dem selbstgesteuerten Lernen wurde die Mindestpunktzahl zugeteilt. Argumente dagegen waren insbesondere die Befürchtung, dass dadurch die Inhalte nicht verstanden werden und dies wiederum Konsequenzen auf die weitere Schullaufbahn ziehen könnte.

5.1.3 Gruppeninterview 3

Das dritte Gruppeninterview wurde mit vier Lernenden in einem Dorfschulhaus im Zürcher Oberland durchgeführt. Am Interview nahmen zwei Knaben und zwei Mädchen teil. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 19 : Auswertung Gruppeninterview 3

Die dritte Interviewgruppe schätzte die Handlungsorientierung und die Gruppenarbeit am förderlichsten für die Beteiligung im Mathematikunterricht ein. Die Attraktivität des handelnden Lernens, die abwechslungsreiche Methodik und die Verwendung von Hilfsmitteln waren hier Thema im Gespräch. Zudem wurde bei der Sozialform der Gruppen- und Partnerarbeit das Kriterium der Auflockerung durch Witze und Spässe als vorteilhaft empfunden, da somit eine kurze Denkpause eingesetzt werden könnte.

Weiter wurden auch die Wichtigkeit der Beziehung zur Schulklasse und Lehrperson, wie auch ein niveaudifferenzierten Unterricht als zentral für die Lernbereitschaft im Mathematik empfunden. Bei beiden Motivatoren war die Toleranzforderung, die sich wiederum präventiv auf Mobbing-Prozesse auswirken könnte, ein Thema. Die Beachtung der Heterogenität und der Stärken jedes Kindes wurde als gerecht bewertet, und die Vorteile eines Fehlers für den Lernprozess erkannt.

Ein Erfolgserlebnisses wurde nur in Bezug auf die Auswirkungen auf das zukünftige Berufsleben diskutiert, da Erfolgserlebnisse gleichbedeutend mit guten Leistungen verstanden wurden. Die individuelle Beurteilung wurde mit ähnlichen Argumenten wie die Niveaudifferenzierung besprochen. D.h. durch die Förderung und Beachtung bestimmter Stärken können Schüler und Schülerinnen gestärkt und somit Mobbing-Prozessen vorgebeugt werden. Das selbstgesteuerte Lernen wurde direkt unter den Erfolgserlebnissen und der Niveaudifferenzierung eingeteilt. Erwähnt wurde hierzu die Selbstständigkeitsförderung, aber auch die Unsicherheit in Bezug auf das Zeitmanagement und die Qualitätssicherung der selbständigen Aufgaben.

Das Verknüpfen von mathematischen Inhalten mit dem Alltag der Lernenden wurde relativ tief eingeordnet, obwohl im Gespräch eigentlich keine negativen Argumente diskutiert wurden. Eine Einzelaussage spricht die mögliche Langeweile der Themen trotz Lebensweltbezug an. Die restlichen Befragten waren jedoch der Meinung, dass Themen durch einen vorhandenen Alltagsbezug Spannung und Interesse erzeugen. Zudem würde die Anwendung von schulisch erlernten Fertigkeiten im Alltag ein Erfolgserlebnis ermöglichen. Die Möglichkeit der speziellen, themenabhängigen Unterstützung durch eine Fachperson wurde ebenso tief eingeteilt, obwohl eine Vorliebe in kleinen Gruppen zu arbeiten, bestehe. Die Arbeitsweise wurde jedoch aufgrund der nötigen hohen Konzentration als zu anstrengend empfunden.

Am schlechtesten schnitt die Situation der mehrmaligen, kompetenten Erklärungen durch die Lehrperson ab. Handfeste Argumente lieferten die Lernenden hierzu keine, prägend für die Einteilung scheint eher eine Schilderung, dass Lehrpersonen bei mehrmaligem Erklären wütend werden könnten.

5.1.4 Gruppeninterview 4

Das vierte Gruppeninterview wurde mit drei Lernenden, einem Knaben und zwei Mädchen, ebenfalls in einem Dorfschulhaus im Zürcher Oberland durchgeführt. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 20 : Auswertung Gruppeninterview 4

Die vierte Interviewgruppe wertete viele der zehn vorgestellten Situationen aus dem Mathematikunterricht als förderlich für die Lernbereitschaft und die Beliebtheit des Schulfaches Mathematik. Am höchsten wurden die spezielle Unterstützung in einer Kleingruppe und die Erfolgslebnisse eingeteilt, obwohl im Gespräch dazu wenig Begründungen geliefert wurden. Die Erfolgslebnisse wurden als Ansporn für den Unterricht empfunden und mit Wohlbefinden gekoppelt. Die Unterstützung wurde insbesondere durch die Möglichkeit der Repetition und Sicherung älterer, mathematischer Inhalte thematisiert.

Ebenfalls sehr hoch eingeordnet wurden die Handlungsorientierung, der Lebensweltbezug und das selbstgesteuerte Lernen. Die Handlungsorientierung wurde mehrheitlich in Bezug auf ihre Attraktivität und ihren Spassgehalt diskutiert., wobei der Gebrauch des Computers hier für eher kontraproduktiv empfunden wurde. Beim Lebensweltbezug wurde eine allgemeine hohe Zahlenrelevanz im momentanen, wie auch zukünftigen Leben besprochen. Beim selbstbestimmten Lernen war die Förderung der Selbständigkeit und der hohe Lerneffekt durch die Eigenaktivität ausschlaggebend für die hohe Einteilung. Zudem wurde die Methode als optimale Testvorbereitung angesehen.

Auch die folgenden vier Motivatoren wurden als produktiv für die aktive Bereitschaft der Lernenden im Fach Mathematik eingeschätzt. Die tolerante Beziehung unter den Klassenmitgliedern wurde als förderlich empfunden, da dadurch Fehler erlaubt wären und man sich gegenseitig akzeptieren würde. Bei den Erklärungen wurde einerseits die hohe kognitive Kompetenz der Lehrperson diskutiert, die folglich auch gute Erklärungen mit sich zieht. Andererseits wurde auch die Situation geschildert, dass komplizierte Themen

auch bei mehrmaligem Erklären teilweise nicht verstanden werden. Bei der Individualnorm wurde eine ganzheitliche Beurteilung, inklusive des Arbeits- und Lernverhaltens der Lernenden diskutiert und als Möglichkeit zu einer persönlichen Verbesserung interpretiert. Bei der Niveaudifferenzierung konnten keine Argumente aus dem Gespräch entnommen werden, sondern eine Empfehlung, welches Zeitlimit für die Hausaufgaben optimal sein könnte.

Die Gruppenarbeit wurde im Vergleich zu den restlichen Motivatoren deutlich abfallend eingeteilt. Diskussionspunkt waren hier die unterschiedlichen Gruppenkonstellationen, die entweder förderlich oder hemmend auf das Verständnis der einzelnen Lernenden wirken könnten.

5.1.5 Gruppeninterview 5

Das fünfte Gruppeninterview wurde mit acht Lernenden in einem Dorfschulhaus in der Umgebung Winterthur durchgeführt. Der Interviewgruppe waren drei Knaben und fünf Mädchen zugeteilt. Aufgrund der Gruppengrösse beteiligten sich am Gespräch jedoch lediglich zwei Knaben und vier Mädchen. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 21 : Auswertung Gruppeninterview 5

Im fünften Gruppeninterview fällt eine gewisse Unausgeglichenheit auf, entweder wurden Situationen sehr hoch in die Skala eingeteilt, oder eher tief.

Als Möglichkeit zur Steigerung der Beliebtheit der Mathematik wurden eine förderliche Beziehung zur Lehrperson, der Lebensbezug von schulischen Inhalten und hilfreichen Erklärungen der Lehrperson genannt. Die drei Punkte wurden somit ausschliesslich positiv begründet. Bei den Erklärungen und der Beziehung zur Lehrperson wurde besprochen, wie wichtig die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Lehrperson für das persönliche Wohlbefinden sein kann. Unter dem Aspekt des Lebensweltbezuges wurde festgestellt, dass Zahlen eine hohe Relevanz im zukünftigen Berufsleben haben. Ebenfalls als anregend

wurde das Erleben von Erfolg und das selbstbestimmte Lernen besprochen. Erfolgserlebnisse wurden, wie oft auch in den anderen Interviews, mit Möglichkeiten auf späteren Erfolg gleichgesetzt. Als negativer Aspekt wurde hierzu besprochen, dass Erfolg jedoch einen fehlenden Umgang mit der eigenen Frustrationstoleranz mit sich bringen könnte. Die Situation des selbstbestimmten Lernens wurde als gute Testvorbereitung und Stärkung der Selbständigkeit gesehen. Zudem wurde jedoch auch eine Gefahr für Verständnisschwierigkeiten aufgrund der Selbstverantwortung erkannt.

Die restlichen Situation wurden im Gegensatz zu den bereits besprochenen tief eingeteilt. Im Gespräch über die Möglichkeit, in Gruppen zu rechnen, kam klar heraus, dass die Lernenden Konzentrationsschwierigkeiten während der gemeinsamen Arbeit mit anderen Mitlernenden haben. Die spezielle Unterstützung wurde als unproduktiv diskutiert, da aufgrund der Stofffülle im Unterricht nicht die Möglichkeit gegeben wäre, um auf ältere Themen nochmals eingehen zu können. Dies wurde somit gleichgesetzt mit einem Zeitverlust im Lernprozess. Die Einteilung der Handlungsorientierung erstaunt insofern, als dass eigentlich nur positive Argumente im Gespräch fielen, die Einteilung auf der Skala jedoch im Vergleich dazu tief ausfiel. Spass und der Einsatz von Hilfsmitteln wurden als produktiv erwähnt für den Lernprozess in der Mathematik. Am tiefsten sind die Motivatoren der Niveaudifferenzierung und der individuellen Beurteilung eingeteilt. Bei der Niveaudifferenzierung wurde die fehlende Struktur einer Zeiteinschränkung diskutiert, die auf Lernende die Gefahr zur unproduktiven Resignation ausüben könnte. Die individuelle Beurteilung wurde klar abgelehnt aufgrund des persönlichen Ziels, sich an anderen Klassenmitgliedern messen zu wollen.

5.1.6 Gruppeninterview 6

Das letzte Gruppeninterview fand mit drei Knaben und zwei Mädchen in der Stadt Zürich statt. Genauere Informationen zu diesem Interview und die Transkription des Gruppengesprächs sind im Anhang (siehe Anhang 2) zu finden.

Abb. 22 : Auswertung Gruppeninterview 5

Zuoberst in die Ordinalskala wurde die Beziehung zur Schulklasse und zur Lehrperson, wie auch die Niveaudifferenzierung eingeteilt. Die Niveaudifferenzierung wurde als eine gerechte Lernatmosphäre empfunden, da sowohl der Umfang, wie auch die Aufgabenanforderungsstufen individuell angepasst werden können. Die positive Beziehung zur Lehrperson und die Wichtigkeit eines Lobs wurden speziell herausgehoben in Bezug auf das eigene Wohlbefinden. Die Klasse nahm hier eine zweitrangige Position ein, welche jedoch in Bezug auf die Fehlertoleranz angesprochen wurde.

Die kompetenten Erklärungen der Lehrperson wurden als förderlich für das mathematische Verständnis empfunden. Der Lebensbezug von mathematischen Inhalten wurde in Bezug auf eine hohe Relevanz für Erfolge im zukünftigen Berufsleben diskutiert. Die Erfolgserlebnisse wurden wiederum mit guten schulischen Leistungen gleichgesetzt, wodurch eine Vernachlässigung der Freizeit und des sozialen Lebens stattfinden könnte. Die Sozialform der Gruppenarbeit im Fach Mathematik wurde als förderlich in Bezug auf die gegenseitige Hilfe unter den Lernenden selbst und dementsprechend einer Entlastung der Lehrperson besprochen. Zudem wurde die Arbeitsform an sich als unterhaltsam beschrieben. Die Gefahr des Abschreibens war auch in der letzten Interviewgruppe ein Gesprächsthema.

Die Handlungsorientierung wurde relativ tief eingeteilt, obwohl diese Situation im Gruppengespräch fast ausschliesslich positiv diskutiert wurde. Das Spasspotenzial eines handelnden Unterrichtes wurde als motivierend empfunden. Bei der speziellen Unterstützung wurde besprochen, dass eine Sicherung von Grundfertigkeiten optimal wäre, durch eine ständige Repetition alter Mathematikthemen jedoch auch Langeweile entstehen könnte.

Die wenigsten Punkte erhielten die Situationen der individuellen Beurteilung und des selbstbestimmten Lernens. Die individuelle Beurteilung wurde als willkürlich beschrieben, da die Lernenden keinen Einblick hätten, wann die Lehrperson diese Beurteilung durchführen würde. Der Aspekt der Selbstwirksamkeit wurde jedoch als positiv gewertet. Das selbstbestimmte Lernen wurde ausschliesslich als kontraproduktiv diskutiert, da dadurch die Inhalte nicht verstanden werden, zu viel Zeit in die eigenständigen Überlegungen fliessen würde und somit eine schlechte Testvorbereitung provoziert wird.

5.2 Überblick der Ergebnisse

Die folgende Grafik (Abbildung 23) zeigt die Ergebnisse aller durchgeführten Gruppeninterviews kombiniert, und ermöglicht dadurch einen gesamthaften Überblick der gewonnen Daten.

Abb. 23 : Gesamthafte Auswertung – Überblick 1

Grundsätzlich lässt sich bei Bewertung der Beziehung zur Schulklasse und zur Lehrperson, beim Lebensweltbezug, bei kompetenten Erklärungen, bei der Handlungsorientierung und den Erfolgserlebnissen eine Gemeinsamkeit erkennen. Diese Motivatoren wurden in allen Gruppeninterviews durchschnittlich eher hoch eingeteilt. Bei dem Einflussfaktoren Erklärungen, Lebensbezug, Handlungsorientierung und Erfolgserlebnisse fällt jeweils eine Bewertung aus einer Gruppenbefragung im Vergleich zu den restlichen fünf Interviews etwas ab. Die höchste Einigkeit erreicht die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen in einer Schulklasse.

Bei den restlichen Einflussfaktoren; individuelle Beurteilung, Niveaudifferenzierung, spezielle Unterstützung, Gruppenarbeit und selbstbestimmtes Lernen fällt die teilweise stark gegensätzliche Bewertung in den einzelnen Gruppendiskussionen auf. Insbesondere die individuelle Beurteilung und das selbstbestimmte Lernen zeigen enorme Unterschiede im Vergleich aller Interviews.

Interview 1 und 4 zeigen eine Tendenz, durchschnittlich eher mit den höheren Skalenwerten zu arbeiten. Zudem erscheinen diese Einteilungen, wie auch die Ergebnisse von Interview 3, sehr ausgeglichen in Bezug auf die Vielfalt der unterschiedlichen Motivatoren.

Im Interview 5 und 6 lässt sich eine Tendenz zum Gebrauch von eher tieferen Skalenwerten erkennen. Zudem fällt eine gewisse Gemeinsamkeit von den Wertungen aus dem Interview 2 und 6 auf, ausser bei den Motivatoren Erfolgserlebnis und spezielle Unterstützung.

6 Interpretation

Im sechsten Kapitel dieser Masterarbeit wird als erstes die Durchführung der Gruppeninterviews kritisch reflektiert. Anschliessend werden die Ergebnisse aus dem Kapitel 5 nochmals gesamthaft dargestellt, verglichen und interpretiert.

6.1 Interpretation Durchführung Gruppeninterviews

Die Gruppeninterviews liefen mehrheitlich wie geplant und stiessen bei den Lernenden auf Interesse, was eine produktive Gesprächsphase zur Folge hatte. Während der Auswertungsphase fielen jedoch einige Aspekte in Bezug auf die Planung und die Durchführung der Gruppeninterviews auf, die kritisch thematisiert werden sollten.

Die Sprachkompetenz der befragten Lernenden erwies sich während der Durchführung der Interviews als eine Schwierigkeit, da ca. 80% der Lernenden der ausgewählten Stichprobe einen Migrationshintergrund mitbrachten. Die Vermutung, dass gewisse Situationsbeschreibungen sprachlich nicht verstanden wurden, wodurch eine wirklich Diskussion nicht stattfinden konnte, liegt nahe. Auch hatte die Interviewerin während den Interviews teilweise Mühe, die Inhalte der Gesprächsbeiträge der Lernenden nachvollziehen zu können.

Zudem erwies sich auch die Interviewkonzeption, erfundene Situationen eines Mathematikunterrichtes aufgrund ihres Motivationseinflusses auf die Lernenden zu besprechen und in eine Rangordnung zu bringen, als zu abstrakt. Viele Lernende berichteten während des gesamten Interviews ausschliesslich über die momentane Situation in ihrem Klassenmathematikunterricht. In diesem Zusammenhang erscheint die Gruppenkonstellation aus Lernenden der gleichen Schulklasse eher unproduktiv, da die Befragten somit alle den gleichen Mathematikunterricht besuchen. Wären Lernende aus unterschiedlichen Klassen in einer Interviewgruppe integriert gewesen, hätte sich womöglich eine anregendere Diskussionen ergeben.

Ingesamt war die Zeit bei allen Interviews sehr knapp bemessen. Eine längere Sitzung wäre jedoch in Bezug auf die Gesprächsbereitschaft und die Ausdauer der Lernenden nicht altersgerecht gewesen. So hielt die Interviewerin eher an ihrem Leitfaden fest und verfolgte das Ziel, alle Situationen von den Lernenden kommentiert in die Ordinalskala einordnen zu lassen, um eine Vergleichsmöglichkeit der unterschiedlichen Interviews zu erhalten. Dadurch ging jedoch einiges an spannenden Gesprächsinhalten verloren, da häufig die Zeit für vertieftes Nachfragen nicht ausreichend war. So müssten entweder die Situationen nochmals überarbeitet und gekürzt werden, oder die Auswertungstechnik anders aufgebaut sein, wodurch nicht zwingend jede Situation besprochen werden müsste.

Als letzter Stolperstein soll noch die teils kontraproduktive Fragetechnik der Interviewerin angesprochen werden. Da häufig eher paraphrasiert, verbalisiert und gespiegelt wurde, als vertiefende, inhaltliche Fragen zu stellen. Somit waren viele Wiederholung der Interviewerin zu geschlossen oder teilweise sogar suggestiv formuliert, als das daraus ein anregendes Gespräch hätte entstehen können.

6.2 Interpretation Ergebnisse Gruppeninterviews

Die Ergebnisse der Gruppeninterviews werden nach den zehn Kategorien der qualitativen Auswertungsanalyse mit ansteigendem Beliebtheitsgrad geordnet vorgestellt und interpretiert. Eine Übersicht am Schluss aller Kategorien ermöglicht eine rasche Einsicht in die Gesamtauswertung der durchgeführten qualitativen Sozialforschung. Der Vergleich der Ergebnisse von ländlichen Gegenden und von der Stadt Zürich erschien interessant, weshalb dazu ein eigenes Unterkapitel angefügt wird.

6.2.1 Selber rechnen statt zuhören

Das selbstbestimmte und forschende Lernen, das Erarbeiten von eigenen Lösungswegen und die Herausforderung durch komplexe Aufgaben wurden insgesamt am tiefsten in Bezug auf die Steigerung der Lernbereitschaft im Schulfach Mathematik gewertet. Hier darf vermutlich nicht ausser Acht gelassen werden, dass es sich bei der Stichprobe um Lernende mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich handelt. Durch die bestehende Unsicherheit bezüglich mathematischer Inhalte könnte eine freie Arbeitsweise eher als ein hemmender Einflussfaktor wahrgenommen werden. Da angenommen wird, dass sich bis in die Mittelstufe das tiefe mathematische Selbstkonzept bereits gefestigt hat, könnte eine selbstgesteuerte Lernmethode im Vergleich zu einer starken Führung durch die Lehrperson bedrohlicher in Bezug auf das emotionale Wohlbefinden der Lernenden auswirken. Denn die Lernenden müssten sich in einem selbstbestimmten Lernen auf ihre Fertigkeiten verlassen können, was durch eines statischen, leistungsschwachem Selbstbildes stark eingeschränkt sein könnte. Die tiefe Einteilung dieses Motivators war demnach zu erwarten und deckt sich mit den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil betreffend der Motivation, des Selbstbildes und der Selbstwirksamkeit.

Dennoch sahen die Lernenden auch bei dieser Unterrichtssituation Vorteile, wie beispielsweise die Förderung der Selbstständigkeit, die je älter man wird, vom sozialen Umfeld erwartet wird. Auch die bewusste Einschätzung eigener Fähigkeiten und somit das Abwägen, was man eigenständig bewältigen kann und wozu man Hilfe benötigt, wurde von den Lernenden erkannt. Weiter wurde in den Gruppeninterviews besprochen, dass eigene Überlegungen einen höheren Lerneffekt erzeugen und man somit auch optimal auf eine Testsituation vorbereitet ist. Hier lässt sich eine Leistungsmotivation in Bezug auf den Wunsch nach guten schulischen Leistungen erkennen. Wie stark diese Einfluss in die tatsächliche, eigene Handlungsplanung im Mathematikunterricht nimmt, oder eher eine Wunschvorstellung bleibt, kann mit den momentanen Forschungsergebnissen nicht interpretiert werden.

Nachteile handelten alle von der Befürchtung, zu viel Zeit durch zu langes Studieren an den Lernaufgaben zu verlieren und dennoch gewisse Inhalte nicht verstanden zu haben. Dieser Qualitätsverlust der Aufträge und die Frustration bei den Lernenden könnten negative Auswirkungen auf die zukünftige Schullaufbahn haben. Bedenkt man, dass die Lernenden Mühe im Mathematikunterricht zeigen, sind die Argumente nachvollziehbar und verständlich.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 1 Absatz 84	„... die Lehrer sollten die Kinder nicht die ganze Zeit helfen. Die Kinder sollten auch ein bisschen selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. Und wenn die ganze Zeit der Lehrer vorbeikommt und alles erklärt, und dann ja, dann lernt man eigentlich gar nichts. Man soll mal vielleicht selber überlegen und dann schreiben und vielleicht ein bisschen falsch ist, dann kann man immer den Lehrer rufen, aber nicht so oft.“	Die Kinder sollten selbständig an ihrer Arbeit arbeiten.	Förderung Selbständigkeit
	→ forschendes Lernen	Interview 3 Absatz 47	„Es ist schon gut alleine, also selbständig Arbeit. Aber, wenn man gerade, schon ein Stu/, zum Beispiel ein Stunde am Studieren ist, und dann kommt man nicht mehr weiter, dann muss man ja schon Lehrerin fragen.“	Selbständige Arbeit ist gut.	
	→ eigene Lösungswege	Interview 3 Absatz 50	„Ja also, man muss ja irgendwann alleine schaffen können. Und alleine seine Sachen machen können. Aber es ist gut, wenn man auch jemanden fragen kann dazu. Wenn man es wirklich nicht weiterschafft.“	Man muss irgendwann alleine arbeiten können.	
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 3 Absatz 55	„Aber wir müssen auch selber schaffen, und nicht so viel schwatzen, dass man konzentrieren kann.“	Wir müssen selber arbeiten und uns konzentrieren.	
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 4 Absatz 65	„Ja wenn er uns immer erklärt, erklärt, und nachher an der Prüfung, da kann er uns ja nicht immer erklären, erklären. Das lenkt ja die andere Kinder ab. Und es ist ja mal gut, dass er sagt, heute arbeitest du alleine, probiere es mal etwa 10 Minuten. Und wenn es jetzt wirklich nicht geht, dann kommst du einfach zu mir, oder so.“	Alleine probieren zu arbeiten.	
	→ kein Zeitdruck	Interview 4 Absatz 61	„... es kann ja an ein paar Tagen haben, dass er sagt: ‚Ja, jetzt lass ich euch mal arbeiten und sage nichts dazu. Du solltest selber herausfinden, wie das geht und selber rechnen und deinen Kopf ein bisschen anschalten.‘ Und dann musst du es ja, konzentriert sein.“	An einigen Tagen bewusst selbständig arbeiten.	
		Interview 5 Absatz 62	„Man muss sich seinen Weg selber wissen.“	Man ist auf sich alleine gestellt.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Selber rechnen statt zuhören		Interview 1 Absatz 84	„... die Lehrer sollten die Kinder nicht die ganze Zeit helfen. Die Kinder sollten auch ein bisschen selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. Und wenn die ganze Zeit der Lehrer vorbeikommt und alles erklärt, und dann ja, dann lernt man eigentlich gar nichts. Man soll mal vielleicht selber überlegen und dann schreiben und vielleicht ein bisschen falsch ist, dann kann man immer den Lehrer rufen, aber nicht so oft.“	Wenn es falsch ist, kann man den Lehrer rufen, aber nicht oft.	eigene Grenzen kennenlernen; ab wann muss Hilfe geholt werden
	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 1 Absatz 101	„... weil man braucht schon Hilfe, das/ dafür sind die Lehrer da, dafür werden sie bezahlt, das sagt Herr H. Weil wenn man nicht fragt, ist auch nicht gut, aber man sollte einfach nicht zu viel fragen.“	Man sollte nicht zu viel fragen.	
	→ forschendes Lernen	Interview 3 Absatz 50	„Ja also, man muss ja irgendwann alleine schaffen können. Und alleine seine Sachen machen können. Aber es ist gut, wenn man auch jemanden fragen kann dazu. Wenn man es wirklich nicht weiterschafft.“	Jemanden fragen ist gut.	
	→ eigene Lösungswege	Interview 4 Absatz 65	„Und wenn es jetzt wirklich nicht geht, dann kommst du einfach zu mir, oder so.“	Wenn es nicht geht, zur Lehrperson gehen	
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 1 Absatz 84	„... die Lehrer sollten die Kinder nicht die ganze Zeit helfen. Die Kinder sollten auch ein bisschen selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. Und wenn die ganze Zeit der Lehrer vorbeikommt und alles erklärt, und dann ja, dann lernt man eigentlich gar nichts. Man soll mal vielleicht selber überlegen und dann schreiben und vielleicht ein bisschen falsch ist, dann kann man immer den Lehrer rufen, aber nicht so oft.“	Wenn der Lehrer alles erklärt, lernt man nichts. Man soll selber überlegen.	hoher Lerneffekt durch eigene Überlegungen
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 4 Absatz 58	„... wenn Herr S. uns fast alles sagt, dann haben wir fast alles auf dem Kopf. Und nachher haben wir zum Beispiel eine Lösung und dann kannst du dich nicht mehr so gut konzentrieren. Wegen das finde ich es noch gut, dass er, dass vielleicht Lehrer weniger erklären, aber vielleicht nicht so schwierige Aufgaben ...“	Wenn die Lehrperson alles erklärt, muss man nicht überlegen und hat Mühe, sich zu konzentrieren. Die Lehrperson soll wenig erklären, die Aufgaben dafür selbständig machbar sein	
	→ kein Zeitdruck	Interview 4 Absatz 63	„Ja, weil er fast alles gesagt hat.“	Sagt der Lehrer alles, muss man selber nicht überlegen	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Selber rechnen statt zuhören	<ul style="list-style-type: none"> → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck 	Interview 4 Absatz 65	„Ja wenn er uns immer erklärt, erklärt, und nachher an der Prüfung, da kann er uns ja nicht immer erklären, erklären. Das lenkt ja die andere Kinder ab.“	An der Prüfung kann der Lehrer nicht erklären.	Simulation einer Testsituation
		Interview 5 Absatz 62	„Weil du bei Tests, musst du auch selber draufkommen.“	Beim Test musst du selber überlegen.	
		Interview 4 Absatz 128	„Und das du wei/, wi/ wis/ weisst, ob du den Test jetzt nochmals machen musst oder den Test, jetzt hast du das im Griff. Dann musst du nur noch ein bisschen üben, oder du musst noch ganz ganz gut üben für den Test, sonst musst du ihn wieder überholen zum Beispiel.“	Man weiss, wie gut man sich für den Test vorbereiten muss.	optimale Testvorbereitung
		Interview 4 Absatz 128	„Also die Lehrerinnen, es hilft ihnen auch, dass wir ein/, etwas alleine machen, ohne Erklärungen, auch für die Noten.“	Es hilft der Lehrperson für die Note.	Unterstützung der Lehrperson für die Notengebung
		Interview 3 Absatz 52	„Einfach, ich, ich tue gerne selber a/, also alleine arbeiten ...“	Ich arbeite gerne allein.	persönliche Vorliebe selbständig zu arbeiten
		Interview 3 Absatz 47	„Aber, wenn man gerade, schon ein Stu/, zum Beispiel ein Stunde am Studieren ist, und dann kommt man nicht mehr weiter, dann muss man ja schon Lehrerin fragen.“	Wenn man lange nicht weiter kommt, muss man die Lehrerin fragen.	Zeitverlust durch zu langes Studieren
		Interview 6 Absatz 66	„... dann bekommt man irgendwie, irgendwie eine Rechnung, wo man dann nicht weiss, wie man sie überhaupt rechnet und nachher muss man fragen, nachher sagt sie es dir nicht und nachher studiert man, und studiert man und alles ...“	Man bekommt Rechnungen, an denen man lange studiert.	
		Interview 6 Absatz 69	„also die ganze Zeit knobelt, und glaub drei oder vier Stunden daran ist, und dann hat man sein Gehirn irgendwo anders und so“	Man knobelt vier Stunden.	
		Interview 6 Absatz 71	„... ja sonst wird richtig schwierige Aufgabe und ich bekomme nur einen Tipp. Da, würde ich schon länger brauchen als die ganze Zeit Erklärungen.“	Ich würde länger brauchen als mit Erklärungen.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 1 Absatz 82	„... wenn die Kinder nicht drauskommen, dann fragen sie vielleicht sonst ein Erwachsenen. Aber es ist immer noch besser, das der Lehrer das auch erklärt, weil es könnte sein, wenn ein Erwachsener hilft, weiss er/, weiss der selber nicht. Und dann könnte jedes Kind einfach ein Chabis machen.“	Die Kinder verstehen es nicht und fragen einen Erwachsenen, der es selber nicht versteht. Jedes Kind könnte etwas Falsches machen.	<i>Qualitätsverlust durch falsche Informationsquellen</i>
		Interview 1 Absatz 101	„... weil jedes Kind könnte dann et/ irgendetwas machen und am Schluss ist es falsch...“	Kind könnte irgendetwas Falsches machen.	
	→ forschendes Lernen	Interview 5 Absatz 67	„... wenn jemand die ganze Zeit nicht draus kommt, dann erk/ erklärt sie es uns gar nicht.“	Wenn man nicht drauskommt, erklärt sie es nicht.	<i>Qualitätsverlust durch Selbstverantwortung</i>
		Interview 1 Absatz 80	„... und zum Beispiel jetzt versteht nie/, niemand und dann kann man die ganze Zeit so bleiben und nichts machen.“	Da man es nicht versteht, macht man nichts.	<i>Frustration wegen Nichtverstehens</i>
	→ eigene Lösungswege	Interview 2 Absatz 53	„... weil es gibt ein paar Kinder, also die meisten von unsere/ von unserer Klasse sind, geben schnell auf und ich bin auch so einer und dann werde ich wütend ...“	Die meisten Kinder geben schnell auf.	
			„Dann werde ich wütend und lass einfach, also sitze eine halbe Stunde ...“	Ich werde wütend und lass es einfach.	
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 5 Absatz 67	„... wenn man etwas nicht mehr versteht und es nicht mehr kann, dann kann man die Lehrerinnen, also Lehrerin oder Lehrer, kann man sie fragen und er zeigt das dir und du kannst es dir merken und im Test kommst du noch mehr draus.“	Erklärungen kannst du dir merken und kommst im Test draus.	<i>schlechte Testvorbereitung durch Selbstverantwortung</i>
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 6 Absatz 70	„... wenn ich zum Beispiel einen Test mache und es alleine machen muss, dann verstehe ich es ja nicht.“	Wenn ich es alleine mache, verstehe ich es für den Test nicht.	
→ kein Zeitdruck	Interview 1 Absatz 101	„... weil man braucht schon Hilfe, das/ dafür sind die Lehrer da, dafür werden sie bezahlt, das sagt Herr H. Weil wenn man nicht fragt, ist auch nicht gut, aber man sollte einfach nicht zu viel fragen Die Lehrer sind auch dafür da, und werden bezahlt damit sie uns helfen, damit wir früher eine Lehrstelle bekommen ...“	Man braucht Hilfe, dafür sind die Lehrer da und werden bezahlt. Sie helfen für eine Lehrstelle.	<i>Berufsauftrag der Lehrperson beinhaltet Erklärungsfunktion</i>	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Selber rechnen statt zuhören		Interview 1 Absatz 92	„... der Lehrer muss immer erklären, dass wir weiss, was wir zu tun haben.“	Der Lehrer muss erklären, was wir zu tun haben.	<i>Wissensmonopol Lehrperson</i>
	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 1 Absatz 103	„... und keiner weiss, was Plus ist...“	Keiner weiss, was Plus ist.	<i>Überforderung bei neuen Mathematikthemen</i>
	→ forschendes Lernen	Interview 2 Absatz 61	„... also es ist nicht gut. Weil, wenn du jetzt in der Sek bist und dort erklärt sie genau das, was in der Schule gewesen ist, aber ich habe es anders gemacht, dann weisst du nicht mehr, was du machen solltest und nachher machst du es ja falsch.“	In der Sek wird es anders erklärt wie dein Lösungsweg, du verstehst es nicht und machst es falsch.	<i>Beeinflussung späterer, erfolgreicher Schullaufbahn durch eigene Lösungswege</i>
	→ eigene Lösungswege				
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 2 Absatz 65	„Weil einmal hat mir Herr H. nur ein Tipp gegeben für eine Rechnung, dann haben alle angf/ angefangen motzen.“	Wird nur ein Tipp verteilt, sind alle unzufrieden.	<i>Unzufriedenheit der Lernende; Tipp statt Erklärung</i>
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 3 Absatz 52	„Einfach, ich, ich tue gerne selber a/, also alleine arbeiten, aber einfach nicht zu frei, weil sonst ist es irgendwie, ja, ein bisschen komisch, weil zu frei, dann weisst du nicht, ist es jetzt richtig oder falsch, mache ich das richtig oder nicht. Und dann ist es schon ein bisschen komisch.“	Bei zu freiem Arbeiten weisst du nie, ob du es richtig oder falsch machst.	<i>Unsicherheit bezüglich der Korrektheit der Aufgaben</i>
→ kein Zeitdruck	Interview 6 Absatz 64	„Wenn man zum Beispiel irgendeine Rechnung nicht versteht oder so, nachher will man fragen, und nachher bekommst du die Antwort natürlich nicht, wie das geht ...“	Man versteht eine Rechnung nicht und bekommt keine Erklärung.	<i>Verständnis-schwierigkeiten durch Selbstverantwortung</i>	

Tab. 4: Qualitative Inhaltsanalyse – Selber rechnen statt zuhören

6.2.2 Individuelle Beurteilung

Die durchschnittlich sehr tiefe Einteilung der individuellen Beurteilung erstaunt. Es wurde vermutet, dass aufgrund der mathematischen Schwierigkeiten ein sozialer Vergleich unter den Lernenden selbst nur ungern gemacht wird. Die Möglichkeit, an eigenen Fähigkeiten individuell bewertet zu werden erscheint demzufolge förderlich, da sich eine Individualnorm positiv auf das Selbstwertgefühl und das leistungsbezogene Selbstkonzept auswirken könnte, was wiederum einen motivierenden Aspekt mit sich bringt. Somit wurde vermutet, dass der Einflussfaktor der Individualnorm durchschnittlich höher eingeteilt worden wäre, was sich auch mit den Informationen im theoretischen Teil dieser Masterarbeit decken würde. Offen bleibt nun, weshalb die Lernenden die Individualnorm so tief bewerteten. Hier könnte vermutet werden, dass die tiefe Einteilung eher mit Verständnisschwierigkeiten der Lernenden in Bezug auf eine individuelle Beurteilung zu tun haben könnte, als mit der tatsächlichen Umsetzung einer Individualnorm. Dies würde auch die teilweise nicht handfesten Argumente aus den Gruppeninterviews erklären. Im Vergleich zu den restlichen Kategorien ist die Beurteilung der einzige Einflussfaktor, dem die Lernenden eher passiv gegenüberstehen. D.h. die Beurteilung wird von der Lehrperson gemacht und die Lernenden haben oft nur wenig Einsicht in die Vorgehensweisen der Lehrpersonen. Die restlichen Kategorien sind den Schülern und Schülerinnen näher, da sie jeweils ein Unterrichtsarrangement oder ein persönliches Empfinden beinhalten.

Dennoch äusserten sich die befragten Lernenden zu diesem Einflussfaktoren sowohl positiv als auch negativ, obwohl die genannten Beiträge teilweise auch ebenso gut auf eine soziale oder sachlichen Bezugsnorm passen könnten.

Als Vorteil wurde die Möglichkeit einer raschen persönlichen Verbesserung erkannt, da eine ganzheitliche Beurteilung der Lernenden ermöglichen würde. Ebenfalls wurde erwähnt, dass durch eine Individualnorm auf persönliche Stärken Rücksicht genommen werden kann. Wodurch hemmenden Klassendynamiken in Bezug auf das Leistungsversagen einzelner Lernenden vorgebeugt werden könnte.

Im Gegensatz zur individuellen Beurteilung stand klar die soziale Bezugsnorm, die von den Lernenden selbst gefordert und angestrebt wird. Der Einflussfaktor eines Wettstreites und Konkurrenzdenkens nimmt somit eine relevantere Rolle ein, als aufgrund des theoretischen Hintergrundes dieser Arbeit erwartet wurde. Es wurde vermutet, dass diese Faktoren eher bei starken Lernenden eine Motivierung zur Folge haben könnten, und bei Kindern mit Lernschwierigkeiten eher kontraproduktiv wirken würden. Zudem wurden die negativen Auswirkungen einer schlechten Beurteilung auf die Lernbereitschaft diskutiert. Wie auch die Befürchtung, eine individuelle Beurteilung würde willkürlich von der Lehrperson an bestimmten Tagen heimlich gemacht werden, angesprochen.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 1 Absatz 140	„... jetzt, ich bin verschlechtert und dann würde ich höher, höher.“	Ich habe mich verschlechtert, dann könnte ich mich verbessern.	Möglichkeit der individuellen Verbesserung
		Interview 4 Absatz 134	„... zum Beispiel der Unterschied schaut sie vielleicht den Unterschied zwischen die 4. Klasse und die 5. Klasse. Dann kann sie sagen: ‚Wau, die B ¹⁴ hat sich in/ hat sich verbessert in der 5. Klasse‘, und so, nachher, ‚sie ha/, sie hat sich konzentriert, sie hat gut geübt, sie hat nich/, sie hat nicht mit dem Nachbar geschwätzt‘, oder so.“	Lehrperson schaut den Unterschied von 4. und 5. Klasse an und ob man konzentriert mitgemacht hat.	ganzheitliche Beurteilung
		Interview 2 Absatz 96	„... also letztes Jahr habe ich// bin ich nicht so gut gewesen und dieses Jahr habe ich, also gehe ich ja zu der Gruppenarbeit und so, und mehr, also ja, machen, Zusatzaufgaben und wenn ich das mache, also ja, dann tut Herr H. sicher sagen: Ja, du kannst es gut.“	Wenn ich Zeit investiere, verbessere ich mich.	Ausgleich Aufwand- Ertrag
			„Aber wenn ich so nicht mich anstrenge für Mathe, also nicht so: ‚Nein es ist egal, das brauchst du nicht im Leben‘, oder so. Das braucht man eigentlich, ja, dann tut Herr H. ein schlechte Urteil geben.“	Wenn ich mich nicht anstrenge, verschlechtere ich mich.	
		Interview 6 Absatz 116	„...wenn wir so richtig gut sind, haben wir ja eine gute Beurteilung.“	Wenn wir gut sind, haben wir gute Beurteilung.	
		Interview 3 Absatz 78	„Weil eben in der Klasse sind die einten nicht so stark und die anderen stärker. Und nachher is/ ist es schon ein bisschen fies, wenn die Schwächeren mit den, Stärksten jetzt zum Beispiel verg/ verglichen werden. Dann ist es schon besser, wenn es so ist.“	Es ist fair, weil es in der Klasse nicht so Starke und Starke gibt.	gerechte Beurteilung, wird Heterogenität gerecht
		Interview 1 Absatz 144	„... also erstes Semester misst: „Oh jetzt war ich nicht so gut.“ Und das andere Semester perfekt gemacht hat“	In einem Semester war man nicht gut, das nächste Semester lief perfekt.	Aktualität der Beurteilung
		Interview 3 Absatz 79	„Ja jeder kann das, wo er gut kann. Ja und, man sollte sich deswegen auch nicht mobben. Ja und darum is/ finde ich es gut, dass die Lehrer die Kinder nach deinem Können beurteilen, also, nach seinem eigenen Können beurteilt.“	Jeder kann das, worin er gut ist.	Möglichkeit Stärken zu beurteilen
Man sollte deswegen nicht mobben.	Prävention Mobbing-Prozesse				

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 5 Absatz 158	„Weil zum Beispiel, mein Ziel wäre jetzt, dass ich// Also, fast alle, also alle von unseren Zielen sind vielleicht wieder zu Frau M. wieder zurück und das ist eben unsere Ziel, gut, gut oder sogar noch besser als die, also die andere zu werden.“	Wir haben das Ziel gut oder besser als die anderen zu werden.	<i>sozialer Vergleich und Wettstreit</i>
		Interview 6 Absatz 118	„Oder ja, wegen, wenn man dann einfach schlechte Beurteilung hat, ja, kann es vielleicht ein schlechter Tag sein ...“	Wenn man einen schlechten Tag hat, hat man schlechte Beurteilung.	<i>Willkür der Beurteilung</i>
		Interview 2 Absatz 95	„Aber es gibt auch ein paar Kinder, die sagen: ‚Ja okay, wenn ich da schlechter werde, dann werde ich eh nicht mehr besser, scheissegal.‘ Dann lässt der Mathe einfach in Ruhe.“	Kinder lassen sich durch schlechte Leistung verunsichern und beschäftigen sich nicht mehr mit Mathe.	<i>Entmutigung durch schlechte Leistung</i>

Tab. 5: Qualitative Inhaltsanalyse – Individuelle Beurteilung

6.2.3 Gruppenarbeit

Der Einflussfaktor verschiedener Sozialformen im Mathematikunterricht wurde in Bezug auf die Lernbereitschaft und die Beliebtheit der Mathematik durchschnittlich eher tief bewertet. Während den Gruppeninterviews liess sich durch die Gesprächsbeiträge vermuten, dass die Lernenden viele Erfahrungen mit Gruppen- und Partnerarbeiten sammeln durften, was eine realistische Argumentierung zur Folge hatte. So wurde die Sozialform an sich als anregend empfunden wurde. In Bezug auf schulische Leistungen und effektives Verständnis wird die Gruppenarbeit jedoch eher als hemmend eingestuft. Einerseits lässt sich hier das Bedürfnis des sozialen Anschlusses zu Gleichaltrige erkennen, andererseits kommt auch hier wieder eine mögliche Leistungsmotivation zum Vorschein. Folglich wird das eigentlich spassige Erlebnis einer Zusammenarbeit aufgrund der Möglichkeit des Nichtverstehens eines Inhaltes oder einer zu langsamen Arbeitsweise von den Lernenden selbst bewusst eher vermieden.

Als Vorteil einer Gruppen- oder Partnerarbeit im Mathematikunterricht wurde am meisten die Möglichkeit der einseitigen Unterstützung durch Mitlernende genannt. Hier muss bedacht werden, dass sich die Untersuchung auf Schüler und Schülerinnen mit einer Rechenschwäche fokussierte, weshalb die gegenseitige Hilfe im Vergleich dazu weniger oft erwähnt wurde. Die Möglichkeit, nicht bei jeder Unklarheit zur Lehrperson zu gehen, sondern bestimmte Kinder aus der Klasse um Hilfe zu bieten, wurde oft positiv bewertet. Ebenso wurde die Möglichkeit betont, in einer Gruppenarbeit die angespannte Stimmung kurz durchbrechen zu können, um den Lernprozess somit angenehmer und lustiger zu gestalten. Weiter wurde erkannt, dass durch Gruppenarbeit die Sozialkompetenz gefördert werden könnte und die Lehrperson entlastet wird, um sich bewusst einzelnen Lernenden widmen zu können.

Die Gefahr, dass insbesondere Lernende mit Schwierigkeiten in Gruppenarbeiten mitschreiben ohne den Inhalt zu verstehen, wurde als grössten Nachteil bei diesem Einflussfaktor deklariert. Durch den sozialen Druck, der in Gruppen herrscht, könnte ein Kind je nach Konstellation sich nicht getrauen, nachzufragen bei Unklarheiten, was von den Lernenden in den Interviews oft als „Abschreiben“ definiert wurde. Zudem wurden Konzentrationsschwierigkeiten und die erschwerte effiziente Arbeitsweise thematisiert. Die Nachteile bestätigen die Vermutung vom Anfang, dass Lernende zwar gerne in Gruppen arbeiten, jedoch die Möglichkeit auf eine gute Leistung oder einen Erfolg über den Wunsch nach Zusammenarbeit stellen. Hierzu wurde auch das unproduktive Kriterium der Gruppenbildung bei Schülern und Schülerinnen selbst genannt, da bei Lernenden jeweils sozialer Anschluss gegenüber optimaler Auftrags erledigung steht.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 1 Absatz 110	„Ja zum Beispiel jetzt eine kluge und andere nicht, dann kann man zum Beispiel diskutieren ...“	Einer ist klug, der andere nicht, dann kann man diskutieren.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
		Interview 1 Absatz 133	„... weil dass man die nicht gerade die Klugen helfen kann.“	Man kann den Nicht-Klugen helfen.	
		Interview 2 Absatz 79	„Zum Beispiel es gibt Kinder, die es nicht so gut verstehen und es gibt Kinder, die es gut verstehen. Und dann muss man eine die// Zum Beispiel der Lehrer hat viel, viel zu tun, dann kann man einfach der Kind fragen, das drauskommt.“	Kinder, die drauskommen, erklären es den anderen.	
		Interview 3 Absatz 64	„Und, ja, vielleicht jemand anderes in der Gruppe fragen und der weiss es dann.“	Jemand anderen fragen.	
		Interview 4 Absatz 91	„Aber ich finde schon ein gut, wenn eine Stunde ungefähr Gruppenarbeit gibt, weil die Kinder kann/ können dir ja auch helfen wissen, aber jetzt abschauen, finde ich nicht so toll.“	Kinder können dir helfen.	
		Interview 4 Absatz 94	„... aber was nicht so cool ist, weil wenn wir mit der Schwächere sind, nachher will er uns etwas erklären und kommst du nicht ganz draus und mit der Gute kommst du eben nachher draus. Weil sie können besser erklären, sagen und abschreiben nützt ja auch gar nichts, weil du übst nicht, lernst nicht und tust nur abschauen. Dann hast du einfach ein schlechter Test.“	Gute können erklären.	
		Interview 6 Absatz 84	„... ich verstehe eine Aufgabe mit dem Kollege, der diese schon gemacht hat, kann, kann sie mir erklären.“	Der Kollege kann mir die Aufgabe erklären.	
		Interview 3 Absatz 58	„... zwischendrin kann man noch mal so ein Spass machen und so. Dann ist nicht immer so angespannte Stimmung und so. Finde ich auch lustig, so, zu zweit.“	Es ist nicht immer eine angespannte Stimmung, man kann einen Spass machen.	Möglichkeit zur sozialen Auflockerung
		Interview 3 Absatz 64	„Ich schaffe schon gerne in Gruppen und man kann manchmal ein bisschen schwatzen.“	Ich arbeite gerne in Gruppen, man kann schwatzen	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen		„... dann kann man noch so ein kleines Witzli machen, nachher ist mal die angespannte Stimmung wieder weg, für kurze Zeit.“	Man kann einen Witz machen, um kurze Zeit Stimmung aufzulockern.	Möglichkeit zur sozialen Auflockerung
		Interview 6 Absatz 79	„Da hast du eher ein bisschen Unterhaltung, dann ist es manchmal ein bisschen lustig.“	Du hast Unterhaltung.	
		Interview 1 Absatz 120	„Zusammenarbeit, da kann einander helfen, aber ein paar Mal wissen die gescheit/, also die Kinder, wo halt ein bisschen mehr wissen, wissen auch paar Mal nicht die Rechnung, wo wir zum Beispiel// B ² ist ein bisschen gescheiter als ich, er weiss eine Rechnung nicht, aber ich weiss es oder umgekehrt.“	Zusammenarbeit, da kann man einander helfen.	Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung
		Interview 4 Absatz 93	„Dann muss es ja nicht immer zu der Lehrerin gehen und sie muss das immer erklären.“	Man muss nicht immer zu der Lehrerin.	
		Interview 5 Absatz 124	„Ja, wo du eigentlich nicht so viel von dem weisst, dann lernst du ihn auch mehr kennen und du tust vielleicht mehr schaffen, weil du auch gar nicht weisst, was du sollst mit ihm reden oder so. Und dann tust du dich auch mehr auf die Arbeit konzentrieren.“	Du konzentrierst dich auf die Aufgabe mit fremdem Gruppenpartner.	
		Interview 2 Absatz 79	„Und dann wird der Lehrer auch nicht so stressig. Und hat kühle/ also kühlen Kopf behalten. Und nachher kann er den Kindern erklären. Dann hilft er mehr, wenn er nicht versteht.“	Die Lehrperson hat keinen Stress und kann sich Zeit nehmen für die Erklärungen.	Entlastung der Lehrperson; Qualitätssteigerung der Erklärungen
		Interview 6 Absatz 88	„Dann hat der Herr S. weniger zu tun.“	Der Lehrer hat weniger zu tun.	
		Interview 2 Absatz 81	„... also alle weiss es. Und dann könn/ machen wi/ also fangen wir so, ein Gleichung machst du, die andere mache ich.“	Alle kommen draus und teilen sich die Gleichungen auf.	Möglichkeit zur Arbeitsteilung
		Interview 6 Absatz 82	„... wenn ich ein Gruppenarbeit mache, also so mit vier Leuten oder vier Kinder, dann machen wir es, jeder rechnet eine Rechnung, dass niemand abschaut. Einmal rechnest du eine Rechnung, nachher du eine Rechnung.“	Jeder rechnet eine Rechnung.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 5 Absatz 110	„Ja das Gute ist, dass du auch mal lernen kannst, wie man in Gruppen so sich verhält und so weiter.“	Du lernst, wie man sich in Gruppen verhält.	Förderung Sozialkompetenz
		Interview 5 Absatz 124	„Ja, wo du eigentlich nicht so viel von dem weisst, dann lernst du ihn auch mehr kennen und du tust vielleicht mehr schaffen, weil du auch gar nicht weisst, was du sollst mit ihm reden oder so. Und dann tust du dich auch mehr auf die Arbeit konzentrieren.“	Du lernst jemanden besser kennen.	
		Interview 1 Absatz 120	„Zusammenarbeit, da kann einander helfen, aber ein paar Mal wissen die gescheit/, also die Kinder, wo halt ein bisschen mehr wissen, wissen auch paar Mal nicht die Rechnung, wo wir zum Beispiel// B^2 ist ein bisschen gescheiter als ich, er weiss eine Rechnung nicht, aber ich weiss es oder umgekehrt.“	Entweder weiss ich es oder das andere Kind weiss es, je nach Rechnung	Jedes Kind erhält eine Hilfefunktion
		Interview 4 Absatz 86	„Ja ich wäre eher so, die wo nicht so gut zusammen. Die wo schon gut sind, zusammenarbeiten, dann kann man ja nicht die beiden abschreiben, sie sind ja gut. Und die keine kann, wo nicht so gut sind, können ja nicht, weil vielleicht ist es ja falsch, abschauen.“	Gute miteinander, und nicht so Gute miteinander, dann schreibt niemand ab.	gerechte Leistungsgruppen; alle müssen mitdenken
		Interview 3 Absatz 66	„Also für mich ist mit zwei zu langweilig, aber zum Beispiel fünf Gruppen, vier Gruppen is/ macht Spass.“	Partnerarbeit ist langweilig, Gruppenarbeit macht Spass.	lustige Arbeitsweise
		Interview 1 Absatz 129	„... das Klüge und der andere zum Beispiel er versteht nichts. Und dann das Klüge macht nur alles und der andere ja schreibt ab“	Der Kluge macht alles, der andere schreibt ab.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>
		Interview 1 Absatz 131	„... der andere tut abschreiben, auch wenn er nichts versteht.“	Einer versteht nichts und schreibt ab.	
		Interview 4 Absatz 84	„Ich fände das jetzt nicht so toll, weil manche, komme/, sind ja noch nicht ganz gut und wenn zum Beispiel, wenn sie zusammenarbeiten, dann schaut er ja nur die ganze Zeit bei den anderen. Dann kommt er ja gar nicht draus.“	Manche sind noch nicht so gut und schauen bei den anderen ab ohne es zu verstehen.	
		Interview 4 Absatz 91	„Weil Abschauen, du lernst es nicht und du weisst es ja nachher nicht.“	Beim Abschauen lernt man nichts.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 4 Absatz 94	„... aber was nicht so cool ist, weil wenn wir mit der Schwächere sind, nachher will er uns etwas erklären und kommst du nicht ganz draus und mit der Gute kommst du eben nachher draus. Weil sie können besser erklären, sagen und abschreiben nützt ja auch gar nichts, weil du übst nicht, lernst nicht und tust nur abschauen. Dann hast du einfach ein schlechter Test.“	Beim Abschreiben lernst du nicht und schreibst schlechten Test.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>
		Interview 6 Absatz 81	„... wenn man zum Beispiel es zu zweit macht, dann hätten wir also die Chance abzuschreiben und so. Und dann lernt man halt nichts, wenn alle die Lösungen sagen. Und nur einer stimmt, und der Schüler, der es gesagt hat, hat es richtig und andere nicht.“	Man kann abschreiben, und nur ein Schüler versteht es am Schluss.	
		Interview 6 Absatz 90	„... weil ich möchte eben nicht, dass mir jemand zum Beispiel abschaut und nachher ist es falsch.“	Ich möchte nicht, dass man mir abschaut.	
		Interview 1 Absatz 120	„... aber man sollte überlegen, so anstatt dir, statt die Zeit zu wegplaudern, sollte man, ja, lieber etwas machen.“	Statt die Zeit wegzuplaudern, sollte man etwas machen.	<i>Konzentrations-schwierigkeiten</i>
		Interview 5 Absatz 100	„Und du kannst dich nicht konzentrieren ...“	Du kannst dich nicht konzentrieren.	
		Interview 5 Absatz 102	„Ich glaube die Mehrheit von uns, machen dann mehr Scheiss, als, Schaffen.“	Man macht dann Blödsinn.	
		Interview 1 Absatz 117	„Schon ein Kind, wo halt ein bisschen mehr weiss und ein Kind wo nicht mehr weiss. Aber das Problem ist, Kinder gehen immer zu die, wo: Ah d/ sie ist meine Freundin, ich mach mit ihr, mir ist egal, ob sie gescheit oder nicht gescheit ist.“	Ein Kind, das mehr weiss und ein Kind, das nicht mehr weiss. Aber Kinder gehen zu Freundin, egal, ob sie gescheit ist.	<i>Kriterium für Gruppenbildung ist unproduktiv; beliebt vor klug</i>
		Interview 5 Absatz 120	„Wir müssen einfach mit anderen Kindern schaffen, nicht gerade mit den Freundinnen und so.“	Mit anderen Kindern als mit Freundinnen arbeiten.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 4 Absatz 94	„... aber was nicht so cool ist, weil wenn wir mit der Schwächere sind, nachher will er uns etwas erklären und kommst du nicht ganz draus und mit der Gute kommst du eben nachher draus. Weil sie können besser erklären, sagen und abschreiben nützt ja auch gar nichts, weil du übst nicht, lernst nicht und tust nur anschauen. Dann hast du einfach ein schlechter Test.“	Wenn man mit Schwächeren ist, kommt man nicht draus.	<i>Verständnis-schwierigkeiten</i>
		Interview 5 Absatz 112	„Das Schlechte wäre, ja wenn zum Beispiel beide nicht draus kommen, was wollen sie nachher machen.“	Beide kommen nicht draus.	
		Interview 4 Absatz 84	„Oder beim Test, da kann er ja auch nicht beim Nachbarn anschauen, dann muss er es ja selber für sich machen.“	Test muss man selber für sich machen.	<i>keine optimale Testvorbereitung</i>
		Interview 5 Absatz 99	„Es ist schon gut, zusammen zu schaffen, aber du sollst auch lernen alleine.“	Du musst lernen alleine zu arbeiten.	<i>Keine Förderung der Selbständigkeit</i>
		Interview 5 Absatz 106	„Und schon ist die Stunde vorbei und du hast nichts gelernt, du hast nichts gelöst.“	Die Stunde ist vorbei und du hast nichts gelernt.	<i>Vergeudung Lernzeit</i>

Tab. 6: Qualitative Inhaltsanalyse - Gruppenarbeit

6.2.4 Spezielle Unterstützung

Die spezielle, themenabhängige Unterstützung durch eine Lehrperson lässt sich bei der Gesamtauswertung ebenfalls als eher unbeliebt deklarieren. Insbesondere die Möglichkeit zur Aufarbeiten bestehender Wissenslücken oder fehlender Basiskompetenzen sorgte für kontroverse Gespräche. Es wird vermutet, dass den Lernenden die Bedeutung bestimmter Grundfertigkeiten im Mathematikunterricht nicht bewusst ist und somit der Zusammenhang von früheren Schwierigkeiten mit momentanen Problematiken nicht gekoppelt wird. Das Aufarbeiten bestimmter Grundfertigkeiten wurde dadurch eher als Zeitverlust und zu Lasten der aktuellen mathematischen Themen verstanden. Die erlernte Erledigungsstruktur, ein Thema nach dem anderen durchzuarbeiten und keine Zeit verlieren zu dürfen, könnte eine Auswirkung des traditionellen Mathematikunterrichtes sein. Da sich die Lernenden bis Ende der Mittelstufe bereits angewöhnt haben, viele Themen unverstanden durchzuarbeiten und dann das nächste Thema zu beginnen, bekommen die einzelnen Themen einen enorm hohen Stellenwert. Die Behandlung eines Themas steht dadurch über dem Verständnis eines Inhaltes. Die Vorstellung, dass diese Erledigungsstruktur nun bewusst unterbrochen wird, um am Verständnis bestimmter Inhalte zu arbeiten, könnte somit für viele Lernende nicht nachvollziehbar erscheinen.

Vorteilhaft am Einflussfaktor einer individuellen Förderung wurde die Arbeit in einer kleineren Gruppe gesehen, da dadurch die Lehrperson stärker auf Anliegen und Schwierigkeiten des einzelnen Kindes eingehen kann. Dadurch wurde ein höherer Lerneffekt vermutet. Die Aufarbeitung von Grundfertigkeiten wurde ausschliesslich in zwei Gruppeninterviews als positiv bewertet.

Die negativen Argumente handelten mehrheitlich von der Sicherung der bisherigen Fertigkeiten, da diese zu Lasten der momentanen Themen gehen würde. Die Schüler und Schülerinnen zeigten die Auffassung, dass alle Themen behandelt sein müssten, da man wenn man erwachsen ist, auch alle beherrschen sollte. Zudem wurde angesprochen, dass sich ein Kind aus der Mittelstufe nicht mit Inhalten aus dem Kindergarten beschäftigen sollte. Die Problematik einer altersgerechten Förderung trotz tiefer Anforderungsstufe lässt sich hier erkennen. Zudem wurde die erhöhte Konzentration in einer Kleingruppe kritisiert. Im Gegensatz dazu wurde jedoch die fehlende Aufmerksamkeit bei einer integrierten Förderung erwähnt.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote	Interview 1 Absatz 54	„Zum Beispiel jetzt sind wir fünf Kinder, und es gibt nur eine Lehrperson. Zum Beispiel jetzt versteht es niemand, und wie kann zum Beisp/, ah der Lehrer kann ja zum Beispiel erklären ...“	Wir sind fünf Kinder und nur eine Lehrperson, niemand versteht es, der Lehrer kann erklären.	Exklusivität der Lehrperson
		Interview 2 Absatz 17	„Man kann dort Aufgaben machen und nachher zeigt sie uns, also ja, irgendwas Neues, oder so, in Mathematik und nachher, wenn man nicht draus kommt, dann helfen sie uns auch dort.“	Wenn man Fragen hat, helfen sie.	
		Interview 3 Absatz 23	„Man wird ein bisschen, gesagt, der Kopf ein bisschen schneller machen. Aber es wird wie auch mehr geholfen, weil sie hat mehr Zeit für alle, als wenn sie irgendwie 24 Kinder hat, wo sie dann alle auf einmal anstehen oder Fragen stellen.“	Lehrperson hat mehr Zeit, es wird mehr geholfen.	
	→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten	Interview 1 Absatz 53	„Man braucht es nicht, dann lernt man halt nichts.“	Wenn man es nicht beansprucht, lernt man nichts.	hoher Lerneffekt in Kleingruppen
		Interview 1 Absatz 54	„Zum Beispiel jetzt sind wir fünf Kinder, und es gibt nur eine Lehrperson. Zum Beispiel jetzt versteht es niemand, und wie kann zum Beisp/, ah der Lehrer kann ja zum Beispiel erklären ...“	Wir sind fünf Kinder und nur eine Lehrperson, niemand versteht es, der Lehrer kann erklären.	
	→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 1 Absatz 56	„Kleiner, kleiner.“	Kleiner	
		Interview 4 Absatz 32	„Es ist ja, nach den Sommerferien dann vergisst du ja fast alles, dann ist es ja besser, wenn du den Schulanfang, so um die [halt?] drei Tage nachher, auch dass du nachher in der 4. Klasse, was du gemacht hast, auch noch reg/, also noch mal machen, was du gemacht. Dann hast du es noch mal im Kopf, dann weisst du es ja, wie es funktioniert.“	In den Sommerferien vergisst man alles, deshalb zu Schulbeginn zuerst repetieren.	Sicherung der bisherigen Fertigkeiten
		Interview 4 Absatz 35	„... es kommt ja mehr und es ist ja gut, wenn wir es wieder reptetieren [lautgetreue Aussprache].“	Repetition ist gut.	
Interview 6 Absatz 18	„... wenn Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten schon in der Zweiten gehabt haben, und nachher in so einem kleinen Grüppli sind und dann erlaubt ist, von der Zweiten und Dritten also die Fehler zu korrigieren ...“	Fehler von früheren Schuljahren korrigieren.			

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Spezielle Unterstützung	<p>→ spezielle Förderangebote</p> <p>→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten</p> <p>→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken</p>	Interview 2 Absatz 17	„Man kann dort Aufgaben machen und nachher zeigt sie uns, also ja, irgendwas Neues, oder so, in Mathematik und nachher, wenn man nicht draus kommt, dann helfen sie uns auch dort.“	Sie zeigt uns etwas Neues.	Erlernung neuer Inhalte
		Interview 4 Absatz 21	„Ja schon noch gut. Nachher hättest du noch paar andere Sachen von der, auch noch im Kopf.“	Du bekommst noch zusätzliche Hilfe.	
		Interview 3 Absatz 21	„... weil ich schaffe gerne in kleineren Grüppli.“	Ich arbeite gern in kleinen Gruppen.	persönliche Vorliebe in kleinen Gruppen zu arbeiten
		Interview 3 Absatz 26	„Ich schaffe auch gerne mit Grüppli ...“	Ich arbeite gern in Gruppen.	
		Interview 5 Absatz 28	„... und andere Thema kann man nicht mehr und wir verlieren Zeit, wegen dem alten Thema, wo wir schon kennen.“	Wir verlieren wegen einem alten Thema Zeit.	Zeitverlust; Zeitinvestition in neue Themen
		Interview 5 Absatz 30	„... wenn wir erwachsen sind, müssen wir das sowieso können. Wenn man zu viel Zeit mit den alten Themending macht, dann ist einfach doof.“	Wir müssen es sowieso können, also dürfen wir keine Zeit verlieren.	
		Interview 5 Absatz 29	„Dann würde ich viel lieber mehr Zeit in das neue Thema investieren, als in den, den eigentlich, wo schon früher gewesen ist, aber ich es immer noch nicht verstanden habe. Aber trotzdem, du hast ein neues Thema und musst es auch können.“	Ich investiere lieber in neues Thema mehr Zeit.	
		Interview 1 Absatz 32	„So irgendwann gibt es ja zum Beispiel immer zwei Lehrperson und dann gibt es ja zum Beispiel drei Gruppen, kann man dann das machen?“	Man hat nur zwei Lehrpersonen, aber drei Gruppen, wie funktioniert das?	organisatorische Erschwerung einer Einzel- oder Kleingruppenförderung bei momentaner Anstellungssituation
Interview 1 Absatz 44	„Aber vom Organisieren her, wir s/, weil wir alle, wenn jetzt alle in einer Mathegruppe sein sollten, wir sind jetzt dreissig Kinder in unserer Klasse, dann würde es nicht gehen. Dann brauchen wir schon viele Lehrer...“	Wir sind dreissig Kinder, das würde nicht gehen. Wir bräuchten viele Lehrer.			

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote	Interview 3 Absatz 23	„Man wird ein bisschen, gesagt, der Kopf ein bisschen schneller machen. Aber es wird wie auch mehr geholfen, weil sie hat mehr Zeit für alle, als wenn sie irgendwie 24 Kinder hat, wo sie dann alle auf einmal anstehen oder Fragen stellen.“	Der Kopf muss schneller machen.	<i>hohe Konzentration gefordert</i>
		Interview 3 Absatz 30	„Man muss nich/ mehr nachdenken.“	Man muss mehr nachdenken.	
	→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten	Interview 5 Absatz 17	„Du musst irgendwann auch mal weiterkommen, obwohl das du es nicht verstehst.“	Du musst weiterkommen.	<i>trotz Nichtverstehen muss neues Thema bearbeitet werden</i>
		Interview 6 Absatz 34	„... wenn ich auf einem Thema bin, dann möchte ich es fertig machen und nicht andere Thema starten.“	Wenn ich an einem Thema bin, möchte ich es beenden.	<i>Erledigungsstruktur aller Themen</i>
	→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 2 Absatz 19	„Also in der Klasse ist sie auch ein paar Mal, aber, dann geht sie ja bei allen runde.“	In der Klasse kümmert sie sich um alle Kinder.	<i>Verantwortungsbereich bei integrierter Unterstützung ist gesamte Klasse</i>
		Interview 2 Absatz 31	„Und zum Beispiel, wenn man jetzt da immer mit einer Lehrerin, und vielleicht ist sie mal krank und dann muss man//, hat man nicht Zeit für sie und nachher hat sie keine Zeit für uns.“	Ist die Lehrerin krank, hat sie keine Zeit.	<i>Abhängigkeit zur Förderlehrperson</i>
		Interview 3 Absatz 28	„... ich schaffe nicht so gerne in so kleinen Grüppli, weil, es ist einfach irgendwie so, so komisch irgendwie, weil man ist es sich so gewohnt dass man mit recht vielen Kindern zusammen im Raum ist und dann ist es einfach ein bisschen komisch ...“	Ich arbeite nicht gerne in Gruppen, es ist ungewohnt.	<i>Kleingruppe ist ungewohnte Arbeitsform</i>
		Interview 5 Absatz 19	„Weil du kannst ja nicht Sachen, wo, eigentlich Kindergarten machen, obwohl du eigentlich schon in der 6. Klasse bist.“	Du kannst in der 6. Klasse keine Sachen vom Kindergarten machen.	<i>keine altersgerechte Förderung</i>
Interview 6 Absatz 24	„... weil wenn man eine neue Aufgabe hat, also ja, etwas Neues muss machen und dann immer dann zuerst noch repetieren, fände ich jetzt nicht so wirklich spannend.“	Repetition ist langweilig.	<i>Langeweile durch ständiges Repetieren</i>		

Tab. 7: Qualitative Inhaltsanalyse – Spezielle Unterstützung

6.2.5 Tempo und Lernaufgaben

Die Niveaudifferenzierung wurde gesamthaft in den Gruppeninterviews als förderlich für den Lernwillen bewertet. Die Strukturierung der Klasse in unterschiedliche Niveaus wurde in Gesprächen oftmals erzählt. Daraus lässt sich schliessen, dass die Lernenden sich eine gewisse Differenzierung, insbesondere in Mathematik, bereits gewohnt sind. Hier gab einerseits die Thematik der Hausaufgaben, andererseits die Zeit als Erledigungsindikator Anlass zur Diskussion. Auch schien teilweise der Druck, alle mathematischen Themen durcharbeiten zu müssen, die Bewertungen dieses Motivators zu beeinflussen. Die Vorstellung, sich nicht nach dem Umfang, sondern nach der Zeit zu richten, war für viele Lernende Ansatzpunkt der Kritik. Die Mathematikhausaufgaben scheinen aufgrund der Gespräche für viele Lernende eine Herausforderung im Umfang dazustellen. Bereits Moser Opitz (2007) verwies in ihrer Untersuchung darauf, dass sich die Schüler und Schülerinnen weniger Hausaufgaben in Mathematik wünschten.

Somit wurde als Vorteil dieses Einflussfaktors häufig die Möglichkeit der individuellen und flexiblen Hausaufgaben genannt. Der individuelle Arbeitsaufwand zu Hause und im Unterricht wurde als gerecht empfunden, da jedes Kind seine eigenen Stärken und Schwächen besitzt. Die Flexibilität der Hausaufgaben ermöglicht es den Lernenden, eine aktive Freizeit zu gestalten. Zudem wurde hier besprochen, dass die Umsetzung einer Niveaudifferenzierung sich förderlich auf die Akzeptanz in der Klasse auswirken könnte.

Als Nachteil der Niveaudifferenzierung wurden ausschliesslich der fehlende Zeitdruck geäussert. Je nach Motivation der einzelnen Lernenden könnte dies entweder in zu wenig oder zu viel persönlichem Aufwand enden.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)	Interview 3 Absatz 35	„... , nicht jeder ma/, ist überall gleich stark und dann ist es irgendwie gut oder so.“	Es ist gut, nicht jeder ist überall gleich stark.	gerechte Lernatmosphäre durch Niveau-differenzierung
		Interview 5 Absatz 46	„... weil manche können nichts dafür, wenn sie es nicht mehr verstehen.“	Manche verstehen es nicht.	
		Interview 6 Absatz 55	„... weil es geht ja um den Zeitdruck. Und man kann so viel arbeiten, wie man möchte. Und es sind einfache, nicht so schwierig, man kann es also auf seinem eigene Zeit machen.“	Aufgaben sind einfach.	
		Interview 6 Absatz 57	„... dann haben wir gleich lange Zeit, also wie die anderen.“	Jeder arbeitet gleich lang.	
	→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck	Interview 1 Absatz 59	„... Okay, das lassen wir mal für heute.“ Weil, weil man hat vielleicht noch ein Training oder so, oder ist man einfach müde und ich finde auch, man sollte für seine Zeit, man sollte nicht auf die// Also ich finde, man sollte in sein eigenes Tempo arbei/ arbeiten, aber nicht immer auf die Zeit schauen. Weil, die Zeit vergeht nicht schneller, die Zeit vergeht nur schneller, wenn sie dann so etwas gemacht haben.“	Man sollte im eigenen Tempo arbeiten.	Hausaufgaben nach individuellem Tempo
		Interview 4 Absatz 48	„... einfach vielleicht nicht 15 Minuten, zum Beispiel 25, dass wir mehr Zeit haben und, und eine wenigstens eine Blatt ganz fertig haben.“	25 Minuten Hausaufgaben, damit man mehr Zeit hat und ein Blatt fertig schafft.	
	→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)	Interview 6 Absatz 51	„...das finde ich jetzt noch gut, dass man zum Beispiel jetzt keinen Zeitdruck bekommt...“	Man hat keinen Zeitdruck.	
		Interview 2 Absatz 40	„... die Ameisen bekommen viele Aufgaben, weil sie schnell sind.“	Man bekommt viele Aufgaben, weil man schnell ist.	individueller Aufgabenumfang, je nach persönlicher Kompetenz
		Interview 6 Absatz 55	„... weil es geht ja um den Zeitdruck. Und man kann so viel arbeiten, wie man möchte. Und es sind einfache, nicht so schwierig, man kann es also auf seinem eigene Zeit machen.“	Man kann so viel arbeiten, wie man möchte.	
→ niveaudifferenzierter Unterricht					

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben		Interview 1 Absatz 59	„... Okay, das lassen wir mal für heute.“ Weil, weil man hat vielleicht noch ein Training oder so, oder ist man einfach müde und ich finde auch, man sollte für seine Zeit, man sollte nicht auf die// Also ich finde, man sollte in sein eigenes Tempo arbeil/ arbeiten, aber nicht immer auf die Zeit schauen. Weil, die Zeit vergeht nicht schneller, die Zeit vergeht nur schneller, wenn sie dann so etwas gemacht haben.“	Wir lassen die Hausaufgaben, weil man Training hat oder müde ist.	flexible Hausaufgaben, je nach Gemütszustand oder Freizeitbeschäftigungen
				Man sollte nicht auf die Zeit schauen, die Zeit vergeht nur schneller, wenn man etwas macht.	Zeit vergeht bei aktiver Auseinandersetzung mit Mathematik schneller
	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)	Interview 1 Absatz 74	„... weil dann haben wir die ganze Zeit zum Verstehen.“	Wir haben die ganze Zeit für das Verständnis.	Verlängerung Verständnisphase
				Man macht Sachen, worin man gut ist.	Förderung individueller Stärken
	→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck	Interview 3 Absatz 41	„Weil, ich finde es irgendwie auch noch gut, wenn man sein eigenes Zeug machen kann, wo man gut drinnen ist. Und lässt die anderen so sein, wie sie sind.“	Man lässt andere so sein, wie sie sind.	Toleranzförderung
				Das ist nicht immer gut, man würde ein Blackout kriegen.	<i>Überforderung; fehlender Zeitdruck bringt erhöhten Arbeitsaufwand mit sich</i>
	→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)	Interview 1 Absatz 75	„... weil das ist auch nicht immer gut für, also die ganze Zeit, also eigentlich schon gut für das Kind, einfach man würden dann vielleicht mal plötzlich so ein Blackout kriegen.“	Man nimmt sich viel Zeit, hat viele Zahlen im Kopf und kriegt ein Blackout.	
				Interview 1 Absatz 77	„Also wenn man viel Zeit sich nimmt und so, und viele Zahlen dann im Kopf hat, kriegt man vielleicht plötzlich ein Blackout: Oh ich mag jetzt nicht mehr.“
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 5 Absatz 35	„Und es kann auch sein, dass der andere zu faul ist und macht einfach nichts. Oder er hat einfach keine Lust oder kein Bock und sagt einfach: „Mir ist es egal.“ Also man muss schon, man muss schon in seinem Tempo schaffen, aber, man soll sich immer wieder ein bisschen steigern.“	Ist jemand zu faul oder unmotiviert, macht er nichts.	<i>Resignation durch fehlenden Zeitdruck</i>
				Eigenes Tempo ist gut, aber man sollte sich steigern.	<i>Fehlender Ansporn zur persönlichen Verbesserung</i>
Interview 5 Absatz 44		„Ich finde, dass der Lehrerin soll schon irgen/ irgendwas sagen.“	Lehrerin soll Rahmenbedingungen vorgeben.	<i>Fehlende Struktur durch Zeit als Zielerreichungs-Indikator</i>	

Tab. 8: Qualitative Inhaltsanalyse – Tempo & Lernaufgaben

6.2.6 Handeln statt Denken

Der Einflussfaktor der Handlungsorientierung wurde durchschnittlich tiefer als erwartet eingeteilt. Aufgrund der sinnlichen, handelnden und freudvollen Arbeitsweise wurde vermutet, dass die Handlungsorientierung in den einzelnen Gruppeninterviews höher bewertet werden würde. Insbesondere durch die qualitative Inhaltsanalyse erscheint die Platzierung objektiv betrachtet nicht logisch zu sein, da aus allen Interviews sich ausschliesslich zwei Kinder kritisch in Bezug auf die Handlungsorientierung äusserten. Die Meinungen und Einstellungen der einzelnen Befragten zeigen somit ein hohes Interesse an handlungsorientiertem Unterricht, was in der Gesamtauswertung jedoch etwas verloren geht. Offen bleibt, warum sich die Lernenden zwar so positiv über zur Handlungsorientierung äusserten, diese jedoch nicht dementsprechend in der Ordinalskala einteilten. Es könnte vermutet werden, dass die noch folgenden Einflussfaktoren förderlicher auf die Lernbereitschaft wirken, oder dass die Konzeption der Handlungsorientierung in der momentanen vorpubertären Phase der Lernenden als zu kindlich empfunden wurde, und somit der Mut fehlte, vor der Interviewgruppe sich dafür einzusetzen.

Die Diskussion über die Handlungsorientierung handelte somit stark von der Attraktivität von bewegtem Lernen und dem Spass als Lerngrundlage. Hier wurden die Lernspiele öfters speziell erwähnt, da diese lustig und dennoch hilfreich für das Lernen sein könnten. Weiter wurde auch die abwechslungsreiche Methodik in einem handlungsorientierten Mathematikunterricht geschätzt. Der Einsatz von individuellen Hilfsmitteln wurde als förderlich für die Selbständigkeit empfunden und die Verwendung von Veranschaulichungen als Vereinfachung des Lernprozesses interpretiert.

Einziges Kritikpunkt war der Einsatz des Computers, der in den Gruppeninterviews für gegensätzliche Meinungen sorgte. Einige Befragte waren der Ansicht, der Computer bringe nicht den erwünschten Lernerfolg im Vergleich zu handlungsorientiertem Unterricht oder die Bearbeitungsphase sei im Vergleich zum sonstigen Unterricht zu langweilig, da wenig körperliche Aktivität stattfinden würde. Zudem wurde eine Einzelaussage geäußert, handlungsorientierter Unterricht würde ebenfalls nicht zum erwünschten Lernerfolg führen.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 3 Absatz 142	„Und ich finde es, einfach// Ich finde es gut, dass man nicht immer nur muss dort sitzen und einfach, ja, nur mit dem Kopf denken.“	Man muss nicht nur mit dem Kopf denken.	Attraktivität der Handlungsorientierung
		Interview 3 Absatz 144	„Weil ich tue gerne Sachen sehen, also, nicht einfach nur auf Papier geschrieben, sondern, dass man es auch anfassen kann, ja. Dass man Sachen selber macht, und nicht die ganze Zeit schreiben ...“	Ich mache gerne Sachen und fasse sie an.	
		Interview 3 Absatz 145	„Einfach ich mache es gerne und nicht einfach so schreiben.“	Ich mache es gerne.	
		Interview 4 Absatz 108	„Also es gibt Kinder, die haben eher, die haben eher Spass bei Sachen, wo sich bewegen. Es gibt Kinder, die haben eher Spass bei Computer arbeiten. Es gibt ja Kinder, die haben eher Spass mit so Gegenständen arbeiten. Für mich wäre es alles, also alles gut, einfach den Computer nicht so. Aber bei mir wären den Gegenständen und Sp/, also bewegen, Bewegungen machen. Weil, da lernst du, da hast du viel mehr Spass als im Computer, du hockst da und ja, das ist nicht so lustig. Du hockst da und kannst nicht mit den anderen schwatzen, du kannst nicht mit anderen die Bewegungen machen und rechnen. Sonst musst du da ganz alleine hocken, und das alleine machen.“	Kinder haben Spass bei Bewegungen, Computer und mit Gegenständen. Man lernt und hat gleichzeitig Spass.	
		Interview 4 Absatz 110	„Also ich meine auch die Bewegungen-Sachen.“	Bewegungs-Sachen machen Spass.	
		Interview 4 Absatz 118	„Es ist viel, lustiger mit den anderen arbeiten.“	Es ist lustig mit anderen zu arbeiten.	
		Interview 6 Absatz 95	„Es wäre gut, wenn man einfach so Spiele spielen kann, man sich bewegt und so abmisst zum Beispiel Treppen oder so. Dann hätten wir auch ein bisschen Spass und mit den kleinen Spielen könnten wir auch lernen. Also es wäre lernen und Spass.“	Wir hätten Spass und würden etwas lernen.	
		Interview 6 Absatz 97	„Es macht Spass und man lernt noch was dabei.“	Es macht Spass.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	→ Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer	Interview 4 Absatz 114	„... also zum Beispiel ein Kuchen kochen und in die Schule mitnehmen. Du musst es alleine machen und dann ist es, das ist Hausaufgabe gewesen. Und dann musst du ja nicht immer die Hausaufg/, alle Hausaufgaben im Tisch hocken ...“	Als Hausaufgabe einen Kuchen backen.	Attraktivität der Handlungsorientierung (auch bei Hausaufgaben)
		Interview 1 Absatz 179	„Es ist gut und Computer gibt auch manchmal...“	Es gibt auch Computer.	abwechslungsreiche Methodik
		Interview 3 Absatz 142	„Ich finde es cool, weil man schafft in Gruppen, PC hat man auch ein bisschen, man hat//...“	Man arbeitet in Gruppen und mit Computer.	
		Interview 5 Absatz 137	„Es gi/, es gibt Lernseiten.“	Es gibt Lernseiten.	Computer als Lernhilfe
		Interview 2 Absatz 166	„Im Compi kann man, also ja, so wie 1x1 üben.“	Mit Computer kann man üben.	
		Interview 1 Absatz 179	„... es ist auch gut manchmal, Gegenstände zu haben, das wäre auch einfacher ein bisschen und ja. Es ist gut und Computer gibt auch manchmal ... wenn man, statt es sich im Kopf vorzustellen, das auch gut, aber wenn man dazu die Gegenstände dazu hat, geht es viel besser.“	Mit Gegenständen wäre es einfacher.	Vereinfachung durch Veranschaulichung
		Interview 6 Absatz 99	„... dann habe ich nicht immer der Buch und dann habe ich auch ein bisschen Material dazu.“	Ich habe Material dazu.	
		Interview 2 Absatz 167	„... wenn sie jetzt schaffen, schaffen, dann kommt so eine schwierige Rechnung, dann ist noch gut, anstatt aufzugeben, noch schnell: „Komm ich schaue noch schnell, wie viel das gibt.“ Paarmal Hilfen ist nicht so schlimm.“	Bei einer schwierigen Rechnung statt aufgeben auf Hilfsmittel schauen.	Selbständigkeit durch individuelle Hilfsmittel
		Interview 3 Absatz 142	„... man kann auch mit dem Taschenrechner kontrollieren, wenn man sich nicht sicher ist.“	Man hat den Taschenrechner zur Kontrolle.	
Interview 6 Absatz 98	„...wegen so Lernspiele auch richtig lustig können sein und Spass machen ...“	Spiele sind lustig.	Attraktivität Lernspiele		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 5 Absatz 141	„... wenn du Spiel machst, dann lernst du auch viel mehr, weil es auch viel mehr Spass macht. Anstatt wenn du ein Heftli/ ein Heft hast, vor dir und ein anderes Heft und dann musst du reinschreiben, dann macht es nicht so viel Spass. Weil beim Spielen, bist du// Erstens bist du mit den anderen zusammen und die anderen haben vielleicht auch Spass an dem Spiel und dann hast du auch mehr Spass an dem Spiel. Und dann wirst du vielleicht besser, oder, oder doch schlechter.“	Spiele machen Spass und man lernt etwas.	Attraktivität Lernspiele
				Wenn du Spass hast, wirst du vielleicht besser.	Spass als Ansporn zur Verbesserung
		Interview 5 Absatz 145	„... Spass braucht es überall. Sonst geht es eigentlich gar nicht.“	Spass braucht es überall.	Spass als Lerngrundlage
		Interview 4 Absatz 140	„Aber ich finde auch gut, dass sie uns ja etwas zum Lernen gibt und Hilfsmittel.“	Hilfsmittel sind gut.	Vorteile von Hilfsmittel
		Interview 1 Absatz 187	„... vielleicht auch neue Gegenstände kennenlernen, die man noch nicht kennt.“	Neue Gegenstände kennenlernen.	Spannung durch neue Gegenstände, Materialien
		Interview 5 Absatz 130	„aber man lernt eigentlich fast nichts.“	Man lernt nichts am Computer.	<i>Computer ist keine Lernhilfe</i>
		Interview 5 Absatz 133	„Ja weil wenn man an Compi, ja.“		
		Interview 4 Absatz 108	„Aber bei mir wären den Gegenständen und Sp/, also bewegen, Bewegungen machen. Weil, da lernst du, da hast du viel mehr Spass als im Computer, du hockst da und ja, das ist nicht so lustig. Du hockst da und kannst nicht mit den anderen schwatzen, du kannst nicht mit anderen die Bewegungen machen und rechnen. Sonst musst du da ganz alleine hocken, und das alleine machen.“	Computer sitzt man nur da und hat keinen Spass.	<i>Passivität der Arbeit am Computer</i>
		Interview 6 Absatz 100	„... ich finde es langweilig.“	Es ist langweilig.	<i>Langeweile</i>
		Interview 6 Absatz 102	„Also wenn ich es, mit den Sachen mache, dann kann ich es nicht besser.“	Ich kann es nicht besser.	<i>Vergeudung Lernzeit ohne Erfolgsaussicht</i>

Tab. 9: Qualitative Inhaltsanalyse – handeln statt denken

6.2.7 Erfolgserlebnisse

Erfolgserlebnisse zählt zu den Situationen, die in allen Interviews sehr positiv bewertet wurden. Dies wurde auch im Vorfeld vermutet, da insbesondere bei der Leistungsmotivation ein Erfolgserlebnis eine zentrale Rolle einnimmt. Der Unterricht ist mehrheitlich danach aufgebaut, die Leistungsmotivation produktiv zu nutzen. Eine Leistungsmotivation bedingt jedoch auch ein Erfolgserlebnis, damit sich die Lernenden in einen erfolgsorientierten Verhaltenkreis begeben und somit ein realistisches Selbstbild entstehen kann. Folglich wurde vermutet, dass die Lernenden im Mathematikunterricht dementsprechend ein Streben nach Erfolgserlebnissen zeigen. Nun besteht bei den befragten Lernenden eine mathematische Lernschwierigkeit, was ein verändertes Verhältnis zu mathematischem Erfolg mit sich bringen könnte, da die Lernenden nicht mehr an ihre mathematischen Kompetenzen glauben und sich selber nichts zutrauen. Die Vermutung liegt somit nahe, dass Erfolgserlebnisse für Lernende mit Rechenschwierigkeiten keine so grosse Bedeutung haben, wie für Lernende ohne bestimmte Lernschwierigkeiten. Lernende mit einer Rechenschwäche könnten in Bezug auf den Mathematikunterricht misserfolgsvermeidend handeln, wodurch eher der Misserfolg an Gewicht gewinnt.

Als positiv an einem Erfolgserlebnis wurde mehrheitlich das daraus resultierende persönliche Wohlbefinden genannt. Welches wiederum ein Ansporn für die Beteiligung und Auseinandersetzung mit Mathematik darstellen könnte. Das Erleben der Selbstwirksamkeit; ich lerne und erbringe dadurch eine gute Leistung, wurde in diesem Aspekt ebenfalls erwähnt. Oft wurde ein Erfolgserlebnis mit einem inhaltlichen, mathematischen Verständnis gleichgesetzt, was sowohl Auswirkungen auf die weitere Schullaufbahn, wie auch auf das zukünftige Berufsleben haben könnte. Die Zukunftsperspektive ist Ende der Mittelstufe zum ersten Mal im Leben der Lernenden zentral, da Ende der 6. Klasse eine erste Selektionierung aufgrund der schulischen Leistungen vorgenommen wird.

Die Fokussierung auf das Lernen, um möglichst hohe Chancen auf ein Erfolgserlebnis zu haben, wurde als nachteilig beschrieben. Da die Gefahr besteht, seine Freizeit zu vernachlässigen und keine Freundschaften mehr pflegen zu können. Der soziale Anschluss scheint ein wichtiges Kriterium in einer Schulkasse zu sein, da befürchtet wird, man könnte aufgrund guter schulischer Leistungen ausgeschlossen werden. Ein weiterer Gesprächspunkt war die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Frustrationsgrenze, wozu man Misserfolge benötigt und dadurch lernt, optimal mit auch schlechten Gefühlen umzugehen. Dieses Argument beinhaltet die Notwendigkeit von persönlichen Misserfolgen zur optimalen Persönlichkeitsentwicklung und scheint somit fast philosophisch. Für Lernende, die häufig mit Misserfolgen umzugehen haben, könnte dies natürlich auch ein Trost darstellen.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung	
Erfolgserlebnisse	→ Erfolgserlebnis	Interview 1 Absatz 156	„Ja, man fühlt sich dann einfach besser...“	Man fühlt sich besser.	persönliches Wohlbefinden	
		Interview 4 Absatz 168	„... weil du in der vierten Klasse schlechter wärst und jetzt in der sechsten Klasse bist du sehr, also gut geworden, also besser geworden, dann finde ich das schon noch wichtig.“	Persönliche Verbesserung ist wichtig.		
		Interview 5 Absatz 184	„Das wünscht sich jeder.“	Jeder wünscht sich gute Noten.		
		Interview 5 Absatz 186	„Dass er gute Noten hat.“			
	→ Selbstwirksamkeit	→ Zieltransparenz	Interview 3 Absatz 100	„Weil mit der Zeit muss man ja alles können, oder das meiste, um nachher im Berufsleben richtig, also, erfolgreich zu sein. Weil wenn man das Zeug nachher nicht richtig kann, kann man irgendwie, auch keinen Job finden oder so.“	Mit der Zeit muss man alles können, um Erfolg im Beruf zu haben. Kann man Sachen nicht, findet man keinen Job.	Erfolgsaussichten im Berufsleben
			Interview 3 Absatz 103	„Ja, also ich finde es auch richtig, dass man im normalen Leben eben dann wirklich auch Arbeit findet und sonst, kann man//, findet man auf einmal keine Arbeit und dann hat man auf einmal kein Geld mehr.“	Es ist wichtig Arbeit zu finden und Geld zu haben.	
	→ Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 5 Absatz 189	„Also ich glaube, alle wollen gute Noten, weil ja gute Noten bekommen wenn man erwachsen ist“	Man braucht gute Noten wenn man erwachsen ist.		
		Interview 5 Absatz 184	„Ich finde es auch manchmal zwischendurch etwas Schlechtes ist gut, weil dann, tust du dich sozusagen mehr anstrengen und es ist auch etwas Neues.“	Schlechtes spornt an, sich mehr anzustrengen.	Versagen als persönlicher Ansporn zur Verbesserung	
Interview 1 Absatz 156	„Ah ja, da war ich nicht gut, jetzt strenge ich mich aber an.“	Ich war nicht gut, jetzt strenge ich mich an.				

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgserlebnisse		Interview 4 Absatz 172	„Weil vielleicht in der vierte Klasse bist du nicht so gut gewesen, nachher hast du dich noch mehr, mehr angestrengt. Nachher in der Fünfte warst du okay und in der Sechste wärst du o/, sehr gut und ja.“	In der 4. bist du nicht gut, in der 5. bist du gut, in der 6. bist du sehr gut.	Ansporn durch Erfolgserlebnisse
		Interview 5 Absatz 188	„Ja, so hat man mehr Bock [da für?] Schule.“	So hat man mehr Lust auf Schule.	
	→ Erfolgserlebnis	Interview 1 Absatz 166	„Vielleicht kann man nachher auch in Universität gehen.“	Man kann an die Universität gehen.	Möglichkeit zur erfolgreichen weiteren Schullaufbahn
		Interview 1 Absatz 167	„Oder ins Gymi.“	Gymi.	
	→ Selbstwirksamkeit	Interview 2 Absatz 131	„Vorbereitung, dass man weiss, was man/ am Test ein bisschen vorkommt.“	Testvorbereitung, man weiss was vorkommt.	Zieltransparenz als gute Testvorbereitung
	→ Zieltransparenz	Interview 2 Absatz 134	„... also wenn man irgendetwas so ganz gut versteht, man ganz gut vorbereitet, also ja, weiss oder dann u/ unerwartet, also die Hilfe, dann ja, ist es ganz gut, dass du das hast.“	Wenn man etwas gut versteht, man sich gut vorbereitet, macht man gute Note.	Ausgleich Aufwand-Ertrag
	→ Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 6 Absatz 159	„Also nachher ist man, ist man mega gut, also in Mathe.“	Man ist gut.	Gute Leistungen
		Interview 6 Absatz 162	„... weil ich jetzt wirklich viel in Mathe investiere und dann, dann werde ich ja so richtig voraus und bin vielleicht schon mit dem Matheplan fertig. Mein Lehrer hat noch gar/, hat noch nicht den zweiten Plan.“	Wenn ich zu schnell arbeite, dann bin ich zu früh mit dem Matheplan fertig.	Frühzeitiges Beenden eines Themas
Interview 6 Absatz 156		„... wenn man so viel investiert in das, und viel lernt und so, hat man jetzt auch nicht mehr so viel Freizeit und nachher ja, kann es auch sein, dass wir weniger Freunde haben, weil man denkt: ‚Du Streber!‘, oder so. Und so, nachher hast du mehr Freizeit und kannst irgendetwas machen, mit anderen irgendwo Fussball spielen...“	Wenn man zu viel Zeit investiert, hat man keine Freunde und keine Freizeit mehr.	Vernachlässigung der Freizeit	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgserlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag 	Interview 5 Absatz 184	„Weil, es ist nicht immer gut, wenn du alles super hast, weil dann, wenn du zum// Wenn du zum Beispiel ein/, irgendwie eine Lehre oder so machst, dann// Weil früher, du hast ja alles gut gehabt, alles bekommen und so. Dann bist du plötzlich in der Lehre, dann bekommst du eine Absage oder so. Dann fühlst du dich auch irgendwie// Dann ist es irgendwie etwas Neues für dich, wenn du etwas Schlechtes bekommst. Als wenn du// Ich finde es auch manchmal zwischendurch etwas Schlechtes ist gut, weil dann, tust du dich sozusagen mehr anstrengen und es ist auch etwas Neues.“	Wenn du immer alles kannst, weisst du nicht, wie du mit Schlechtem umgehen sollst.	<i>fehlender Umgang mit Frustrationstoleranz</i>

Tab. 10: Qualitative Inhaltsanalyse - Erfolgserlebnisse

6.2.8 Erklärungen

Verständliche und mehrmalige Erklärungen bei mathematischen Inhalten wurden bei allen Interviews als förderlich für die Lernbereitschaft gesehen. Insbesondere bei Lernenden mit Rechenschwierigkeiten war zu vermuten, dass Erklärungen einen hohen Stellenwert in Bezug auf die Beliebtheit der Mathematik einnehmen. Die Gruppengespräche liessen auch eine gewisse Abhängigkeit der Lernenden zur Lehrperson erahnen, da einige Male erwähnt wurde, dass die Lehrperson eine hohe mathematische Fachkenntnis besässe und deshalb auch eine hohe Erklärungskompetenz mit sich bringe.

Als positiv an der Möglichkeit, mehrmals Erklärungen zu gleichen Inhalten bei der Lehrperson einholen zu können, wurde häufig die damit verbundenen individuelle Aufmerksamkeit und Zuwendung der Lehrperson erwähnt. Die Lernenden fühlen sich einerseits von der Lehrperson ernst genommen, wenn diese auf ihre Schwierigkeiten eingeht und sehen andererseits die Erklärungen für den Lernprozess und das mathematische Verständnis als notwendig an. Hier wird insbesondere die Klassenlehrperson angesprochen, da zu dieser eine abhängige Beziehung über drei Jahre hinweg bestehen würde, und somit die Erklärungskompetenz eine wichtigere Rolle einnimmt.

Als negativ in Bezug auf die Erklärungen wurde die Erfahrung geschildert, dass gewisse mathematische Themen auch nach mehrmaligen Erklärungen von den Lernenden nicht verstanden werden. Die Befürchtung, die Lehrperson könnte wütend werden, da man eine Aufgabe nicht versteht, könnte auf eine persönliche Erfahrung in diesem Bereich hinweisen. Daraus könnte eine Angewohnheit entstehen, bei Unklarheiten nicht mehr bei der Lehrperson um Hilfe zu bitten, sondern irgendwie anders zur Lösung zu gelangen, unabhängig, ob man die Thematik versteht oder nicht. Als weitere wichtiger Punkt in den Gesprächen wurden Beobachtungen betreffend der Zeitkapazität pro Kind in einer Schulkasse besprochen. Somit erhält das „Sich-Zeit-Einräumen“ der Lehrperson für einzelne Anliegen der Schüler und Schülerinnen eine spezielle Wichtigkeit.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	→ hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson	Interview 2 Absatz 6	„Dass sie sich Zeit nimmt. Und nicht einfach sagt, ja seiner Klasse: Dann ist es egal.“	Sie nimmt sich Zeit.	Lehrperson nimmt sich für individuelle Unterstützung Zeit
		Interview 5 Absatz 5	„Ja, dass sie uns hilft und Zeit mit uns verbracht.“	Sie nimmt sich Zeit und hilft uns.	
		Interview 5 Absatz 11	„Weil dann hat sie einfach mehr Zeit für uns und dann merkst du auch, dass sie sich wirklich für dich einsetzt.“	Sie hat mehr Zeit.	
		Interview 6 Absatz 5	„... früher habe ich mega Schwierigkeiten gehabt und paarmal hat mir Lehrerin einmal gesagt und nachher hat sie mir nie mehr gesagt.“	Früher hatte ich Schwierigkeiten, aber die Lehrerin hat es mir nicht erklärt.	
	→ hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson	Interview 4 Absatz 4	„Also, wenn meine Lehrerin es gut und deutlich es erklärt, dann hilft es mir.“	Gute und deutliche Erklärungen sind hilfreich.	hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson; Verständnissteigerung
		Interview 4 Absatz 103	„Bei mir ist es wichtiger, die Lehrerin erklären, weil sie weiss es ja, Sie wissen ja mehr als die Kinder und Sie können ja besser erklären als die Kinder.“	Die Lehrerin weiss es und kann besser erklären	
	→ adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden	Interview 6 Absatz 13	„... wenn vom Lehrer die ganze Zeit erklärt, und man versteht es dann so gut, dass man es einfach versteht...“	Der Lehrer erklärt und deshalb versteht man es	
		Interview 2 Absatz 31	„Weil er bleibt länger eigentlich, zum Beispiel wenn man neu zu diesem Lehrer kommt, bleibt man ja drei Jahre bei ihm.“	Man bleibt länger bei der Klassenlehrperson.	Wichtigkeit der Erklärungs-kompetenz der Klassen-lehrperson, da Ansprech- und Bezugsperson
		Interview 2 Absatz 6	„Dass sie sich Zeit nimmt. Und nicht einfach sagt, ja seiner Klasse: Dann ist es egal.“	Sie unterstützt die Klasse.	Lehrperson nimmt Anliegen der Lernenden ernst
Interview 5 Absatz 11		„Weil dann hat sie einfach mehr Zeit für uns und dann merkst du auch, dass sie sich wirklich für dich einsetzt.“	Sie setzt sich für dich ein.		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	→ hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson	Interview 4 Absatz 105	„... weil Lehrer oder Lehrer sind ja auch, gsch/, also gschei/ gescheiter ...“	Lehrer sind gescheiter.	hohe Fachkompetenz der Lehrperson
		Interview 1 Absatz 17	„Weil es immer noch besser geht. Also man kann auch Tricks zeigen, statt immer es wieder zu erklären und ich glaube nicht, dass der Lehrer nur immer für ein Kind schauen kann, er muss auch schon für die andere Kinder schauen ...“	Tricks zeigen, statt immer neu zu erklären.	Möglichkeit Tricks zu erlernen
	→ hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson	Interview 4 Absatz 8	„... weil, ja weil vielleicht komm ich immer noch nicht gut draus und ja.“	Ich komme immer noch nicht draus.	Nichtverstehen trotz mehrmaliger Erklärung
		Interview 4 Absatz 12	„Wegen, manchmal komme ich schon draus, aber manchmal ist es schwierig und nachher wird es ja noch schwieriger, schwieriger und nachher gebe ich es einfach auf ...“	Es ist schwierig, dann gebe ich auf.	
	→ adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden	Interview 1 Absatz 17	„Weil es immer noch besser geht. Also man kann auch Tricks zeigen, statt immer es wieder zu erklären und ich glaube nicht, dass der Lehrer nur immer für ein Kind schauen kann, er muss auch schon für die andere Kinder schauen ...“	Lehrperson kann nicht nur für ein Kind schauen.	Verantwortungsbereich der Lehrperson ist gesamte Klasse
		Interview 3 Absatz 9	„Ja das de/, die Lehrerin mehr Zeit hat, sonst wird sie natürlich irgendwann wütend, weil sie die ganze Zeit das Gleiche wieder erklären muss ...“	Lehrerin hat mehr Zeit, sonst wird sie wütend, weil immer Gleiches erklärt werden muss.	Lehrperson braucht mehr Zeit, um bei mehrmaligem Erklären nicht wütend zu werden

Tab. 11: Qualitative Inhaltsanalyse - Erklärungen

6.2.9 Bezug eigenes Leben

Die hohe Einteilung des Motivators der Lebensrelevanz und des Lebensweltbezugs scheint in Bezug auf den theoretischen Hintergrund nicht erstaunlich. Spannend erscheinen jedoch die Argumente aus den durchgeführten Gruppeninterviews betreffend des zukünftigen Berufsalltags der Mittelstufenschülern und –schülerinnen. Über die Hälfte aller Gesprächsbeiträge zu diesem Einflussfaktoren endete mit der Wichtigkeit mathematischer Inhalte in der zukünftigen Berufswelt. Diese starke Fokussierung auf Erfolgsmöglichkeiten im Berufsleben lässt sich in vier Gruppeninterviews beobachten und erstaunt insofern, als dass der Schritt in die Berufswelt noch in weiter Zukunft zu sein scheint. Der Druck, eine gute Berufsausbildung oder weiterführende Schule zu absolvieren, besteht somit vermutlich bereits in der Mittelstufe. Hier könnte man auch vermuten, dass die Kinder durch Gespräche mit Erwachsenen angeregt werden, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Die erste wegweisende Entscheidung Ende der 6. Klasse könnte diese Thematik ebenfalls stark beeinflussen. Der Druck in Bezug auf die Notwendigkeit guter Leistungen und einem Verständnis schulischer Inhalte für die weitere berufliche Karriere könnte auch von Eltern oder Lehrpersonen provoziert oder verstärkt werden. Weitere Gesprächsbeiträge zur Lebensrelevanz der Mathematik beinhalteten Feststellungen, dass Zahlen und Rechnen im Leben wichtig seien. Zudem wurde die Situation geschildert, dass die Anwendung eines schulisch erlernten Inhaltes im Alltag ein Erfolgserlebnis mit sich bringt.

In allen Gruppeninterviews äusserte sich nur ein Kind kritisch gegenüber dem Lebensweltbezug, da mathematische Inhalte trotz einem bestehenden Bezug zum eigenen Leben langweilig sein könnten.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	→ Lebensweltbezug → Lebensrelevanz	Interview 2 Absatz 157	„Weil jetzt als Kind ist es noch ni/, noch nicht so peinlich, zum Beispiel ein paar Fehler machen. Aber wenn du dann gross bist, würden dich mega viele auslachen.“	Wenn Kinder Fehler machen, ist es nicht peinlich. Wenn du gross bist, wirst du ausgelacht.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben
		Interview 2 Absatz 161	„Dann hat er ihn müssen entlassen.“	Er wurde entlassen.	
		Interview 4 Absatz 159	„Ja, weil zum Beispiel man will Lehrerin werden, dann ist es ja, dann ist es ja wichtig in der Schule, dass du dich konzentrierst.“	Will man Lehrerin werden, muss man sich konzentrieren.	
		Interview 5 Absatz 207	„... weil einem, wenn du einen Job hast und einen guten Job möchtest haben, dann musst du gut in der Mathe sein ...“	Für einen guten Job musst du gut in Mathe sein.	
		Interview 5 Absatz 213	„Eben, Mathe brauchst du eigentlich fast überall.“	Mathe wird überall gebraucht.	
		Interview 6 Absatz 167	„... wenn du einfach so ein Job hast, dann, es kommt einfach so ein Thema und du hast das schon gelernt und jetzt weisst du a/, mega viel.“	Im Job brauchst du Themen, die du gelernt hast.	
		Interview 6 Absatz 168	„... wenn du einen Job hast und dann fragen sie dich irgendwie: ‚8 x 48‘, oder so. Und nachher sagst du, [das sie machen?], ist irgendwie so, ja: ‚Ich weiss es nicht‘, sagst du dann nicht irgendwie. Und nachher ja, ist es besser, wenn man es weiss.“	Wenn du einen Job hast, fragen sie dich etwas.	
		Interview 6 Absatz 169	„Ich habe einen Lieblingsberuf, das ist, ich möchte Autohandwerker werden und Autorep/ Und ich weiss nicht ob// Und ich glaube, dort muss man viel über Mathe wissen, und würde ich sagen, ja, würde ich sagen, es ist für mich wichtig.“	Für mich ist es wichtig, um meinen Wunschberuf machen zu können.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben; Wunschberuf
		Interview 6 Absatz 170	„... wenn man zum Beispiel in eine Bank schafft im zukünftigen Leben, braucht man dann etwas. Zum Beispiel er sagt ¼ von dem tausend Franken, dann weiss man es nicht und dann sagt er: Hast du überhaupt Mathe gelernt?“	Wenn man es im Beruf braucht, und nicht weiss, sind andere erstaunt.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben; Ansehen
Interview 1 Absatz 169	„Das braucht man irg/, das habe ich gelernt“	Das (hier Masseinheiten) braucht man irgendwann.	hohe Zahlenrelevanz		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	→ Lebensweltbezug	Interview 2 Absatz 155	„Also das brauchst du immer im Leben, egal was du machst.“	Das brauchst du immer im Leben.	hohe Zahlenrelevanz
		Interview 4 Absatz 165	„... weil wenn du willst go [gehen] einkaufen, musst du ja zuerst noch gut rechnen und dann kannst du oder ja.“	Wenn du einkaufen gehst, musst du rechnen.	
		Interview 5 Absatz 206	„Es ist wichtig, überall sind Zahlen.“	Überall sind Zahlen.	
	→ Lebensrelevanz	Interview 2 Absatz 125	„Ja dann muss sie nichts Langweiliges im Leben machen, dann hat sie auch nicht mit Langweiligem zu tun.“	Macht man nichts Langweiliges im Leben, hat man nicht Langweiliges zu tun.	Aufmerksamkeit durch Anknüpfung an alltägliche Interessen
		Interview 3 Absatz 120	„... weil nachher, wenn man es, wenn man es dann zum Beispiel ausserhalb von der Schule ka/ mal anwenden kann, hat man auch wie eine Art so ein Erfolgsgefühl mit sich, dann kann man denken: Ja so geil, ich habe das in der Schule gelernt und okay, keine falsche Zeit gewesen.“	Kann man etwas Erlerntes aus der Schule ausserhalb der Schule anwenden, hat man ein Erfolgsgefühl.	Erfolgerlebnis; gelernte schulische Inhalte müssen im Alltag angewandt werden
		Interview 3 Absatz 121	„Es ist schon gut, aber wenn es langweilig ist, dann hast du ja nichts machen. Dann ist es halt langweilig.“	Es ist trotzdem langweilig.	<i>Inhalte sind trotz Lebensbezug langweilig</i>

Tab. 12: Qualitative Inhaltsanalyse – Bezug eigenes Leben

6.2.10 Schulklasse und Lehrperson

Der Einflussfaktor, der nach Meinungen der befragten Lernenden am stärksten auf die Lernbereitschaft in diesem Schulfach und die Beliebtheit der Mathematik wirkt, ist die Beziehung zwischen Lernenden und der Schulklasse, wie auch zwischen Lernenden und der Lehrperson. Dieses Ergebnis überrascht kaum, unterstreicht jedoch die bekannte Wichtigkeit von Emotion und Beziehung im Lernprozess. Es ist die einzige Situation, die keinerlei kritische Äusserungen in den Gruppeninterviews hervorbrachte. Eine tolerante Beziehung von Schulklasse und Lehrperson wurde als Unterstützung des eigentlichen Lernprozesses verstanden. Am häufigsten wurde das Thema der Fehlertoleranz angesprochen, da es wichtig erscheint, Fehler machen zu dürfen, ohne deshalb ausgelacht zu werden. Zudem wurde der Lerneffekt bei einem Fehler erkannt. Die gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung, die dieser Einflussfaktor beinhaltet, wirkt sich somit direkt positiv auf das Lernverhalten aus, da keinerlei Angst besteht, sich zu blamieren oder ausgeschlossen zu werden. In den bisherigen Einflussfaktoren kamen oftmals soziale Motive der Lernenden zum Vorschein, welche hier bereits gegeben wären. Dadurch kann die Konzentration ausschliesslich auf die kognitiven Inhalte im Unterricht fallen. Die Beziehung zur Lehrperson wurde insbesondere im Bezug auf die positive Wirkung eines Lobes thematisiert, welches als Lernansporn gesehen wird.

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung → positive Beziehung der Lehrperson und Lernenden	Interview 1 Absatz 154	„Und ich glaube, es ist völlig egal, was die anderen sagen, weil, wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht so schlimm, weil alle Fehler auf dieser Welt machen.“	Wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht schlimm, alle machen Fehler.	hohe Fehlertoleranz
		Interview 2 Absatz 110	„Also ich würde mich eigentlich persönlich nicht schämen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Das macht jeder mal.“	Ich würde mich für Fehler nicht schämen, das macht jeder.	
		Interview 3 Absatz 86	„... man sagt nichts Fal/, also, die anderen sagen nicht: „Hä, du hast was Falsches gesagt“, und so Sachen.“	Es wird nicht gelacht, wenn was Falsches gesagt wird.	
		Interview 6 Absatz 145	„weil er falsche Lösung gesagt hat, weil der andere Schüler vielleicht auch mal falsche Lösung sagt.“	Der andere macht auch Fehler, deshalb wird man nicht ausgelacht.	
		Interview 4 Absatz 147	„Also es macht je nichts aus, wenn du etwas falsch macht. Die Lehrerinnen machen ja auch etwas falsch. Niemand ist immer perfekt und macht immer alles richtig.“	Fehler machen nichts, niemand ist perfekt.	
	→ personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz	Interview 4 Absatz 149	„Dann sagen die Kinder ja nichts, weil sie ja auch Fehler machen.“	Die Kinder sagen nichts, weil sie selber Fehler machen.	gegenseitige Akzeptanz
		Interview 4 Absatz 152	„... manchmal gibt es auch, wo gut in der Sch/ Mathe sind, manchmal auch Fehler sind. Sie, sie machen ja nicht immer null, null, null, null, null Fehler.“	Auch gute Mathematiker machen Fehler.	
		Interview 2 Absatz 111	„Jeder macht Fehler, niemand ist so perfekt.“	Niemand ist perfekt.	
		Interview 4 Absatz 134	„... gut, weil, ja weil vielleicht könnten wir uns vielleicht verbessern.“	Man kann sich verbessern.	Basis zur erfolgreichen Auseinandersetzung
		Interview 1 Absatz 155	„... dann kann man ja Mathematik machen.“	Man kann Mathematik machen.	
Interview 2 Absatz 120		„das ermutigt dich.“	Ermütigung		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung → positive Beziehung der Lehrperson und Lernenden → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz	Interview 6 Absatz 148	„... ‚Mach was du möchtest, mir interessiert es nicht.‘ Und dann habe ich es// Ich habe nichts gelernt.“	Ich habe nichts gelernt, weil ich der Lehrerin egal war.	Wichtigkeit der Lehrperson als Bezugsperson
		Interview 6 Absatz 149	„... dann kann ich schon verstehen, wenn er mir mal, ein paarmal schwierige Aufgabe gibt, weil er eigentlich auch gut kann, wegen den// Er kennt ja meine Noten, er macht sie ja selber. Weil er denkt, ja komm, ich gebe ihm mal eine schwierige Aufgabe, dann kann ich das verstehen. Und ja, es macht einfach Spass.“	Der Lehrer gibt mir schwierige Aufgaben, er glaubt an mich.	
		Interview 5 Absatz 177	„Du musst mit der Lehrerin auskommen, dass du mit ihr// Weil sonst, wenn du gar keine Lust hast und keinen Bock hast zur Schule zu kommen, dann würde ich ja nicht jeden Morgen in der Schule kommen, wenn ich nicht irgendwie eine nette Lehrerin gehabt, also habe.“	Eine nette Lehrerin motiviert mich in die Schule zu kommen, auch wenn ich keine Lust habe.	
		Interview 5 Absatz 179	„Ja dass man mit allen gut verstehen.“	Man versteht sich mit allen gut.	persönliches Wohlbefinden
		Interview 6 Absatz 143	„Also es wäre gut, wenn man sich mit der Klasse und dem Lehrer gut versteht. Es wäre einem wohl und man hätte keine Angst, also ja sich zu blamieren und so“	Man fühlt sich wohl.	
		Interview 2 Absatz 106	„Weil wenn zum Beispiel einer dich lobt, dann gibt das ein gutes Gefühl und dann mache ich// dann probierst du es immer weiter.“	Lob gibt ein gutes Gefühl. Durch Lob probierst du es weiter.	Ansporn durch Lob
			„... dann möchtest du dich auch nicht verschlechtern und machst immer weiter, weiter, weiter, so viel du kannst.“	Lob spornt zur Verbesserung an.	Ansporn durch Lob
		Interview 3 Absatz 91	„Weil dann hat man ab und zu einen kleinen Ansporn, wenn man etwas bekommt.“	Wenn man etwas bekommt, hat man Ansporn.	Ansporn durch Belohnung
		Interview 6 Absatz 146	„... weil da steht ja auch, dass, dass man dann irgendwas bekommt und nachher schafft, weil man so viel möchte machen und richtig machen, dass man irgendetwas bekommt.“	Wenn man etwas bekommt, arbeitet man fleissiger, um noch mehr zu bekommen.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung	Interview 1 Absatz 154	„Es kommt drauf auf das Selbstvertrauen an.“	Es kommt auf das Selbstvertrauen an.	Stärkung Selbstvertrauen
	→ positive Beziehung der Lehrperson und Lernenden	Interview 2 Absatz 108	„Wenn du ein gutes Gefühl hast, ja, nachher schaffst du das und ja dann kannst du immer so weiter ...“	Durch gutes Gefühl schaffst du es.	Steigerung der Selbstwirksamkeit durch Lob
	→ personelle Eigenschaften der Lehrperson	Interview 3 Absatz 86	„Und ich find/ finde es eben cool, weil dann wird man eben// Dann fängt das nicht an mit Mobbing und sonst so Sachen.“	Mobbing fängt nicht an.	Prävention Mobbing-Prozesse
	→ positives Klassenklima	Interview 3 Absatz 88	„Ja, weil aus Fehlern kann man ja auch lernen.“	Aus Fehlern lernt man.	Lerneffekt eines Fehlers
	→ hohe Fehlertoleranz	Interview 3 Absatz 89	„Ja und sonst schämen, also Leute, die// Nachher strecken sie nicht mehr auf zum Beispiel oder. Nachher bleiben sie die ganze Zeit ruhig.“	Wenn man sich schämt, streckt man nicht mehr auf und ist ruhig.	Möglichkeit zur aktiven Beteiligung

Tab. 13: Qualitative Inhaltsanalyse – Schulklasse & Lehrperson

6.2.11 Überblick aller Einflussfaktoren

Die folgende Grafik ermöglicht einen Überblick der Gewichtung der einzelnen Motivatoren in Bezug auf den Einflussbereich der Lernbereitschaft im Schulfach Mathematik.

Abb. 24 : Gesamthafte Auswertung – Überblick 2

6.2.12 Eigene Vorschläge

Auf die offene Schlussfrage in den Gruppeninterviews wurden insgesamt viele eigene Anmerkungen gefunden, die aus Sicht der Lernenden selbst anregend auf ihre Lernbereitschaft im Fach Mathematik wirken könnten. Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der möglichen Veränderungen des Mathematikunterrichtes, die alle umsetzbar erscheinen. Für einige Ideen bräuchte es jedoch eine schulinterne Zusammenarbeit der Lehrpersonen, was aber kein Hindernis der Realisierung darstellen müsste. Da die Vorschläge von den Lernenden selbst stammen, sollte ein Effekt auf die Lernbereitschaft vorprogrammiert sein. Wie nachhaltig dieser sich auf das Lernverhalten und die Motivation im Unterricht auswirken würde, bleibt hier jedoch offen.

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge für einen spannenden Mathematikunterricht	Interview 2 Absatz 180	„... wenn der Lehrer ganz ganz vielmal erklärt, du verstehst es immer noch nicht, dann gibt er dir andere Aufgaben ...“	Wenn du es lange nicht verstehst, bekommst du andere Aufgaben.	Spontaneität und Flexibilität der Lehrperson bezüglich Niveaudifferenzierung
	Interview 2 Absatz 182	„...also wenn paar Kinder nicht draus kommen, haben ein paar so ein Mäppli und dort kannst du arbeiten ...“	Wenn Kinder etwas nicht verstehen, arbeiten sie in einem Mäppli weiter.	Selbständigkeit durch niveaudifferenzierte Beschäftigungsaufträge
	Interview 3 Absatz 155	„Ich würde es cool finden, wenn man auch mit jüngeren Schülern könnte arbeiten. Weil die Älteren würden// Ich meine, ja, wir sind jetzt eine altersdurchmischte Klasse, aber wenn diese Klasse jetzt nicht altersdurchmischte wäre, dass man dann auch könnte mit jüngeren Schülern arbeiten oder so.“	Auch mit jüngeren Kindern arbeiten.	altersdurchmischte Lerngruppen → ältere Kinder erklären, übernehmen Lehrerrolle
	Interview 3 Absatz 157	„Also mit Jüngeren wäre es irgendwie cool, du könntest ihnen neue Sachen beibringen. Und die Älteren, bringen sie dir Sachen halt bei.“	Du bringst Jüngeren etwas bei, die Älteren bringen dir etwas bei.	→ jüngere Kinder stellen Fragen, regen die älteren Kinder zum Nachdenken an
	Interview 3 Absatz 158	„Mir macht es Spass, wenn die Jüngeren so komische Fragen stellen, nachher musst du manchmal lange nachdenken.“	Jüngere stellen gute Fragen.	
	Interview 3 Absatz 177	„... dass jeden Tag, wo man in die Schule kommt, mit anderen Schülern schafft. Ich meine nicht immer nur mit, in unserer Klasse, auch mal in andere Klassen ist oder so.“	Jeden Tag arbeitest du mit anderen Schülern aus anderen Klassen.	häufig wechselnde klassendurchmischte Lerngruppen
	Interview 3 Absatz 179	„... ich würde gerne mal, einfach, weisst du, vielleicht einfach mal eine Woche lang, einfach machen, dass man einfach mal zu anderen Lehrer geht. Also, dass einfach die Kinder dort zu dem Lehrer gehen oder Lehrerin gehen könnte, wo sie gerade mal schauen wollen, wie geht es dort.“	Zu anderen Lehrern in den Unterricht schauen gehen.	Möglichkeit nach freier Wahl bei unterschiedlichen Lehrpersonen den Unterricht zu besuchen
	Interview 3 Absatz 181	„Kann man mal schauen, welchen Unterricht hat man am liebsten. Ja, dass man eben wirklich schauen kann, was habe ich am liebsten von allem, welcher Lehrer oder Lehrerin.“	Man kann schauen, welchen Unterricht und Lehrer man am liebsten hat.	→ Entdecken eigener Vorlieben

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge für einen spannenden Mathematikunterricht	Interview 3 Absatz 159	„Ja und ich fände es noch cool, wenn man selber sagen könnte, was man in der Mathe jetzt gerade machen will. Also, nicht, dass es einfach der Reihe nachgeht, sondern dass du einfach sagen möchtest: ‚Jetzt möchte ich das mal machen.‘ Dann hast du das fertig gemacht, nachher kannst du sagen: ‚Das möchte ich machen.‘ So dass du selber sagen kannst, welches Thema du zuerst nehmen möchtest und dann, also, vielleicht mal zwischendurch, ein Thema nehmen, das dir nicht so gefällt, dafür nachher wieder weiter schön“	Man bestimmt die Reihenfolge der Mathethemen selber.	selbständige Strukturierung der Abfolge der Mathematikthemen
	Interview 3 Absatz 183	„Und ich finde auch cool, wenn man manchmal, ja zum Beispiel jetzt bei M&U, ich weiss, das ist nicht das Thema, zum Beispiel rausgehen muss und einfach frei Leute fra/, Leute so interviewen muss und so, einfach zu ihrer Meinung über ein Thema.“	Man muss rausgehen und Leute befragen.	handlungsorientierter Sach-Mathematik-Unterricht
	Interview 4 Absatz 180	„Also ja, vielleicht wenn wir, wenn es schönes Wetter ist, vielleicht raus.“	Bei schönem Wetter draussen rechnen.	Handlungsorientierung; draussen rechnen
	Interview 4 Absatz 183	„Oder zum Beispiel Kuchen machen. Zum Beispiel bei der Brüche, zum Beispiel oder Teig, ein so, so ein Drittel machen und nachher streckst du auf und sagst: ‚Hier ist ein Drittel.‘ Und nachher sagt er ja oder ist falsch.“	Beim Thema Brüche einen Kuchen machen und Teig in Bruchteile teilen.	Handlungsorientierung
	Interview 3 Absatz 163	„Also dass man, also nicht immer mega leise sind, sondern man auch weiss, ab und zu schwatzen und so“	Man darf schwatzen.	Erlaubtes Schwatzen als Denkpause
	Interview 3 Absatz 165	„Und zum Beispiel andere Schüler zum Beispiel wollen Mathestunde kommen, dann würden wir mit denen schwatzen.“	Schwatzen mit fremden Schülern in der Mathestunde.	
	Interview 6 Absatz 190	„Und ich würde auch sagen, dass mal kleine Pause, so fünf minutige Pause zum Beispiel. Also einfach den Kopf ein bisschen befreien.“	Fünf Minuten Pause, um den Kopf durchzulüften.	kurze Pausen
	Interview 6 Absatz 188	„Wenn es Mathe ist, dann ist ganz still ist. Also ganz, ganz, ganz still.“	In Mathe ist es still.	ruhige Lernatmosphäre
	Interview 3 Absatz 164	„Musik hören.“	Musik	Attraktivitätssteigerung der Mathematik durch Musik

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge für einen spannenden Mathematikunterricht	Interview 3 Absatz 174	„Es ist nicht langweilig.“	Mit Musik ist es nicht langweilig.	
	Interview 6 Absatz 177	„Dass wir Kaugummi in den Stunden dürften.“	Kaugummi in der Stunde kauen	Konzentrationssteigerung durch Kaugummi kauen
	Interview 6 Absatz 179	„Du Erinnerst dich mega an viel.“	Du Erinnerst dich gut.	
	Interview 6 Absatz 183	„... dass unser Lehrer jetzt zum Beispiel uns nicht so viel Ufzgi gibt in Mathe. Und dass wir auch für den Rest der Woche auch noch Zeit haben.“	Unser Lehrer gibt weniger Hausaufgaben.	Kürzung der Hausaufgaben
	Interview 4 Absatz 187	„Oder mal in der Stunde, wenn wir gut arbeiten mal eine Belohnung bekommen oder so.“	Für gutes Arbeiten eine Belohnung bekommen.	Belohnungssystem für die Arbeitshaltung

Tab. 14: Qualitative Inhaltsanalyse – Eigene Vorschläge

6.2.13 Vergleich Stadt - Land

Der Vergleich der Bewertungen der zehn Situationen in ländlichen Gegenden und der Stadt schien aufgrund zweier Unterschiede interessant und wird hier deshalb kurz thematisiert. Die nachfolgende Grafik (Abbildung 25) zeigt einen Überblick des Vergleichs der Daten.

Abb. 25 : Vergleich Stadt - Land

Allgemein scheinen die Wertungen der ländlichen Gegenden ausgeglichener zu sein, oder die Einschätzungen der Lernenden aus der Stadt pointierter und mutiger.

Der extremste Unterschied weist der Motivator des selbstbestimmten Lernens auf. Die Lernenden aus der Stadt bewerteten diesen auch im Vergleich zu den anderen Einflussfaktoren sehr tief, mit nur 7 Punkten aus drei unterschiedlichen Gruppeninterviews. Im Vergleich dazu wird das selbstbestimmte Lernen in den ländlichen Gegenden insgesamt sehr hoch eingeteilt und erscheint aufgrund dieser Grafik in einem besseren Licht, als bei der gesamthaften Auswertung zu Beginn dieses Kapitels. Ein Unterrichtsarrangement, dass auf Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Forschung ausgerichtet ist, kann somit auch förderlich auf die Lernbereitschaft von Kindern mit Rechenschwierigkeiten wirken. Vielleicht ist es genau dieser Punkt, dass auch Lernenden mit Lernschwierigkeiten eine Herausforderung geboten werden muss, der motivierend auf die Kinder wirkt. So könnte man vermuten, dass sich die befragten Lernenden aus der Stadt diese Herausforderung aufgrund gemachter Erfahrungen im mathematischen Bereich nicht zutrauen. Ein selbstbestimmter Unterricht, der niveaudifferenziert aufgebaut ist, könnte sich sehr förderlich auf die Selbstwirksamkeit der Lernenden auswirken.

Ebenfalls deutlich unterschiedlich bewertet wurde der Motivator der Niveaudifferenzierung. Lernende aus der Stadt empfanden diesen sehr wichtig, bei Lernenden aus ländlichen Gegenden ist dies einer der tiefsten eingeteilten Einflussfaktoren auf die mathematische Lernbereitschaft. Es könnte nun vermutet werden, dass Lernende aus ländlichen Gegenden wenige negative Erfahrungen mit zu schwierigen oder zu einfachen Aufgabestellungen machten, wodurch dieser Faktor als nicht so wichtig empfunden wurde.

Ein weiterer Unterschied lässt sich bei den Erklärungen finden, welche wiederum in der Stadt als relevanter in Bezug auf einen anregenden Mathematikunterricht eingeschätzt wurden. Dieses Ergebnis muss vermutlich in Kombination mit dem Unterschied beim selbstbestimmten Lernen interpretiert werden, da dort ein logischer Zusammenhang zu erkennen ist. Lernende aus ländlichen Gegenden empfinden einen selbstgesteuerten, eigenständigen Mathematikunterricht, in dem die Schulklasse ausprobieren und forschen darf, als anregend. Somit stellen Erklärungen der Lehrperson eher eine Einschränkung im erwünschten forschenden Lernprozess der Lernenden dar. Im Gegensatz dazu tendieren die Lernenden aus der Stadt eher dazu, der Lehrperson eine enorme Wichtigkeit in Bezug auf ihren Lernprozess und ihren schulischen Erfolg zuzuschreiben, wodurch Erklärungen der Lehrperson einen zentralen Inhaltspunkt des Mathematikunterrichtes darstellen. Diese Hypothese wird zudem unterstützt beim Vergleich der Einschätzung des Faktors der Beziehung zur Lehrperson. In der Stadt bekam dieser Motivator die Höchstpunktzahl, was die Wichtigkeit der Lehrperson nochmals verdeutlicht.

Die Unterschiede stellen eine interessante Ausgangslage für eine weiterführende Untersuchung dar, können zum momentanen Zeitpunkt jedoch nur durch Vermutungen interpretiert werden.

7 Diskussion

Im siebten Kapitel dieser Masterarbeit wird Bezug auf die ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung genommen, wodurch der Forschungsprozess reflektiert wird. Hier nimmt die Auswertung der kommunikativen Validierung der Interviewergebnisse einen grossen Platz ein. Weiter wird versucht, die Fragestellung dieser Masterthese zu beantworten.

7.1 Bezug Gütekriterien

Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden vier Gütekriterien ausgewählt (siehe Kap. 4.3.2), anhand derer die Qualität dieser Sozialforschung nun reflektiert wird.

7.1.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit

Zu Beginn der Forschung wurde entschieden, den Prozess dieser Sozialforschung möglichst transparent zu dokumentieren, um dadurch dem Leser oder der Leserin einen nachvollziehbaren Einblick in die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dieser Sozialforschung zu ermöglichen.

Rückblickend scheint dieses Kriterium erfüllt. Der Autorin war es ein stetiges Anliegen, jeden Prozess und möglichst jeden Gedankengang in der Arbeit festzuhalten, was jedoch den Umfang der Arbeit zur Folge hatte. Das Zurechtfinden des Lesers oder der Leserin bei nochmaligem Nachlesen gestaltet sich nun komplizierter, als wenn man sich nur auf die wesentlichsten Informationen des Forschungsprozesses in zusammenfassender Form beschränkt hätte. Für die Autorin war es jedoch wichtiger, eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

7.1.2 Relevanz

Die Fragestellung dieser Forschungsarbeit fokussiert sich auf den alltäglichen Mathematikunterricht und weist dementsprechend bereits zu Beginn der Forschungsarbeit eine unterrichtsspezifische Relevanz auf. Da nach Einflussfaktoren gesucht wird, die effektiv von Lehrpersonen in die Planung oder in die Durchführung des Mathematikunterricht einfließen könnten, besteht ein starker Bezug zur alltäglichen Praxis.

Die erhaltenen Daten aus den Gruppeninterviews scheinen relevant für die Praxis. Einerseits könnten die Ergebnisse eine Bestätigung bereits bekannter, starker Einflussfaktoren auf die Lernbereitschaft der Schüler und Schülerinnen darstellen, die auf Lehrpersonen entweder bestätigend oder verstärkend wirken könnten. Mit verstärkend ist gemeint, dass nach der Lektüre der Auswertung dieser Forschungsarbeit den Motivatoren, die zwar bekannt sind, jedoch bis anhin nicht bewusst in die Unterrichtsplanung miteinfließen, mehr Beachtung geschenkt wird. Andererseits ergaben die Ergebnisse auch Anlass zum Nach- und Weiterdenken für die eigene Berufspraxis, insbesondere durch die beschriebenen Unterschiede der ländlichen und städtischen Interviewergebnisse.

7.1.3 Aktualität der Daten

Die vorliegende Sozialforschung versuchte mittels unterschiedlicher Gruppeninterviews mit betroffenen Lernenden an aktuelle Daten bezüglich der Motivation trotz Lernschwierigkeiten zu gelangen. Da sowohl darauf geachtet wurde, dass die Interviewgruppen einen realen Bezug zur Thematik der Rechenschwierigkeiten mitbringen, als auch die Fokussierung auf Lernende aus der Mittelstufe eingehalten wurde, sind die gewonnenen Daten aktuell.

7.1.4 Ergebnisse kommunikative Validierung

Ziel dieser Sozialforschung war das Zusammenstellen relevanter Einflussfaktoren auf die Lernbereitschaft von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten, die effektiv im Unterricht umgesetzt werden könnten. Mittels zwei Hearings mit Lehrpersonen der Mittelstufe wurden die gewonnenen Daten auf ihren allgemeinen Informationsgehalt und ihre Umsetzbarkeit in der Praxis überprüft. Die Ergebnisse der kommunikativen Validierung werden nachfolgend zusammengefasst aufgeführt.

Als Bestätigung wurde die hohe Wertung der Handlungsorientierung empfunden, wie auch die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen und Emotionen für das Lernen.

Die tiefe Wertung der Individualisierung, wie auch die Unlust bezüglich der Aufarbeitung und Sicherung der Basiskompetenzen erstaunte die Fachpersonen, da die heutige Bildungspolitik bewusst auf diesen Förderansatz zielt. Zudem wurde der enorme Druck im Hinblick auf die beruflichen Erfolgsaussichten bereits in der Mittelstufe erkannt. Ebenso wurde aufgrund der hohen Wertung von guten Erklärungen bewusst, dass Frontalunterricht zum richtigen Zeitpunkt sehr förderlich wirken könnte.

Betreffend der Umsetzbarkeit wurden unterschiedliche Schwierigkeiten erkannt:

- Der Wunsch, die Beziehung zu jedem Kind und den Eltern zu pflegen, ist gross, jedoch scheint diese Aufgabe bei den momentanen Regelklassengrößen nur schwer leistbar.
- Ebenso würden die Lehrpersonen gerne auch in der Mittelstufe vermehrt handlungsorientiert unterrichten, was jedoch die stoffliche Fülle im Mathematikunterricht und der dementsprechende Zeitdruck erschweren. Zudem sind die offiziellen Lehrmittel der Mittelstufe nicht handlungsorientiert aufgebaut. Weiter wurde auch die Wichtigkeit der Handlungsorientierung im heilpädagogischen Bereich angesprochen, die leider ebenfalls oft nicht umgesetzt wird.
- Aufgrund der fehlenden adäquaten Lehrmittel wird auch eine altersgerechte Förderung oft als schwierig erachtet. Einerseits möchte man bestimmte Grundfertigkeiten fördern, andererseits diese Förderung altersgerecht gestalten, was aufgrund des fehlenden Materials oftmals schwierig erscheint.
- Eine Anpassung oder sogar Abschaffung der Hausaufgaben würde von einigen Lehrpersonen gerne in Erwägung gezogen werden, kann jedoch nicht alleine von den Lehrpersonen entschieden werden,

da das Umfeld die Erwartung an Hausaufgaben stellt. Zudem sind Hausaufgaben eine Möglichkeit mit der stofflichen Fülle im Unterricht adäquat umgehen zu können.

- Die diversen Vorschläge der Lernenden selber scheinen mehrheitlich umsetzbar und sollten mit Abwechslung im Unterricht eingesetzt werden, um Spannung zu erzeugen. Betreffend der gewünschten Handlungsorientierung wurde direkt die Möglichkeit gesehen, Mathematik-Exkursionen zu organisieren. Die Vorschläge mit betreffend des Kaugummikauens und des Abspielens von Musik wurden kontrovers diskutiert, da gewisse Lehrpersonen bereits schlechte Erfahrungen mit diesen Möglichkeiten gesammelt haben.
- Die Möglichkeit durch selbstorganisiertes Lernen in der Schulklasse sich bewusst Zeit einzuräumen, um mit Schülern und Schülerinnen mit Schwierigkeiten arbeiten zu können, wurde erkannt.

Insgesamt schienen die gewonnenen Daten anregend auf die Lehrpersonen zu wirken, da der Wille für eine Veränderung im Mathematikunterricht vorhanden ist. Jedoch lassen die unterschiedlichen Schwierigkeiten, die genannt wurden, eine bestehende Überforderung aufgrund der Heterogenität und den Klassengrößen erkennen. Da die gewonnenen Daten keine Anleitungen oder Ideensammlung zur Umsetzung im Unterricht darstellen, sondern eher eine Gewichtung unterschiedlicher Motivatoren in Bezug auf den Mathematikunterricht erkennen lassen, bräuchte der Schritt zur effektiven Umsetzung viel Kreativität und Zeitaufwand der einzelnen Lehrpersonen. Somit wird vermutet, dass die Punkte zwar gehört wurden, aufgrund der bestehenden Belastung im Berufsalltag jedoch keinen bewussten Einbezug in die Unterrichtsgestaltung nehmen werden. Da ein ausschliessliches Zusammenstellen verschiedener Einflussfaktoren im momentanen Arbeitskontext der Lehrpersonen nicht genügt, stellen die Ergebnisse eher eine Grundlage zur Konzipierung passender Lehrmittel oder Unterrichtsideen dar. Das Ziel der Sozialforschung ist somit nur teilweise erreicht.

7.2 Bezug Fragestellung

Die Fragestellung, die zu Beginn dieser Arbeit formuliert wurde (siehe Kap. 3.2), lautet wie folgt:

Welche Einflussfaktoren wirken sich positiv anregend auf Lernende mit einer Rechenschwäche im Mathematikunterricht aus?

Wie muss eine Unterrichtssituation oder eine Auseinandersetzung mit einem mathematischen Lerngegenstand arrangiert sein, damit die Lernenden das Bedürfnis haben, eine tatsächliche Begegnung und das Sammeln von Erfahrungen mit diesem Inhalt stattfinden zu lassen.

Durch das Literaturstudium und die durchgeführten Gruppeninterviews lassen sich verschiedene Faktoren der Unterrichtsgestaltung benennen, die einen starken Einfluss auf die Lernbereitschaft von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten haben könnten:

- Im Unterricht sollte eine förderliche Lernatmosphäre herrschen, die eine hohe Fehlertoleranz beinhaltet. D.h. es sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass die Lernenden nicht ausgelacht oder blossgestellt werden aufgrund eines Fehlers. Zudem sollte die Lehrperson bewusst Lob einsetzen, um die Lernenden dadurch anzuspornen. Eine Art Belohnungssystem wäre denkbar und wird von Lernenden ebenfalls als anregend empfunden. Zudem zeigt die Diskrepanz der Daten betreffend des selbstbestimmten Lernens zwischen ländlichen und städtischen Interviewgruppen, dass die Lehrperson all ihren Schülern und Schülerinnen Eigenständigkeit und Verantwortung zusprechen sollte, um das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit zu stärken.
- Es sollte versucht werden, die mathematischen Themen jeweils in Bezug zu alltäglichen Situationen der Schüler und Schülerinnen zu behandeln. Oder auch den Lernenden Bereiche aus ihrem Alltag aufzeigen, in denen gewisse mathematische Inhalte täglich, eventuell unbemerkt von ihnen gebraucht und angewandt werden.
- Individuelle Erklärungen sind für Lernende mit mathematischen Schwierigkeiten zentral und sollten so arrangiert sein, dass sich die Lernenden so oft sie wollen bei der Lehrperson Unterstützung holen können und die Lehrperson auch für mehrmaliges Erklären gleicher Themen geduldig Zeit einplanen kann.
- Das Erleben von Erfolg sollte auch Lernenden mit Schwierigkeiten ermöglicht werden, da es sich einerseits förderlich auf die weitere Lernbereitschaft auswirkt und andererseits die Selbstwirksamkeit stärkt. Die Kriterien zur Erreichung eines Erfolgserlebnisses sollten im Vorfeld jedoch bewusst mit den Lernenden besprochen werden, damit ihnen klar wird, welcher Aufwand von ihnen für einen Erfolg gefordert wird und somit ein realistisches Ziel entsteht, das individuell erreichbar erscheint. Betreffend erfolgreichen Beurteilungen oder Bewertungen sollte die Lehrperson ihr Vorgehen und ihre Kriterien den Lernenden transparent machen, um einer willkürlich erscheinenden Beurteilung für den Lernenden vorzubeugen.
- Der Mathematikunterricht sollte bewusst auch mit älteren Lernenden handlungsorientiert aufgebaut werden. Da die offiziellen Lehrmittel nicht dementsprechend konzipiert wurden, sollte eine Lehrperson auch ohne Lehrmittel arbeiten und alltägliche oder besondere Gegebenheiten im Schulalltag oder der Freizeit der Lernenden als mathematischen Input nutzen.
- Die Mathematikhausaufgaben sollten bewusst ausgewählt und in ihrem Umfang zeitlich begrenzt werden. Eine Niveaudifferenzierung im Unterricht und den Hausaufgaben ist dadurch erforderlich.

8 Schlussteil

Im letzten Kapitel dieser Masterarbeit wird die qualitative Sozialforschung persönlich reflektiert und eine Schlussfolgerung auf die heilpädagogische Praxis gezogen.

8.1 Persönliche Reflexion

Das Literaturstudium und die Zusammenstellung relevanter Theorien wurde als bereichernd und interessant empfunden und stellte so eine gute Basis für die weitere Forschungsarbeit dar.

Das Finden von Lernenden, die an den Interviews teilnehmen konnten, stellte sich als erste grosse Hürde im Forschungsprozess heraus. Da wenig Motivation zur Mitarbeit in unterschiedlichen, angeschriebenen Schulen zu spüren war, benötigte es einen grösseren Aufwand als erwartet, um sechs Interviews durchführen zu können.

Weiter war eine qualitative Durchführung der Interviews schwieriger als gedacht. Da das Probeinterview mit bekannten Schülern und Schülerinnen durchgeführt wurde, verfälschte dies die Einschätzung betreffend der Komplexität eines Gruppeninterviews mit fremden Lernenden. Die Problematik, dass die Interviewerin durch den gewohnten Kontext einer Schule unbewusst in ihre übliche Lehrerrolle schlüpfte, beeinträchtigte die Qualität der Gruppengespräche. Es lässt sich teilweise eine Verbesserung der Fragetechnik in den Interviews erkennen, jedoch bleibt die Schwierigkeit des Rollenverständnisses der Interviewerin in der gesamten Erhebungsphase bestehen.

Die Auswertung der Daten stellte den grössten Teil der vorliegenden Masterarbeit dar und beanspruchte enorm viel Zeit. Die Genauigkeit bei der Transkription und die vielen Kategorien in der Auswertung erschwerten einen flüssigen Arbeitsprozess. So kam die Auswertung zu Beginn nur sehr schleppend voran und die Autorin brauchte lange, um sich einen Überblick des Datenmaterials zu verschaffen.

Die gewonnenen Daten in Bezug auf die Motivationsförderung bei Lernenden mit Rechenschwäche scheinen für die Autorin sehr zentral, da im kommenden Schuljahr die Rolle als Klassenlehrerin gegen eine Funktion als Heilpädagogin getauscht wird. Die Erkenntnisse, wie ein Mathematikunterricht aus Sicht der Lernenden selbst auszusehen hätte, werden folglich direkt in die Vorbereitung und Umsetzung des Mathematikunterrichtes einfließen. Insbesondere der Aspekt des selbstbestimmten Lernens wird versucht, adäquat in die Unterrichtsgestaltung mit einzubauen.

8.2 Bezug heilpädagogische Praxis

Für die heilpädagogische Praxis stellt die Rangordnung der Motivatoren eine mögliche Anleitung zur Unterrichtplanung dar, da Meinungen und Einstellungen von Lernenden mit Rechenschwierigkeiten festgehalten wurden. Die angefügten Punkte in Kapitel 7.2 sollten somit in jede Unterrichtsplanung einfließen. Zudem ergeben sich spannende Ansätze aus dem Datenmaterial heraus, die zur Weiterentwicklung oder zum Ausprobieren in der Praxis anregen. Bei einer integrierten Förderung sollten die Punkte in eine Unterrichtsberatung oder Unterrichtsbesprechung mit einer Klassenlehrperson eingeflochten werden.

Die hohe Gewichtung der Beziehung zur Schulklasse und zur Lehrperson bedeutet für heilpädagogische Fachpersonen, dass nicht nur die fachliche Unterstützung und Sicherung der Basiskompetenzen eines Schülers oder einer Schülerin mit Rechenschwierigkeiten als Förderziel gelten darf. Die Mithilfe an einem toleranten, lernförderlichen Klassenklima beschreibt somit ebenfalls eine Aufgabe des Heilpädagogen oder der Heilpädagogin. Da dieser Aufgabenbereich traditionell in den Verantwortungsbereich einer Klassenlehrperson gehört, könnte mit dieser verlangten Verschiebung zu einer gemeinsamen Aufgabe entweder Entlastung oder Konfrontation verbunden sein.

Weiter stellt die Diskussion rund um das selbstbestimmte Lernen in dieser Masterarbeit eine spannende Entwicklung für die Heilpädagogik dar. Üblicherweise funktioniert eine heilpädagogische Förderung im Kontext der Regelschule häufig durch eine starke Unterstützung und Führung der Lernenden mit Lernschwierigkeiten, und einer Anpassung der Anforderungen. Da jedoch von der Hälfte der befragten Lernenden in der vorliegenden Sozialforschung eine höhere Verantwortung für ihr Lernen und die Möglichkeit, alleine an Aufträgen herumstudieren zu dürfen, ohne eine helfende Hand daneben, müsste die Gestaltung einer Förderung überdacht werden. Der Gefahr, Lernende mit schulischen Schwierigkeiten zu unterschätzen, muss bewusst begegnet werden, um sich nicht selbst dabei zu ertappen, die Anforderungsstufe aufgrund bestehender kognitiver Schwierigkeiten zu tief anzusetzen.

Verzeichnisse

Synonymverzeichnis

Basiskompetenzen	Vorläuferfertigkeiten
Gruppeninterview	Gruppendiskussion, Gruppendiskussionsverfahren, Gruppenbefragung, Gruppengespräch
Kommunikative Validierung	Hearing, Experteninterview
leistungsmotiviert	leistungsorientiert
Masterthese	Masterarbeit, Forschungsarbeit
misserfolgsängstlich	misserfolgsvermeidend
Motiv	Motivator
Motivation	Motivierung, Lernwille, Lernbereitschaft
motiviert	aktiviert
Rechenschwäche	Rechenschwierigkeit, mathematische (Lern-)Schwierigkeit/Schwäche, Rechenstörung
selbstbestimmtes Lernen	selbstgesteuertes Lernen, selbstorganisiertes Lernen
Selbstkonzept	Selbstbild
Stigmatisierung	Stigmatisierungsprozess, Attribution, Zuschreibung

Glossar

Basiskompetenzen	Bestimmte Fähigkeiten, die ein Kind entwickelt haben muss, um adäquat dem Mathematikunterricht folgen zu können.
Extrinsische Motivation	Finden die Auseinandersetzung wegen den möglichen Konsequenzen statt, d.h. positive Konsequenzen erreichen oder negative Konsequenzen vermeiden, handelt es sich um eine extrinsische Motivierung.
Halo-Effekt	Durch bekannte, zu beobachtende Merkmale einer Person wird unbewusst auf weitere Merkmale geschlossen, die dieser Person zugeschrieben werden.
Intrinsische Motivation	Wenn man sich mit einer Tätigkeit um ihrer Selbstwillen auseinandersetzt, bezeichnet man die dahinterliegende Motivation als intrinsisch.
Leistungsmotivation	Leistungsmotivation beschreibt ein Verhalten, das sich an einem vorgegebenen Richtwert misst. Dieser Richtwert kann sowohl von der Person selbst, der Situation oder der Umwelt beeinflusst werden. Ziel ist es, diesen Richtwert zu erreichen oder sogar zu übertreffen, damit ein Erfolgserlebnis empfunden wird.
Motiv	Kanalisiert die Wahrnehmung einer Person im Hinblick auf eine Zielerreichung.
Motivation	Mit Motivation ist der persönliche, emotionale Zustand gemeint, der bezogen auf einen Inhalt ein Interesse bei einer Person hervorruft, aufgrund von welchem sich eine fruchtbare Begegnung zwischen der Person und dem Inhalt ergibt.
Operante Koditionierung	Man motiviert eine Person mit Hilfe unterschiedlicher Verstärker, sich ein bestimmtes Verhalten anzugewöhnen.
Pygmalioneffekt	Die Erwartungen einer Lehrperson an die Leistungen eines Lernenden haben Einfluss auf die tatsächliche Qualität der Leistung dieses Lernenden.
Rechenschwäche	Eine Schwierigkeit im mathematischen Bereich, die entweder isoliert oder in Kombination mit anderen Teilleistungsschwächen, beispielsweise einer Lese- und Rechtschreibschwäche, auftreten kann. Das Erscheinungsbild einer Rechenschwäche ist sehr individuell, die Schwierigkeit basiert jedoch bei allen Betroffenen auf einem fehlenden Grundverständnis von mathematischen Inhalten.
Selbstbewusstsein	Selbstbewusstsein beschreibt den Mut, sich mit neuen Gegenständen oder ungewohnten Situationen auseinandersetzen zu können und basiert auf der Sicherheit bezüglich seiner eigenen Persönlichkeit und Kompetenz.
Selbstkonzept	Mit Selbstkonzept wird eine allgemeine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Fach Mathematik beschrieben.
Selbstwirksamkeit	Die Selbstwirksamkeit bezeichnet die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf eine ausgewählte Aufgabe oder einen bestimmten Auftrag, also eine kognitive Selbstbeurteilung in einem bestimmten Situationskontext.
Stigmatisierung	Zugeschriebene negative Merkmale durch das soziale Umfeld werden in einem Stigmatisierungsprozess von der betroffenen Person verinnerlicht.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 :	Ursachenfelder einer Rechenschwäche (Gaidoschik, 2008, S. 15)	9
Abb. 2 :	Das Multikausal-Modell (Wejda, 2004, S. 57)	11
Abb. 3 :	Hierarchische Ebenen der kognitiven Entwicklung (zur Oeveste, 1987, S. 137)	24
Abb. 4 :	Lernstrukturgitter mit Abstraktionsniveaus (Kutzer, 1999, S. 15)	24
Abb. 5 :	Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen (Krajewski, 2007, S. 325).....	25
Abb. 6 :	Die Bedürfnispyramide von Maslow (DiCaprio; nach Schlag, 2006, S. 17).....	29
Abb. 7 :	Interaktionistisches Motivationsmodell (Wilbert, 2010, S. 23)	30
Abb. 8 :	Leistungsmotivation im Risikowahl-Modell (Atkinson; nach Rheinberg, 2008, S. 72).....	32
Abb. 9 :	Vier Typen extrinsischer Motivation (Ryan & Deci; nach Wilbert, 2010, S. 48).....	34
Abb. 10 :	Teufelskreis Rechenstörung (Gaidoschik, 2008, S. 11)	39
Abb. 11 :	Stichprobe; Verhältnis Knaben – Mädchen.....	57
Abb. 12 :	Stichprobe; Verhältnis Schweizer Herkunft - Migration	58
Abb. 13 :	Stichprobe; Vergleich Beliebtheit der Mathematik	58
Abb. 14 :	Die Häufigkeitsanalyse (Mayring, 2007, S. 14).....	60
Abb. 15 :	Die Valenz- und Intensitätsanalyse (Mayring, 2007, S. 15).....	60
Abb. 16 :	Ablaufmodell.....	62
Abb. 17 :	Auswertung Gruppeninterview 1	69
Abb. 18 :	Auswertung Gruppeninterview 2	70
Abb. 19 :	Auswertung Gruppeninterview 3	71
Abb. 20 :	Auswertung Gruppeninterview 4	73
Abb. 21 :	Auswertung Gruppeninterview 5	74
Abb. 22 :	Auswertung Gruppeninterview 5	75
Abb. 23 :	Gesamthafte Auswertung – Überblick 1	77
Abb. 24 :	Gesamthafte Auswertung – Überblick 2	119
Abb. 25 :	Vergleich Stadt - Land.....	123

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Häufige Fehlerquellen der schriftlicher Addition und Subtraktion (Moser Opitz, 2007, S. 105) .	17
Tab. 2:	Das Selbstbewertungsmodell (Heckhausen; nach Rheinberg, 2008, S. 86).....	32
Tab. 3:	Kategoriensystem	66
Tab. 4:	Qualitative Inhaltsanalyse – Selber rechnen statt zuhören.....	84
Tab. 5:	Qualitative Inhaltsanalyse – Individuelle Beurteilung.....	87
Tab. 6:	Qualitative Inhaltsanalyse - Gruppenarbeit.....	93
Tab. 7:	Qualitative Inhaltsanalyse – Spezielle Unterstützung	97
Tab. 8:	Qualitative Inhaltsanalyse – Tempo & Lernaufgaben	100
Tab. 9:	Qualitative Inhaltsanalyse – handeln statt denken.....	104
Tab. 10:	Qualitative Inhaltsanalyse - Erfolgserlebnisse	108
Tab. 11:	Qualitative Inhaltsanalyse - Erklärungen	111
Tab. 12:	Qualitative Inhaltsanalyse – Bezug eigenes Leben	114
Tab. 13:	Qualitative Inhaltsanalyse – Schulklasse & Lehrperson	118
Tab. 14:	Qualitative Inhaltsanalyse – Eigene Vorschläge.....	122

Literaturverzeichnis

- Barth, K. (2010). Früherkennung und Prävention schulischer Lernstörungen im Übergangsbereich Kindertages-Grundschule. In F. Lenart, N. Holzer & H. Schaupp (Hrsg.), *Rechenschwäche Rechenstörung Dyskalkulie. Erkennung: Prävention: Förderung* (S. 52-67). Graz: Leykam
- Dresing, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Auflage). Internet: www.audiotranskription.de/praxisbuch [01.10.2013].
- Dittmar, N. (2002). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. Opladen: Leske + Budrich.
- Dreher, M. & Dreher, E. (1995). Gruppendiskussionsverfahren. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.) (S. 186-188). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Ederer, E.M. (2012). Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In H. Stigler und H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag.
- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken, erfassen, entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule* (1. Auflage). Aarau: Schulverlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Gaidoschik, M. (2008). *Rechenschwäche-Dyskalkulie. Eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern* (4. Aufl.). Buxtehude: Persen GmbH.
- Gugger, F. & Wyss, E.L. (1998). *Richtlinien zur Transkription von Texten*. Internet: www.evawyss.ch/_pdf_texte/richtlinien.pdf [01.10.2013].
- Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3. überar. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hopf, C. (1995). Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.), (S. 177-182). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Keller, G. (2008). *Ich will nicht lernen. Motivationsförderung in Elternhaus und Schule* (3. überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.
- Knapp, W. (2005). Die Inhaltsanalyse aus linguistischer Sicht. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 20-35). Weinheim, Basel: Beltz.
- Krajewski, K. (2007). Entwicklung und Förderung der vorschulischen Mengen-Zahlen-Kompetenz und ihre Bedeutung für die mathematischen Schulleistungen. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 325-332). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Kutzer, R. (1999). Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens. In P. Probst (Hrsg.), *Mit Behinderung muss gerechnet werden* (S. 15-69). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.

- Lange, B. (2005). Imagination aus der Sicht von Grundschulkindern. Datenerhebung, Auswertung und Ertrag für die Schulpädagogik. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 37-60). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lenart, F., Holzer, N. & Schaupp, H. (2010). *Rechenschwäche Rechenstörung Dyskalkulie. Erkennung: Prävention: Förderung*. Graz: Leykam.
- Lorenz, J.H. (2007). Schulische Diagnostik und Förderung bei Rechenschwäche. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 389-398). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Lorenz, H.L. (2010). Kognitive Faktoren, deren Störung den Erwerb mathematischer Inhalte erschwert. In F. Lenart, N. Holzer & H. Schaupp (Hrsg.), *Rechenschwäche Rechenstörung Dyskalkulie. Erkennung: Prävention: Förderung* (S. 39-46). Graz: Leykam
- Mayring, P. (1995). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.), (S. 209-213). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Mayring, P. (2007). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (9. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Merdian, G. (2007). Förderung mathematischer Grundfertigkeiten. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 377-388). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Möderl, K. (2010). Die Bedeutung des Sprachverständnisses in der Mathematik. In F. Lenart, N. Holzer & H. Schaupp (Hrsg.), *Rechenschwäche Rechenstörung Dyskalkulie. Erkennung: Prävention: Förderung* (S. 47-51). Graz: Leykam
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/Dykalkulie: theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt
- Reinhoffer, B. (2005). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 123-139). Weinheim, Basel: Beltz.
- Renold, S. (2006). *Motivierte Kinder, zufriedene Eltern. Tipps und Ideen zum Spielen, Lernen und Helfen*. Zürich: Beobachter.
- Rheinberg, F. (2008). *Motivation. Grundriss der Psychologie Band 6* (7. aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1971). *Pygmalion im Unterricht. Lehrererwartungen und Intelligenzentwicklungen der Schüler*. Weinheim, Berlin, Basel: Beltz.
- Rothermund, K. & Eder A. (2011). *Motivation und Emotion. Lehrbuch* (1. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Scharlau, I. (1996). *Jean Piaget zur Einführung* (1. Auflage). Hamburg: Junius Verlag.
- Schilling, S. und Prochinig, T. (2007). *Praxisbuch Dyskalkulie. Rechenschwäche. Ursachen und Erscheinungsformen. Spielideen als vorbeugende Massnahmen* (11. Auflage). Schaffhausen: Schubi.
- Schipper, W. (2010). Thesen und Empfehlungen zum schulischen und ausserschulischen Umgang mit Rechenstörungen. In F. Lenart, N. Holzer & H. Schaupp (Hrsg.), *Rechenschwäche Rechenstörung Dyskalkulie. Erkennung: Prävention: Förderung* (S. 103-121). Graz: Leykam

- Schlag, B. (2006). *Lern- und Leistungsmotivation* (2. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schulz, A. (2007). Dyskalkulie bei Grundschulkindern-Ursachen, Diagnostik, Therapie. Eine Betrachtung aus fachdidaktischer Sicht. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 359-375). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Späth, H. (2012). Keine Lust! Motivationspsychologische Aspekte im Umgang mit lernbehinderten, legasthenen und dyskalkulen Kindern. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, S. 46-50. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2012). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler und H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-134). Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wehrmann, M. (2007). Qualitative Diagnostik der Rechenschwäche. Bedeutung der differenzierten Diagnose im Lernprozess. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 333-337). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Wejda, S. (2004). *Rechenschwäche- der Kampf mit den Zahlen. Hilfen bei Dyskalkulie*. Berlin: Cornelson Verlag.
- Wejda, S. (2007). Der Kampf mit den Zahlen. Hilfen für betroffene Eltern. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 427-432). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Wessolowski, S. (2007). Erkennen von Rechenstörungen in der Schule. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft* (S. 315-323). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- zur Oeveste, H. (1987). *Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter: eine Revision der Theorie Piagets*. Göttingen: Hogrefe.

Anhang

Freude am Mathematikunterricht!

Welche Einflussfaktoren wirken sich positiv auf Lernende mit Rechenschwierigkeiten im Mathematikunterricht der 5. und 6. Primarschulklasse aus?

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
Anhang 1	1
1 Interviewvorbereitung.....	1
1.1 Interviewleitfaden.....	1
1.1.1 Bezug zu deinem Leben.....	1
1.1.2 Erfolgserlebnisse.....	1
1.1.3 Deine Schulklasse und deine Lehrperson.....	1
1.1.4 Individuelle Beurteilung.....	2
1.1.5 handeln statt denken.....	2
1.1.6 Gruppenarbeit.....	2
1.1.7 selber rechnen statt zuhören.....	2
1.1.8 Eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben.....	2
1.1.9 Spezielle Unterstützung.....	3
1.1.10 Erklärungen.....	3
Anhang 2	4
2 Interviewauswertung.....	4
2.1 Transkriptionssystem.....	4
2.2 Gruppeninterview 1 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“	6
2.2.1 Transkriptionskopf 1.....	6
2.2.2 Transkription 1 mit Kommentar.....	7
2.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse 1.....	26
2.3 Gruppeninterview 2 „Mein Wunsch-Mathematikunterricht“	33
2.3.1 Transkriptionskopf 2.....	33
2.3.2 33.....	
2.3.3 Transkription 2 mit Kommentar.....	34
2.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse 2.....	53
2.4 Gruppeninterview 3 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“	59
2.4.1 Transkriptionskopf 3.....	59
2.4.2 Transkription 3 mit Kommentar.....	60
2.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse 3.....	80
2.5 Gruppeninterview 4 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“	89
2.5.1 Transkriptionskopf 4.....	89
2.5.2 Transkription 4 mit Kommentar.....	90
2.5.3 Qualitative Inhaltsanalyse 4.....	109
2.6 Gruppeninterview 5 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“	117
2.6.1 Transkriptionskopf 5.....	117
2.6.2 Transkription 5 mit Kommentar.....	118
2.6.3 Qualitative Inhaltsanalyse 5.....	139
2.7 Gruppeninterview 6 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“	146
2.7.1 Transkriptionskopf 6.....	146
2.7.2 Transkription 6 mit Kommentar.....	147
2.7.3 Qualitative Inhaltsanalyse 6.....	165

Anhang 1

1 Interviewvorbereitung

Zur Interviewvorbereitung wurde ein halboffener Leitfaden erstellt, der statt Fragen, unterschiedliche Situationsbeschreibungen enthielt, die die Lernenden zu einer Stellungnahme anregen sollten.

1.1 Interviewleitfaden

Die zehn folgenden Situationen wurden in den Gruppeninterviews in einer willkürlichen Reihenfolge von der Interviewerin vorgelesen. Zum vereinfachten Verständnis der Lernenden wurden die Beschreibungen auf A4-Grösse vergrössert und mit passenden Bildern ergänzt.

1.1.1 Bezug zu deinem Leben

Im Matheunterricht behandelst du Themen, die dir im momentanen Leben oder in deinem späteren Leben helfen werden. Oftmals verbindet ihr die Mathethemen auch mit Situationen aus eurem alltäglichen Leben, um sie besser zu verstehen.

1.1.2 Erfolgserlebnisse

Immer wenn du genug Zeit investierst und ein Thema fleissig übst, verstehst du es dafür dann auch und kannst selbstständig und fehlerfrei im Unterricht die Aufgaben lösen, oder schreibst einen guten Test.

Du kannst zeigen, was du alles kannst. Du erbringst gute Leistung und weisst, was du alles bereits Neues dazugelernt hast in den letzten Monaten.

Du weisst immer, was du lernen musst, weil du das Lernziel genau kennst.

1.1.3 Deine Schulklasse und deine Lehrperson

Deine Lehrperson ist sehr nett, du magst sie gut. Sie glaubt fest daran, dass du Mathematik kannst und traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu. Sie lobt dich für deine Arbeit im Matheunterricht. Zudem gibt es manchmal, wenn du etwas gut gemacht hast oder fleissig an etwas gearbeitet hast, eine persönliche Belohnung, die du mit deiner Lehrperson so abgemacht hast.

Du fühlst dich im Matheunterricht in deiner Klasse sehr wohl. Es macht nichts, wenn du mal was Falsches sagst, du hast keine Angst dich zu blamieren.

1.1.4 Individuelle Beurteilung

Deine Lehrperson beurteilt deine Mathefähigkeit nach deinem eigenen bisherigen Können. Sie misst dich an dir selbst und schaut, ob du dich persönlich verbessert hast. Sie vergleicht dich also nicht mit anderen Schülern aus der Klasse.

1.1.5 handeln statt denken

Wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht die Lehrperson dafür richtige Gegenstände, die dir das Thema erklären. Du siehst und handelst dann mit diesen Gegenständen oder diesem Material.

Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen ein Thema zu verstehen, z.B. Hölzer, Tabellen oder Batzen.

Du beschäftigst dich mit einem Mathethema nicht nur mit Mathebuch und Heft, sondern du bekommst viele Aufgaben, die du wirklich tun musst. Also du löst Matheaufgaben, bei denen du dich bewegen musst, neue Sachen ausprobierst und aktiv bist. Darunter sind auch unterschiedliche Lernspiele und die Arbeit mit dem Computer.

1.1.6 Gruppenarbeit

Im Matheunterricht darfst du oft zu zweit oder sogar in einer kleinen Gruppe rechnen. Ihr löst dann die Matheaufgaben gemeinsam.

1.1.7 selber rechnen statt zuhören

Im Matheunterricht kannst du selbstständig an einem Thema arbeiten. Die Lehrperson erklärt nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich alleine arbeiten und selber herausfinden, wie du etwas lösen musst. Du hast dann als Hilfe einen Wochenplan und kannst ungestört daran arbeiten.

Du bekommst auch oft schwierige Aufgaben, an denen du rumknobeln darfst, bis du die Lösung gefunden hast. Dafür bekommst du aber auch genug Zeit, um dich so lange wie du möchtest mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Die Lehrperson gibt dir, wenn du nicht weiterkommst, einen kleinen Tipp, der dich wieder auf einen neuen möglichen Lösungsweg führt.

Eine Matheaufgabe darfst du so lösen, wie du möchtest. Dein Lösungsweg ist genauso gut, wie der der Lehrperson, oder eines anderen Kindes. Wenn du deinen Weg den anderen erklärst, hören alle gespannt zu.

1.1.8 Eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben

Im Matheunterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Sie sind nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig. Andere aus deiner Klasse haben nicht die gleichen Aufträge wie du, da alle auf ihrem eigenen Lernniveau arbeiten.

Du darfst deine Aufgaben in deinem eigenen Tempo bearbeiten und hast keinen Zeitdruck. Im Matheunterricht arbeiten alle gleich lang an einem Thema oder den Hausaufgaben, obwohl einige Schüler schneller und mehr arbeiten, als du. Der Lehrperson ist es aber egal, wenn du weniger Aufgaben in der gleichen Zeit wie ein Mitschüler schaffst, da es darum geht, wie lange du konzentriert daran arbeitest, und nicht, wie viele Rechnungen du fertig schaffst.

1.1.9 Spezielle Unterstützung

Du darfst bei komplizierten Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson daran arbeiten. Du bist entweder alleine oder in einer kleinen Gruppe mit dieser Lehrperson am üben, damit du das schwierige Thema verstehst.

Oder du darfst deine Wissenslücken aus früheren Mathethemen mit dieser Lehrperson aufarbeiten und erst wenn du alle bisherigen wichtigen Themen verstanden hast, musst du dich mit einem neuen Mathethema beschäftigen.

1.1.10 Erklärungen

Deine Lehrperson erklärt neue Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, erklärt sie es dir, bis du es endlich verstehst.

Anhang 2

2 Interviewauswertung

Die Gruppeninterviews wurden in einem ersten Schritt nach einem ausgewählten Transkriptionssystem verschriftlicht. In einem zweiten Schritt wurden relevante Informationen und Erläuterungen von der Interviewerin in die Kommentarspalte geschrieben. Relevante Gesprächsteile für die Auswertung wurden mit blauer Farbe hinterlegt und in die Kommentarspalte direkt paraphrasiert. Zur Übersichtlichkeit wurden die Situationsbeschreibungen für ein schnelles zu Recht finden im Interview gelb markiert. Eigene Vorschläge zur Steigerung der Lernbereitschaft in Mathematik werden grün markiert. Die verteilten Skalenpunkte wurden am Schluss jedes Gruppeninterviews aufgrund des zugeteilten Skalenstandortes separat von der Interviewerin übernommen.

2.1 Transkriptionssystem

Transkriptionskopf	Zur Übersichtlichkeit werden wichtige Informationen zum Gesprächskontext festgehalten: Ort, Datum, Zeit, Dauer, Interviewart, Interviewsprache, teilnehmende Lernende und ihre Beziehung zueinander, zusammenfassender Eindruck zur Atmosphäre und den Verlauf.
Sprache und Schrift	Die Interviews werden in einer literarischen Umschrift transkribiert. D.h. für die erleichterte Lesbarkeit wird der schweizerdeutsche Dialekt in die Standardsprache übersetzt und die Wörter nach der Standardorthografie geschrieben. Besondere Dialektwörter (Bsp. Chabis) und der Satzbau werden jedoch beibehalten.
vorlesen	Die Gesprächsteile, die von der interviewenden Person vorgelsen oder aufgrund eines bestehenden Textes in Dialekt erzählt werden, werden kursiv geschrieben.
Layout	Zur Übersichtlichkeit wird das Gespräch in einer Tabelle dargestellt. Jeder neue Sprechbeitrag erhält eine neue Zeile. Ein neuer Sprechbeitrag kann aufgrund eines Personenwechsels oder durch eine inhaltliche Gesprächsänderung eingeleitet werden. Jede Zeile wird fortlaufend nummeriert.
Anonymisierung	Die Interviewende Person wird mit I bezeichnet. Die befragten Lernenden werden mit B und einer hochgestellten Kennnummer benannt (bsp. B ¹²).
Sprechbeiträge	Die Sprechbeiträge werden sequentiell untereinandergeschrieben. Ein neuer Sprechbeitrag wird auf eine neue Zeile geschrieben.
Satzzeichen	Die Satzzeichen werden nach der gesprochenen Sprache gesetzt. Eine kurze Pause wird mit Komma dargestellt und ein Satzende mit einem Satzschlusszeichen, je nach Stimmlage.
simultanes Sprechen	Ein simultaner Gesprächsteil wird mit senkrechten Strichen für den Anfangs- und Endpunkt des simultanen Sprechens gekennzeichnet. Zudem stehen die simultanen Gesprächsteile direkt untereinander. Die Person, die unterbrochen wurde, erhält bei einer längeren nachfolgenden Beitrag eine neue Zeile.
schneller Sprechanschluss	Ein schneller Sprechanschluss wird mit einem Gleichheitszeichen zum Schluss eines endenden Redebeitrages und einem Gleichheitszeichen zu Beginn des Beitrages, der schnell an den vorangegangenen Beitrag anschliesst.

Füllwörter	Füllwörter werden nur transkribiert, wenn sie für den Gesprächsverlauf relevant sind. D.h. bestätigende Äusserungen aufgrund des Zuhörend werden nicht transkribiert, Einwortäuserungen aus einem Füllwort werden mit einem deutenden Kommentar in Klammer verschriftlicht (bsp. mh [bestätigend])
Pausen	Für Pausen unter 3 Sek. werden Pluszeichen in runden Klammern in grauer Schriftfarbe verwendet, je nach Anzahl Sekunden; bsp. (+), (++) , (+++). Bei Pausen, die länger als 3 Sek. dauern, wird anstatt den Pluszeichen die Ziffer in die runden Klammern geschrieben; bsp. (7 Sek.). Eine Pause zwischen zwei Redebeiträgen wird auf einer eigenen Zeile festgehalten.
abgebrochene Wörter, Sätze	Ein Wortabbruch aufgrund einer Intension zur Selbstkorrektur wird mit einem Schrägstrich direkt nach dem unvollständigen Wort gekennzeichnet. Ein kompletter Satzabbruch wird mit zwei Schrägstrichen direkt nach dem letzten noch ausgesprochenen Satzelement gekennzeichnet.
Wortgrenzen	Nicht bestehende Wortgrenzen in der mündlichen Sprache werden zur Leserfreundlichkeit in der Transkription gesetzt; bsp. ich kanns → ich kann es.
direkte Rede	Wird im Gespräch die direkte Rede verwendet, wird die betreffende Aussage in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.
Unverständliche Aussagen	Unverständliche Worte werden in eckigen Klammern mit grauer Schriftfarbe als unverständlich gekennzeichnet; bsp. [unverst.]. Bei längeren unverständlichen Sequenzen wird zudem die Dauer angegeben; bsp. [unverst., 4 Sek.].
Zweifelsfall	Wird ein Wort nicht verstanden, es besteht jedoch eine Vermutung, wird das Wort in grauer Schriftfarbe in eckige Klammern mit einem Fragezeichen gesetzt; bsp. [gehalten?], [gehalten? behalten?]
sichtbares Begleitverhalten	Sichtbares Verhalten wird an der entsprechenden Gesprächsstelle in den Redebeitrag mit grauer Schriftfarbe hineingeschrieben und zur Kennzeichnung in runde Klammern gesetzt; bsp. (lacht).
interpretiertes Begleitverhalten	Interpretiertes Verhalten durch die interviewende Person wird an der entsprechenden Gesprächsstelle mit grauer Schriftfarbe in den Redebeitrag hineingeschrieben und zur Kennzeichnung in eckige Klammern gesetzt; bsp. [ironisch].

2.2 Gruppeninterview 1 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des ersten Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.2.1 Transkriptionskopf 1

Ort	Schulhaus Stadt Zürich	
Durchführungsdatum	Donnerstag, 26.09.2013	
Interviewdauer	35 Minuten (8 ²⁰ - 9 ⁰⁵ Uhr inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Videoaufzeichnung	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schriftdeutsch	
Durchführungsort	Gruppenraum im Schulhaus	
Sitzanordnung	auf dem Boden sitzend, um die Skala (1-10) herum	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, starke Führung von Interviewerin gefordert, auf offene Schlussfrage konnten keine weiteren Ideen gefunden werden	
Gesprächsatmosphäre	konzentriert, ruhig, zu Beginn zurückhaltend, gegen Schluss leicht ungeduldig	
Verhältnis Befragte	in gleicher Schulklasse integriert	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ¹	weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, karibischer Abstammung, etwas heisere Stimme, spricht langsam, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Zeichnen, unbeliebtestes Fach Mathematik
	B ²	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, iberischer Abstammung, spricht leise und mit starkem Akzent, Lieblingsfach Mathematik, unbeliebtestes Fach Englisch
	B ³	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, südeuropäischer Abstammung, spricht laut und langsam, feiner Akzent, spricht mehrheitlich Schweizerdeutsch, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Mathematik, unbeliebtestes Fach Englisch
	B ⁴	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, afrikanischer Abstammung, spricht laut, deutlich und fast akzentfrei, teilt sich häufig nur nach Aufforderung mit, Lieblingsfächer Französisch und Deutsch, unbeliebtestes Fach Mathematik

2.2.2 Transkription 1 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
1	I	<p>Wie müsste für dich dein Mathematikunterricht aussehen?</p> <p>Ich werde euch zehn unterschiedliche Arten zeigen von Mathematikunterricht und du ordnest es hier auf der Skala ein (auf Skala am Boden zeigend). Das heisst ihr müsst miteinander diskutieren, ihr müsst euch irgendwie einig werden und das dann auf der Skala einteilen.</p> <p>Die 1 hier unten heisst (auf Höhe der 1 stehend): „Die Einstellung, die ich jetzt zum Mathematikunterricht habe, wenn das so wäre, wie die Situation, die ihr nachher hört, dann würde das meine Einstellung nicht verändern.“</p> <p>Das heisst: „Ich fände Mathematik immer noch so, wie es jetzt für mich ist.“</p> <p>Die 5 heisst zum Beispiel (auf Höhe der 5 stehend): „Ja wenn die Mathematik so wäre, dann würde ich lieber in den Mathematikunterricht gehen.“</p> <p>Und die 10 heisst (auf Höhe der 10 stehend): „Wenn Mathematikunterricht wirklich so funktionieren würde, dann fände ich Mathe einfach toll.“</p> <p>(setzt sich auf den Boden)</p> <p>Jetzt gibt es auch Nummern dazwischen und ihr könnt es einfach etwa so einordnen, was gefällt dir am besten.</p> <p>Ist die Aufgabe klar?</p> <p>(Zustimmung aller Befragten)</p>	<p>- Erklärung der Aufgabenstellung</p> <p>- Erläuterung Ordinalskala</p>
2	I	<p>Gut, dann beginne ich mal mit der ersten Situation.</p> <p>(nimmt die erste Situationsbeschreibung hervor)</p> <p><i>Deine Lehrperson erklärt neue Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, erklärt sie es dir, bis du es endlich verstehst.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>Also das heisst, wenn deine Lehrperson unheimlich gut in Erklärungen ist und sich unheimlich viel Zeit für dich nimmt, das mehrmals zu erklären.</p> <p>Wenn Mathematikunterricht so wäre, es kommt nicht drauf an, ob es so ist oder nicht, sondern wenn das so wäre, stellt euch das vor, würde das deine Einstellung zur Mathematik, die du jetzt hast, nicht verändern, dann wäre es bei 1 (legt Blatt zur 1). Würde es sie verändern, dann wäre es je nach dem wie stark deine Veränderung positiv wird, höher (schiebt Blatt auf dem Boden nach oben auf der Skala). Wenn du sagst: „Dann würde</p>	<p>- erste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson</p> <p>→ hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson</p> <p>→ adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		<p>ich unheimlich gern in Mathematik kommen, dann wäre Mathematik super“, müsste man es bei 10 einordnen (streckt Blatt zur 10 hinauf).</p> <p>Was meint ihr?</p> <p>(5 Sek.)</p> <p>Jetzt sind eure Meinungen gefragt.</p> <p>(++)</p> <p>Was meinst du dazu, Erklärungen?</p>	
3	B ⁴	10.	
4	I	10, das heisst für dich wäre das unheimlich wichtig, dass man dir da wirklich viel Zeit nimmt zum Erklären und vor allem gut erklärt.	Verbalisierung; was könnte hinter der 10 stehen, zu geschlossen formuliert
5	B ⁴	Ja.	
6	B ²	Auch 10, ich hab 10.	
7	B ³	Also ich nehme 9.	
8	B ²	Also ich 10.	
9	I	Warum nimmst du auch 10, was ist so wichtig daran? (B ² fragend)	
10	B ²	Er erklärt die Sachen, das ich nicht gewusst habe.	Beschreibung Ist-Zustand
11	I	Das heisst dann ist es wichtig oder, wenn du Sachen nicht weiss, dass man es dir nochmals erklärt? =	
12	B ²	= Ja.	
13	I	Du bist auch relativ hoch, das heisst, es ist auch wichtig. (zu B ³)	
14	I	Was meinst du dazu? (wendet sich zu B ¹)	
15	B ¹	Ich bin für 9.	
16	I	Warum, bist du für 9?	
17	B ¹	<p>Weil es immer noch besser geht. Also man kann auch Tricks zeigen, statt immer es wieder zu erklären und ich glaube nicht, dass der Lehrer nur immer für ein Kind schauen kann, er muss auch schon für die andere Kinder schauen, deswegen nur 10.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Tricks zeigen, statt immer neu zu erklären.</p> <p>→ Lehrperson kann nicht nur für ein Kind schauen.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
18	I	Oder deswegen nur 9 und nicht 10, also das heisst der Lehrer ist	
19	B ¹	Ja also deswegen nur 9.	
20	I	ja auch verantwortlich für andere Kin der.	
21	B ¹	Ja.	
22	I	Okay, gut, wie einigt ihr euch, ihr seid die Gruppe.	
23	B ³	Was machen wir? (schaut fragend um sich)	übernimmt die Führung
24	I	Ich gebe den Zettel mal dir. (gibt das Blatt B ³ und nimmt neue Situationsbeschreibung hervor) Einigt euch und ordnet ihn ein.	
25	B ¹	Nummer 9. (flüstert)	
26	B ³	[unverst. Diskussion zwischen B ² und B ³ , 4 Sek.] 9? (B ⁴ fragend) (ordnet Zettel bei 9 ein)	- übernimmt die Führung - ähnliche Meinung zu „Erklärungen“
27	I	Jetzt könnt ihr immer schauen, bei den nächsten Situationen, die ich vorlese, sind die besser oder, oder schlechter als die, die ihr schon eingeteilt habt. Oder jetzt wird es ein bisschen einfacher.	
28	I	<i>Das Nächste heisst spezielle Unterstützung. Du darfst bei komplizierten Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson daran arbeiten. Du bist entweder ganz alleine oder in einer kleinen Gruppe mit dieser Lehrperson am üben, damit du das schwierige Thema verstehst. Oder du darfst deine Wissenslücken aus früheren Mathethemen mit dieser Lehrperson aufarbeiten und erst wenn du alle bisherigen wichtigen Themen verstanden hast, musst du dich mit einem neuen Thema beschäftigen.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild) Also das heisst in einer kleineren Gruppe schwierige Themen nochmals anschauen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr seid jetzt in der 6. Klasse, wenn du sagst: „Ja es gibt so ein Thema aus der 4. oder 5., das habe ich immer noch nicht ganz verstanden“, dann darfst du zuerst das richtig verstehen und musst dann erst ein neues Thema machen. Wenn das so wäre, stellen wir uns das vor, Matheunterricht würde so funktionieren, wie würde das deine Einstellung zu diesem Schulfach verändern?	- zweite Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
29		(+++)	
30	B ³	Also ich würde bei 4.	
31	I	Warum?	
32	B ³	So irgendwann gibt es ja zum Beispiel immer zwei Lehrperson und dann gibt es ja zum Beispiel drei Gruppen, kann man dann das machen?	Paraphrasierung: → Man hat nur zwei Lehrpersonen, aber drei Gruppen, wie funktioniert das?
33	I	Du meinst so aus organisatorischen Gründen ist es gar nicht möglich?	Wiederholung mit eigenen Worten
34	B ³	Ja eben.	
35	I	Wenn ich dir jetzt sage, es gibt unheimlich viele Lehrpersonen und es würde funktionieren.	Verdeutlichung des Wunschcharakters der Situationsbeschreibung
36	B ³	Ja dann würde ich auf 8.	
37	I	Das heisst, das machen können, wäre eigentlich gut, aber du überlegst dir, wie fu/ würde es funktionieren, da hast du recht, oder. Also organisatorisch gesehen, müsste man mehr Lehrpersonen haben, ja stimmt.	Zusammenfassung der Gesprächsbeiträge von B ³
38	I	Was meinst du? (B ⁴ fragend)	
39	B ⁴	Ich weiss es noch nicht.	
40	I	Weisst du es noch nicht, musst du noch ein bisschen überlegen.	
41	I	Die anderen zwei? (B ¹ und B ² fragend) Also alles was ihr sagt, ist super, oder, weil es geht um eure Meinung. Ihr könnt mir jetzt sagen, was ist wichtig an Mathematik.	
42		(5 Sek.)	
43	I	Wäre es wichtig, dass du mit einer speziellen Lehrperson in einer kleinen Gruppe schwierige Themen nochmals besprechen könntest oder dass sie dir vielleicht auch ältere Themen nochmals erklärt, weil Mathematik ist ja oftmals so aufgebaut, dass Themen aus der 5. und 6. Klasse immer wieder kommen, einfach ein bisschen schwieriger.	Wiederholung der momentanen Situationsbeschreibung

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
44	B ¹	<p>Ich also// Ich finde, dass ist eine gute Idee, aber ich meine, gute Idee von 8 tun. Aber vom Organisieren her, wir s/, weil wir alle, wenn jetzt alle in einer Mathegruppe sein sollten, wir sind jetzt dreissig Kinder in unserer Klasse, dann würde es nicht gehen. Dann brauchen wir schon viele Lehrer und bis wir aufgeteilt haben, welche Gruppe welche// Deswegen wir, haben wir, weil wir so eine grosse Klasse, haben wir eine riesige, also eine Gruppe gemacht; Chamäleon, Chamäleon, Bär, Ameisebär, Bär, Bär und ja.</p> <p>(+)</p> <p>Und [Chamäleon, ja Chamäleon?].</p>	<p>- Paraphrasierung: → Wir sind dreissig Kinder, das würde nicht gehen. Wir bräuchten viele Lehrer.</p> <p>- Beschreibung Ist-Zustand</p>
45	I	<p>Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die zwei, die bisher was dazu gesagt haben, für irgendwie 7 oder 8. Also unter den Erklärungen. Aber wenn es funktionieren würde, oder. Schwierig ist natürlich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass das organisatorisch geht.</p>	Zusammenfassung des bisherigen Gesprächsverlauf
46		(4 Sek.)	
47	B ²	Ich denke am [ehesten? besten?] 7.	
48	I	Wie kommst du zur Annahme 7?	
49	B ²	Weil, also, dein Lehrer und Lehrerin muss immer ja bei uns helfen, wenn wir Probleme haben und [unverst.].	Beschreibung Ist-Zustand
50	I	Das heisst aber, wenn dir eine Lehrperson eigentlich ja immer helfen kann, ist das gut für dich?	
51	B ²	Ja.	
52	I	Bist du gleicher Ansicht, dass das gut ist oder findest du eher: „Nein, das brauche ich nicht“? (B ⁴ fragend)	
53	B ⁴	Ist gut, wenn man sagt es braucht. Man braucht es nicht, dann lernt man halt nichts.	<p>Paraphrasierung: → Wenn man es nicht beansprucht, lernt man nichts.</p>
54	B ³	<p>Zum Beispiel jetzt sind wir fünf Kinder, und es gibt nur eine Lehrperson. Zum Beispiel jetzt versteht es niemand, und wie kann zum Beisp/, ah der Lehrer kann ja zum Beispiel erklären, zum Beispiel jetzt versteht es nichts, nie/ niemand.</p>	<p>Paraphrasierung: → Wir sind fünf Kinder und nur eine Lehrperson, niemand versteht es, der Lehrer kann erklären.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
55	I	Und das wäre besser in einer kleinen Gruppe oder in der grossen Klasse, wenn der Lehrer erklärt? Was meinst du, was ist besser?	
56	B ³	Kleiner, kleiner.	Paraphrasierung: → kleiner
57	I	Kleinere Gruppe. Heisst das, ich soll es so irgendwie hier bei 7, 8 einordnen? (Zustimmung der Befragten)	ähnliche Meinungen zu „spezieller Unterstützung“
58	I	<p>Gut.</p> <p>(ordnet Situation ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)</p> <p><i>Eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Im Mathematikunterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Sie sind nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig. Andere aus deiner Klasse haben aber nicht die gleichen Aufträge wie du, da alle auf ihrem eigenen Niveau arbeiten. Du darfst deine Aufgaben in deinem eigenen Tempo bearbeiten, du hast keinen Zeitdruck. Im Mathematikunterricht arbeiten alle gleich lang an einem Thema oder den Hausaufgaben, obwohl einige Schüler schneller und mehr arbeiten als du. Der Lehrperson ist es aber egal, wenn du weniger Aufgaben in der gleichen Zeit wie ein Mitschüler schaffst. Da es darum geht, wie lange du konzentriert daran arbeitest, und nicht, wie viele Rechnungen du fertig schaffst.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Das heisst in deinem eigenen Tempo arbeiten, ohne Zeitdruck und jeder hat seine eigenen Aufgaben. Die, die genau für dich passen, dass sie weder zu schwierig, noch zu einfach sind.</p> <p>Wie wichtig wäre das?</p>	<p>- dritte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)</p> <p>→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck</p> <p>→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)</p> <p>→ niveaudifferenzierter Unterricht</p>
59	B ¹	Also bei uns ist es auch so, dass zum Beispiel die Ameisen haben mehr Aufgaben als Chamäleon oder als die Bären, und die Bären haben halt auch mehr Hausaufgaben wie die Chamäleon und Chamäleons haben halt weniger. Also ich finde, also wenn man in der Hausaufgabenhilfe geht, Herr H. hat gesagt, dass es auch gut wäre, weil es/, weil es die Kin/, weil die Kinder zum Beispiel noch Fussballtraining haben oder so, und schon ein bisschen gearbeitet haben in ihrem Tempo oder wie sie noch mögen, dann hat Herr H. gesagt, man kann zu ihm gehen und ein Häk/ Höcklein ablassen und sagen: „Okay, das lassen wir mal für heute.“ Weil, weil man hat vielleicht noch ein Training oder so, oder ist man einfach müde und ich finde auch, man sollte für seine Zeit, man sollte nicht auf die// Also ich finde, man sollte in sein eigenes Tempo arbe/ arbeiten, aber nicht immer auf die Zeit schauen. Weil, die Zeit vergeht nicht schneller, die Zeit vergeht	<p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Paraphrasierung:</p> <p>→ Wir lassen die Hausaufgaben, weil man Training hat oder müde ist.</p> <p>→ Man sollte im eigenen Tempo arbeiten.</p> <p>→ Man sollte nicht auf die Zeit schauen, die Zeit vergeht nur schneller, wenn man etwas macht.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		nur schneller, wenn sie dann so etwas gemacht haben.	
60	I	Das heisst, wie wichtig ist das, dass du in deinem eigenen Lerntempo, an deinen eigenen Aufgaben arbeiten darfst, für wie gerne du das Fach Mathematik hast? Ist das wichtig oder//	
61	B ¹	9.	
62	I	9, also etwa gleich auf wie die Erklärungen? =	
63	B ¹	= Ja.	
64	B ⁴	Ja also manchmal in der Klasse sagt Herr H: „Ja so wir haben ein neues Thema“, dann machen wir das, gehen ein bisschen in das Thema rein und dann lasst, lässt er uns arbeiten. Das, ja das sind es so 8, ja, ja (flüstert) [verstärkend]	Beschreibung Ist-Zustand
65	I	Also zwischen den beiden einfach? =	
66	B ⁴	= Ja.	
67		Und ihr zwei? (B ² und B ³ fragend)	
68	B ²	Also 9, also ja, wir haben immer neue Aufgaben und (++)	Beschreibung Ist-Zustand
69	B ¹	neue Themen	
70	B ²	ja neue Themen und [unverst.] ja Zeit zum diese Themen zu machen.	Beschreibung Ist-Zustand
71	I	Und das wäre gut, wenn du dann auch keinen Zeitdruck hast, oder. Kennt das sicher irgendwo Zeitdruck zu haben, dann bist du so im Stress und denkst dann	Wiederholung einzelner Elemente der momentanen Situation
72	B ³	Zum Beispiel im Test.	
73	I	Mh [bestätigend], genau, da hat man einen Zeitdruck. Und jetzt wäre aber diese Situation hier, dass du generell keinen Zeitdruck hast. Du musst dir das vorstellen, ein Mathematikunterricht, bei dem du dir immer so viel Zeit nehmen kannst, wie du brauchst. (++) Wo würdest du das einordnen? (B ³ fragend)	Wiederholung momentane Situation, Hoffnung auf Distanzierung vom Ist-Zustand
74	B ³	In 10, weil dann haben wir die ganze Zeit zum Verstehen.	Paraphrasierung: → Wir haben die ganze Zeit für das Verständnis.

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
75	B ¹	Ich würde es in 9 tun, weil das ist auch nicht immer gut für, also die ganze Zeit, also eigentlich schon gut für das Kind, einfach man würden dann vielleicht mal plötzlich so ein Blackout kriegen.	Paraphrasierung: → Das ist nicht immer gut, man würde ein Blackout kriegen.
76	I	Weil du kein Zeitdr// Weil du keinen Zeitdruck hast, würdest du einen Blackout kriegen? Oder wie meinst du das? =	
77	B ¹	= Also nein, ich meine, wenn man ein// Also wenn man viel Zeit sich nimmt und so, und viele Zahlen dann im Kopf hat, kriegt man vielleicht plötzlich ein Blackout: „Oh ich mag jetzt nicht mehr.“ Macht schnell eine Pause und dann vergeht auch die Zeit. Wegen das würde ich in 9 tun, weil, zu viel Mathe ist auch nicht gut.	Paraphrasierung: → Man nimmt sich viel Zeit, hat viele Zahlen im Kopf und kriegt ein Blackout. → Zu viel Mathe ist nicht gut.
78	I	Gut, also das heisst, ich habe einmal 10 gehört, zweimal 9 und einmal so bei 8. Soll ich es mal zu 9 legen? (Zustimmung der Befragten) (ordnet das Blatt ein) Das wäre so ein bisschen der Durchschnitt.	- Zusammenfassung der bisherigen Punktevergabe - ähnliche Meinung zu „Tempo und Lernaufgaben“
79	I	So. (nimmt neue Situationsbeschreibung hervor) <i>Selber rechnen anstatt zuhören. Im Mathematikunterricht kannst du selbständig an einem Thema arbeiten. Die Lehrperson erklärt nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich alleine arbeiten und selber herausfinden, wie du etwas lösen musst. Du hast dann als Hilfe einen Wochenplan und kannst ungestört daran arbeiten. Du bekommst oft auch schwierige Aufgaben, an denen du rumknobeln darfst, bis du die Lösung gefunden hast. Dafür bekommst du aber genug Zeit, um dich so lange wie du möchtest mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Die Lehrperson gibt dir, wenn du nicht weiterkommst, einen kleinen Tipp. Eine Matheaufgabe darfst du so lösen wie du möchtest, dein Lösungsweg ist genauso gut wie der der Lehrperson oder eines anderen Kindes. Wenn du deinen Weg dann erklärst, hören die anderen gespannt zu.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern) Das heisst, selbständig arbeiten, Lehrperson erklärt nicht lange, lässt dich selber ausprobieren, du musst selber ein bisschen auf die Lösung kommen. Dafür ist aber dein eigener Lösungsweg, wenn die Lösung richtig ist, genauso gut wie andere Lösungswege. Wie wäre das? Wäre das: „Naja, würde ich immer noch gleich gerne in die Mathe kommen“ (auf Nr. 1 zeigend), „Würde ich ein bisschen lieber in die	- vierte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		Mathe gehen“ (auf Nr. 5 zeigend), „Würde ich unheimlich lieber in die Mathe gehen.“ (auf Nr. 10 zeigend)	
80	B ³	Also ich wür/ würde es 3 hintun, wegen vielleicht versch/, keiner versteht es, und zum Beispiel jetzt versteht nie/, niemand und dann kann man die ganze Zeit so bleiben und nichts machen.	Paraphrasierung: → Da man es nicht versteht, macht man nichts.
81	I	Also du meinst, wenn die Lehrperson so wenig erklärt, dann verstehen es viele nicht? Ja, und dann macht man irgendein, irgendwas Eigenes und dann ist alles falsch? (Zustimmung B ³) Okay, gutes Argument.	Wiederholung mit eigenen Worten
82	B ¹	Also ich finde das nicht. Also ich finde/, würde das keine gute Idee fänden, weil wenn die Kinder nicht drauskommen, dann fragen sie vielleicht sonst ein Erwachsenen. Aber es ist immer noch besser, das der Lehrer das auch erklärt, weil es könnte sein, wenn ein Erwachsener hilft, weiss er/, weiss der selber nicht. Und dann könnte jedes Kind einfach ein Chabis machen.	Paraphrasierung: → Die Kinder verstehen es nicht und fragen einen Erwachsenen, der es selber nicht versteht. Jedes Kind könnte etwas Falsches machen.
83	I	Bist du gleicher Meinung? (B ⁴ fragend)	
84	B ⁴	Nein, ich finde das eine sehr gute Idee, weil die Lehrer sollten die Kinder nicht die ganze Zeit helfen. Die Kinder sollten auch ein bisschen selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. Und wenn die ganze Zeit der Lehrer vorbeikommt und alles erklärt, und dann ja, dann lernt man eigentlich gar nichts. Man soll mal vielleicht selber überlegen und dann schreiben und vielleicht ein bisschen falsch ist, dann kann man immer den Lehrer rufen, aber nicht so oft.	Paraphrasierung: → Die Kinder sollten selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. → Wenn der Lehrer alles erklärt, lernt man nichts. Man soll selber überlegen. → Wenn es falsch ist, kann man den Lehrer rufen, aber nicht oft.
85	I	Wo würdest du es also einteilen? Ich habe jetzt gehört die anderen zwei sind eher so bei 3, 2. Wo würdest du es einordnen? Du sagst eigentlich ist es auch gut, aber man muss halt dann den Lehrer rufen, wenn man es nicht versteht.	Zusammenfassung der bisherigen Punktevergabe
86	B ⁴	Ja ich will es bei 10.	
87	I	Bei 10? So hoch, das heisst, wenn der Mathematikunterricht so wäre, dass du selber überlegen darfst, dann würdest du unheimlich gerne in Mathe gehen? =	

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
88	B ⁴	= Ja.	
89	B ¹	Sie darf ich etwas sagen zu daz/? (auf B ⁴ zeigend)	
90	I	Du entscheidest?! (B ² fragend)	
91	I	Du darfst nachher gleich. (zu B ¹)	
92	B ²	Also, es// Also der Lehrer musst immer erklären, dass wir weiss, was wir zu tun haben.	Paraphrasierung: → Der Lehrer muss erklären, was wir zu tun haben.
93	I	Das wäre hier nicht so, hier würde der Lehrer möglichst wenig erklären. Wie fändest du das?	
94	B ²	Ja [überlegend]	
95		(+++)	
96	I	Gut oder nicht so gut?	
97	B ²	Irgendwie beides.	
98	I	Beides, also so bei der 5? So in der Mitte? =	
99	B ²	= Ja.	
100	I	Ihr habt sehr unterschiedliche Meinungen, ich würde euch vorschlagen, ich habe alle Meinungen gehört und ich finde alle spannend, ich würde es bei der 5 hintun. Damit wir die, die sagen: „Ou nein, dann machen alle irgendeinen Blödsinn“, und du hast gesagt, du würdest das aber super finden, darum so in der Mitte. Seid ihr da einverstanden? (Zustimmung aller Knaben) (ordnet das Blatt ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	- Zusammenfassung der bisherigen gegensätzlichen Aussagen zu „selber rechnen statt zuhören“ - Vorschlag zur Einordnung in Skala
101	B ¹	Ich will noch etwas. Das was B ⁴ gesagt hat, finde ich ein bisschen doof, wenn ich ganz ehrlich sagen darf. Weil, also weil man braucht schon Hilfe, das/ dafür sind die Lehrer da, dafür werden sie bezahlt , das sagt Herr H. Weil wenn man nicht fragt, ist auch nicht gut, aber man sollte einfach nicht zu viel fragen. Wenn, halt wenn man nicht so drauskommt, okay fragen wir noch halt drei, zwei Male, aber, wenn man gar nicht fragt ist auch nicht gut. Die Lehrer sind auch dafür da, und werden bezahlt damit sie uns helfen, damit wir früher eine Lehrstelle bekommen, weil jedes Kind könnte dann et/ irgendetwas machen und am Schluss ist es falsch , wer ist schuld? Nich/ Nicht der Lehrer, also schon der Lehrer, weil er uns das	Paraphrasierung: → Man braucht Hilfe, dafür sind die Lehrer da und werden bezahlt. → Man sollte nicht zu viel fragen. → Lehrer sind dafür da, dass

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		nicht erklärt hat, aber =	sie helfen und wir später eine Lehrstelle bekommen. → Kind könnte irgendetwas Falsches machen.
102	I	= Ich denke, weisst du, das ist wie// Ich glaube er fände es absolut toll, wenn er selber mal ein bisschen ausprobieren dürfte und viel selber überlegen muss, anstatt dass das der Lehrer immer da ist und sagt: „Nein das musst du so machen“, und „Das macht man so.“ Dann ist man nur wie eine Maschine und macht alles das, was der Lehrer sagt. Aber du hast natürlich Recht, man muss frühzeitig merken: „Ich verstehe die Aufgabe nicht“, sonst kommt es genau so raus, wie du es uns beschrieben hast. Dann hat man nachher am Schluss alles falsch, versteht gar nichts und irgendwie hat dann niemand was davon. Es hat beides gute Seiten und schlechte Seiten. Ich finde, ihr habt beide Recht.	Interviewerin spricht für B ⁴
103	B ³	Also zum Beispiel jetzt sind wir in der 1. Klasse, und der Lehrer sagt: „100+100.“ Zum Beispiel und keiner weiss, was Plus ist (++) zum Beispiel =	Paraphrasierung: → Keiner weiss, was Plus ist.
104	I	= Genau, dann kann man noch lange selber ausprobieren, oder.	
105	B ³	Ja eben.	
106	I	Stimmt, hast du Recht.	
107	I	(dreht das neue Blatt kurz um, um Bilder und Titel zu zeigen) <i>Gruppenarbeit. Stellt euch vor im Mathematikunterricht darfst du oft zu zweit oder in einer kleinen Gruppe rechnen. Das heisst ihr löst dann die Mathematikaufgaben gemeinsam und nicht alleine.</i> (dreht Blatt wieder in Richtung der Befragten) Wie wichtig wäre das, damit du Mathe gerne hast?	- fünfte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen
108	B ³	Also ich würde da 10 antun.	
109	I	Warum ist das so wichtig? Was gefällt dir so daran?	
110	B ³	Ja zum Beispiel jetzt eine kluge und andere nicht, dann kann man zum Beispiel diskutieren und zum Beispiel jetzt ja	Paraphrasierung: → Einer ist klug, der andere nicht, dann kann man diskutieren.
111	I	sich helfen.	

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
112	B ³	ja zum Beispiel// Jetzt auch zum Beispiel ein 50+50, dann weiss der andere nicht, ist schon möglich, und dann sagt zum Beispiel: „Rechne mal 5+5.“ Ja und dann die ganze Zeit so oder so 25+25	
113	I	ein bisschen	
114	I	zusammen üben, ja =	
115	B ³	= 4 x 25 und so.	
116	I	Was meinst du dazu? Würdest du es auch bei 10 einteilen? (zu B ¹)	
117	B ¹	Nein, weil also ich würde es zwischen 6, weil es noch schlimmer, noch besser gehen würde. Schon ein Kind, wo halt ein bisschen mehr weiss und ein Kind wo nicht mehr weiss. Aber das Problem ist, Kinder gehen immer zu die, wo: „Ah d/ sie ist meine Freundin, ich mach mit ihr, mir ist egal, ob sie gescheit oder nicht gescheit ist.“ Also deswegen habe ich jetzt diese letzte Wochen nie mit meiner Freundinnen ar/ arbeitet, einfach mal mit meinem Banknachbarn schnell oder einfach schn/ halt alleine gemacht oder Frau E. ist schn/ schnell vorbei gekommen und hat mir halt geholfen, und deswegen finde ich es auch nicht so eine gute Idee, aber	- Paraphrasierung: → Ein Kind, das mehr weiss und ein Kind, das nicht mehr weiss. Aber Kinder gehen zu Freundin, egal, ob sie gescheit ist. - Beschreibung Ist-Zustand
118	I	Aber	
119	I	es kommt darauf an, was für eine Gruppe das man macht, das ist richtig, oder? =	
120	B ¹	= Ja und zu/ sonst zum Beispiel B ³ , wie letzte Woche, wo, wenn wir zum Beispiel Gruppenarbeit machen oder so, fangen die statt Mathe machen, fangen die grad etwas anderes zu reden, wechseln das Thema. Das ist bei mir auch passiert, ich will es// ich will nicht sagen: „Nein, ich hab es nie gemacht.“ Weil ich hab das auch schon ein paar Mal gemacht, aber man sollte überlegen, so anstatt dir, statt die Zeit zu wegplaudern, sollte man, ja, lieber etwas machen. Also würde ich es zwischen 5 und 6, weil es auch, weil es auch noch eine gute Idee ist. Zusammenarbeit, da kann einander helfen, aber ein paar Mal wissen die gescheit/, also die Kinder, wo halt ein bisschen mehr wissen, wissen auch paar Mal nicht die Rechnung, wo wir zum Beispiel// B ² ist ein bisschen gescheiter als ich, er weiss eine Rechnung nicht, aber ich weiss es oder umgekehrt. So merk/, also würde ich es [unverst.]. (auf Skala zeigend)	- Beschreibung Ist-Zustand Paraphrasierung: → Statt die Zeit wegzuplaudern, sollte man etwas machen. → Zusammenarbeit, da kann man einander helfen. → Entweder weiss ich es oder das andere Kind weiss es, je nach Rechnung
121	I	Okay, einverstanden.	Zeitdruck nimmt zu

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		Wir müssen etwas Gas geben, habe ich gesehen.	
122	I	Was meinst du noch dazu? (B ³ fragend)	
123	B ³	Also ich würde es ein bisschen wegnehmen, zum Beispiel =	
124	I	= nicht mehr bei 10?	
125	B ³	Ja.	
126	I	Wo würdest du es jetzt einordnen?	
127	B ³	Bei 4.	
128	I	Bei 4, okay. Also du bist von 10 bis nach 4 runter, warum hast du plötzlich deine Meinung so geändert? Das darf man natürlich.	
129	B ³	Weil zum Beispiel das Klüge und der andere zum Beispiel er versteht nichts. Und dann das Klüge macht nur alles und der andere ja schreibt ab	Paraphrasierung: → Der Kluge macht alles, der andere schreibt ab.
130	I	und der andere macht nichts , und versteht dann nichts, oder?	
131	B ³	ja und der andere tut abschreiben, auch wenn er nichts versteht.	Paraphrasierung: → Einer versteht nichts und schreibt ab.
132	I	Okay, die anderen zwei, was meint ihr, welche Nummer soll ich es hinlegen? (B ² und B ⁴ fragend)	
133	B ²	Also bei, also für mich ist bei 7, weil dass man die nicht gerade die Klugen helfen kann.	Paraphrasierung: → Man kann den Nicht-Klugen helfen.
134	I	Ja genau, das wäre natürlich etwas Gutes. Was meinst du? (B ⁴ fragend)	
135	B ⁴	Also zwischen 6 und 5. Das ein/, so eine gute Idee und eine so schlechte Idee. So, 99% gute Idee und 1% ja.	
136	I	Es hat natürlich jedes auch schlechte Seiten, oder, und das ist natürlich ein/, etwas, was dann passieren kann, dass jemand aus der Gruppe halt nichts macht und mal abschreibt in dem Sinne. Ich tue es mal bei 6 rein, weil wir haben hier 7 gehört und 4, das ist so etwa in der Mitte. (ordnet Blatt ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	- Zusammenfassung der bisherigen Aussagen, Vorschlag zur Einordnung in Skala - zu Beginn sehr unterschiedliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
137	I	<p><i>Individuelle Beurteilung.</i></p> <p>Wir haben nur noch sieben Minuten, müssen es jetzt ein bisschen schnell machen, aber schaut trotzdem, dass das, was ihr für wichtig empfindet, dass ihr das sicherlich sagen könnt.</p> <p><i>Deine Lehrperson beurteile/ beurteilt deine Mathefähigkeit nach deinem eigenen bisherigen Können. Sie misst dich an dir selbst und schaut, ob du dich persönlich verbessert hast. Das heisst sie vergleicht dich nicht mit anderen Schülern aus der Klasse.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>Sie schaut nur an, was, hast du was dazu gelernt. Wenn das so wäre, wäre das ein super Mathematikunterricht, wäre es ein Geht-so-Mathematikunterricht oder so: „Ja es bleibt so wie es ist, ist völlig egal“?</p>	<p>- Zeitdruck nimmt noch stärker zu</p> <p>- sechste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie: → Individualnorm</p>
138	B ³	Also ich würde bei 10 an/ hinlegen und weil (++) dann (+)	
139	I	Du wirst an dir selber gemessen, das fändest du super?	
140	B ³	Ja, weil zum Beispiel jetzt, ich bin verschlechtert und dann würde ich höher, höher.	<p>Paraphrasierung: → Ich habe mich verschlechtert, dann könnte ich mich verbessern.</p>
141	I	Bist du gleicher Meinung, auch so hoch? (B ¹ fragend)	
142	B ¹	Also ich würde es auch bei 10 tun.	
143	I	(ordnet Blatt bei 10 ein)	
144	B ¹	Weil, wenn man sich zum Beispiel vom ein halbes, also erstes Semester misst: „Oh jetzt war ich nicht so gut.“ Und das andere Semester perfekt gemacht hat =	<p>Paraphrasierung: → In einem Semester war man nicht gut, das nächste Semester lief perfekt.</p>
145	I	= dann wärst du ja besser geworden.	
146	B ¹	dann, ja dann würde ich es bei 10 tun, dann wäre es ja perfekt, manchmal.	
147	I	<p>Seid ihr gleicher Meinung?</p> <p>(B² und B⁴ bejahen)</p> <p>Perfekt.</p>	Einstimmigkeit „individueller Beurteilung“
148	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	- siebte Situation wird von

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		<p><i>Deine Schulklasse und deine Lehrperson. Deine Lehrperson ist sehr nett, du magst sie gut. Sie glaubt fest daran, dass du Mathematik kannst und traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu. Sie lobt dich für deine Arbeit in Mathematik. Zudem gibt es manchmal, wenn du etwas gut gemacht hast oder fleissig warst, eine persönliche Belohnung, die du mit deiner Lehrperson so abgemacht hast. Du fühlst dich im Mathematikunterricht in deiner Klasse sehr wohl. Es macht nichts, wenn du mal was Falsches sagst, du hast keine Angst dich zu blamieren.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p>	<p>der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ positive Verstärkung</p> <p>→ positive Lehrer-Schüler-Beziehung</p> <p>→ personelle Eigenschaften der Lehrperson</p> <p>→ positives Klassenklima</p> <p>→ hohe Fehlertoleranz</p>
149	B ¹	10.	
150	B ²	10.	
151	B ³	10.	
152	B ⁴	10.	
153	I	<p>Was ist so wichtig daran?</p> <p>(ordnet das Blatt bei 10 ein und nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)</p>	Einstimmigkeit „Schulklasse und Lehrperson“
154	B ¹	<p>Weil, wenn man// <i>Es kommt drauf auf das Selbstvertrauen an. Und ich glaube, es ist völlig egal, was die anderen sagen, weil, wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht so schlimm, weil alle Fehler auf dieser Welt machen.</i></p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Es kommt auf das Selbstvertrauen an.</p> <p>→ Wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht schlimm, alle machen Fehler.</p>
155	B ³	<p>Zum Beispiel jetzt wenn ich Mechaniker oder so werde. Also nicht ich, aber B⁴. Und das brauchen wir// Dort brauchen wir viel Mathematik und dann kann man ja Mathematik machen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man kann Mathematik machen.</p>
156	I	<p>Und wenn man sich getraut, dann ist man nämlich wahrscheinlich auch besser und kommt mehr aus sich heraus.</p>	Wiederholung mit eigenen Worten
157	I	<p><i>Nächstes Erfolgserlebnisse. Immer wenn du genug Zeit investiert in ein Thema, fleissig übst, verstehst du es dafür dann auch und kannst selbständig und fehlerfrei im Unterricht die Aufgaben lösen. Oder du schreibst einen guten Test. Du kannst zeigen, was du kannst. Du erbringst gute Leistungen und was du//, du weisst, was du alles Neues dazugelernt hast in den letzten Monaten. Zudem weisst du immer, was du lernen</i></p>	<p>- achte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		<p><i>musst. Du kennst das Lernziel vom Matheunterricht.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Das heisst du übst, und dafür verstehst du es auch und machst gute Leistungen.</p> <p>Wie wichtig wäre dir das?</p>	<p>→ Erfolgserlebnis</p> <p>→ Selbstwirksamkeit</p> <p>→ Zieltransparenz</p> <p>→ Ausgleich Aufwand - Ertrag</p>
158	B ¹	10.	
159	B ²	10.	
160	B ³	10.	
161	B ⁴	10, weil jeder kennt sein Ziel.	Beschreibung Ist-Zustand
162	I	<p>(ordnet Blatt bei 10 ein)</p> <p>Jeder kennt sein Ziel und ist es wichtig für dich, gute Leistung zu machen?</p>	<p>Einstimmigkeit</p> <p>„Erfolgserlebnis“</p>
163	B ⁴	Ja klar.	
164		<p>Was ist so wichtig daran gute Leistung zu machen?</p> <p>(nimmt die letzten zwei Situationsbeschreibungen hervor)</p>	
165	B ⁴	<p>Ja also, man wird// <i>Ja, man fühlt sich dann einfach besser</i>, man denkt: „Ah ja, da war ich nicht gut, jetzt strenge ich mich aber an.“ Und darauf kommt die gute Resultat, ja.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man fühlt sich besser.</p> <p>→ Ich war nicht gut, jetzt strenge ich mich an.</p>
166	B ³	<p>Vielleicht kann man dann// <i>Vielleicht kann man nachher auch in Universität gehen</i>. Wenn ich es zum Beispiel verbessert habe, und so</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man kann an die Universität gehen.</p>
167	B ¹	<i>Oder ins Gymi.</i>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Gymi.</p>
168	I	<p>Wir haben noch zwei.</p> <p><i>Eines heisst, Bezug zu deinem Leben. Stell dir vor, im Mathematikunterricht behandelst du Themen, die dir im momentanen Leben oder in einem späteren Leben helfen könnten. Oftmals verbindet ihr im Unterricht auch die Mathethemen mit Situationen aus deinem alltäglichen Leben, und darum verstehst du sie dann besser.</i></p>	<p>- neunte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ Lebensweltbezug</p> <p>→ Lebensrelevanz</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)	
169	B ¹	10. Weil wenn du// Wenn man zum Beispiel, wir ha// Hohlmasse zum Beispiel, braucht man zum Beispiel, wenn man ein Rezept oder wenn man halt in einem Werkzeugladen arbeitet, also mit Holz, muss man ja die Stangen messen oder halt so ein Strassenfotografierer ist, oder so. Das braucht man irg/, das habe ich gelernt =	Paraphrasierung: → Das (hier Masseinheiten) braucht man irgendwann.
170	I	= Das heisst, das wäre ein guter Mathematikunterricht, wenn du das Thema auch wirklich brauchst im Leben? =	Aufforderung zur Stellungnahme von B ¹
171	B ¹	= Ja.	
172	B ²	Bei mir ist es auch 10.	
173	I	Auch 10, wichtig, dass du das brauchen kannst?	
174	B ³	10.	
175	B ⁴	Ja 10.	Einstimmigkeit „Lebensbezug“
176	I	(ordnet Blatt bei 10 ein) Gut, das Letzte. <i>Handeln statt Denken. Wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht die Lehrperson dafür richtige Gegenstände, die dir das Thema erklären. Du siehst und handelst dann mit diesen Gegenständen oder diesem Material. Beispiel hier. (weist mit dem Zeigefinger kurz auf einige Bildchen auf dem Blatt) Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, ein Thema zu verstehen, irgendwelche Hölzer, Tabellen oder sonst was. Du beschäfti/ beschäftigst dich mit einem Mathethema nicht nur mit Mathebuch und Heft, sondern du bekommst viele Aufgaben, die du wirklich tun musst. Also du löst die Matheaufgaben, bei denen du dich bewegen musst, Sachen ausprobierst und aktiv bist. Darunter sind auch unterschiedliche Lernspiele und Arbeit am Computer.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- zehnte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer
177	B ¹	10.	
178	I	10, was wäre so toll daran?	
179	B ¹	Weil, es ist auch gut manchmal, Gegenstände zu haben, das wäre auch einfacher ein bisschen und ja. Es ist gut und Computer gibt auch manchmal. Ich würde bei 10 tun, weil, wenn man, statt es sich im Kopf	Paraphrasierung: → Mit Gegenständen wäre es einfacher.

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		vorzustellen, das auch gut, aber wenn man dazu die Gegenstände dazu hat, geht es viel besser.	→ Es gibt auch Computer.
180	I	Was meinst du? (B ³ fragend)	
181	B ³	Ich würde auch bei 10 tun.	
182	I	(ordnet Blatt bei 10 ein)	
183	B ³	Weil, zum Beispiel jetzt haben wir 10 Stifte und minus 3, dann kann man zum Beispiel drei wegschieben und nachher kann man wieder 10 und =	Beispiel einer möglichen Hilfestellung
184	I	= Genau das sind so Hilfsmittel =	
185	B ¹	= Wie viel Kaugummis wir an den, zum Beispiel 5 Kindern teilen, das hat uns Herr H. [gesagt? gezeigt?].	Beschreibung Ist-Zustand
186	I	Ja, und das ist einfacher, wenn man das Material hat, oder? Sind die anderen zwei einverstanden? =	
187	B ⁴	= Ja, vielleicht auch neue Gegenstände kennenlernen, die man noch nicht kennt.	Paraphrasierung: → Neue Gegenstände kennenlernen.
188	I	Genau, das wäre da noch dabei.	Einstimmigkeit „handeln“
189	B ¹	(möchte aufstehen)	
190	I	Du darfst noch kurz warten. (zu B ¹)	
191	I	Schaut mal, nur damit ihr sicher seid. Also, selber rechnen statt zuhören, das heisst Lehrperson erklärt wenig, ja geht so, ist in der Mitte. Dann kommt Gruppenarbeit, dann die spezielle Unterstützung mit einer bestimmten Lehrperson. Als ganz wichtig erachtet ihr eigenes Tempo, eigene Lernaufgaben und die Lehrperson muss gut erklären. Und so der richtige Wunsch-Mathematikunterricht wäre, man hat Erfolgserlebnisse, man wird an sich selber gemessen für die Beurteilung, die Schulklasse und die Lehrperson sind nett, man versteht sich gut, man fühlt sich wohl, es hat mit deinem eigenen Leben was zu tun und du darfst oftmals handeln mit Material. Ist das so richtig? (alle bejahen)	Rangordnung: - handeln statt denken, Bezug zum Leben, Schulklasse und Lehrperson, Erfolgserlebnisse, individuelle Beurteilung (10) - eigenes Tempo und Lernaufgaben, Erklärungen (9) - spezielle Unterstützung(7.5) - Gruppenarbeit (6) - selber rechnen statt zuhören (5)

		Gesprächsinhalt (Interview 1)	Kommentar
		Oder möchtet ihr jetzt noch was ändern? (alle verneinen)	
192	I	Gibt es noch irgendetwas, du hast jetzt verschiedene Situationen von mir gehört, was du mir unbedingt noch sagen möchtest: „Wenn das so wäre, dann wäre Mathe einfach toll.“ Also irgendetwas, was dir in den Sinn kommt. Kann alles sein. (++) Etwas, was ich vielleicht vergessen habe in den Situationen. Wie müsste Mathe sein, dass du sagst: „Es ist das beste Fach überhaupt“?	offene Schlussfrage
193	B ⁴	Eigentlich gar nichts, Sie haben schon alles gesagt.	keine eigenen Ergänzungen

2.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse 1

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	<ul style="list-style-type: none"> → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck 	Interview 1 Absatz 80	„... und zum Beispiel jetzt versteht nie/, niemand und dann kann man die ganze Zeit so bleiben und nichts machen.“	Da man es nicht versteht, macht man nichts.	<i>Frustration aufgrund Nichtverstehens</i>
		Interview 1 Absatz 82	„... wenn die Kinder nicht drauskommen, dann fragen sie vielleicht sonst ein Erwachsenen. Aber es ist immer noch besser, das der Lehrer das auch erklärt, weil es könnte sein, wenn ein Erwachsener hilft, weiss er/, weiss der selber nicht. Und dann könnte jedes Kind einfach ein Chabis machen.“	Die Kinder verstehen es nicht und fragen einen Erwachsenen, der es selber nicht versteht. Jedes Kind könnte etwas Falsches machen.	<i>Qualitätsverlust durch falsche Informationsquellen</i>
		Interview 1 Absatz 84	„... die Lehrer sollten die Kinder nicht die ganze Zeit helfen. Die Kinder sollten auch ein bisschen selbständig an ihrer Arbeit arbeiten. Und wenn die ganze Zeit der Lehrer vorbeikommt und alles erklärt, und dann ja, dann lernt man eigentlich gar nichts. Man soll mal vielleicht selber überlegen und dann schreiben und vielleicht ein bisschen falsch ist, dann kann man immer den Lehrer rufen, aber nicht so oft.“	Die Kinder sollten selbständig an ihrer Arbeit arbeiten.	Förderung Selbständigkeit
				Wenn der Lehrer alles erklärt, lernt man nichts. Man soll selber überlegen.	hoher Lerneffekt durch eigene Überlegungen
				Wenn es falsch ist, kann man den Lehrer rufen, aber nicht oft.	eigene Grenzen kennenlernen; ab wann muss Hilfe geholt werden
Interview 1 Absatz 92	„... der Lehrer musst immer erklären, dass wir weiss, was wir zu tun haben.“	Der Lehrer muss erklären, was wir zu tun haben.	<i>Wissensmonopol Lehrperson</i>		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	<ul style="list-style-type: none"> → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck 	Interview 1 Absatz 101	„... weil man braucht schon Hilfe, das/ dafür sind die Lehrer da, dafür werden sie bezahlt, das sagt Herr H. Weil wenn man nicht fragt, ist auch nicht gut, aber man sollte einfach nicht zu viel fragen.“	Man braucht Hilfe, dafür sind die Lehrer da und werden bezahlt.	<i>Berufsauftrag der Lehrperson beinhaltet Erklärungsfunktion</i>
				Man sollte nicht zu viel fragen.	eigene Grenzen kennenlernen; ab wann muss Hilfe geholt werden
			„Die Lehrer sind auch dafür da, und werden bezahlt damit sie uns helfen, damit wir früher eine Lehrstelle bekommen, weil jedes Kind könnte dann et/ irgendetwas machen und am Schluss ist es falsch...“	Lehrer sind dafür da, dass sie helfen und wir später eine Lehrstelle bekommen.	<i>Berufsauftrag der Lehrperson beinhaltet Erklärungsfunktion</i>
			Kind könnte irgendetwas Falsches machen.	<i>Qualitätsverlust durch Selbstverantwortung</i>	
		Interview 1 Absatz 103	„... und keiner weiss, was Plus ist...“	Keiner weiss, was Plus ist.	<i>Überforderung bei neuen Mathematikthemen</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 1 Absatz 110	„Ja zum Beispiel jetzt eine kluge und andere nicht, dann kann man zum Beispiel diskutieren ...“	Einer ist klug, der andere nicht, dann kann man diskutieren.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
		Interview 1 Absatz 117	„Schon ein Kind, wo halt ein bisschen mehr weiss und ein Kind wo nicht mehr weiss. Aber das Problem ist, Kinder gehen immer zu die, wo: Ah d/ sie ist meine Freundin, ich mach mit ihr, mir ist egal, ob sie gescheit oder nicht gescheit ist.“	Ein Kind, das mehr weiss und ein Kind, das nicht mehr weiss. Aber Kinder gehen zu Freundin, egal, ob sie gescheit ist.	<i>Kriterium für Gruppenbildung ist unproduktiv; beliebt vor klug</i>
		Interview 1 Absatz 120	„... aber man sollte überlegen, so anstatt dir, statt die Zeit zu wegplaudern, sollte man, ja, lieber etwas machen.“	Statt die Zeit wegzuplaudern, sollte man etwas machen.	<i>Konzentrationschwierigkeiten</i>
			„Zusammenarbeit, da kann einander helfen, aber ein paar Mal wissen die gescheit/, also die Kinder, wo halt ein bisschen mehr wissen, wissen auch paar Mal nicht die Rechnung, wo wir zum Beispiel// B2 ist ein bisschen gescheiter als ich, er weiss eine Rechnung nicht, aber ich weiss es oder umgekehrt.“	Zusammenarbeit, da kann man einander helfen.	Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung
		Interview 1 Absatz 129	„... das Klüge und der andere zum Beispiel er versteht nichts. Und dann das Klüge macht nur alles und der andere ja schreibt ab“	Der Kluge macht alles, der andere schreibt ab.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>
			Interview 1 Absatz 131	„... der andere tut abschreiben, auch wenn er nichts versteht.“	
		Interview 1 Absatz 133	„... weil dass man die nicht gerade die Klugen helfen kann.“	Man kann den Nicht-Klugen helfen.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 1 Absatz 32	„So irgendwann gibt es ja zum Beispiel immer zwei Lehrperson und dann gibt es ja zum Beispiel drei Gruppen, kann man dann das machen?“	Man hat nur zwei Lehrpersonen, aber drei Gruppen, wie funktioniert das?	<i>organisatorische Erschwerung einer Einzel- oder Kleingruppenförderung bei momentaner Anstellungssituation</i>
		Interview 1 Absatz 44	„Aber vom Organisieren her, wir s/, weil wir alle, wenn jetzt alle in einer Mathegruppe sein sollten, wir sind jetzt dreissig Kinder in unserer Klasse, dann würde es nicht gehen. Dann brauchen wir schon viele Lehrer ...“	Wir sind dreissig Kinder, das würde nicht gehen. Wir bräuchten viele Lehrer.	
		Interview 1 Absatz 53	„Man braucht es nicht, dann lernt man halt nichts.“	Wenn man es nicht beansprucht, lernt man nichts.	hoher Lerneffekt in Kleingruppen
		Interview 1 Absatz 54	„Zum Beispiel jetzt sind wir fünf Kinder, und es gibt nur eine Lehrperson. Zum Beispiel jetzt versteht es niemand, und wie kann zum Beisp/, ah der Lehrer kann ja zum Beispiel erklären ...“	Wir sind fünf Kinder und nur eine Lehrperson, niemand versteht es, der Lehrer kann erklären.	Exklusivität der Lehrperson hoher Lerneffekt in Kleingruppen
		Interview 1 Absatz 56	„Kleiner, kleiner.“	Kleiner	hoher Lerneffekt in Kleingruppen

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 1 Absatz 59	„...Okay, das lassen wir mal für heute.“ Weil, weil man hat vielleicht noch ein Training oder so, oder ist man einfach müde und ich finde auch, man sollte für seine Zeit, man sollte nicht auf die// Also ich finde, man sollte in sein eigenes Tempo arbeite/ arbeiten, aber nicht immer auf die Zeit schauen. Weil, die Zeit vergeht nicht schneller, die Zeit vergeht nur schneller, wenn sie dann so etwas gemacht haben.“	Wir lassen die Hausaufgaben, weil man Training hat oder müde ist.	flexible Hausaufgaben, je nach Gemütszustand oder Freizeitbeschäftigungen
				Man sollte im eigenen Tempo arbeiten.	Hausaufgaben nach individuellem Tempo
				Man sollte nicht auf die Zeit schauen, die Zeit vergeht nur schneller, wenn man etwas macht.	Zeit vergeht bei aktiver Auseinandersetzung mit Mathematik schneller
		Interview 1 Absatz 74	„... weil dann haben wir die ganze Zeit zum Verstehen.“	Wir haben die ganze Zeit für das Verständnis.	Verlängerung Verständnisphase
		Interview 1 Absatz 75	„... weil das ist auch nicht immer gut für, also die ganze Zeit, also eigentlich schon gut für das Kind, einfach man würden dann vielleicht mal plötzlich so ein Blackout kriegen.“	Das ist nicht immer gut, man würde ein Blackout kriegen.	<i>Überforderung; fehlender Zeitdruck bringt erhöhten Arbeitsaufwand mit sich</i>
		Interview 1 Absatz 77	„Also wenn man viel Zeit sich nimmt und so, und viele Zahlen dann im Kopf hat, kriegt man vielleicht plötzlich ein Blackout: Oh ich mag jetzt nicht mehr.“	Man nimmt sich viel Zeit, hat viele Zahlen im Kopf und kriegt ein Blackout.	
		„... zu viel Mathe ist auch nicht gut.“	Zu viel Mathe ist nicht gut.	<i>Fokussierung auf Mathematik</i>	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	<ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden 	Interview 1 Absatz 17	„Weil es immer noch besser geht. Also man kann auch Tricks zeigen, statt immer es wieder zu erklären und ich glaube nicht, dass der Lehrer nur immer für ein Kind schauen kann, er muss auch schon für die andere Kinder schauen ...“	Tricks zeigen, statt immer neu zu erklären.	Möglichkeit Tricks zu erlernen
				Lehrperson kann nicht nur für ein Kind schauen.	<i>Verantwortungsbereich der Lehrperson ist gesamte Klasse</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 1 Absatz 140	„... jetzt, ich bin verschlechtert und dann würde ich höher, höher.“	Ich habe mich verschlechtert, dann könnte ich mich verbessern.	Möglichkeit der individuellen Verbesserung
		Interview 1 Absatz 144	„... also erstes Semester misst: „Oh jetzt war ich nicht so gut.“ Und das andere Semester perfekt gemacht hat“	In einem Semester war man nicht gut, das nächste Semester lief perfekt.	Aktualität der Beurteilung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> → positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz 	Interview 1 Absatz 154	„Es kommt drauf auf das Selbstvertrauen an. Und ich glaube, es ist völlig egal, was die anderen sagen, weil, wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht so schlimm, weil alle Fehler auf dieser Welt machen.“	Es kommt auf das Selbstvertrauen an.	Stärkung Selbstvertrauen
				Wenn man Fehler gemacht hat, ist das nicht schlimm, alle machen Fehler.	hohe Fehlertoleranz
		Interview 1 Absatz 155	„... dann kann man ja Mathematik machen.“	Man kann Mathematik machen.	Basis zur erfolgreichen Auseinandersetzung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgs- erlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag 	Interview 1 Absatz 156	„Ja, man fühlt sich dann einfach besser...“	Man fühlt sich besser.	persönliches Wohlbefinden
			„Ah ja, da war ich nicht gut, jetzt strenge ich mich aber an.“	Ich war nicht gut, jetzt strenge ich mich an.	Versagen als persönlicher Ansporn zur Verbesserung
		Interview 1 Absatz 166	„Vielleicht kann man nachher auch in Universität gehen.“	Man kann an die Universität gehen.	Möglichkeit zur erfolgreichen weiteren Schullaufbahn
			Interview 1 Absatz 167	„Oder ins Gymi.“	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	<ul style="list-style-type: none"> → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz 	Interview 1 Absatz 169	„Das braucht man irg/, das habe ich gelernt“	Das (hier Masseinheiten) braucht man irgendwann.	hohe Zahlenrelevanz

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 1 Absatz 179	„... es ist auch gut manchmal, Gegenstände zu haben, das wäre auch einfacher ein bisschen und ja. Es ist gut und Computer gibt auch manchmal ... wenn man, statt es sich im Kopf vorzustellen, das auch gut, aber wenn man dazu die Gegenstände dazu hat, geht es viel besser.“	Mit Gegenständen wäre es einfacher.	Vereinfachung durch Veranschaulichung
				Es gibt auch Computer.	abwechslungsreiche Methodik
		Interview 1 Absatz 187	„... vielleicht auch neue Gegenstände kennenlernen, die man noch nicht kennt.“	Neue Gegenstände kennenlernen.	Spannung durch neue Gegenstände, Materialien

2.3 Gruppeninterview 2 „Mein Wunsch-Mathematikunterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des zweiten Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.3.1 Transkriptionskopf 2

Ort	Schulhaus Stadt Zürich	
Durchführungsdatum	Donnerstag, 26.09.2013	
Interviewdauer	30 Minuten (9 ¹⁵ - 9 ⁵⁵ Uhr inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Videoaufzeichnung (B ⁷ durfte nicht auf dem Video erkennbar sein)	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schweizerdeutsch	
Durchführungsort	Gruppenraum im Schulhaus	
Sitzanordnung	auf dem Boden sitzend, um die Skala (1-10) herum	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, auf Schussfrage wurden zwei Anmerkungen gefunden	
Gesprächsatmosphäre	konzentriert, lebendig, interessiert	
Verhältnis Befragte	in gleicher Schulklasse integriert	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ⁵	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, südosteuropäischer Abstammung, spricht schnell, verschluckt teils Wörter und Endungen, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Sport und Geometrie, unbeliebtestes Fach Mathematik
	B ⁶	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, südasiatischer Abstammung, spricht schnell, teils unklare Wortgrenzen, aktive Teilnahme am Gespräch, unbeliebtestes Fach Musik, beschreibt mehrheitlich nur den Ist-Zustand
	B ⁷	weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, iberischer Abstammung, spricht deutlich, sehr passive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Sport und Zeichnen, unbeliebtestes Fach Mathematik

2.3.2

2.3.3 Transkription 2 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
1	I	<p>Gut, ich möchte jetzt mit eurer Hilfe herausfinden, was euer Wunsch-Matheunterricht wäre. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt. Das heisst, ich werde euch zehn unterschiedliche Situationen vorlesen. Diese Situationen sind erfunden, aber das könnte sein, dass der Matheunterricht so funktionieren würde.</p> <p>Und du tust diese auf dieser Skala (auf ausgelegte Skala am Boden zeigend), also ihr in der Gruppe, einteilen.</p> <p>Die 1 dort unten (auf die 1 zeigend) steht für: „Ja gut, wenn der Matheunterricht jetzt so wäre, würde es meine Meinung jetzt nicht gross verändern. Mathe bleibt so, wie es jetzt momentan für mich ist.“</p> <p>Die 5 zum Beispiel (auf die 5 zeigend) würde heissen: „Wenn Matheunterricht wirklich so wäre, dann würde ich lieber in Mathe gehen.“</p> <p>Die 10 hingegen (auf die 10 zeigend) heisst: „Wenn das so wäre, der Matheunterricht“, und da müsst ihr euch das wirklich einfach vorstellen, es ist nicht so und es ist auch egal, ob es so ist oder nicht, aber, „wenn das so wäre, dann wäre Mathe einfach super.“</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Aufgabenstellung - Erläuterung Ordinalskala
2		(+++)	
3	I	<p>Ich fange mal an mit den Situationen.</p> <p>(+++) (ordnet Blätter in den Händen)</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung als Erzählgrundlage)</p> <p><i>Erklärungen. Deine Lehrperson erklärt neue Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer unheimlich viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es immer noch nicht verstanden hast nach ein paar Ver/ Erklärungen, dann erklärt sie dir das so lange, bis du es auch verstehst. =</i></p> <p>(B⁵ und B⁶ zeigen mit ausgestrecktem Arm auf die 10)</p> <p>(I dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild, restliche Situationsbeschreibungen werden rechts neben I auf den Boden gelegt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - erste Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: <ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden
4	B ⁵	= 10.	
5	I	<p>Erklärungen, wie wichtig wäre das für dich? Warum ist es gerade bei 10? Was meinst du? Was ist so wichtig daran? (B⁵ fragend)</p>	
6	B ⁵	<i>Dass sie sich Zeit nimmt. Und nicht einfach sagt, ja seiner Klasse: „Dann ist es egal.“</i>	Paraphrasierung:

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
			<p>→ Sie nimmt sich Zeit.</p> <p>→ Sie unterstützt die Klasse.</p>
7	I	<p>Okay, das heisst, dass sie sich wirklich Zeit für dich nimmt, das wäre wichtig, dass du es verstehst? (Zustimmung B⁵)</p> <p>(ordnet Blatt bei 10 ein)</p>	- Wiederholung mit eigenen Worten
8	I	Was meinst du? (B ⁶ fragend)	
9	B ⁶	Auch für 10. Also sie nehmen sich e// Also ja sie sagen immer, wenn wir, wenn zum Beispiel ein Kind nicht versteht: „Geht ihr zu ihm.“ Oder erklären es persönlich nochmals, ja. Es ist// Sie machen es immer wieder, bis man es kann.	Beschreibung Ist-Zustand
10	I	<p>Und dann versteht man es auch sicher, oder?</p> <p>(Zustimmung B⁵ und B⁶)</p>	
11	I	Was meinst du? (B ⁷ fragend)	
12	B ⁷	Ja das Gleiche wie B ⁶ .	
13	I	<p>Okay, das heisst, ich kann es mal bei 10 lassen?</p> <p>(Zustimmung aller Befragten)</p>	- Einstimmigkeit „Erklärungen“
14	I	<p>Jetzt die nächste Situation, die ich vorlese, die oder/, oder euch erzähle, die könnt ihr auch ein bisschen an dieser da messen.</p> <p>(auf erste eingeteilte Situation zeigend)</p> <p>Das heisst, ist jetzt das genauso wichtig oder ist es ein bisschen weniger wichtig. Das heisst, je nach dem, wie viel sind// Wenn, wenn da ganz viele Situationen dann sind, wird es einfacher für euch.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung als Erzählgrundlage)</p> <p><i>Spezielle Unterstützung im Matheunterricht. Du darfst// Stell dir vor, du darfst bei komplizierten Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson in einer kleinen Gruppe oder sogar manchmal alleine mit dieser Lehrperson daran schaffen. Du kannst dann mit dieser Lehrperson das Thema üben, bis du halt bei diesem schwierigen Thema auch drauskommst. Weil ihr dann in der kleinen Gruppe wärt, oder sogar alleine. Könntet ihr diese Zeit auch nutzen, um Wissenslücken von älteren Mathethemen aus der 4. oder 5. Klasse, oder sogar aus der 3. Klasse, um diese nochmals genau zu verstehen, und erst wenn du diese verstanden hast, musst du ein neues Thema, wie zum Beispiel Brüche oder sonst irgendetwas machen.</i></p>	<p>- zweite Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ spezielle Förderangebote</p> <p>→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten</p> <p>→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)	
15	B ⁶	Also wir da// Wir können, also bei Frau B. Aber jetzt können wir noch zu Frau E. =	Beschreibung Ist-Zustand
16	I	= Und wie wichtig ist das? Wie wichtig findest du das? Ist das wichtig für einen guten Matheunterricht oder ja =	Fragen zur Stellungnahme, da B ⁶ bisher nur momentanen Zustand beschreibt
17	B ⁶	= Also, es ist einfach auch gut. Man kann sich einfach// Man kann dort Aufgaben machen und nachher zeigt sie uns, also ja, irgendwas Neues, oder so, in Mathematik und nachher, wenn man nicht draus kommt, dann helfen sie uns auch dort.	- Beschreibung Ist-Zustand - Paraphrasierung: → Sie zeigt uns etwas Neues. → Wenn man Fragen hat, helfen sie.
18	I	Das heisst, was ist daran besser, als zum Beispiel in der Klasse drin?	
19	B ⁶	Also in der Klasse ist sie auch ein paar Mal, aber, dann geht sie ja bei allen runde. Und nachher, wenn Herr H. sagt: „Also die, die jetzt Schwierigkeiten haben, B ⁶ (sich selber beim Namen nennend), B ⁷ und so weiter, also eine Gruppe bleibt hier und eine Gruppe geht raus zu ihr.“ Ja, und nachher machen wir so, ja. Nachher die Gruppe, die ist irgendwas anderes, oder ja. Oder das Gleiche, einfach =	- Paraphrasierung: → In der Klasse kümmert sie sich um alle Kinder. - Beschreibung Ist-Zustand
20	I	= So hat sie natürlich mehr Zeit für dich, gell, das ist es. (Zustimmung B ⁶)	Verbalisierung; zu suggestiv formuliert
21	I	Du bist gleicher Meinung? = (B ⁵ fragend)	
22	B ⁵	= Ja.	
23	I	Oder so, dass man einfach mehr Zeit für dich hat.	
24	I	(streckt Situationsbeschreibung fragend zu B ⁷)	
25	B ⁷	Ich auch.	
26	I	Wo würdet ihr es einordnen? Was ist wichtiger, dass das man sich Zeit nimmt für Erklärungen oder dass du draussen bist in einer kleinen Gruppe oder mit einer Lehrperson alleine, was wäre wichtiger?	Aufforderung zur Rangierung der bisherigen zwei Situationen
27	B ⁵	Ich meine das Erste, also ich denke das Erste.	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
28	B ⁶	Ja das Erste.	
29	I	Ist wichtiger? Das heisst, ich tue das unter diesem mal rein? (ordnet Blatt in Skala ein)	Einstimmigkeit „spezieller Unterstützung“
30	B ⁶	Ja also bis 9.	
31	B ⁵	Weil er bleibt länger eigentlich, zum Beispiel wenn man neu zu diesem Lehrer kommt, bleibt man ja drei Jahre bei ihm. Und zum Beispiel, wenn man jetzt da immer mit einer Lehrerin, und vielleicht ist sie mal krank und dann muss man//, hat man nicht Zeit für sie und nachher hat sie keine Zeit für uns.	Paraphrasierung: → Man bleibt länger bei der Klassenlehrperson. → Ist die Lehrerin krank, hat sie keine Zeit.
32	I	Stimmt, man ist relativ abhängig dann von dieser Lehrerin da, gell.	Wiederholung mit eigene Worten
33	B ⁶	Eigentlich ist ja// Ah ja ich bin auch der Meinung, dass das besser ist, weil das// Also wenn man Aufgaben hat, und wir wissen nicht wie das geht, dann ist es ja besser, dass Erklärungen und [unverst.]	unterstützt Beitrag 31
34	I	Beim Klassenlehrer, oder, den habt ihr ja immer.	
35	I	Gut, das Nächste heisst eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. (nimmt neue Situationsbeschreibung hervor, konzentriert sich darauf) <i>Im Matheunterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Das heisst, sie sind weder zu einfach, noch zu schwierig. Damit aber alle ihre richtigen Aufgaben haben, haben die anderen aus der Klasse natürlich andere Aufgaben. Das heisst, weil jeder auf seinem eigenen Niveau schafft. Du darfst deine Aufgaben in deinem eigenen Tempo bearbeiten, das heisst, du hast keinerlei Zeitdruck. Nie im Mathematikunterricht wirst du Zeitdruck haben. Es arbeiten aber alle gleich lang an einem Thema oder den Hausaufgaben, das heisst, obwohl einige Schüler mehr schaffen als die anderen. Der Lehrperson ist es aber völlig egal, wenn du weniger Aufgaben schaffst, als andere Kinder. Ihr ist nur wichtig, wie lang du konzentriert an den Aufgaben schaffst. Das heisst, man sagt, alle schaffen 30 Minuten daran, und dann hat der einte fünf Blätter gemacht, der andere nur zwei. Und die Lehrperson ist zufrieden.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- dritte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter Unterricht
36	B ⁶	Ja das ist so, wir haben eben drei Gruppen Ameisen, Bären und Chamäleons. Und die Ameisen bekommen einfach mehr Aufgaben und sind irgendwo anders =	Beschreibung Ist-Zustand

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
37	B ⁵	= Sind einfach besser, also höheres Niveau als wir. Aber nur in Mathe.	Beschreibung Ist-Zustand
38	B ⁶	Und sind schneller	Beschreibung Ist-Zustand
39	B ⁵	Die anderen Fächer ist immer das Gleiche.	Beschreibung Ist-Zustand
40	B ⁶	Und die Bä/ also die Ameisen bekommen viele Aufgaben, weil sie schnell sind . Bären bekommen so mittel und die Chamäleon bekommen so wenig, aber das man es noch kann machen. Ja also, Herr H. so paar Mal: „Rechne eine halbe Stunde an diesem Blatt oder löse das Blatt“, auch oder so.	- Beschreibung Ist-Zustand - Paraphrasierung: → Man bekommt viele Aufgaben, weil man schnell ist.
41	I	Okay, gut. Das heisst, ist das wichtig oder nicht für deine Einstellungsveränderung zur Mathe?	Stellungnahme wird gefordert, um vom Ist-Zustand wegzukommen
42	B ⁵	Ich finde das sehr wichtig.	
43	B ⁶	Ich auch.	
44	B ⁷	Ich auch.	
45	I	Jetzt müsst ihr mir sagen, wo soll ich es reintuen?	
46	B ⁵	Bei 10, neben dort.	
47	I	Also wir haben bis jetzt die spezielle Unterstützung in einer kleinen Gruppe, deine Lehrperson, die// eine spezielle Lehrperson. Und da haben wir, die Lehrperson erklärt einfach gut und nimmt sich Zeit für dich =	Zusammenfassung der bisherigen Einteilung
48	B ⁶	= Also das mit der Gruppe kann man bei 8 tun und das ja =	
49	I	= Du würdest es so machen? (ordnet Situationen ein) (Zustimmung von B ⁵ und B ⁶) Bist du da einverstanden? (B ⁷ fragend) Also das heisst spezielle Unterstützung mit einer speziellen Lehrperson, dann eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben und das Wichtigste bis jetzt, die Erklärungen. (Zustimmung aller Befragten) Ja gut.	ähnliche Meinungen zu „Tempo und Lernaufgaben“
50	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor) Das Nächste heisst selber rechnen anstatt zuhören. Das heisst im	- vierte Situation wird von der Interviewerin erzählt

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		<p><i>Mathematikunterricht kannst du selbständig an einem Thema arbeiten. Die Lehrperson erklärt nicht lange irgendetwas sondern lässt dich selber herausfinden, wie irgendetwas geht. Zur Hilfe hast du dann ein/ einen Wochenplan oder einen Matheplan und kannst eigentlich ungestört daran schaffen. Die Lehrperson erklärt eigentlich nicht viel. Du bekommst dann in de/ in dem Wochenplan auch oft schwierige Aufgaben, du kannst dort rumknobeln, kannst dir so lange Zeit nehmen, wie du möchtest, um diese zu lösen. Wenn du einmal nicht weiterkäme, kannst du bei der Lehrperson schon einen Tipp verlangen, dass du vielleicht wieder auf den richtigen Weg kommst, aber sie erklärt dir nicht wie die Aufgabe geht, sie gibt dir einfach vielleicht einen kleinen Tipp. Und du darfst dafür, weil du ja selber musst überlegen, wie löst man diese Aufgabe, darfst du die Aufgabe so lösen wie du möchtest. Das heisst, dein Lösungsweg ist genauso gut, wie ein Lösungsweg von einem anderen Kindes oder von der Lehrperson.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p>	<p>- Stimuli aus der Theorie: → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck</p>
51	B ⁵	Ich finde das nicht gut.	
52	I	Was findest du nicht gut daran?	
53	B ⁵	Also das zum Beispiel nur die [unverst.] es nicht richtig erklärt, weil es gibt ein paar Kinder, also die meisten von unsere/ von unserer Klasse sind, geben schnell auf und ich bin auch so einer und dann werde ich wütend, wenn mir der Herr H.// Weil manchmal wenn ich// Ich kenn es immer, dann sagt er: „Ja ich kann dir jetzt nicht helfen, sonst ist es unfair.“ Dann werde ich wütend und lass einfach, also sitze eine halbe Stunde, oder, also das finde ich nicht so gut. =	<p>- Beschreibung Ist-Zustand - Paraphrasierung: → Die meisten Kinder geben schnell auf. → Ich werde wütend und lass es einfach.</p>
54	B ⁶	= Also man kann nicht entscheiden, ob man es anders machen, also, man kann es nicht entscheiden, ob man beim Addieren oder so irgendwie anders macht. Wir müssen es einfach machen wie in der Schule. So ein Kind hat es anders gemacht, der J.	Beschreibung Ist-Zustand
55	I	Und dann ist auch die Lösung falsch herausgekommen?	Beschreibung Ist-Zustand
56	B ⁶	Also die Lösung ist schon richtig gekommen, aber nein, Lösung =	Beschreibung Ist-Zustand
57	B ⁵	= Er hat es einfach anders gerechnet.	Beschreibung Ist-Zustand
58	I	Und das findet ihr schlimm, wenn man dann anders rechnet?	
59	B ⁶	Nein, aber der Herr H. glaube ich schon. Er würde es einfach [wie?] =	Beschreibung Ist-Zustand

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
60	I	<p>= Jetzt wäre es so, so du dürftest hier Plusrechnen wie du möchtest, wenn die Lösung richtig ist, ist da jeder Lösungsweg eigentlich gut. Wie wäre das, wäre das gut oder wäre das// Und eben, es wäre weniger Erklärung, weil wenn du ja einen eigenen Lösungsweg musst haben, dann musst du auch selber auf diesen kommen, also die Lehrperson würde nicht gross etwas erklären.</p> <p>Oder du (zu B⁵) hast dann gefunden, es sei nicht so gut, weil du dann// Irgendwann wenn man es dann einfach nicht versteht, wird man doch so wütend und möchte nicht mehr weitermachen.</p>	<p>- Präzisierung der Situation um von Beschreibungen des momentanen Zustandes wegzukommen</p> <p>- Wiederholung des bisher genannten Argumentes von B⁵</p>
61	B ⁶	<p>Ja also ich bin auch der Meinung, also es ist nicht gut. Weil, wenn du jetzt in der Sek bist und dort erklärt sie genau das, was in der Schule gewesen ist, aber ich habe es anders gemacht, dann weisst du nicht mehr, was du machen solltest und nachher machst du es ja falsch. Also ausser die Lösung ist richtig. Da musst schon richtig da in der Schule machen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ In der Sek wird es anders erklärt wie dein Lösungsweg, du verstehst es nicht und machst es falsch.</p>
62	I	<p>Was meinst du? (B⁷ fragend)</p> <p>Sie finden beide, es ist nicht so toll.</p>	
63	B ⁷	<p>Ich finde es eigentlich auch nicht.</p>	
64	I	<p>Was findest du nicht gut daran?</p>	
65	B ⁷	<p>Weil einmal hat mir Herr H. nur ein Tipp gegeben für eine Rechnung, dann haben alle anf/ angefangen motzen.</p>	<p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Paraphrasierung:</p> <p>→ Wird nur ein Tipp verteilt, sind alle unzufrieden.</p>
66	I	<p>Weil er es nicht erklärt hat, sondern nur einen Tipp gegeben hat?</p> <p>(Zustimmung aller Befragten)</p>	
67	B ⁵	<p>Aber so ein kleiner Tipp. =</p>	
68	B ⁶	<p>= Ja eigentlich nicht so einen Grossen gerade. =</p>	
69	I	<p>= Weil ein Tipp heisst ja immer, du musst trotzdem noch selber überlegen. Und wenn du dann halt schon zwanzig Minuten am überlegen bist, oder, und dann kommt nur ein Tipp, dann musst du noch weiter überlegen.</p> <p>Und ich glaube, dass ist das, was du vorhin gesagt hast (zu B⁵), irgendwann mag man nicht mehr, oder =</p>	<p>Verbalisierung;</p> <p>Unzufriedenheit bezüglich Tipp</p>
70	B ⁶	<p>= Ja nachher regt man sich auf. =</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
71	I	Welche Nummer soll ich es hintun?	
72	B ⁶	Bei 5?	unterschiedliche Meinungen zu „selber rechnen“
73	B ⁵	1!	
74	B ⁶	1 ja.	
75	I	1, soll ich es mal zur 1 tun? (Zustimmung aller Befragten) (ordnet Blatt ein) Man kann es nachher immer noch ein bisschen herumschieben.	B ⁶ (und B ⁷) richtet sich nach B ⁵
76	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor, konzentriert sich darauf) Gruppenarbeit. Stell dir vor im Matheunterricht, dürftest du ganz oft zu zweit oder sogar in einer kleinen Gruppe Mathe machen. Das heisst, du wärst dann mehrheitlich in einer Gruppe am rechnen und würdest nicht mehr alleine müssen die Lösungen suchen. = (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- fünfte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen
77	B ⁵	= 9 (+) Also ich finde das gut.	
78	I	Was findest du gut daran?	
79	B ⁵	Zum Beispiel es gibt Kinder, die es nicht so gut verstehen und es gibt Kinder, die es gut verstehen. Und dann muss man eine die// Zum Beispiel der Lehrer hat viel, viel zu tun, dann kann man einfach der Kind fragen, das drauskommt. Und dann wird der Lehrer auch nicht so stressig. Und hat kühle/ also kühlen Kopf behalten. Und nachher kann er den Kindern erklären. Dann hilft er mehr, wenn er nicht versteht.	Paraphrasierung: → Kinder, die drauskommen, erklären es den anderen. → Die Lehrperson hat keinen Stress und kann sich Zeit nehmen für die Erklärungen.
80	I	Das heisst, Bessere könnten es dir wie erklären, oder anderen. Wenn du einmal draus kommst, kannst du es ihnen erklären.	Wiederholung mit eigenen Worten
81	B ⁶	Oder zum Beispiel, also, beide so ganz// Also das weisset, also alle weisset es. Und dann könn/ machen wi/ also fangen wir so, ein Gleichung machst du, die andere mache ich. Immer so =	Paraphrasierung: → Alle kommen draus und teilen sich die Gleichungen auf.
82	B ⁷	= so abwechslungsweise.	
83	B ⁶	Also die tun schon, glaube// Also ja, die tun schon auf die Gruppe	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		arbeiten, das finde ich gut.	
84	B ⁷	Ich finde es kommt zu 8.	
85	I	Zu 8, also ist etwa gleich wie die spezielle Unterstützung? Weil es können auch mal zwei bei der gleichen Nummer sein.	
86	B ⁷	Oder bei 7?	
87	B ⁶	Ja bei 7 oder bei 8.	
88	B ⁵	Nein 8. (+) 8, ich finde 8.	
89	B ⁷	Ich auch.	
90	B ⁶	Okay, ich auch.	
91	I	Das heisst wir tun es gleichauf wie, dass du bei schwierigen Themen zum Beispiel jetzt mit einer speziellen Lehrperson das nochmals kannst anschauen? (Zustimmung der Befragten) Gut. (ordnet Blatt ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	Befragte haben ähnliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“
92	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Individuelle Beurteilung, heisst das Nächste. Das heisst, deine Lehrperson beurteilt deine Mathefähigkeit nach deinem eigenen bisherigen Können. Sie misst dich an dir selber und schaut, was hast du persönlich dazugelernt. Hast du dich verbessert und sie vergleicht dich nicht mit anderen aus der Klasse. Das heisst, sie schaut einfach: „Wir sind hier davon ausgegangen, jetzt haben wir ein paar Monate daran geschafft, hast du einen Lernfortschritt gemacht?“ Und an dem beurteilt sie dich, wie gut du Mathe kannst.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild) Wie wichtig wäre das?	- sechste Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Individualnorm
93	B ⁵	Ich würde das, blöd finden.	
94	I	Was wäre blöd daran?	
95	B ⁵	Also ich würde, wenn mir jetzt würde sagen, ein Kind sich verschlechtert// Es gibt eben auch Kinder, die dann denken: „Okay, jetzt zeige ich es Ihnen, dass ich der beste bin!“, oder so. <i>Aber es gibt auch ein paar Kinder, die sagen: „Ja okay, wenn ich da schlechter werde, dann werde ich eh</i>	Paraphrasierung: → Kinder lassen sich durch schlechte Leistung

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		nicht mehr besser, scheissegal.“ Dann lässt der Mathe einfach in Ruhe.	verunsichern und beschäftigen sich nicht mehr mit Mathe.
96	B ⁶	Ja aber Mathe ist eigentlich wichtig in das Leben, das brauchst du. Also ich finde, auch so wenn jetzt Herr H. sagt, also letztes Jahr habe ich// bin ich nicht so gut gewesen und dieses Jahr habe ich, also gehe ich ja zu der Gruppenarbeit und so, und mehr, also ja, machen, Zusatzaufgaben und wenn ich das mache, also ja, dann tut Herr H. sicher sagen: „Ja, du kannst es gut.“ Aber wenn ich so nicht mich anstrengte für Mathe, also nicht so: „Nein es ist egal, das brauchst du nicht im Leben“, oder so. Das braucht man eigentlich, ja, dann tut Herr H. ein schlechte Urteil geben.	Paraphrasierung: → Wenn ich Zeit investiere, verbessere ich mich. → Wenn ich mich nicht anstrengte, verschlechtere ich mich.
97	I	Das heisst, ihr habt wie Angst, wenn das so wäre, dann würde ich in Mathe generell auch nichts mehr machen, weil es wird ja an mir selber gemessen. Ihr braucht wie ein festes Lernziel und an dem wird es gemessen, und dann kann ich mich an diesem messen.	Wiederholung mit eigenen Worten
98	B ⁶	Also wir brauchen einfach so wie Hilfsmittel, so wie bei Gruppenarbeit oder so Erklärungen oder so. (verweist auf die bereits eingeteilten Situationen) Und dann ja so Hilfsmittel, weil wir das nicht so, ja	betont Wichtigkeit der bereits eingeteilten Situationen
99	I	Und wie wäre es jetzt, wenn du das trotzdem auch hättest, und dann schaut Herr H. zum Beispiel am Anfang vom Thema: „Was kannst du schon?“, und dann tut ihr da schaffen dran am Thema und tut neue Sachen lernen. Und am Schluss vom Thema, schaut er nochmals: „Was hast du jetzt dazu gelernt?“ Wenn du ganz viel dazu gelernt hast, tut er ich gut beurteilen. Wenn du nur ganz wenig dazu gelernt hast, weil du vielleicht auch wenig gemacht hast, dann hättest du eine schlechte Beurteilung.	Konkretisierung der momentanen Situation
100	B ⁶	Also wenn// Ja wenn du dich auch nicht anstrengst, ist es ja. Also ich hätte es bei 7 oder 6 getan.	
101	B ⁵	6.	
102	I	Was meinst du? (B ⁷ fragend)	
103	B ⁷	Ich finde bei 6.	
104	I	Also ihr seid relativ gleicher Meinung, das heisst, ich kann es mal hier hinlegen. (ordnet Blatt ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	Einstimmigkeit „individuelle Beurteilung“

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
105	I	<p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Deine Schulklasse und deine Lehrperson. Stellt euch vor, deine Lehrperson findest du unheimlich nett, du magst sie gut. Sie glaubt fest daran, dass du Mathe kannst und sie traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu, weil sie einfach findet: „Du schaffst das!“ Sie lobt dich oftmals für deine Arbeit, sie lobt dich oftmals, wenn du fleissig gewesen bist und etwas gut gemacht hast. Und manchmal, wenn etwas aussergewöhnlich gut gemacht wurde von dir, kommst du sogar eine persönliche Belohnung über, die du mit deiner Lehrperson so abgemacht hast, was das ist. Du fühlst dich im Matheunterricht unheimlich wohl in deiner Klasse. Du hast keine Angst, irgendetwas Falsches zu sagen oder dich zu blamieren, weil man darf Fehler machen.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p>	<p>- siebte Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ positive Verstärkung</p> <p>→ positive Lehrer-Schüler-Beziehung</p> <p>→ personelle Eigenschaften der Lehrperson</p> <p>→ positives Klassenklima</p> <p>→ hohe Fehlertoleranz</p>
106	B ⁵	<p>Das finde ich sehr gut. Weil wenn zum Beispiel einer dich lobt, dann gibt das ein gutes Gefühl und dann mache ich// dann probierst du es immer weiter. Dass du immer ein/ einen// Also dann denkst du: „Ja, der Lehrer weiss jetzt, dass ich gut bin“, und dann möchtest du dich auch nicht verschlechtern und machst immer weiter, weiter, weiter, so viel du kannst.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Lob gibt ein gutes Gefühl.</p> <p>→ Durch Lob probierst du es weiter.</p> <p>→ Lob spornt zur Verbesserung an.</p>
107	I	<p>Dann tust du gerne auch mitmachen, oder. Dann möchtest du zeigen, was du kannst.</p>	
108	B ⁶	<p>Ja so wie B⁵ eigentlich gesagt hat. Wenn du ein gutes Gefühl hast, ja, nachher schaffst du das und ja dann kannst du immer so weiter, ja.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Durch gutes Gefühl schaffst du es.</p>
109	B ⁷	<p>Ich finde das Gleiche. =</p>	
110	B ⁵	<p>= Also ich würde mich eigentlich persönlich nicht schämen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Das macht jeder mal.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Ich würde mich für Fehler nicht schämen, das macht jeder.</p>
111	B ⁶	<p>Jeder macht Fehler, niemand ist so perfekt.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Niemand ist perfekt.</p>
112	B ⁷	<p>Ich finde es kommt zu 7.</p>	
113	I	<p>7, also das heisst, da dazwischen würdest du es hineintun.</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
114	B ⁵	Ich würde es 10 hintun.	
115	B ⁶	Ich würde es auch bei Erklärungen 10 hintun.	
116	I	Warum würdest du es zu 7 tun? (B ⁷ fragend)	
117	B ⁶	Das ist ganz wichtig. (an B ⁷ adressiert)	
118	I	Das heisst, du findest Gruppenarbeiten, eigenes Tempo und Erklärungen sind wichtiger? Als das du dich mit der Lehrperson gut verstehst, und sie an dich glaubt, und du dich wohl fühlst in der Klasse. Was meinst du? (B ⁷ fragend)	Unterschiedliche Meinungen zu „Schulklasse und Lehrperson“
119	B ⁷	Also ich hätte es wirklich bei 10 hingetan, weil das ist, also ja =	B ⁷ zieht eigene Meinung ohne Argument zurück
120	B ⁵	= das ermutigt dich.	Paraphrasierung: → Ermutigung
121	B ⁶	Es wäre zum Beispiel Mut und so, weisst du, dass zu machen. Ja, ich hätte jetzt 10.	
122	I	Kannst du dich damit abfinden, dass wir es zur 10 tun? (B ⁷ bejaht)	
123	B ⁶	Zwei gegen einen. (lacht)	
124	I	Was meint ihr jetzt, soll ich es unterhalb von den Erklärungen von der Lehrperson, oder oben dran?	
125	B ⁵	Gerade gleich wie bei 8. (bei 8 sind zwei Situationen direkt nebeneinander eingeteilt)	
126	I	Gleich wie/ gleich wie die Erklärungen, so? (Zustimmung der Befragten) (ordnet Blatt ein, nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	
127	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Erfolgserlebnisse. Immer, wenn du genug Zeit investierst und an einem Thema fleissig übst, in der Schule und zu Hause, dann verstehst du dafür nachher das Thema auch. Das heisst, wenn du dich da hineindenkst, dann verstehst du es auch immer und du kannst selbständig im Unterricht fehlerfrei die Aufgaben lösen. Oder du schreibst sogar einen guten Test, weil du viel geübt hast. Du kannst zeigen, was du kannst. Und du erbringst gute Leistungen und du weisst auch genau, was habe ich in den letzten</i>	- achte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		<p>Monaten Neues dazu gelernt. „Was kann ich jetzt besser“, das ist dir bewusst. Zur Vorbereitung auf eine Prüfung zum Beispiel weisst du immer, was du lernen musst, weil du das Lernziel kennst. Das heisst, es passiert nicht, dass du mal blöderweise etwas Falsches gelernt hast.</p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Wie wäre das, wenn das so wäre?</p>	→ Ausgleich Aufwand-Ertrag
128	B ⁵	Gut.	
129	B ⁶	Ja.	
130	I	Es wäre gut. Was wäre gut daran?	
131	B ⁵	<p>Vorbereitung, dass man weiss, was man/ am Test ein bisschen vorkommt.</p> <p>Also nicht, das einfach so, aber ein bisschen in dieser Richtung, das wäre zum Beispiel gut.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Testvorbereitung, man weiss was vorkommt.</p>
132	I	Ist euch das schon einmal passiert, dass ihr völlig das Falsche gelernt habt? =	
133	B ⁵	= Ja, ich schon. Nochmals von der anderen Seite gelernt und der Test, den er uns gegeben hat [unverst.]	persönliche Erfahrung
134	B ⁶	<p>So wie beim Bruch, Bruch, wenn wir// wenn es// also hat Herr H. uns ganz gut geholfen. Und dann hat man, also haben fast, also ich weiss nicht mehr, ob alle, oder so, aber dann haben fast alle glaube ich eine gute Note gemacht dann. Und das// Und das, also wenn man irgendetwas so ganz gut versteht, man ganz gut vorbereitet, also ja, weiss oder dann u/ unerwartet, also die Hilfe, dann ja, ist es ganz gut, dass du das hast.</p>	<p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Paraphrasierung:</p> <p>→ Wenn man etwas gut versteht, man sich gut vorbereitet, macht man gute Note.</p>
135	I	Manchmal ist es ja auch, man lernt unheimlich viel und man weiss auch was lernen. Aber trotzdem hat man dann eine schlechte Prüfung, obwohl man unheimlich viele Stunden gelernt hat. Ist euch das schon mal passiert?	
136	B ⁵	Ja.	
137	I	Weil das wäre hier natürlich auch nicht so. Also das heisst, wenn ich nichts lerne, habe ich eine schlechte Prüfung. Wenn ich aber viel lerne, habe ich eine gute Prüfung. Das heisst, das eben: „Ich lerne unheimlich viel und habe dann nachher eine schlechte Prüfung“, würde nicht mehr passieren.	Wiederholung der momentanen Situation

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
138	B ⁶	Ja, das heisst, dass man das Thema falsch verstanden oder nicht zugeh/, oder nicht gut zugehört hat. Also ja, so, ja ich habe gar nichts verstanden oder ja, hat einfach nicht gut zugehört. Und aber ha/, er hat ganz fest geübt.	Wiederholung Beitrag 137
139	I	Wo soll ich es, welche Nummer? Was schlagt ihr vor?	
140	B ⁶	7.	
141	I	7 würdest du sagen.	
142	B ⁵	Ich 7, ich finde auch 7.	
143	B ⁶	Du? (B ⁷ fragend)	übernimmt Führung
144		(++)	
145	I	Also dass man Erfolgserlebnisse hat. Dass man gute Leistungen kann machen. Also wenn man viel übt, dass man dann auch wirklich gute Prüfungen macht, wie wichtig ist das, dass du sagst: „Das wäre perfekt im Matheunterricht!“?	
146	B ⁷	7.	
147	I	Alle 7, das heisst zwischen, ich werde an mir selber gemessen, an meinem eigenen Können und Gruppenarbeiten und mit einer speziellen Lehrperson gewisse Themen anschauen, dass du Erfolg hast? (Zustimmung aller Befragten) (ordnet Blatt ein, und nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	Einstimmigkeit „Erfolgserlebnisse“
148	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Bezug zu deinem Leben. Nachher haben wir noch eine. Du behandelst im Matheunterricht Themen, die dir im jetzigen Leben oder in deinem späteren Leben behilflich sein werden. Das heisst, du kannst die wirklich brauchen im Leben. Auch, verbindet ihr oftmals Mathethemen mit Situationen aus deinem Alltag. Weil ihr es dann mit so alltäglichen Situationen verbindet, versteht ihr diese Mathethemen auch besser.</i> (dreht Blatt um und zeigt Text mit passendem Bild) Wie wichtig wäre das? Ist das ein guter Matheunterricht, wenn du es im Leben tatsächlich kannst brauchen oder „ja, es kommt eigentlich nicht drauf an, das würde jetzt hier nichts dran ändern“?	- neunte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz
149	B ⁶	Also ich finde es ganz =	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
150	B ⁷	= Ich finde es gut.	
151	B ⁵	Ich finde es auch gut. Ich würde es bei 9 hintun. =	
152	B ⁷	= Ja ich auch.	
153	B ⁶	Ja bei 9 neben dran.	Einstimmigkeit „Lebensbezug“
154	I	Warum die 9?	
155	B ⁶	Also das brauchst du immer im Leben, egal was du machst. Zum Beispiel ja, ja du bist zum Beispiel du bestellst jetzt hundert, also hundert hol/, Platten und du möchtest jetzt irgendwas also ausrechnen, wie viele braucht es bim/, zum ein Haus zu machen. Ja etwa so.	Paraphrasierung: → Das brauchst du immer im Leben.
156	I	Ist natürlich etwas Wichtiges, je nach dem, was ihr mal für einen Beruf lernt, braucht ihr vielleicht gewisse Mathe =	
157	B ⁵	= Weil jetzt als Kind ist es noch ni/, noch nicht so peinlich, zum Beispiel ein paar Fehler machen. Aber wenn du dann gross bist, würden dich mega viele auslachen.	Paraphrasierung: → Wenn Kinder Fehler machen, ist es nicht peinlich. Wenn du gross bist, wirst du ausgelacht.
158	B ⁶	So wie die Masseinheiten. Herr H. hat uns so eine kleine Geschichte erzählt, also so ein Kollege von ihm, er ist Schlosser, und ein Lehrling, der, also ja, der Chef hat ihm, also dem Lehrling gesagt: „Hol mir ein“, also warte jetzt =	erzählen Geschichte über einen Lehrling
159	B ⁵	= „eine Stange, die die Grösse überträgt von 1.50.“ Und dann hat er so eine Kleine gebracht und dann hat er gesagt: „Was ist das? Komm gehen wir mal zusammen im Lager.“ Und dann hat er gesagt: „Komm, nimm eine Neue.“ Und dann hat er so eine genommen, die bei ihm so (zeigt mit Hand oberhalb seines Kopfes hin) gewesen ist und dann hat er gefragt: „Wie gross bist du eigentlich?“ Und dann er so: „85, also 1.85“,nein 1.70? 1.70, nein? Nein er ist einfach klein gewesen, er ist kleiner als die Stange gewesen. Und dann er so: „Ja wenn diese Stange grösser als du ist, wo ist sie dann bei dir da (weist auf seine obere Körperhälfte hin)?“ Dann hat er gesagt: „Ah, und hat die Richtige genommen.“	erzählen Geschichte über einen Lehrling
160	B ⁶	Aber nachher ist er kein Schlosser geworden.	Konsequenz der tiefen mathematischen Kenntnis

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
161	B ⁵	Dann hat er ihn müssen entlassen.	Paraphrasierung: → Er wurde entlassen.
162	I	Das heisst, dann müsst ihr zeigen, was ihr könnt, je nach dem, was ihr wollt machen, ja.	
163	B ⁶	Da musst du// Also, das heisst// Das bedeutet, also er hat also nicht so gute Hohlmasse oder so. Nicht gut gelernt, oder, ja nicht gut verstanden.	Bezug zur Geschichte
164	I	Das heisst für dich, wenn du jetzt schon weisst, was du gerne mal machen möchtest, später, kannst du natürlich genau in diesen Mathethemen super aufpassen, oder. Seid ihr einverstanden, wenn ich es hier gleich setze mit eigenem Tempo und eigenen Lernaufgaben, dass es etwas mit deinem Leben zu tun hat? Oder soll ich es weiter oben, oder weiter unten? (Zustimmung aller Befragten für gleich auf wie das Tempo) (ordnet Blatt ein und nimmt die letzte Situationsbeschreibung hervor)	
165	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Und das letzte, handeln statt denken, heisst das. Wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht deine Lehrperson dafür richtige Gegenstände, um dir ein Thema zu erklären. Das heisst, du siehst dann diese Gegenstände und kannst auch damit handeln, und mit diesem Material irgendetwas machen. Viele von diesen Gegenständen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, ein Thema zu verstehen. Zum Beispiel irgendwelche Hölzer oder Tabellen oder Aufstellungen, die du als Hilfsmittel kannst nehmen. Und wenn du dich dann mit diesem Mathethema beschäftigst, ist das nicht nur mit Mathebuch und Matheheft, und du musst rechnen und schreiben, sondern du hast viele Aufgaben, wo du wirklich machen musst. Das heisst du bist aktiv, du probierst Sachen aus, und du musst dich richtig bewegen. Darunter gehen natürlich dann auch verschiedene Lernspiele, auch in Gruppen zum Teil, und auch das Arbeiten mit dem Computer.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- zehnte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer
166	B ⁶	Also, das stimmt viel. Im Compi kann man, also ja, so wie 1x1 üben. Oder Herr H. tut einfach so eine Webseite machen, nachher kann man ein bisschen davon rechnen. Oder die 1x1-Tabelle, die die so Schwierigkeiten beim 1x1 haben, haben so eine kleine Tabelle und dann können sie, ja, zum Beispiel, jetzt gibt 56x6, oder irgendwie so.	- Paraphrasierung: → Mit Computer kann man üben. - Beschreibung Ist-Zustand

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
167	B ⁵	Und, es gibt ein paar Kinder, das hilft ihnen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt schaffen, schaffen, dann kommt so eine schwierige Rechnung, dann ist noch gut, anstatt aufzugeben, noch schnell: „Komm ich schaue noch schnell, wie viel das gibt.“ Paarmal Hilfen ist nicht so schlimm.	Paraphrasierung: → Bei einer schwierigen Rechnung statt aufgeben auf Hilfsmittel schauen.
168	B ⁶	Oder so ein Sch// Also wir machen eben eigentlich, in dieser Stunde, die jetzt ist, machen wir eben noch Spiele. Also so 1x1-Spiele, oder, Risiko zum Üben, ja.	- Beschreibung Ist-Zustand
169	I	Das heisst, wie wichtig findet ihr das? Ist das gut, ist das ein super Matheunterricht, wenn das so ist, man tut viel selber machen, viel handeln, nicht nur im Heft rechnen und Mathebuch? Oder ist das: „Ja, ist jetzt es geht so“, oder, „nein, das ändert gar nicht an meiner Einstellung“?	Aufforderung zur Stellungnahme
170	B ⁵	Ich würde das 5 hintun, das 7, äh das 6 und das 7.	
171	B ⁶	Ja, ich bin auch der Meinung.	Einstimmigkeit „handeln“
172	I	(ordnet letztes Blatt in die Skala ein)	
173	B ⁶	Weil das ist etwa, also wir machen das nicht immer, also nicht alle ja, aber wir machen es so paar Mal.	Beschreibung Ist-Zustand
174	I	<p>Perfekt, gut, ich fasse nochmals zusammen.</p> <p>Wenn ihr seht, auf der 1 unten habt ihr, selber rechnen anstatt zuhören, also das heisst, die Lehrperson erklärt nicht viel, du musst ein bisschen selber schauen, wie du drauskommst, ist bei der 1.</p> <p>Dann haben wir, du wirst an deinem eigenen Können gemessen.</p> <p>Nachher kommt, dass du Erfolgserlebnisse hast, dass du gute Leistung hast im Matheunterricht.</p> <p>Dann dass du kannst handelnd Sachen machen, Computer, in Lernspiele.</p> <p>Dann dass du mit einer speziellen Lehrperson und einer kleinen Gruppe zum Teil gewisse Themen nochmals kannst anschauen, oder dass du kannst in Gruppen schaffen.</p> <p>Dann auf der 9, dass du dein eigenes Tempo und deine eigenen Lernaufgaben hast, unterschiedlich zu den anderen aus deiner Klasse, und dass die Themen, die du hast, auch wirklich etwas mit deinem Leben zu tun haben, dass du diese mal brauchen kannst später.</p> <p>Und zuoberst, unheimlich wichtig, dass deine Lehrperson gut erklärt und sich viel Zeit nimmt, um dir das zu erklären. Und das deine Schulklasse und deine Lehrperson, dass du dich mit denen gut verstehst.</p>	<p>Rangordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erklärungen, Schulklasse und Lehrperson (10) - eigenes Tempo und Lernaufgaben, Lebensbezug (9) - spezielle Unterstützung, Gruppenarbeit (8) - handeln (7) - Erfolgserlebnisse (6) - individuelle Beurteilung (5) - selber rechnen (1)

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
		Seid ihr einverstanden oder müssen wir irgendwas tauschen? (Einverständnis aller Befragten)	
175	I	Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage. Und zwar, ich habe jetzt da verschiedene Sachen zusammengetragen, gibt es noch irgendwas, das du jetzt möchtest sagen: „Wenn das so wäre, dann wäre das der beste Matheunterricht.“ Es kann alles sein, es kann auch ein kleines Detail sein, irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe. (+++) Wie müsste der Matheunterricht sein, dass du sagst: „Es ist einfach das beste Fach, ich komme uh gerne!“?	offene Schlussfrage
176	B ⁵	Die zwei Blätter, die bei 10 sind.	
177	B ⁶	Nein, du musst irgendwas Eigenes.	
178	I	Eben, wenn ihr jetzt noch irgendwas Eigenes habt, das ihr findet, das müsste jetzt einfach noch unbedingt gesagt werden.	
179		(7 Sek.)	
180	B ⁵	Zum Beispiel, wenn der Lehrer ganz ganz vielmal erklärt, du verstehst es immer noch nicht, dann gibt er dir andere Aufgaben, zum Beispiel.	Paraphrasierung: → Wenn du es lange nicht verstehst, bekommst du andere Aufgaben.
181	I	Okay, also das heisst, dass er flexibel damit kann umgehen und sagen: „Gut, es ist zu schwierig oder zu einfach für dich, ich tue jetzt das tauschen.“	Wiederholung mit eigenen Worten
182	B ⁶	Ja genau, also wenn paar Kinder nicht draus kommen, haben ein paar so ein Mäppli und dort kannst du arbeiten, so eine halbe Stunde.	- Beschreibung Ist-Zustand - Paraphrasierung: → Wenn Kinder etwas nicht verstehen, arbeiten sie in einem Mäppli weiter.
183	I	Wenn der Lehrer auch gerade nicht für dich Zeit hat?	
184	B ⁶	Also wenn du auch nicht weisst, oder auch gerade nicht Zeit gibt, sagt: „Mach.“	Beschreibung Ist-Zustand
185	I	Anstatt dass du dann einfach ein bisschen dort sitzt und an die Wand schaust, ja.	

		Gesprächsinhalt (Interview 2)	Kommentar
186	B ⁶	Einfach mach beim Mäppli einfach weiter, also.	Beschreibung Ist-Zustand
187	I	Okay, das findest du gut, ja. Dann hast du wenigstens etwas zu tun.	
188	I	Super, zwei Sachen habt ihr noch.	

2.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse 2

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	<ul style="list-style-type: none"> → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck 	Interview 2 Absatz 53	„... weil es gibt ein paar Kinder, also die meisten von unsere/ von unserer Klasse sind, geben schnell auf und ich bin auch so einer und dann werde ich wütend ...“	Die meisten Kinder geben schnell auf.	<i>Frustration wegen Nichtverstehens</i>
			„Dann werde ich wütend und lass einfach, also sitze eine halbe Stunde ...“	Ich werde wütend und lass es einfach.	
		Interview 2 Absatz 61	„... also es ist nicht gut. Weil, wenn du jetzt in der Sek bist und dort erklärt sie genau das, was in der Schule gewesen ist, aber ich habe es anders gemacht, dann weisst du nicht mehr, was du machen solltest und nachher machst du es ja falsch.“	In der Sek wird es anders erklärt wie dein Lösungsweg, du verstehst es nicht und machst es falsch.	<i>Beeinflussung späterer, erfolgreicher Schullaufbahn durch eigene Lösungswege</i>
Interview 2 Absatz 65		„Weil einmal hat mir Herr H. nur ein Tipp gegeben für eine Rechnung, dann haben alle anf/ angefangen motzen.“	Wird nur ein Tipp verteilt, sind alle unzufrieden.	<i>Unzufriedenheit der Lernende; Tipp statt Erklärung</i>	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 2 Absatz 95	„Aber es gibt auch ein paar Kinder, die sagen: ‚Ja okay, wenn ich da schlechter werde, dann werde ich eh nicht mehr besser, scheissegal.‘ Dann lässt der Mathe einfach in Ruhe.“	Kinder lassen sich durch schlechte Leistung verunsichern und beschäftigen sich nicht mehr mit Mathe.	<i>Entmutigung durch schlechte Leistung</i>
		Interview 2 Absatz 96	„... also letztes Jahr habe ich// bin ich nicht so gut gewesen und dieses Jahr habe ich, also gehe ich ja zu der Gruppenarbeit und so, und mehr, also ja, machen, Zusatzaufgaben und wenn ich das mache, also ja, dann tut Herr H. sicher sagen: Ja, du kannst es gut.“	Wenn ich Zeit investiere, verbessere ich mich.	Ausgleich Aufwand-Ertrag
			„Aber wenn ich so nicht mich anstreng für Mathe, also nicht so: ‚Nein es ist egal, das brauchst du nicht im Leben‘, oder so. Das braucht man eigentlich, ja, dann tut Herr H. ein schlechte Urteil geben.“	Wenn ich mich nicht anstreng, verschlechtere ich mich.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgs- erlebnisse	→ Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 2 Absatz 131	„Vorbereitung, dass man weiss, was man/ am Test ein bisschen vorkommt.“	Testvorbereitung, man weiss was vorkommt.	Zieltransparenz als gute Testvorbereitung
		Interview 2 Absatz 134	„... also wenn man irgendetwas so ganz gut versteht, man ganz gut vorbereitet, also ja, weiss oder dann u/ unerwartet, also die Hilfe, dann ja, ist es ganz gut, dass du das hast.“	Wenn man etwas gut versteht, man sich gut vorbereitet, macht man gute Note.	Ausgleich Aufwand-Ertrag

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 2 Absatz 166	„Im Compi kann man, also ja, so wie 1x1 üben.“	Mit Computer kann man üben.	Computer als Lernhilfe
		Interview 2 Absatz 167	„... wenn sie jetzt schaffen, schaffen, dann kommt so eine schwierige Rechnung, dann ist noch gut, anstatt aufzugeben, noch schnell: „Komm ich schaue noch schnell, wie viel das gibt.“ Paarmal Hilfen ist nicht so schlimm.“	Bei einer schwierigen Rechnung statt aufgeben auf Hilfsmittel schauen.	Selbständigkeit durch individuelle Hilfsmittel

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 2 Absatz 79	„Zum Beispiel es gibt Kinder, die es nicht so gut verstehen und es gibt Kinder, die es gut verstehen. Und dann muss man eine die// Zum Beispiel der Lehrer hat viel, viel zu tun, dann kann man einfach der Kind fragen, das drauskommt. Und dann wird der Lehrer auch nicht so stressig. Und hat kühle/ also kühlen Kopf behalten. Und nachher kann er den Kindern erklären. Dann hilft er mehr, wenn er nicht versteht.“	Kinder, die drauskommen, erklären es den anderen.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
				Die Lehrperson hat keinen Stress und kann sich Zeit nehmen für die Erklärungen.	Entlastung der Lehrperson; Qualitätssteigerung der Erklärungen
		Interview 2 Absatz 81	„... also alle weiss es. Und dann könn/ machen wi/ also fangen wir so, ein Gleichung machst du, die andere mache ich.“	Alle kommen draus und teilen sich die Gleichungen auf.	Möglichkeit zur Arbeitsteilung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 2 Absatz 79	„Zum Beispiel es gibt Kinder, die es nicht so gut verstehen und es gibt Kinder, die es gut verstehen. Und dann muss man eine die// Zum Beispiel der Lehrer hat viel, viel zu tun, dann kann man einfach der Kind fragen, das drauskommt. Und dann wird der Lehrer auch nicht so stressig. Und hat kühle/ also kühlen Kopf behalten. Und nachher kann er den Kindern erklären. Dann hilft er mehr, wenn er nicht versteht.“	Kinder, die drauskommen, erklären es den anderen.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
				Die Lehrperson hat keinen Stress und kann sich Zeit nehmen für die Erklärungen.	Entlastung der Lehrperson; Qualitätssteigerung der Erklärungen
		Interview 2 Absatz 81	„... also alle wisset es. Und dann könn/ machen wi/ also fangen wir so, ein Gleichung machst du, die andere mache ich.“	Alle kommen draus und teilen sich die Gleichungen auf.	Möglichkeit zur Arbeitsteilung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> → angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter Unterricht 	Interview 2 Absatz 40	„... die Ameisen bekommen viele Aufgaben, weil sie schnell sind.“	Man bekommt viele Aufgaben, weil man schnell ist.	individueller Aufgabenumfang, je nach persönlicher Kompetenz

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	→ Lebensweltbezug → Lebensrelevanz	Interview 2 Absatz 155	„Also das brauchst du immer im Leben, egal was du machst.“	Das brauchst du immer im Leben.	hohe Zahlenrelevanz
		Interview 2 Absatz 157	„Weil jetzt als Kind ist es noch ni/, noch nicht so peinlich, zum Beispiel ein paar Fehler machen. Aber wenn du dann gross bist, würden dich mega viele auslachen.“	Wenn Kinder Fehler machen, ist es nicht peinlich. Wenn du gross bist, wirst du ausgelacht.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben
		Interview 2 Absatz 161	„Dann hat er ihn müssen entlassen.“	Er wurde entlassen.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	→ hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden	Interview 2 Absatz 6	„Dass sie sich Zeit nimmt. Und nicht einfach sagt, ja seiner Klasse: Dann ist es egal.“	Sie nimmt sich Zeit.	Lehrperson nimmt sich für individuelle Unterstützung Zeit
				Sie unterstützt die Klasse.	Lehrperson nimmt Anliegen der Lernenden ernst
		Interview 2 Absatz 31	„Weil er bleibt länger eigentlich, zum Beispiel wenn man neu zu diesem Lehrer kommt, bleibt man ja drei Jahre bei ihm.“	Man bleibt länger bei der Klassenlehrperson.	Wichtigkeit der Erklärungskompetenz der Klassenlehrperson, da Ansprech- und Bezugsperson

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz	Interview 2 Absatz 106	„Weil wenn zum Beispiel einer dich lobt, dann gibt das ein gutes Gefühl und dann mache ich// dann probierst du es immer weiter.“	Lob gibt ein gutes Gefühl.	persönliches Wohlbefinden
			Durch Lob probierst du es weiter.	Ansporn durch Lob	
			„... dann möchtest du dich auch nicht verschlechtern und machst immer weiter, weiter, weiter, so viel du kannst.“	Lob spornt zur Verbesserung an.	Ansporn durch Lob
		Interview 2 Absatz 108	„Wenn du ein gutes Gefühl hast, ja, nachher schaffst du das und ja dann kannst du immer so weiter ...“	Durch gutes Gefühl schaffst du es.	Steigerung der Selbstwirksamkeit durch Lob
		Interview 2 Absatz 110	„Also ich würde mich eigentlich persönlich nicht schämen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Das macht jeder mal.“	Ich würde mich für Fehler nicht schämen, das macht jeder.	hohe Fehlertoleranz
		Interview 2 Absatz 111	„Jeder macht Fehler, niemand ist so perfekt.“	Niemand ist perfekt.	gegenseitige Akzeptanz
Interview 2 Absatz 120	„das ermutigt dich.“	Ermutigung	Basis zur erfolgreichen Auseinandersetzung		

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge	Interview 2 Absatz 180	„... wenn der Lehrer ganz ganz vielmal erklärt, du verstehst es immer noch nicht, dann gibt er dir andere Aufgaben ...“	Wenn du es lange nicht verstehst, bekommst du andere Aufgaben.	Spontaneität und Flexibilität der Lehrperson bezüglich Niveaudifferenzierung
	Interview 2 Absatz 182	„...also wenn paar Kinder nicht draus kommen, haben ein paar so ein Mäppli und dort kannst du arbeiten ...“	Wenn Kinder etwas nicht verstehen, arbeiten sie in einem Mäppli weiter.	Selbständigkeit durch niveaudifferenzierte Beschäftigungsaufträge

2.4 Gruppeninterview 3 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des dritten Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.4.1 Transkriptionskopf 3

Ort	Dorfschulhaus Zürcher Oberland	
Durchführungsdatum	Freitag, 27.09.2013	
Interviewdauer	35 Minuten (8 ²⁰ - 9 ⁰⁵ Uhr inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Tonbandaufzeichnung	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schweizerdeutsch	
Durchführungsort	Gruppenraum im Schulhaus	
Sitzanordnung	um Tisch herum sitzend, auf dem Tisch liegt Skala (1-10) ausgelegt	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, auf Schussfrage wurden sehr viele Anmerkungen genannt	
Gesprächsatmosphäre	konzentriert, interessiert, darauf bedacht, dass alle zu Wort kommen, kreativ	
Verhältnis Befragte	in gleicher Schulklasse integriert (AdL)	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ⁸	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, Schweizer Abstammung, spricht schnell und teils undeutlich, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Französisch
	B ⁹	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, Schweizer Abstammung, spricht langsam und deutlich, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Handarbeit, unbeliebtestes Fach Deutsch
	B ¹⁰	weiblich, 11 Jahre, 5. Klasse, südosteuropäischer Abstammung, spricht deutlich, mit leichtem Akzent, eher passive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Mathematik und Deutsch, unbeliebtestes Fach Sport
	B ¹¹	weiblich, 11 Jahre, 5. Klasse, südosteuropäischer Abstammung, spricht deutlich, besitzt kleinen Wortschatz, wenig eigene Gesprächsbeiträge, Lieblingsfächer Mathematik und Deutsch, unbeliebtestes Fach Sport

2.4.2 Transkription 3 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
1	I	<p>Ich möchte herausfinden, wie euer Wunsch-Mathematikunterricht aussieht. Und ich werde euch zehn verschiedene, erfundene Situationen, wie ein Matheunterricht könnte aussehen, vorlesen, vorstellen. Ihr müsst dann in der Gruppe entscheiden, wo tun wir diese Situationen auf dieser Skala hier einordnen, das ist eine Skala (auf nummerierte Zettel auf dem Tisch zeigend).</p> <p>Und zwar heisst 1, wenn du diese Situation bei 1 möchtest einordnen, heisst das: „Also wenn das so wäre, es würde jetzt nichts dran ändern, dass ich Mathe doof finde, oder dass ich eigentlich Mathe sosolala finde.“ Das heisst: „Wenn es so wäre, würde meine Einstellung bleiben zu diesem Fach.“</p> <p>Wenn du es bei der 5 hineintust, dann heisst das: „Ja, wenn Mathe so würde funktionieren, dann würde ich eigentlich schon noch lieber in den Matheunterricht gehen.“</p> <p>Und die 10 heisst: „Wenn das wirklich so wäre, der Matheunterricht, dann wäre Mathe super.“</p> <p>Jetzt hat es natürlich auch noch Zahlen dazwischen, man kann eine Situation auch zwischen zwei Zahlen einordnen, das könnt ihr dann bestimmen. Es ist einfach, unten die 1: „Macht eigentlich nichts an meiner Meinung aus.“ Die 10: „Wenn das so wäre, dann wäre Mathe super.“</p> <p>Hat jemand von euch noch eine Frage?</p> <p>(++)</p> <p>(Verneinung aller Befragten)</p> <p>Fangen wir mal an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Aufgabenstellung - Erläuterung Ordinalskala
2	I	<p>Ich fange mal mit der ersten Situation an. Die erste Situation beinhaltet die Erklärungen.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Deine Lehrperson erklärt ein neues Mathethema immer sehr gut und sehr verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Thema zu erklären. Wenn du es nach einer, zwei Erklärungen immer noch nicht verstanden hast, dann erklärt sie dir das, bis du es wirklich verstanden hast. Wie wichtig wäre das für dich, für den Matheunterricht? Stell dir jetzt einfach vor, das wäre so. Ist eine Lehrperson, die kann super gut erklären und sie würde sich immer unheimlich viel Zeit nehmen, auch wenn du es nicht gerade verstehst, um dir das nochmals zu erklären und nochmals zu</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - erste Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: <ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		erklären und nochmals zu erklären. Wo wollt ihr das einordnen?	Lernenden
3	B ⁸	4.	
4	I	4, wie kommst du auf die 4?	
5	B ⁸	Ja Sie, es wäre schon noch gut, aber, es macht halt einfach immer noch nicht viel dran, dass ich Mathe jetzt nicht gerade am liebsten habe.	Motivator zu schwach
6	I	Okay, gut. Was meinen die anderen drei?	
7	B ⁹	Ich würde auch so sagen 4, bis 5.	
8	I	Auch wegen der gleichen Begründung?	
9	B ⁹	Ja das de/, die Lehrerin mehr Zeit hat, sonst wird sie natürlich irgendwann wütend, weil sie die ganze Zeit das Gleiche wieder erklären muss, und =	Paraphrasierung: → Lehrerin hat mehr Zeit, sonst wird sie wütend, weil immer Gleiches erklärt werden muss.
10	I	= Und wenn sie jetzt nicht wütend würde werden, weil sie macht das einfach gerne. Wenn du es nicht verstehst, dann spornt diese Lehrperson das an und dann möchte sie es dir nochmals erklären und nochmals auf eine andere Art. Stell dir das mal vor, es sind jetzt ja so Wunschvorstellungen.	- Präzisierung der momentanen Situation - Verdeutlichung der Situation als Wunschvorstellung
11		(4 Sek.)	
12	I	Bist du immer noch gleicher Meinung, 4, 5? =	
13	B ⁹	= Ja.	
14	B ¹⁰	Ich bin auch so bei 4, eher so, weil gleicher Meinung wie B ⁸ .	Einstimmigkeit „Erklärungen“
15	B ¹¹	Also ich habe auch 4 bis 5, also 4, also 4 und 5. Eigentlich habe ich keine Mathematik, also Wochen/, also weisst Mathematikplan, habe ich nicht. Aber, ich schaffe also für Mathematik.	
16	I	Und das heisst, es wäre dir dann egal, ob deine Lehrperson dir das immer erklärt, weil ihr eher mit Plänen schafft, habe ich jetzt glaube ich gehört. (Zustimmung B ¹¹)	Wiederholung mit eigenen Worten
17	I	Ich habe es mal zwischen 4 und 5 hineingetan.	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
18	I	Jetzt bei den nächsten Situationen, kannst du es natürlich immer ein bisschen an dieser, die jetzt schon da liegt, messen. Also findest du das besser oder findest du es schlechter für den Matheunterricht. Dann könnt ihr euch// Ihr dürft natürlich auch gerne, das mit den Erklärungen dann noch verschieben, wenn ihr jetzt findet: „Ah jetzt passt es trotzdem nicht mehr so.“	Präzisierung des Gesprächsauftrages
19	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste heisst, spezielle Unterstützung. Das heisst, du darfst bei komplizierten Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson daran schaffen und es ist dann meistens ganz alleine mit dieser Lehrperson oder in einer/ in einem kleineren Grüppli. Also nicht in der Klasse, wo, ich weiss es nicht, zwanzig, 25 Schüler darin sind. Du darfst auch, weil ja dann das in einem kleinen Grüppli oder einzeln ist, Wissenslücken von älteren Mathethemen mit dieser Lehrperson aufarbeiten. Und erst, wenn du dann diese Wissenslücken, von Themen von der 3., 4., 5. Klasse, irgendwie verstanden hast, musst du ein neues Mathethema// Musst du dich mit einem neuen Mathethema beschäftigen.</i> Also in einem kleinen Grüppli oder einzeln mit einer speziellen Lehrperson bei schwierigen Themen schaffen. Was meinst du dazu?	- zweite Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken
20		(11 Sek.)	
21	B ⁹	Ich würde sagen bei 7 bis 8, weil ich schaffe gerne in kleineren Grüppli.	Paraphrasierung: → Ich arbeite gern in kleinen Gruppen.
22	I	Was ist besser an kleineren Gruppen?	
23	B ⁹	Man kann zwar nicht so, also ein bisschen// Man wird ein bisschen, gesagt, der Kopf ein bisschen schneller machen. Aber es wird wie auch mehr geholfen, weil sie hat mehr Zeit für alle, als wenn sie irgendwie 24 Kinder hat, wo sie dann alle auf einmal anstehen oder Fragen stellen. Darum würde ich so sagen 7 bis 8.	Paraphrasierung: → Der Kopf muss schneller machen. → Lehrperson hat mehr Zeit, es wird mehr geholfen.
24	I	Weil es wird einem natürlich mehr geholfen so, ist klar, hat sie mehr Zeit für dich, stimmt.	
25	B ¹¹	Ich habe auch der gleiche Frage wie B ⁹ .	
26	B ¹⁰	Also ich sage auch 7 bis 8. Ich schaffe auch gerne mit Grüppli, aber gerne	Paraphrasierung:

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		auch alleine. Und ja.	→ Ich arbeite gern in Gruppen.
27	I	Darum nicht weiter oben, oder, weil du doch auch noch gerne alleine schaffst.	
28	B ⁸	Für mich am erst/ am ehesten ist es die 3. Die 3, weil irgendwie, ich schaffe nicht so gerne in so kleinen Grüppli, weil, es ist einfach irgendwie so, so komisch irgendwie, weil man ist es sich so gewohnt dass man mit recht vielen Kindern zusammen im Raum ist und dann ist es einfach ein bisschen komisch, finde ich.	Paraphrasierung: → Ich arbeite nicht gerne in Gruppen, es ist ungewohnt.
29	I	Weil es ungewohnt ist, dass du in so einem kleinen Grüppli bist. Gibt es sonst noch etwas, wo irgendwie// Wo du nicht so gerne hast in einem kleineren Grüppli? Also es ist ungewohnt, weil man ist sich gewohnt in der Klasse.	
30	B ⁸	Man muss nich/ mehr nachdenken.	Paraphrasierung: → Man muss mehr nachdenken.
31	I	Man muss mehr nachdenken, genau man kann nie irgendwie ein kleines Denkpäusli machen, sonst sagt ja diese Lehrperson gerade// Die merkt das dann ja gerade, oder. Es ist fast ein bisschen anstrengender, oder.	
32	I	Ja was machen wir jetzt? Wir haben drei bei der 7, 8 und wir haben jemanden bei der 3. Was entscheidet ihr? Ihr seid die Gruppe. Jetzt könnte sich natürlich B ⁸ ein bisschen anpassen. Ihr könntet euch aber auch ein bisschen anpassen, indem ihr ein bisschen runtergeht. Aber das müsst ihr als Gruppe entscheiden, wo dieser Zettel hinkommt. Ihr könnt auch schauen, was ist wichtiger Erklärungen oder spezielle Unterstützung. (alle Befragten einigen sich sehr schnell auf 6) Perfekt.	- Befragte haben unterschiedliche Meinungen zu „spezielle Unterstützung“ - schnelle Einigung auf einen Durchschnittswert
33	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste heisst, eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Und zwar, stell dir vor, du hast im Matheunterricht deine eigenen Aufgaben, die du lösen kannst. Das heisst, sie sind genau auf dich zugeschnitten und sind weder zu schwierig, noch zu einfach. Die anderen aus deiner Klasse haben aber dafür andere Aufgaben, das heisst, jeder Schüler hat irgendwie seine eigenen Aufgaben, die auf sein Lernniveau bemessen sind. Du darfst die Aufgaben, die du dann hast, in deinem eigenen Tempo bearbeiten. Und hast nie im Matheunterricht irgendeinen Zeitdruck. Es</i>	- dritte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		<p>arbeiten alle gleich lang an der//, an einem Thema oder an Hausaufgaben. Das heisst, der Lehrerin ist es egal, wenn gewisse Kinder mehr Aufgaben schaffen in einer Zeit und andere weniger. Aber ihr ist wichtig, dass alle gleich lange, zum Beispiel eine halbe Stunde, an den Hausaufgaben hocken und dann hat halt ein Schüler vier Blätter gemacht und der andere zwei Blätter. Aber es ist gut, wenn ihr diese Zeit einhaltet.</p> <p>Tempo, Zeit und eigene Aufgaben.</p> <p>Was meinst du dazu?</p>	<p>→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)</p> <p>→ niveaudifferenzierter Unterricht</p>
34		(+++)	
35	B ⁸	Also ich würde es jetzt recht cool finden, weil, sagen wir es so, nicht jeder ma/, ist überall gleich stark und dann ist es irgendwie gut oder so.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Es ist gut, nicht jeder ist überall gleich stark.</p>
36	I	Wo// Was würdest du für eine Nummer sagen?	
37	B ⁸	8, 8 bis 7 so.	
38	I	Sagen wir mal 8 bis 9, hast du gesagt? Oder bis 7?	
39	B ⁸	Einfach so ein bisschen 8.	
40	I	Gut, 8.	
41	B ⁹	Ja ich wäre auch, also auch für 8. Weil, ich finde es irgendwie auch noch gut, wenn man sein eigenes Zeug machen kann, wo man gut drinnen ist. Und lässt die anderen so sein, wie sie sind.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man macht Sachen, worin man gut ist.</p> <p>→ Man lässt andere so sein, wie sie sind.</p>
42	B ¹⁰	Ich bin auch in der gleichen Meinung, wie die beiden.	
43	B ¹¹	Für mich auch.	
44	I	Gut, das heisst, wir können es bei der 8 lassen. Gut, Dankeschön.	Einstimmigkeit „Tempo und Lernaufgaben“
45	I	<p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p>Das Nächste heisst selber rechnen anstatt nur zuhören. Das heisst, im Matheunterricht kannst du selbständig an einem Thema schaffen. Die Lehrperson erklärt dir nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich alleine herausfinden, wie diese Aufgaben gehen. Und du hast dann vielleicht als Hilfe irgendeinen Wochenplan oder einen Matheplan, und kannst</p>	<p>- vierte Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ selbstbestimmtes Lernen</p> <p>→ forschendes Lernen</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		<p>eigentlich ungestört an den Aufgaben schaffen, und sie erklärt möglichst wenig. Du bekommst dann auch oft schwierige Aufgaben und kannst dann richtig an diesen Aufgaben herumknobeln, bis du die Lösung gefunden hast. Das heisst, du musst selber auf die Lösung kommen. Wenn du mal nicht mehr weiterkommst, gibt dir die Lehrperson vielleicht einen Tipp, aber sie erklärt es dir nicht, sie gibt dir einfach einen Tipp, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Du kannst aber dafür, weil du ja eigentlich selber musst herausfinden, wie die Aufgaben gehen, dir so viel Zeit nehmen, wie du brauchst und kannst dort wirklich anfangen herumüberlegen und herumstudieren. Eine Matheaufgaben darfst du dafür aber auch so lösen, wie du möchtest, das heisst es gibt ja immer verschiedene Lösungswege, und weil du ja selber den Lösungsweg musst finden, ist deiner auch genauso gut wie der, der zum Beispiel die Lehrperson gewählt hätte.</p> <p>Selber rechnen anstatt der Lehrperson zuhören.</p> <p>Was meint ihr?</p>	<p>→ eigene Lösungswege</p> <p>→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben</p> <p>→ niveaudifferenzierter Unterricht</p> <p>→ kein Zeitdruck</p>
46		(+++)	
47	B ¹⁰	<p>Es ist schon gut alleine, also selbständig Arbeit. Aber, wenn man gerade, schon ein Stu/, zum Beispiel ein Stunde am Studieren ist, und dann kommt man nicht mehr weiter, dann muss man ja schon Lehrerin fragen. Und ich sage, bei 7.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Selbständige Arbeit ist gut.</p> <p>→ Wenn man lange nicht weiter kommt, muss man die Lehrerin fragen.</p>
48	I	<p>Gut, ich denke, eben du hast Recht, oder, alleine überlegen ist gut, aber was macht man, wenn man dann wirklich nicht drauskommt, oder.</p> <p>Bei 7 würdest du sagen. Oder ihr könnt jetzt ja auch schauen, da haben wir eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Da haben wir in einem kleinen Grüppli mit einer speziellen Lehrperson.</p> <p>Du würdest es so ein bisschen zwischen die zwei tun? (Zustimmung B¹⁰)</p>	
49	I	Die anderen, was meint ihr?	
50	B ⁹	<p>Ja also, man muss ja irgendwann alleine schaffen können. Und alleine seine Sachen machen können. Aber es ist gut, wenn man auch jemanden fragen kann dazu. Wenn man es wirklich nicht weiterschafft.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man muss irgendwann alleine arbeiten können.</p> <p>→ Jemanden fragen ist gut.</p>
51	I	Aber sonst, wenn man dich alleine schaffen lässt, ist gut. Aber wenn du	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		dann eine Frage hast, dann muss dir jemand helfen, oder? (Zustimmung B ⁹) Bist du einverstanden mit der 7, oder würdest du es tiefer oder höher? (Zustimmung für 7 von B ⁹)	
52	B ⁸	Also ich bi/, ich bin genau der gleichen Meinung wie B ⁹ da. Einfach, ich, ich tue gerne selber a/, also alleine arbeiten, aber einfach nicht zu frei, weil sonst ist es irgendwie, ja, ein bisschen komisch, weil zu frei, dann weisst du nicht, ist es jetzt richtig oder falsch, mache ich das richtig oder nicht. Und dann ist es schon ein bisschen komisch.	Paraphrasierung: → Ich arbeite gerne allein. → Bei zu freiem Arbeiten weisst du nie, ob du es richtig oder falsch machst.
53	I	Würdest du es weiter unten? Oder findest du: „Nein 7 ist gut.“ =	
54	B ⁸	= Nein 7 ist eigentlich gut.	
55	B ¹¹	Also mein Frage ist gleich wie B ⁹ . Aber wir müssen auch selber schaffen, und nicht so viel schwatzen, dass man konzentrieren kann. Und ja, und ich möchte auch bei 7.	Paraphrasierung: → Wir müssen selber arbeiten und uns konzentrieren.
56	I	Dann kann ich es hier lassen.	Einstimmigkeit „selber rechnen“
57	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste ist Gruppenarbeit. Im Matheunterricht darfst du oft zu zweit oder in einer kleinen Gruppe arbeiten, natürlich nur mit Schüler, gemeinsam rechnen. Das heisst, ihr tut dann wie in einem kleinen Grüppli oder zu zweit Matheaufgaben lösen und nicht mehr alleine.</i> Findest du das gut oder findest du das nicht so gut?	- fünfte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen
58	B ⁸	Ich finde es gut, weil, dann kann man, zwischendrin kann man noch mal so ein Spass machen und so. Dann ist nicht immer so angespannte Stimmung und so. Finde ich auch lustig, so, zu zweit.	Paraphrasierung: → Es ist nicht immer eine angespannte Stimmung, man kann einen Spass machen.
59	I	Das Schaffen an sich wäre lustiger, oder, findest du?	
60	B ⁸	Ja also zu zweit?	
61	I	Ja, als alleine. Alleine wäre dann eher ein bisschen langweilig und so hat man es ein bisschen lustiger und spannender. (Zustimmung B ⁸)	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
62	B ¹⁰	Ich bin auch der gleichen Meinung wie B ⁸ .	
63	I	Die anderen zwei, würden gerne in Gruppen oder zu zweit schaffen, oder lieber alleine?	
64	B ⁹	<p>Ich schaffe schon gerne in Gruppen und man kann manchmal ein bisschen schwatzen.</p> <p>Und, ja, vielleicht jemand anderes in der Gruppe fragen und der weiss es dann.</p> <p>Ja eben und dann kann man noch so ein kleines Witzli machen, nachher ist mal die angespannte Stimmung wieder weg, für kurze Zeit.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Ich arbeite gerne in Gruppen, man kann schwatzen</p> <p>→ Jemand anderen fragen.</p> <p>→ Man kann einen Witz machen, um kurze Zeit Stimmung aufzulockern.</p>
65	I	Du hast natürlich noch etwas Wichtiges gesagt, man kann auch mal jemand anderen fragen. Das heisst, ihr könnt euch dann das wie gegenseitig erklären.	
66	B ¹¹	Also für mich ist mit zwei zu langweilig, aber zum Beispiel fünf Gruppen, vier Gruppen is/ macht Spass.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Partnerarbeit ist langweilig, Gruppenarbeit macht Spass.</p>
67	I	Welche Nummer schlägt ihr vor?	
68	B ⁸	9.	
69	B ¹¹	Nein 8.	
70	B ¹⁰	7 bis 8.	
71	B ⁸	9, 9.	
72	I	Also bis jetzt einfach am höchsten, sicher? (Zustimmung aller Befragten)	Befragte haben ähnliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“
73	I	Das Nächste heisst individuelle Beurteilung.	
74	B ⁸	Aber B ⁹ hat seine Meinung gar noch nicht angegeben.	Gerechtigkeitssinn; alle sollen sich beteiligen
75	B ⁹	Ja ich finde es dort auch gut.	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
76	I	Weil ihr seid alle gleicher Meinung gewesen, dass es lustig ist, da habe ich gedacht, ihr wollt es alle da ein bisschen oben haben.	
77	I	<p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Individuelle Beurteilung. Das heisst, die Lehrperson beurteilt nur dein bisheriges Können. Sie schaut eigentlich, was hast du selber dazugelernt. Sie schaut, was kannst du, wenn ihr bei einem Thema angefangen habt, und sie schaut, wenn das Thema fertig ist, was hast du dazugelernt. Und das beurteilt sie. Das heisst, sie vergleicht dich nicht mit anderen aus der Klasse, sondern schaut einfach, was hast du selber dazugelernt, damit sie kann sagen: „Hey, jetzt hast du eine super Leistung gemacht.“ Oder „Mh, da müssen wir noch ein bisschen fleissli/ fleissiger daran schaffen.“</i></p> <p>Wie wäre das, wenn es so wäre? Dass du an deinem eigenen Können gemessen wirst.</p>	<p>- sechste Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ Individualnorm</p>
78	B ⁸	Das würde ich gut finden. Weil eben in der Klasse sind die einten nicht so stark und die anderen stärker. Und nachher is/ ist es schon ein bisschen fies, wenn die Schwächeren mit den, Stärksten jetzt zum Beispiel verg/ verglichen werden. Dann ist es schon besser, wenn es so ist.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Es ist fair, weil es in der Klasse nicht so Starke und Starke gibt.</p>
79	B ⁹	Also ich finde es auch so. Ja jeder kann das, wo er gut kann. Ja und, man sollte sich deswegen auch nicht mobben. Ja und darum is/ finde ich es gut, dass die Lehrer die Kinder nach deinem Können beurteilen, also, nach seinem eigenen Können beurteilt.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Jeder kann das, worin er gut ist.</p> <p>→ Man sollte deswegen nicht mobben.</p>
80	B ¹⁰	Bin ich der gleichen Meinung.	
81	B ¹¹	Ja, für mich auch.	
82	I	Was schlägt ihr vor, wenn ihr jetzt seht, welche Situation ihr schon eingeordnet habt. Also es kann natürlich auch sein, dass zwei, drei, bei der gleichen Nummer sind, das, das darf man.	
83	B ⁸	So 9 bis 8. (Zustimmung der anderen Befragten)	Einstimmigkeit „Gruppenarbeit“
84	I	Das heisst so ein bisschen zwischen „ich möchte selber rechnen, anstatt der Lehrperson immer Erklärungen zuhören zu müssen“, und „ich habe mein/ meine eigenen Aufgaben und mein eigenes Tempo“? (Zustimmung aller Befragten)	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
85	I	<p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Deine Schulklasse und deine Lehrperson heisst das Nächste. Stell dir vor, deine Lehrperson ist uh eine Liebe, du magst sie gut, ihr versteht euch super zusammen. Sie glaubt auch fest daran, dass du Mathe kannst, sie traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu und glaubt an dich, dass du auch selbständig schaffen kannst. Sie lobt dich ganz oft für deine Arbeit im Matheunterricht, und zudem gibt es manchmal, wenn du etwas ganz ganz gut gemacht hast oder ganz fleissig gewesen bist, eine persönliche Belohnung. Das heisst diese Belohnung ist so wie abgemacht mit der Lehrperson, die habt ihr zwei beschlossen, was das dann ist, wenn du etwas ganz ganz gut machst. Du fühlst dich im Matheunterricht in deiner Klasse auch ganz wohl. Du hast keine Angst, etwas Falsches zu sagen oder dich zu blamieren.</i></p> <p>Stell dir vor, das wäre so, wie fändest du das?</p> <p>(++)</p> <p>Das heisst deine Lehrperson und deine Schulklasse, du fühlst dich einfach wohl mit beiden.</p>	<p>- siebte Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ positive Verstärkung</p> <p>→ positive Lehrer-Schüler-Beziehung</p> <p>→ personelle Eigenschaften der Lehrperson</p> <p>→ positives Klassenklima</p> <p>→ hohe Fehlertoleranz</p>
86	B ⁹	<p>Ich, ich fände es cool, weil, ja, man sagt nichts Fal/, also, die anderen sagen nicht: „Hä, du hast was Falsches gesagt“, und so Sachen. Und ich find/ finde es eben cool, weil dann wird man eben// Dann fängt das nicht an mit Mobbing und sonst so Sachen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Es wird nicht gelacht, wenn was Falsches gesagt wird.</p> <p>→ Mobbing fängt nicht an.</p>
87	I	<p>Genau, das heisst, man darf ja eigentlich auch falsche Sachen sagen und es ist gar nicht schlimm =</p>	
88	B ⁹	<p>= Ja, weil aus Fehlern kann man ja auch lernen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Aus Fehlern lernt man.</p>
89	B ¹⁰	<p>Ja wie B⁹ gesagt hat. Ja und sonst schämen, also Leute, die// Nachher strecken sie nicht mehr auf zum Beispiel oder. Nachher bleiben sie die ganze Zeit ruhig.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Wenn man sich schämt, streckt man nicht mehr auf und ist ruhig.</p>
90	I	<p>Machen nicht mehr mit, genau, weil sie Angst haben, ja.</p>	
91	B ⁸	<p>Ich würde es auch eine gute Idee finden. Weil dann hat man ab und zu einen kleinen Ansporn, wenn man etwas bekommt. Weil, ich meine, manchmal ist es auch so bei den Eltern, wenn die Kinder zum Beispiel im Zeugnis eine gute Noten haben bekommen, dann bekommen sie</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Wenn man etwas bekommt, hat man Ansporn.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		irgendwas und nachher ist es in der Schule gleich [unverst.] irgendwie schon gut, weil dann hat man einen Ansporn oder so.	
92	I	Etwas Gutes machen, zum Mitmachen oder.	
93	B ¹¹	Ja habe ich auch, gleiche Frage.	
94	I	Was meint ihr, wo soll ich es?	
95	B ⁹	9. (flüstert)	
96	B ¹⁰	8 bis 9.	
97	B ⁸	8.	
98	I	8? Mit eigenem Tempo und eigenen Lernaufgaben? Alle einverstanden? (Zustimmung aller Befragten) Gut.	ähnliche Meinungen zu „Schulklasse und Lehrperson“
99	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste heisst Erfolgserlebnis. Immer, wenn du genug Zeit investierst und an einem Ti/ Thema ganz fleissig übst, verstehst du es dann dafür auch. Das heisst, du tust zwar Zeit aufwenden und viel üben, aber du kommst dann dafür jedes Mal draus. Und weil du draus kommst, kannst du ganz selbständig im Unterricht schaffen und kannst eigentlich alle Aufgaben fehlerfrei lösen. Oder du schreibst einen guten Test. Du kannst zeigen, was du kannst. Du erbringst gute Leistungen und du weisst, was du Neues dazugelernt hast. Das heisst dir ist bewusst: „Vor zwei Monaten habe ich das noch nicht gekonnt und jetzt kann ich es.“ Du weisst auch immer, was du lernen musst, das heisst, du lernst nie das Falsche. Weil du kennst das Lernziel, und du kannst dich immer gut vorbereiten, zum Beispiel auf Tests.</i> Das heisst gute Leistungen, Erfolgserlebnisse haben in Mathe. Wie wichtig ist das, damit du lieber ins Fach Mathe würdest gehen?	- achte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag
100	B ⁸	Ist für mich eigentlich gut. Weil mit der Zeit muss man ja alles können, oder das meiste, um nachher im Berufsleben richtig, also, erfolgreich zu sein. Weil wenn man das Zeug nachher nicht richtig kann, kann man irgendwie, auch keinen Job finden oder so. Nachher ist es, schon noch recht wichtig.	Paraphrasierung: → Mit der Zeit muss man alles können, um Erfolg im Beruf zu haben. → Kann man Sachen nicht, findet man keinen Job.
101	I	Also recht wichtig, weil man braucht es ja dann. Wichtig, dass man die	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		Sachen verstanden hat.	
102		(4 Sek.)	
103	B ⁹	Ja, also ich finde es auch richtig, dass man im normalen Leben eben dann wirklich auch Arbeit findet und sonst, kann man//, findet man auf einmal keine Arbeit und dann hat man auf einmal kein Geld mehr.	Paraphrasierung: → Es ist wichtig Arbeit zu finden und Geld zu haben.
104	I	Ihr habt Recht, also das, diese Situation, beinhaltet natürlich, dass man die Themen auch wirklich versteht, das ist jetzt zweimal angesprochen worden. Es beinhaltet aber auch, dass du ein Erfolgserlebnis hast in Mathe. Also ihr habt alle schon Erfolgserlebnisse gehabt, das heisst man ist wie stolz auf sich selber. Das ist ja wie ein Erfolgserlebnis. Und das hättest du dann natürlich auch, weil du weisst: „Hey, jetzt habe ich etwas gut gemacht, und jetzt habe ich, jetzt habe ich einen guten Test geschrieben.“ Das hast du natürlich auch noch dabei, du verstehst die Themen und du kannst stolz auf dich selber sein.	Präzisierung der Situation, um von der Berufswelt auf Alltag zurückzukommen
105	I	Seid ihr gleicher Meinung? (Zustimmung der Mädchen)	
106	I	Wo soll ich es hintun? Schaut, wo die anderen Situationen bis jetzt sind.	
107	B ¹⁰	In 9.	
108	I	Zu Gruppenarbeit, dass man Erfolg hat?	
109	B ⁸	Ich würde sagen 6.	
110	B ¹¹	6 bis 7.	
111	B ⁹	Ja also 6 bis 7, also eher 7. Also ich finde es auch noch gut. Also ich würde sagen 7.	Befragte haben unterschiedliche Meinungen zu „Erfolgserlebnisse“
112	I	Okay, das heisst, wir haben jemanden bei der 9, relativ hoch	
113	B ¹⁰	Okay, okay, ich sage es auch.	B ¹⁰ passt sich den anderen an
114	I	Sonst können wir es mal bei 7, viele haben gesagt 6 bis 7?	
115	B ⁸	7 wäre gut.	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
116	I	Ist 7 gut? Also zu// Wollt ihr es gleich auf wie, „ich möchte selber rechnen, anstatt Erklärungen anzuhören“? Oder wollt ihr es ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher? Wollt ihr es zu „ich werde an mir selber gemessen“?	
117	B ⁸	Ja würde ich auch sagen, zu dem. (auf individuelle Beurteilung zeigend)	
118	I	Zu dem? So. Alle einverstanden? (Zustimmung aller Befragten) Gut wir haben noch zwei.	
119	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das zweitletzte heisst, Bezug zu deinem eigenen Leben. Das heisst im Matheunterricht hast du Themen, die ihr behandelt, die in deinem momentanen Leben hilfreich sind, oder dir in deinem späteren Leben, zum Beispiel im Berufsleben, weiterhelfen. Oft ist es auch so, wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, dass ihr das verbindet mit eurer/ mit euren alltäglichen Situationen, die ihr habt. Und weil es dann mit so etwas Alltäglichem verbunden ist, verstehst du es fast ein bisschen besser.</i> Sä/, also Mathethemen haben mit deinem Leben zu tun und sind wichtig für dein Leben. Nimm an, das wäre so.	- neunte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz
120	B ⁸	Also das finde ich schon gut, weil nachher, wenn man es, wenn man es dann zum Beispiel ausserhalb von der Schule ka/ mal anwenden kann, hat man auch wie eine Art so ein Erfolgsgefühl mit sich, dann kann man denken: „Ja so geil, ich habe das in der Schule gelernt und okay, keine falsche Zeit gewesen“. Und nachher ist es, ja ich finde es gut einfach.	Paraphrasierung: → Kann man etwas Erlerntes aus der Schule ausserhalb der Schule anwenden, hat man ein Erfolgsgefühl.
121	B ¹⁰	Es ist schon gut, aber wenn es langweilig ist, dann hast du ja nichts machen. Dann ist es halt langweilig. =	Paraphrasierung: → Es ist trotzdem langweilig.
122	B ⁸	= Dann musst in deinem Leben [unverst.] Langweiliges möchtest machen.]	
123	I	Auch wenn es wichtig ist für dein Leben? (Zustimmung B ¹⁰).	
124	I	Entschuldigung, was hast du noch gesagt? (B ⁸ fragend)	
125	B ⁸	Ja dann muss sie nichts Langweiliges im Leben machen, dann hat sie	Paraphrasierung:

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		auch nicht mit Langweiligem zu tun.	→ Macht man nichts Langweiliges im Leben, hat man nicht Langweiliges zu tun.
126	I	Also du meinst, wenn es mit deinem Leben zu tun hat, dann ist es nicht langweilig?	
127	B ⁸	Ja also, wenn du nichts Langweiliges machst.	
128	B ⁹	Ich bin so wie B ⁸ .	
129	B ¹¹	Ich auch.	
130	I	Gell, man muss nicht immer gleicher Meinung sein, das ist absolut so. (an B ¹⁰ adressiert)	
131	I	Was meinst du? (B ¹¹ fragend)	
132	B ¹¹	Ich meine auch die Gleiche wie B ⁸ .	
133	B ⁸	Du sagst nie etwas. (an B ¹¹ adressiert)	Gerechtigkeitssinn; alle sollen sich beteiligen
134	I	Das heisst, wenn es mit deinem Leben zu tun hat, dann ist es eigentlich auch// Dann ist es gut. Und dann ist es eigentlich spannend. (Zustimmung B ¹¹)	
135	I	Auf was für eine Nummer einigt ihr euch?	
136	B ¹⁰	5 bis 6.	
137	I	Okay, in der Mitte.	
138	B ⁹	Ja ich würde auch sagen, 5 bis 6.	
139	B ⁸	Einverstanden.	
140	I	Was wäre lässiger, wenn die Themen mit deinem Leben zu tun haben oder wenn du eine spezielle Unterstützung manchmal hättest bei schwierigen Mathethemen? (Einigung auf Lebensweltbezug) Das heisst, ich tue es etwa da rein? (Zustimmung aller Befragten) Einverstanden, gut.	Einstimmigkeit „Lebensbezug“

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
141	I	<p>Dann sind wir bei der letzten Situation.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Die heisst, handeln statt denken. Und zwar, wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, dann gebraucht deine Lehrperson, um dir das Thema zu erklären, richtige Gegenstände oder wirklich Material, das du kannst anfassen. Und du kannst dann mit diesem Material handeln und Sachen machen, um das Thema zu verstehen. Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, irgendein Thema zu verstehen. Da gibt es Hölzer, da gibt es Tabellen, je nach dem kann man auch den Taschenrechner zur Kontrolle verwenden. Also so richtige Hilfsmittel, die du darfst frei einsetzen. Du beschäftigst dich mit einem Mathethema nicht nur mit Mathebuch und Matheheft, sondern du hast wirklich Aufgaben, wo du machen musst. Das heisst du bist aktiv, du musst dich bewegen, du tust Sachen ausprobieren. Darunter gehen natürlich auch verschiedene Lernspiele, in teils auch kleinen Grüppli, oder das Schaffen mit dem Computer.</i></p>	<p>- zehnte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer
142	B ⁸	<p>Ich finde es cool. Ich finde es cool, weil man schafft in Gruppen, PC hat man auch ein bisschen, man hat//, man kann auch mit dem Taschenrechner kontrollieren, wenn man sich nicht sicher ist. Und ich finde es, einfach// Ich finde es gut, dass man nicht immer nur muss dort sitzen und einfach, ja, nur mit dem Kopf denken.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Man arbeitet in Gruppen und mit Computer. → Man hat den Taschenrechner zur Kontrolle. → Man muss nicht nur mit dem Kopf denken.
143	I	<p>Ist abwechslungsreich, was du jetzt da, gesagt hast, oder. Das heisst es ist spannender, weil es abwechslungsreicher ist.</p>	<p>Wiederholung mit eigenen Worten</p>
144	B ⁹	<p>Ich bin auch so wie B⁸. Weil ich tue gerne Sachen sehen, also, nicht einfach nur auf Papier geschrieben, sondern, dass man es auch anfassen kann, ja. Dass man Sachen selber macht, und nicht die ganze Zeit schreiben und// Sondern so zum Beispiel mit einem Schachbrett rechnen lernen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ich mache gerne Sachen und fasse sie an.
145	B ¹⁰	<p>Ich, ich bin auch so wie B⁹. Einfach ich mache es gerne und nicht einfach so schreiben.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ich mache es gerne.
146	B ¹¹	<p>Für mich ist auch so wie B¹⁰. Ja, und, keine Ahnung, alle Ideen finden die alle da.</p>	
147	I	<p>Es ist so, es ist ja auch, eben ihr findet es alle einfach lässig, dass man selber kann Sachen machen und nicht nur muss dasitzen und ins Heft und</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		ins Buch schauen. Müsst es ein bisschen an diesen Situationen messen, die schon da sind.	
148		(Diskussion um 9 oder 10)	ähnliche Meinungen zu „handeln“
149	I	Oben dran an Gruppenarbeit, oder gleich wie Gruppenarbeit?	
150	B ⁸	Sie, es ist ja, Sie, es beinhaltet ja eigentlich das Gleiche, weil es ist auch Gruppenarbeit.	erkennt Parallelen zwischen den Situationen
151	I	Ja es hat auch Gruppenarbeit zum Teil drinnen. Das heisst, es ist fast besser oder, weil es noch mehr sonst drin hat.	
152		(Befragte einigen sich auf 10)	
153	I	<p>Okay, gut, wir schauen mal, wie ihr diese Situationen eingeteilt habt.</p> <p>Also so bei „hm, ich würde zwar schon lieber dann in den Matheunterricht okay, aber ist jetzt nicht so gross weltbewegend“ ist, wie gut deine Lehrperson Themen erklärt.</p> <p>Dann bei „ich würde eigentlich schon lieber gehen“ ist spezielle Unterstützung, du kannst bei gewissen Themen manchmal mit einer, mit einer Lehrperson alleine oder mit einem ganz kleinen Grüppli schaffen.</p> <p>Dann kommt, das Mathethemen etwas haben zu tun mit deinem eigenen Leben.</p> <p>Dann dass du selber kannst rechnen und nicht lange bei Erklärungen musst zuhören.</p> <p>Weiter, dass du an dir selber gemessen wirst, was hast du dazu gelernt und dass du Erfolg hast, im Matheunterricht, dass du gute Leistungen kannst zeigen.</p> <p>Dann kommt bei 8, dass du dein eigenes Tempo kannst machen und deine eigenen Lernaufgaben, die weder zu schwierig, noch zu einfach sind und dass du dich wohl fühlst mit der Lehrperson und deiner Schulklasse.</p> <p>Dann kommt, dass du viel in Gruppen oder zu zweit darfst schaffen.</p> <p>Und zuoberst haben wir, dass du vor allem handelnd kannst Mathe machen, und nicht so oft musst dasitzen alleine mit Buch und, und, und Heft und überlegen musst.</p> <p>Seid ihr noch einverstanden? Müssen wir etwas tauschen?</p> <p>(Einverständnis aller Befragten)</p>	<p>Rangordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handeln (10) - Gruppenarbeit (9) - Schulklasse und Lehrperson, eigenes Tempo und Lernaufgaben (8) - individuelle Beurteilung, Erfolgserlebnisse (7.5) - selber rechnen (7) - Lebensbezug (6.5) - spezielle Unterstützung (6) - Erklärungen (4.5)

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
154	I	<p>Jetzt habe ich eine Schlussfrage. Und zwar, du hast jetzt hier so verschiedene Sachen gesehen, wo du vielleicht findest: „Ou, das wäre lässig im Matheunterricht.“ Gibt es sonst noch irgendetwas, das jetzt noch nicht gekommen ist, wo du sagst: „Wenn das so wäre, wenn man das dürfte im Matheunterricht, oder, wenn der Matheunterricht so würde funktionieren, dann wäre Mathe so lässig.“</p> <p>Es kann etwas sein zwischen den Schülern, das kann etwas sein, wie man unterrichtet, es kann ein bestimmtes Thema sein, irgendetwas, wo du sagst: „Wenn das wirklich so wäre, wenn man das dürfte, dann wäre Mathe so lässig.“</p>	offene Schlussfrage
155	B ⁸	<p>Ich würde es cool finden, wenn man auch mit jüngeren Schülern könnte arbeiten. Weil die Älteren würden// Ich meine, ja, wir sind jetzt eine altersdurchmischte Klasse, aber wenn diese Klasse jetzt nicht altersdurchmischte wäre, dass man dann auch könnte mit jüngeren Schülern arbeiten oder so. Das würde ich auch noch cool finden. =</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Auch mit jüngeren Kindern arbeiten.</p>
156	I	<p>= Was fändest du lässig daran, mit Jüngeren zu schaffen? Also was, was, was wäre lässig daran in dieser Gruppe dann, wo Jüngere drinnen wären?</p>	
157	B ⁸	<p>Also mit Jüngeren wäre es irgendwie cool, du könntest ihnen neue Sachen beibringen. Und die Älteren, bringen sie dir Sachen halt bei.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Du bringst Jüngeren etwas bei, die Älteren bringen dir etwas bei.</p>
158	B ⁹	<p>Also ich finde auch, also mit Jü// Mir macht es Spass, wenn die Jüngeren so komische Fragen stellen, nachher musst du manchmal lange nachdenken.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Jüngere stellen gute Fragen.</p>
159	B ⁹	<p>Ja und ich fände es noch cool, wenn man selber sagen könnte, was man in der Mathe jetzt gerade machen will. Also, nicht, dass es einfach der Reihe nachgeht, sondern dass du einfach sagen möchtest: „Jetzt möchte ich das mal machen.“ Dann hast du das fertig gemacht, nachher kannst du sagen: „Das möchte ich machen.“ So dass du selber sagen kannst, welches Thema du zuerst nehmen möchtest und dann, also, vielleicht mal zwischendurch, ein Thema nehmen, das dir nicht so gefällt, dafür nachher wieder weiter schön =</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man bestimmt die Reihenfolge der Mathethemen selber.</p>
160	I	<p>= wieder eines, das dir gefällt, oder. Dass du es wieder ein bisschen gerne machst.</p>	
161	I	<p>Okay, zwei ganz spannende Sachen.</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
162	I	Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst: „Ah, wenn man das dürfte, dann...“	
163	B ¹¹	Also dass man, also nicht immer mega leise sind, sondern man auch weiss, ab und zu schwatzen und so =	Paraphrasierung: → Man darf schwatzen.
164	B ⁸	= Musik hören	Paraphrasierung: → Musik
165	B ¹¹	Und zum Beispiel andere Schüler zum Beispiel wollen Mathestunde kommen, dann würden wir mit denen schwatzen.	Paraphrasierung: → Schwatzen mit fremden Schülern in der Mathestunde.
166	I	Und würdest du dann das Schwatzen// Also du hast gesagt, zwischendurch auch mal dürfen schwatzen. Schwatzen als so wie als Denkpause, das heisst auch schwatzen über andere Themen. Oder schwatzen über die Matheaufgabe.	
167	B ¹¹	Über andere Themen.	
168	I	Über andere Themen, damit du kurz eine Pause hast und dann wieder konzentriert kannst schaffen, ja.	
169	I	Und Musik hören, heisst das ihr tut zum Beispiel für die Hausaufgaben, tut ihr Musik hören? Könnt ihr euch gut konzentrieren neben Musik? (Zustimmung aller Beteiligten)	
170	B ⁹	Also ich tue es manchmal sogar, wenn ich, also zum Beispiel etwas in einem Buch, also in einem Buch mache, wo man zum Beispiel nur abschreiben muss und dann irgendetwas dazurechnen, also auf Blatt Papier, nicht im Kopf, dann tue ich manchmal sogar Hörspiele dazu hören.	persönliche Erfahrung mit den Hausaufgaben
171	I	Und dann kannst du dem Hörspiel folgen und die Rechnungen rechnen?	
172	B ⁹	Also wenn, wenn noch, nehme ich immer noch so zwei Zahlen in den Kopf, schreibe sie wieder auf Papier und schaue wieder, schaue kurz, dass es stimmt und dann nehme ich wieder zwei Zahlen. Also so, dass, dass ich hören kann, aber trotzdem auch schnell weiterkomme.	persönliche Erfahrung mit den Hausaufgaben
173	I	Für was ist dann die Musik gut, während dem man irgendetwas schafft? Was macht das bei dir für ein Gefühl, dass du sagst: „Ah ja, ich würde gerne Musik hören.“	
174	B ¹⁰	Es ist nicht langweilig	Paraphrasierung:

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
			→ Mit Musik ist es nicht langweilig.
175	B ⁸	Es ist nicht so ruhig. Ich finde, Musi// Ohne Musik könnte ich nicht Leben, weil, Musik ist einfach cool.	
176	I	Super, ihr habt schon ganz viel gesagt. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo ihr fändet: „Ou, das wäre uh lässig.“?	
177	B ⁸	Es tönt vielleicht etwas komisch, aber irgendwie, dass, dass jeden Tag, wo man in die Schule kommt, mit anderen Schülern schafft. Ich meine nicht immer nur mit, in unserer Klasse, auch mal in andere Klassen ist oder so.	Paraphrasierung: → Jeden Tag arbeitest du mit anderen Schülern aus anderen Klassen.
178	I	Dass man immer ein bisschen mit anderen kann schaffen. Weil es dann spannender wird, wenn man immer ein bisschen einen anderen Partner hat oder in einem anderen Grüppli ist.	
179	B ⁹	Vielleicht tönt es auch ein bisschen komisch, aber ich würde gerne mal, einfach, weisst du, vielleicht einfach mal eine Woche lang, einfach machen, dass man einfach mal zu anderen Lehrer geht. Also, dass einfach die Kinder dort zu dem Lehrer gehen oder Lehrerin gehen könnte, wo sie gerade mal schauen wollen, wie geht es dort.	Paraphrasierung: → Zu anderen Lehrern in den Unterricht schauen gehen.
180	I	Was wäre vielleicht gut daran, wenn du verschiedene Lehrpersonen hast? Eben, dass du kannst sagen: „Ou, jetzt möchte ich gerne mal bei dem schauen gehen.“ Was wäre gut daran? Was erhoffst du dir dabei?	
181	B ⁹	Kann man mal schauen, welchen Unterricht hat man am liebsten. Ja, dass man eben wirklich schauen kann, was habe ich am liebsten von allem, welcher Lehrer oder Lehrerin.	Paraphrasierung: → Man kann schauen, welchen Unterricht und Lehrer man am liebsten hat.
182	I	Oder halt welche Art von Unterricht. Was sagt mir zu, oder, wie lerne ich am besten.	
183	B ⁸	Und ich finde auch cool, wenn man manchmal, ja zum Beispiel jetzt bei M&U, ich weiss, das ist nicht das Thema, zum Beispiel rausgehen muss und einfach frei Leute fra/, Leute so interviewen muss und so, einfach zu ihrer Meinung über ein Thema. Und nachher einfach so, ja.	Paraphrasierung: → Man muss rausgehen und Leute befragen.
184	I	Also das heisst auch Sachen draussen machen, die Meinungen abzufragen. Ich meine das kann man auch in Mathe einbauen, oder. Das muss man nicht nur in M&U, auch bei Mathe könnte man gehen und	

		Gesprächsinhalt (Interview 3)	Kommentar
		Befragungen machen draussen.	
185	I	Okay, sonst noch was ganz Wichtiges? (Verneinung aller Befragten)	

2.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse 3

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	<ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden 	Interview 3 Absatz 9	„Ja das de/, die Lehrerin mehr Zeit hat, sonst wird sie natürlich irgendwann wütend, weil sie die ganze Zeit das Gleiche wieder erklären muss ...“	Lehrerin hat mehr Zeit, sonst wird sie wütend, weil immer Gleiches erklärt werden muss.	<i>Lehrperson braucht mehr Zeit, um bei mehrmaligem Erklären nicht wütend zu werden</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> → spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken 	Interview 3 Absatz 21	„... weil ich schaffe gerne in kleineren Grüppli.“	Ich arbeite gern in kleinen Gruppen.	persönliche Vorliebe in kleinen Gruppen zu arbeiten
		Interview 3 Absatz 23	„Man wird ein bisschen, gesagt, der Kopf ein bisschen schneller machen. Aber es wird wie auch mehr geholfen, weil sie hat mehr Zeit für alle, als wenn sie irgendwie 24 Kinder hat, wo sie dann alle auf einmal anstehen oder Fragen stellen.“	Der Kopf muss schneller machen.	<i>hohe Konzentration gefordert</i>
		Interview 3 Absatz 26	„Ich schaffe auch gerne mit Grüppli ...“	Lehrperson hat mehr Zeit, es wird mehr geholfen.	Exklusivität der Lehrperson
				Ich arbeite gern in Gruppen.	persönliche Vorliebe in kleinen Gruppen zu arbeiten

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote	Interview 3 Absatz 28	„... ich schaffe nicht so gerne in so kleinen Grüppli, weil, es ist einfach irgendwie so, so komisch irgendwie, weil man ist es sich so gewohnt dass man mit recht vielen Kindern zusammen im Raum ist und dann ist es einfach ein bisschen komisch ...“	Ich arbeite nicht gerne in Gruppen, es ist ungewohnt.	<i>Kleingruppe ist ungewohnte Arbeitsform</i>
	→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten				
	→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 3 Absatz 30	„Man muss nich/ mehr nachdenken.“	Man muss mehr nachdenken.	<i>hohe Konzentration gefordert</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	→ Lebensweltbezug → Lebensrelevanz	Interview 3 Absatz 120	„... weil nachher, wenn man es, wenn man es dann zum Beispiel ausserhalb von der Schule ka/ mal anwenden kann, hat man auch wie eine Art so ein Erfolgsgefühl mit sich, dann kann man denken: Ja so geil, ich habe das in der Schule gelernt und okay, keine falsche Zeit gewesen.“	Kann man etwas Erlerntes aus der Schule ausserhalb der Schule anwenden, hat man ein Erfolgsgefühl.	Erfolgerlebnis; gelernte schulische Inhalte müssen im Alltag angewandt werden
		Interview 3 Absatz 121	Es ist schon gut, aber wenn es langweilig ist, dann hast du ja nichts machen. Dann ist es halt langweilig.	Es ist trotzdem langweilig.	<i>Inhalte sind trotz Lebensbezug langweilig</i>
		Interview 2 Absatz 125	Ja dann muss sie nichts Langweiliges im Leben machen, dann hat sie auch nicht mit Langweiligem zu tun.	Macht man nichts Langweiliges im Leben, hat man nicht Langweiliges zu tun.	Aufmerksamkeit durch Anknüpfung an alltägliche Interessen

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 3 Absatz 47	„Es ist schon gut alleine, also selbständig Arbeit. Aber, wenn man gerade, schon ein Stu/, zum Beispiel ein Stunde am Studieren ist, und dann kommt man nicht mehr weiter, dann muss man ja schon Lehrerin fragen.“	Selbständige Arbeit ist gut.	Förderung Selbständigkeit
				Wenn man lange nicht weiter kommt, muss man die Lehrerin fragen.	<i>Zeitverlust durch zu langes Studieren</i>
	→ forschendes Lernen	Interview 3 Absatz 50	„Ja also, man muss ja irgendwann alleine schaffen können. Und alleine seine Sachen machen können. Aber es ist gut, wenn man auch jemanden fragen kann dazu. Wenn man es wirklich nicht weiterschafft.“	Man muss irgendwann alleine arbeiten können.	Förderung Selbständigkeit
				Jemanden fragen ist gut.	eigene Grenzen kennenlernen; ab wann muss Hilfe geholt werden
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 3 Absatz 52	„Einfach, ich, ich tue gerne selber a/, also alleine arbeiten, aber einfach nicht zu frei, weil sonst ist es irgendwie, ja, ein bisschen komisch, weil zu frei, dann weisst du nicht, ist es jetzt richtig oder falsch, mache ich das richtig oder nicht. Und dann ist es schon ein bisschen komisch.“	Ich arbeite gerne allein.	persönliche Vorliebe selbständig zu arbeiten
				Bei zu freiem Arbeiten weisst du nie, ob du es richtig oder falsch machst.	<i>Unsicherheit bezüglich der Korrektheit der Aufgaben</i>
→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 3 Absatz 55	„Aber wir müssen auch selber schaffen, und nicht so viel schwatzen, dass man konzentrieren kann.“	Wir müssen selber arbeiten und uns konzentrieren.	Förderung Selbständigkeit	
→ kein Zeitdruck					

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 3 Absatz 78	„Weil eben in der Klasse sind die einten nicht so stark und die anderen stärker. Und nachher is/ ist es schon ein bisschen fies, wenn die Schwächeren mit den, Stärksten jetzt zum Beispiel verg/ verglichen werden. Dann ist es schon besser, wenn es so ist.“	Es ist fair, weil es in der Klasse nicht so Starke und Starke gibt.	gerechte Beurteilung, wird Heterogenität gerecht
		Interview 3 Absatz 79	„Ja jeder kann das, wo er gut kann. Ja und, man sollte sich deswegen auch nicht mobben. Ja und darum is/ finde ich es gut, dass die Lehrer die Kinder nach deinem Können beurteilen, also, nach seinem eigenen Können beurteilt.“	Jeder kann das, worin er gut ist.	Möglichkeit Stärken zu beurteilen
				Man sollte deswegen nicht mobben.	Prävention Mobbing-Prozesse

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgserlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag 	Interview 3 Absatz 100	„Weil mit der Zeit muss man ja alles können, oder das meiste, um nachher im Berufsleben richtig, also, erfolgreich zu sein. Weil wenn man das Zeug nachher nicht richtig kann, kann man irgendwie, auch keinen Job finden oder so.“	Mit der Zeit muss man alles können, um Erfolg im Beruf zu haben.	Erfolgsaussichten im Berufsleben
				Kann man Sachen nicht, findet man keinen Job.	
		Interview 3 Absatz 103	„Ja, also ich finde es auch richtig, dass man im normalen Leben eben dann wirklich auch Arbeit findet und sonst, kann man//, findet man auf einmal keine Arbeit und dann hat man auf einmal kein Geld mehr.“	Es ist wichtig Arbeit zu finden und Geld zu haben.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 3 Absatz 35	„..., nicht jeder ma/, ist überall gleich stark und dann ist es irgendwie gut oder so.“	Es ist gut, nicht jeder ist überall gleich stark.	gerechte Lernatmosphäre durch Niveaudifferenzierung
		Interview 3 Absatz 41	„Weil, ich finde es irgendwie auch noch gut, wenn man sein eigenes Zeug machen kann, wo man gut drinnen ist. Und lässt die anderen so sein, wie sie sind.“	Man macht Sachen, worin man gut ist.	Förderung individueller Stärken
				Man lässt andere so sein, wie sie sind.	Toleranzförderung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz	Interview 3 Absatz 86	„... man sagt nichts Fal/, also, die anderen sagen nicht: „Hä, du hast was Falsches gesagt“, und so Sachen. Und ich find/ finde es eben cool, weil dann wird man eben// Dann fängt das nicht an mit Mobbing und sonst so Sachen.“	Es wird nicht gelacht, wenn was Falsches gesagt wird.	hohe Fehlertoleranz
				Mobbing fängt nicht an.	Prävention Mobbing-Prozesse
		Interview 3 Absatz 88	„Ja, weil aus Fehlern kann man ja auch lernen.“	Aus Fehlern lernt man.	Lerneffekt eines Fehlers
		Interview 3 Absatz 89	„Ja und sonst schämen, also Leute, die// Nachher strecken sie nicht mehr auf zum Beispiel oder. Nachher bleiben sie die ganze Zeit ruhig.“	Wenn man sich schämt, streckt man nicht mehr auf und ist ruhig.	Möglichkeit zur aktiven Beteiligung
		Interview 3 Absatz 91	„Weil dann hat man ab und zu einen kleinen Ansporn, wenn man etwas bekommt.“	Wenn man etwas bekommt, hat man Ansporn.	Ansporn durch Belohnung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 3 Absatz 58	„... zwischendrin kann man noch mal so ein Spass machen und so. Dann ist nicht immer so angespannte Stimmung und so. Finde ich auch lustig, so, zu zweit.“	Es ist nicht immer eine angespannte Stimmung, man kann einen Spass machen.	Möglichkeit zur sozialen Auflockerung
		Interview 3 Absatz 64	„Ich schaffe schon gerne in Gruppen und man kann manchmal ein bisschen schwatzen.“	Ich arbeite gerne in Gruppen, man kann schwatzen	
			„Und, ja, vielleicht jemand anderes in der Gruppe fragen und der weiss es dann.“	Jemand anderen fragen.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
			„... dann kann man noch so ein kleines Witzli machen, nachher ist mal die angespannte Stimmung wieder weg, für kurze Zeit.“	Man kann einen Witz machen, um kurze Zeit Stimmung aufzulockern.	Möglichkeit zur sozialen Auflockerung
		Interview 3 Absatz 66	„Also für mich ist mit zwei zu langweilig, aber zum Beispiel fünf Gruppen, vier Gruppen is/ macht Spass.“	Partnerarbeit ist langweilig, Gruppenarbeit macht Spass.	lustige Arbeitsweise

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 3 Absatz 142	„Ich finde es cool, weil man schafft in Gruppen, PC hat man auch ein bisschen, man hat//, man kann auch mit dem Taschenrechner kontrollieren, wenn man sich nicht sicher ist. Und ich finde es, einfach// Ich finde es gut, dass man nicht immer nur muss dort sitzen und einfach, ja, nur mit dem Kopf denken.“	Man arbeitet in Gruppen und mit Computer.	abwechslungsreiche Methodik
				Man hat den Taschenrechner zur Kontrolle.	Selbständigkeit durch individuelle Hilfsmittel
				Man muss nicht nur mit dem Kopf denken.	Attraktivität der Handlungsorientierung
		Interview 3 Absatz 144	„Weil ich tue gerne Sachen sehen, also, nicht einfach nur auf Papier geschrieben, sondern, dass man es auch anfassen kann, ja. Dass man Sachen selber macht, und nicht die ganze Zeit schreiben ...“	Ich mache gerne Sachen und fasse sie an.	
Interview 3 Absatz 145	„Einfach ich mache es gerne und nicht einfach so schreiben.“	Ich mache es gerne.			

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge	Interview 3 Absatz 155	„Ich würde es cool finden, wenn man auch mit jüngeren Schülern könnte arbeiten. Weil die Älteren würden// Ich meine, ja, wir sind jetzt eine altersdurchmischte Klasse, aber wenn diese Klasse jetzt nicht altersdurchmischte wäre, dass man dann auch könnte mit jüngeren Schülern arbeiten oder so.“	Auch mit jüngeren Kindern arbeiten.	altersdurchmischte Lerngruppen → ältere Kinder erklären, übernehmen Lehrerrolle → jüngere Kinder stellen Fragen, regen die älteren Kinder zum Nachdenken an
	Interview 3 Absatz 157	„Also mit Jüngeren wäre es irgendwie cool, du könntest ihnen neue Sachen beibringen. Und die Älteren, bringen sie dir Sachen halt bei.“	Du bringst Jüngeren etwas bei, die Älteren bringen dir etwas bei.	
	Interview 3 Absatz 158	„Mir macht es Spass, wenn die Jüngeren so komische Fragen stellen, nachher musst du manchmal lange nachdenken.“	Jüngere stellen gute Fragen.	
	Interview 3 Absatz 159	„Ja und ich fände es noch cool, wenn man selber sagen könnte, was man in der Mathe jetzt gerade machen will. Also, nicht, dass es einfach der Reihe nachgeht, sondern dass du einfach sagen möchtest: ‚Jetzt möchte ich das mal machen.‘ Dann hast du das fertig gemacht, nachher kannst du sagen: ‚Das möchte ich machen.‘ So dass du selber sagen kannst, welches Thema du zuerst nehmen möchtest und dann, also, vielleicht mal zwischendurch, ein Thema nehmen, das dir nicht so gefällt, dafür nachher wieder weiter schön“	Man bestimmt die Reihenfolge der Mathethemen selber.	selbständige Strukturierung der Abfolge der Mathematikthemen
	Interview 3 Absatz 163	„Also dass man, also nicht immer mega leise sind, sondern man auch weiss, ab und zu schwatzen und so“	Man darf schwatzen.	Erlaubtes Schwatzen als Denkpause
	Interview 3 Absatz 165	„Und zum Beispiel andere Schüler zum Beispiel wollen Mathestunde kommen, dann würden wir mit denen schwatzen.“	Schwatzen mit fremden Schülern in der Mathestunde.	

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge	Interview 3 Absatz 164	„Musik hören.“	Musik	Attraktivitätssteigerung der Mathematik durch Musik
	Interview 3 Absatz 174	„Es ist nicht langweilig.“	Mit Musik ist es nicht langweilig.	
	Interview 3 Absatz 177	„... dass jeden Tag, wo man in die Schule kommt, mit anderen Schülern schafft. Ich meine nicht immer nur mit, in unserer Klasse, auch mal in andere Klassen ist oder so.“	Jeden Tag arbeitest du mit anderen Schülern aus anderen Klassen.	häufig wechselnde klassendurchmischte Lerngruppen
	Interview 3 Absatz 179	„... ich würde gerne mal, einfach, weisst du, vielleicht einfach mal eine Woche lang, einfach machen, dass man einfach mal zu anderen Lehrer geht. Also, dass einfach die Kinder dort zu dem Lehrer gehen oder Lehrerin gehen könnte, wo sie gerade mal schauen wollen, wie geht es dort.“	Zu anderen Lehrern in den Unterricht schauen gehen.	Möglichkeit nach freier Wahl bei unterschiedlichen Lehrpersonen den Unterricht zu besuchen → Entdecken eigener Vorlieben
	Interview 3 Absatz 181	„Kann man mal schauen, welchen Unterricht hat man am liebsten. Ja, dass man eben wirklich schauen kann, was habe ich am liebsten von allem, welcher Lehrer oder Lehrerin.“	Man kann schauen, welchen Unterricht und Lehrer man am liebsten hat.	
	Interview 3 Absatz 183	„Und ich finde auch cool, wenn man manchmal, ja zum Beispiel jetzt bei M&U, ich weiss, das ist nicht das Thema, zum Beispiel rausgehen muss und einfach frei Leute fra/, Leute so interviewen muss und so, einfach zu ihrer Meinung über ein Thema.“	Man muss rausgehen und Leute befragen.	handlungsorientierter Sach-Mathematik-Unterricht

2.5 Gruppeninterview 4 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des vierten Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.5.1 Transkriptionskopf 4

Ort	Dorfschulhaus Region Pfannenstiel	
Durchführungsdatum	Montag, 30.09.2013	
Interviewdauer	35 Minuten (9. ¹⁰ – 9. ⁵⁵ inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Tonbandaufzeichnung	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schriftdeutsch	
Durchführungsort	Handarbeitszimmer im Schulhaus	
Sitzanordnung	auf dem Boden sitzend, um die Skala (1-10) herum	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, auf Schussfrage wurden drei Anmerkungen gefunden	
Gesprächsatmosphäre	konzentriert, ruhig, interessiert, ausgeglichene Teilnahme aller Beteiligten	
Verhältnis Befragte	in gleicher jahrgangsinternen Mathematikfördergruppe integriert	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ¹²	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, iberischer Abstammung, spricht langsam, mit leichtem Akzent, teils inhaltlich nicht nachvollziehbare Äusserungen, kleiner Wortschatz, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Realien
	B ¹³	weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, iberischer Abstammung, spricht deutlich, Schwierigkeiten mit Zischlauten, kleiner Wortschatz, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Sport und Deutsch, unbeliebtestes Fach Realien
	B ¹⁴	weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, Iberischer Abstammung, spricht deutlich, mit leichtem Akzent, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Geometrie

2.5.2 Transkription 4 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
1	I	<p>Ich möchte mit eurer Hilfe jetzt herausfinden, wie euer Wunsch-Mathematikunterricht aussehen würde. Deshalb werde ich euch nachher zehn unterschiedliche Situationen vorstellen, wie ein Mathematikunterricht funktionieren könnte. Und diese Situationen müsst ihr auf dieser Skala hier einteilen, das ist eine Skala (auf nummerierte Zettel auf dem Boden zeigend).</p> <p>Jetzt wenn ihr die Situation bei Nummer 1 einteilt, heisst das: „Ja, wenn der Mathematikunterricht so wäre, würde das an meiner jetzigen Ansicht, ob ich Mathematik doof oder gut finde, nichts ändern.“</p> <p>Wenn du es bei 5 einteilst, zum Beispiel, heisst es: „Ja, wenn Mathe so wäre, dann würde ich schon ein bisschen lieber in den Matheunterricht gehen.“</p> <p>Und wenn du es zum Beispiel bei 10 einteilst, dann würde es heissen: „Wenn das wirklich so wäre, dann wäre Mathematik super.“</p> <p>Jetzt gibt es auch Zahlen dazwischen, müsst ein bisschen abwägen, wo ihr es hineintut. Ihr müsst es auch nicht zu einer Zahl tun, man kann es auch zwischen zwei Zahlen. Es dürfen auch zwei Situationen bei der gleichen Zahl sein. Wie ihr das möchtet. Ihr als Gruppe entscheidet das.</p> <p>Fragen?</p> <p>(Verneinung aller Befragten)</p>	<p>- Erklärung der Aufgabenstellung</p> <p>- Erläuterung Ordinalskala</p>
2	I	<p>Dann beginne ich mal mit der ersten Situation.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Es geht um Erklärungen. Deine Lehrperson erklärt neue Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, erklärt sie es dir, bis du es verstanden hast.</i></p> <p>Stell dir das vor. Es ist jetzt egal, ob das so ist oder nicht. Das ist so wie eine Wunschvorstellung. Stell dir vor, es wäre so, dass deine Lehrperson immer alles ganz gut erklären würde und wenn du es nicht verstehst, dann nimmt sie sich immer so viel Zeit, bis du es verstehst. Erklärt es dir tausend Mal, wenn es nötig ist.</p> <p>Wenn das so wäre, wo würdest du das einteilen? Würde das deine Einstellung zur Mathematik nicht ändern? Dann müsstest du es unten irgendwo einteilen. Würde es die Einstellung sehr ändern und du fändest nachher Mathe super, dann müsstest du es hier oben irgendwo einteilen.</p>	<p>- erste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson</p> <p>→ hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson</p> <p>→ adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		Was meint ihr? Jetzt sind eure Meinungen gefragt.	
3		(+++)	
4	B ¹³	Also, wenn meine Lehrerin es gut und deutlich es erklärt, dann hilft es mir. Und dann würde ich es bei 10 hintun.	Paraphrasierung: → Gute und deutliche Erklärungen sind hilfreich.
5	I	Die anderen zwei? Ihr müsst euch als Gruppe einigen, wo ich es hinlegen soll.	
6	B ¹²	(hebt die Hand hoch)	
7	I	Ja, du musst nicht aufstrecken, du darfst einfach sprechen.	
8	B ¹²	Also ich wäre vielleicht bei, bei 9 und 10 zwischen, weil, ja weil vielleicht komm ich immer noch nicht gut draus und ja.	Paraphrasierung: → Ich komme immer noch nicht draus.
9	I	Auch wenn sie es dir tausend Mal erklärt, vielleicht mh [bestätigend], gut.	
10	B ¹⁴	Ich würde es bei Nummer 9 tun.	
11	I	Weshalb?	
12	B ¹⁴	Wegen, manchmal komme ich schon draus, aber manchmal ist es schwierig und nachher wird es ja noch schwieriger, schwieriger und nachher gebe ich es einfach auf (lacht), oder so.	Paraphrasierung: → Es ist schwierig, dann gebe ich auf.
13	I	Das heisst es kommt nicht zu 10 hin, weil es könnte ja sein, auch wenn deine Lehrperson das gut erklärt, dass du es trotzdem nicht verstehst. Und dann ist Mathe ja trotzdem nicht so super, oder. Ist das richtig verstanden?	Wiederholung mit eigenen Worten
14	B ¹⁴	= Ja schon.	
15	I	Okay, dann tue ich es mal zwischen 9 und 10. Alle einverstanden? (Zustimmung aller Befragten) So ein bisschen der Durchschnitt von euch. Manche auf 10, andere bei 9.	ähnliche Meinungen zu „Erklärungen“
16	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das nächste heisst spezielle Unterstützung. Bei komplizierten Mathethemen darfst du mit einer speziellen Lehrperson daran arbeiten. Du bist dann entweder ganz alleine mit der Lehrperson oder in einer kleinen Gruppe am üben, damit du das schwierige Thema verstehst. In dieser</i>	- zweite Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → spezielle Förderangebote → Sicherung der grund-

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		<p>kleineren Gruppe darfst du aber auch deine Wissenslücken aus früheren Mathethemen aufarbeiten. Und erst, wenn du die bisherigen, wichtigen Themen verstanden hast, musst du dich mit neuen Mathethemen beschäftigen.</p> <p>Vielleicht, habt ihr das auch schon gemerkt, manchmal// Ich meine, jetzt hast du zum Beispiel das Thema, bis zur Million rechnen, hast du ja in der 6. Klasse, wenn du aber schon Mühe hattest in der 4. Klasse, bis 10'000 zu rechnen, dann müsstest du doch zuerst das vielleicht lernen, damit du dann die grösseren Zahlen machen kannst. Hast du vielleicht auch schon mal wie gedacht: „Ach, ich müsste doch zuerst das andere nochmals repetieren, dann wäre ich vielleicht besser.“ Diese Möglichkeit hättest du hier.</p> <p>Stell dir vor, du dürftest in einer kleinen Gruppe arbeiten, nicht in der Klasse und könntest so ein bisschen ältere, schwierige Themen auch aufarbeiten.</p> <p>Wie wäre das?</p>	<p>legenden Fertigkeiten</p> <p>→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken</p> <p>- Präzisierung des Begriffs „Wissenslücken“</p>
17	B ¹²	Also vielleicht ein bisschen schwierig, aber =	
18	I	= Was wäre schwierig daran?	
19	B ¹²	Ja weil vielleicht zum Beispiel, ich konnte vielleicht in der 4. Klasse nicht so gut rechnen, und jetzt in der Sechsten, habe ich mich viel verbessert, und kann viel schneller rechnen, üben, schreiben, und ja.	
20	I	Und dann wäre das jetzt gut oder wäre das nicht so gut? Wenn du da mit einer speziellen Lehrperson nochmals die alten Themen repetieren könntest?	Aufforderung zur Stellungnahme
21	B ¹²	Ja schon noch gut. Nachher hättest du noch paar andere Sachen von der, auch noch im Kopf.	Paraphrasierung: → Du bekommst noch zusätzliche Hilfe.
22	I	Wie meinst du andere Sachen im Kopf?	
23	B ¹²	Ja wie bei Vierter, 4. Klasse haben wir anfangen mit Brüche, also kleine Brüche, und jetzt haben wir schon die grossen.	
24	I	Und dann fändest du das gut, wenn man dann nochmals die kleineren anschaut? =	
25	B ¹²	= Ja.	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
26	I	Bevor man sich mit den grossen auseinandersetzt. Wo würdest du es etwa einordnen?	
27	I	Jetzt könnt ihr es natürlich vergleichen mit dem hier (zeigt auf Situationsbeschreibung Erklärungen). Das habt ihr hier zwischen 9 und 10 eingeteilt, jetzt kannst du überlegen, ist das besser oder ist es schlechter für den Mathematikunterricht.	
28	B ¹²	Ich hätte jetzt bei (4 Sek.) 10.	
29	I	Also du findest besser als die Erklärungen, dass man da wirklich in einer kleinen Gruppe	
30	B ¹²	Ja schon noch.	
31	I	Gut. Was meint ihr zwei?	
32	B ¹³	Also, in der 4. Klasse hast du ja bis, zum Beispiel bis, 1'000 oder mehr und in der Fünften hast du ja mehr als in der Vierten. Es ist ja, nach den Sommerferien dann vergisst du ja fast alles, dann ist es ja besser, wenn du den Schulanfang, so um die [halt?] drei Tage nachher, auch dass du nachher in der 4. Klasse, was du gemacht hast, auch noch reg/, also noch mal machen, was du gemacht. Dann hast du es noch mal im Kopf, dann weisst du es ja, wie es funktioniert.	Paraphrasierung: → In den Sommerferien vergisst man alles, deshalb zu Schulbeginn zuerst repetieren.
33	I	Genau, vor allem beim Schulanfang, da hast du Recht. Das merke ich auch, oder, dann weiss man gar nicht mehr wirklich, wie Schule funktioniert, nach so langen Ferien.	
34	I	B ¹⁴ , was meinst du?	
35	B ¹⁴	Ich finde es gut. Bei Erklär/, bei Unterstützung, wenn zum Beispiel bei 10'000, in der Vierten und nachher, es kommt ja mehr und es ist ja gut, wenn wir es wieder reptetieren [autgetreue Aussprache]. Wenn zum Beispiel in der Vierter, und nachher zum Beispiel Brüche gemacht haben und nachher in der Fünften es nochmals machen und in der Sechsten nochmals. Und in der Sechsten kommt es ja nochmals oder in der Sek, dann ist es ja gut, dass sie es wieder mal, wir das machen.	Paraphrasierung: → Repetition ist gut.
36	I	Wo soll ich es also reintuen?	
37	B ¹⁴	Eher bei Nummer 10.	
38	I	Besser als// Wichtiger als Erklärungen, dass du da eine spezielle Unterstützung hast, je nach Thema natürlich, wenn ein Thema schwierig	Einstimmigkeit „spezielle

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		ist. =	Unterstützung“
39	B ¹⁴	= Ja.	
40	I	<p>Gut.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Das Nächste heisst, eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Stell dir vor, im Matheunterricht/ Unterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Das heisst, sie sind weder zu einfach, noch zu schwierig. Aber andere aus deiner Klasse haben auch die anderen Aufträge, weil alle auf ihrem Niveau arbeiten. Du darfst deine Aufgaben, in deinem eigenen Tempo bearbeiten. Und hast nie im Matheunterricht irgendeinen Zeitdruck. Du arbeitest gleich lang an einem Thema oder den Hausaufgaben, wie alle anderen Schüler, obwohl einige Schüler schneller und mehr arbeiten als du. Der Lehrperson ist es aber egal, wenn du weniger Aufgaben in der gleichen Zeit wie ein Mitschüler schaffst. Das heisst, es geht darum, wie lange du konzentriert daran arbeitest, und nicht, wie viele Rechnungen du fertig schaffst.</i></p> <p>Also, persönliche Aufgaben, die weder zu schwierig, noch zu einfach sind, und du hast keinen Zeitdruck und arbeitest einfach eine gewisse Zeit daran, und das ist dann gut für die Lehrperson. Und nicht, du musst einfach dieses Blatt fertig haben.</p> <p>(+++)</p> <p>Was meint ihr dazu?</p>	<p>- dritte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)</p> <p>→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck</p> <p>→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)</p> <p>→ niveaudifferenzierter Unterricht</p>
41	B ¹³	<p>Also zum Beispiel Herr S. hat uns immer: „15 Minuten Mathe machen.“</p> <p>Zum Beispiel ich, in 15 Minuten schaffe ich fast ein Blatt, also aber auch mit Schwierigkeiten, weil es steht ja schon die Aufgaben, was du machen musst, aber, nachher noch rechnen und für die Stöckli brauche ich/, schaffe ich etwa drei in 15 Minuten.</p>	Beschreibung Ist-Zustand
42	I	<p>Und das ist aber gut, findest du? Wenn// Dann müsst ihr ja alle einfach 15 Minuten machen, und manche schaffen dann weniger in den 15 Minuten als du, oder. Manche schaffen vielleicht mehr. Und dann ist man halt unterschiedlich weit. Aber du findest das gut, dass man nur 15 Minuten daran arbeitet? =</p>	Aufforderung zur Stellungnahme
43	B ¹³	= Ja.	
44	B ¹⁴	<p>Bei den Rechnungen, wenn zum Beispiel eine Rechnung schwierig ist, dann konzentriere ich mir auf die Rechnung und schau nicht herum und so. Ich konzentrier mir auf die Rechnung und wenn es nicht schwie/, ich</p>	Beschreibung Ist-Zustand

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		probiere es mal, und wenn es nicht schwierig ist, frage ich einfach Herr S.	
45	I	Und findest du jetzt das gut, dass du dann eine gewisse Zeit daran arbeiten musst?	Aufforderung zur Stellungnahme
46	B ¹⁴	Ja.	
47	I	Das heisst, wenn die Rechnung schwierig ist, dann schaffst du vielleicht in diesen 15 Minuten nur eine Rechnung. Aber das ist dann ja gut, nach diesem, nach dieser Situation hier, weil du hast 15 Minuten konzentriert daran gearbeitet. Ist das gut? (Zustimmung der Befragten)	- Zusammenfassung mit eigenen Worten - Bezug zur momentanen Situation wiederherstellen
48	B ¹²	Also auch fast wie B ¹⁴ , einfach vielleicht nicht 15 Minuten, zum Beispiel 25, dass wir mehr Zeit haben und, und eine wenigstens eine Blatt ganz fertig haben. Oder ja, oder wenn wir müssen nur drei Aufgaben machen, braucht man ungefähr zehn Minuten, wenn es schwierig ist. Und wenn es einfach ist, 5 bis, 5 bis 6 Minuten.	Paraphrasierung: → 25 Minuten Hausaufgaben, damit man mehr Zeit hat und ein Blatt fertig schafft.
49	I	Du findest also je nach Aufgabe sollte man einfach die Zeit ein bisschen anpassen, oder? =	
50	B ¹²	= Ja.	
51	I	Welche Nummer schlägt ihr vor? Ihr könnt auch schauen, diese zwei habt ihr schon. Man darf die auch wieder verschieben. Wenn ihr jetzt plötzlich findet: „Ou nein, das muss ein bisschen runter.“ Oder was meint ihr?	
52	B ¹³	Also da so 9, 8 so. Hier in der Mitte, bei 9 und 8.	
53	I	B ¹³ meint hier. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, vielleicht meint ihr etwas ganz anderes.	
54	B ¹²	Ich meine vielleicht bei (++) 8, 8 bis 7.	
55	B ¹⁴	Ich würde zwischen 7 und 8 tun.	
56	I	Dann würde ich euch vorschlagen, dass ich es zu 8 tue, weil wir hatten jemanden hier, und zwei hier. Und das wäre so in der Mitte. (Zustimmung der Befragten)	ähnliche Meinungen zu „eigenes Tempo und Lernaufgaben“
57	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) Selber rechnen statt zuhören, heisst das Nächste. Stell dir vor, im	- vierte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		<p>Matheunterricht kannst du selbständig an einem Thema arbeiten. Die Lehrperson erklärt nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich einfach alleine arbeiten und selber herausfinden, wie du etwas lösen musst. Du hast dann als Hilfe einen Wochenplan oder irgendeinen Themenplan, und kannst ungestört daran arbeiten. Du bekommst oft auch schwierige Aufgaben, an denen du rumknobeln darfst, bis du die Lösung gefunden hast. Dafür bekommst du aber auch genug Zeit, um dich so lange, wie du möchtest, mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Die Lehrperson gibt dir, wenn du nicht weiterkommst, einen kleinen Tipp, der dich wieder auf einen möglichen Lösungsweg führt. Sie erklärt dir aber die Rechnung nicht, sie gibt dir nur einen Tipp. Die Matheaufgaben darfst du aber dafür so lösen, wie du möchtest. Das heisst dein Lösungsweg ist genauso gut, wenn er zur richtigen Lösung führt, wie der, den die Lehrperson gewählt hätte.</p> <p>Das heisst, wenig Erklärungen und viel selber herausfinden und rechnen. Wie fändest du das?</p>	<p>- Stimuli aus der Theorie: → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck</p>
58	B ¹²	<p>Also ich fände das vielleicht gut, weil, wenn Herr S. uns fast alles sagt, dann haben wir fast alles auf dem Kopf. Und nachher haben wir zum Beispiel eine Lösung und dann kannst du dich nicht mehr so gut konzentrieren. Wegen das finde ich es noch gut, dass er, dass vielleicht Lehrer weniger erklären, aber vielleicht nicht so schwierige Aufgaben, aber</p> <p>=</p>	<p>Paraphrasierung: → Wenn die Lehrperson alles erklärt, muss man nicht überlegen und hat Mühe, sich zu konzentrieren. → Die Lehrperson soll wenig erklären, die Aufgaben dafür selbständig machbar sein</p>
59	I	= damit sie auch lösbar sind für dich?	
60	B ¹²	Ja.	
61	B ¹³	<p>Also bei mir ist es// Ich finde schon gut, dass Herr S. erklärt, weil das hilft dir ja auch. Und, aber, es kann ja an ein paar Tagen haben, dass er sagt: „Ja, jetzt lass ich euch mal arbeiten und sage nichts dazu. Du solltest selber herausfinden, wie das geht und selber rechnen und deinen Kopf ein bisschen anschalten.“ Und dann musst du es ja, konzentriert sein. Und es steht ja nichts, zum Beispiel es steht nur Rechnung, und du weisst nicht, wie das geht. Zum Beispiel das hilft uns ja auch.</p>	<p>Paraphrasierung: → An einigen Tagen bewusst selbständig arbeiten.</p>
62	I	Wenn du selber überlegen musst, ja. Wenn er dir was erklärt, überlegst du dann selber gar nichts?	
63	B ¹³	Ja, weil er fast alles gesagt hat.	<p>Paraphrasierung: → Sagt der Lehrer alles,</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
			muss man selber nicht überlegen.
64	I	Dann musst du nur ein bisschen mitdenken, und nicht vollkommen neu überlegen, wie es funktioniert.	
65	B ¹⁴	Ja wenn er uns immer erklärt, erklärt, und nachher an der Prüfung, da kann er uns ja nicht immer erklären, erklären. Das lenkt ja die andere Kinder ab. Und es ist ja mal gut, dass er sagt: „Heute arbeitest du alleine, probiere es mal etwa 10 Minuten. Und wenn es jetzt wirklich nicht geht, dann kommst du einfach zu mir“, oder so.	Paraphrasierung: → An der Prüfung kann der Lehrer nicht erklären. → Alleine probieren zu arbeiten. → Wenn es nicht geht, zur Lehrperson gehen
66	I	Also ich habe jetzt ein bisschen gehört, man braucht es zum Teil, dass man auch selber überlegen muss. Wenn es jetzt aber nur so wäre, man müsste immer nur selber überlegen, wäre das auch nicht so toll, manchmal braucht man Erklärungen, habt ihr so ein bisschen gesagt.	Zusammenfassung der bisherigen Argumente
67	I	Jetzt heisst diese Situation, Mathematikunterricht würde so funktionieren, dass du ganz ganz oft selber überlegst und die Lehrperson wirklich wenig erklärt. Wo soll man das einordnen? Ist es zwischen manchen Situationen, hier, ist es höher, ist es tiefer?	
68	B ¹³	Ich würde den ersten ein bisschen zu der 5 und den zur 9, zwischen 9 und 10.	
69	I	Das heisst den hier? (auf Situation „selber rechnen“ zeigend)	
70	B ¹³	Nein, den. (auf Situation „Erklärungen“ zeigend)	
71	I	Erklärungen, dass deine Lehrperson gut erklärt, würdest du zur 5 tun? =	
72	B ¹³	= Ja.	
73	I	Und dafür würdest du, dass du selber rechnen kannst und keinen Erklärungen zuhören musst, zu 9 tun?	
74	B ¹³	Mh [bestätigend].	
75	B ¹⁴	Also ich würde es eher, das da (Situation „Erklärungen“) jetzt ein bisschen tiefer, zwischen so 8 und 7. Und das (Situation „selber rechnen“) einfach jetzt zwischen 10 und 9.	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
76	I	Die beiden etwas tiefer, würdest du?	
77	B ¹⁴	Nein, das hier lassen, aber das da eher so hier oder so.	
78	B ¹²	Ich hätte jetzt vielleicht, das, das viel Erklärungen vielleicht bei 5 und 6 reinton und der hier (Situation „selber rechnen“), dort bei 9 und 10. =	
79	I	= Also ein bisschen ähnlich wie B ¹³ , oder. =	
80	B ¹²	= Ja.	
81	I	Das heisst, verstehe ich euch richtig, ihr findet es// Ihr fändet den Mathematikunterricht toller, wenn ihr weniger den Erklärungen zuhören müsstet und ein bisschen mehr selber ausprobieren könntet. (Zustimmung der Befragten)	Zusammenfassung mit eigenen Worten
82	I	B ¹⁴ , wie hast du das gesagt, du würdest es irgendwie hier hin tun, und die anderen hier? Dann tue ich es mal hier hin, wir können es nachher immer noch etwas herumschieben. (Zustimmung der Befragten) Okay, super.	
83	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste ist Gruppenarbeit. Das heisst, im Matheunterricht dürftest du ganz, ganz oft zu zweit oder in einer kleinen Gruppe, natürlich nur mit Schülern, es ist dann keine Lehrperson dabei, arbeiten. Sprich, du würdest dann die Mathematikaufgaben nicht mehr alleine lösen, sondern ihr würdet gemeinsam rechnen.</i> Wie wäre das?	- fünfte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen
84	B ¹⁴	<i>Ich fände das jetzt nicht so toll, weil manche, komme/, sind ja noch nicht ganz gut und wenn zum Beispiel, wenn sie zusammenarbeiten, dann schaut er ja nur die ganze Zeit bei den anderen. Dann kommt er ja gar nicht draus. Oder beim Test, da kann er ja auch nicht beim Nachbarn abschauen, dann muss er es ja selber für sich machen.</i>	Paraphrasierung: → Manche sind noch nicht so gut und schauen bei den anderen ab ohne es zu verstehen. → Test muss man selber für sich machen.
85	I	Der Test ist dann nicht so, hast du Recht. Und, oder, was B ¹⁴ ein bisschen meint, du hast dann Bessere in der Gruppe und Schlechtere. Und die Schlechteren, die schreiben dann ein bisschen ab und schauen nur ein bisschen.	Zusammenfassung mit eigenen Worten

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
86	B ¹⁴	Ja ich wäre eher so, die wo nicht so gut zusammen. Die wo schon gut sind, zusammenarbeiten, dann kann man ja nicht die beiden abschreiben, sie sind ja gut. Und die keine kann, wo nicht so gut sind, können ja nicht, weil vielleicht ist es ja falsch, anschauen.	Paraphrasierung: → Gute miteinander, und nicht so Gute miteinander, dann schreibt niemand ab.
87	I	Und wenn man dann, die zusammen in die Gruppe tut, die etwa gleich stark sind, findest du es dann immer noch nicht so gut?	
88	B ¹⁴	Doch.	
89	I	Weil dann muss ja jeder in der Gruppe überlegen, weil es sind ja alle etwa gleich gut in Mathe. Dann wäre es ein bisschen besser. Das heisst man muss einfach schauen, wie macht man die Gruppen?	
90	B ¹⁴	Ja, dass es zum Beispiel gleich starke und die noch nicht so gut, weil dann sind die Starken und die, wo nicht so gut sind, zusammen, dann schaut man ja nur ab und so. Dann lernt man ja gar nichts.	Wiederholung von Beitrag 86
91	B ¹³	Also es gibt ja stärkere Gruppen, wo mehrere sind, also mehr arbeiten und nicht ganz anschauen. Aber es gibt ja auch Kinder, die schauen ab. Und die wo, also es bringt ihnen ja nichts, Anschauen. Weil Anschauen, du lernst es nicht und du weisst es ja nachher nicht. Aber ich finde schon ein gut, wenn eine Stunde ungefähr Gruppenarbeit gibt, weil die Kinder kann/ können dir ja auch helfen wissen, aber jetzt anschauen, finde ich nicht so toll.	Paraphrasierung: → Beim Anschauen lernt man nichts. → Kinder können dir helfen.
92	I	Was meinst du mit, die Kinder können dir ja auch helfen?	
93	B ¹³	Ja der Lehrer hilft uns ja auch und erklärt auch. Aber die Kinder können ja auch, zum Beispiel bei mir, können die Kinder auch erklären und sagen: „Ja das geht so und funktioniert so.“ Dann muss es ja nicht immer zu der Lehrerin gehen und sie muss das immer erklären.	Paraphrasierung: → Man muss nicht immer zu der Lehrerin.
94	B ¹²	Ich fand das auch mega cool, aber was nicht so cool ist, weil wenn wir mit der Schwächere sind, nachher will er uns etwas erklären und kommst du nicht ganz draus und mit der Gute kommst du eben nachher draus. Weil sie können besser erklären, sagen und abschreiben nützt ja auch gar nichts, weil du übst nicht, lernst nicht und tust nur anschauen. Dann hast du einfach ein schlechter Test.	Paraphrasierung: → Wenn man mit Schwächeren ist, kommt man nicht draus. → Gute können erklären. → Beim Abschreiben lernst du nicht und schreibst schlechten Test.
95	I	Das heisst, du fändst es aber gut, wenn man gemischte Gruppen macht.	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		Das heisst, es hat in einer Gruppe Gute und eher Schlechtere, und dann können die Guten erklären, wie es funktionieren würde?	
96	B ¹²	Ja.	
97	I	Wo soll ich es hintun?	
98	B ¹³	Um so 4, also 4 und 5.	
99	I	Also das heisst, bis jetzt eigentlich am wenigsten wichtig, ob man in der Gruppe arbeiten kann. Sind die anderen zwei einverstanden?	
100	B ¹²	Also ich hätte es lieber hier, oder bei Nummer 7.	
101	B ¹⁴	Wollte ich auch gerade sagen.	
102	I	Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger. Was wäre toller, wenn du im Mathematikunterricht eine Lehrperson hättest, die super gut erklärt und sich so viel Zeit nimmt, um dir das tausend Mal zu erklären, oder, ob du in Gruppen oder zu zweit abreiten dürftest? Was wäre toller?	unterschiedliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“
103	B ¹³	Bei mir ist es wichtiger, die Lehrerin erklären, weil sie weiss es ja, Sie wissen ja mehr als die Kinder und Sie können ja besser erklären als die Kinder.	Paraphrasierung: → Die Lehrerin weiss es und kann besser erklären
104	I	Was meint ihr, was wäre toller?	
105	B ¹²	Auch das da, Erklären, weil Lehrer oder Lehrer sind ja auch, gsch/, also gschei/ gescheiter und, und ja.	Paraphrasierung: → Lehrer sind gescheiter.
106	I	Einverstanden, wie ich es hingetan habe? (Zustimmung der Befragten)	
107	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Handeln statt denken. Wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht die Lehrperson dafür richtige Gegenstände, die dir das Thema erklären. Du siehst dann diese Gegenstände, du handelst mit diesen Gegenständen und diesem Material. Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, ein Thema zu verstehen. Zum Beispiel Hölzer, Tabellen, Taschenrechner zur Kontrolle. Du beschäftigst dich also mit einem Mathethema nicht nur im Mathebuch und Matheheft, sondern du bekommst auch viele Aufgaben, die du wirklich tun musst. Das heisst, du löst Matheaufgaben, bei denen du dich bewegen musst, neue Sachen</i>	- sechste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		<p><i>ausprobierst, du aktiv bist. Darunter sind unterschiedliche Lernspiele und die Arbeit mit dem Computer.</i></p> <p>Lernspiele, Computer und verschiedene Materialien, die passend zu einem Thema sind.</p>	
108	B ¹³	<p>Also es gibt Kinder, die haben eher, die haben eher Spass bei Sachen, wo sich bewegen. Es gibt Kinder, die haben eher Spass bei Computer arbeiten. Es gibt ja Kinder, die haben eher Spass mit so Gegenständen arbeiten. Für mich wäre es alles, also alles gut, einfach den Computer nicht so. Aber bei mir wären den Gegenständen und Sp/, also bewegen, Bewegungen machen. Weil, da lernst du, da hast du viel mehr Spass als im Computer, du hockst da und ja, das ist nicht so lustig. Du hockst da und kannst nicht mit den anderen schwatzen, du kannst nicht mit anderen die Bewegungen machen und rechnen. Sonst musst du da ganz alleine hocken, und das alleine machen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Kinder haben Spass bei Bewegungen, Computer und mit Gegenständen.</p> <p>→ Man lernt und hat Spass.</p> <p>→ Computer sitzt man nur da und hat keinen Spass.</p>
109	I	Okay gut. Was meint ihr zwei?	
110	B ¹²	<p>Also ich meine auch die Bewegungen-Sachen. Zum Beispiel die Stoppuhr oder der, das da da hier (zeigt auf das Bild einer Waage auf dem Situationsbeschreibung) =</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Bewegungs-Sachen machen Spass.</p>
111	I	= die Waage? =	
112	B ¹²	= ja Waage. Weil wenn du Stoppuhr nimmst, kannst du auch lernen ein bisschen kochen und die Waagen zu messen, wie schwer und so. Und ja.	
113	I	Jetzt ist die Frage, wie toll fändet ihr das, wenn ihr so, eben so Sachen machen könntet anstatt mit Matheheft und Mathebuch dazusitzen?	
114	B ¹³	<p>Also bei Herr S. haben wir mal kochen, also zum Beispiel ein Kuchen kochen und in die Schule mitnehmen. Du musst es alleine machen und dann ist es, das ist Hausaufgabe gewesen. Und dann musst du ja nicht immer die Hausaufg/, alle Hausaufgaben im Tisch hocken und die Mathehausaufgaben im Buch machen, sondern ein bisschen Bewegungen, [sie?] zum Beispiel das =</p>	<p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Paraphrasierung:</p> <p>→ Als Hausaufgabe einen Kuchen backen.</p>
115	I	= Und fandest du das toll? =	
116	B ¹³	= Ja.	
117	I	<p>Es war spassiger, hast du ja vorhin auch gesagt.</p> <p>(Zustimmung B¹³)</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
118	B ¹⁴	Es ist viel, lustiger mit den anderen arbeiten. Zum Beispiel mit der Waage zum Beispiel, da kann jemand messen, wie schwer das ist und das andere macht etwas anderer oder so. =	Paraphrasierung: → Es ist lustig mit anderen zu arbeiten.
119	I	= Schaut mal die Situationen an, die ihr schon eingeteilt habt. Wo würde das also hinkommen?	
120	B ¹²	Ich hätte jetzt vielleicht das da da jetzt hier und das da da hier und das da da hätte ich so gelassen, aber =	möchte Skala verändern, um Situation einzuordnen
121	B ¹⁰	= Und wo würdest du diese Situation, dass du handelnd lernen darfst, dass du wirklich was machst, wo würdest du das hintun?	
122	B ¹⁴	Bei, zwischen 10	
123	B ¹²	9 bis 10.	
124	B ¹⁴	Ich würde auch zwischen 9 und 10.	
125	B ¹³	Ich auch.	Einstimmigkeit „handeln“
126	I	Gut. Dann lasse ich es gleich so liegen, oder. Dann wäre es so zwischen „selber rechnen anstatt zuhören“ und der „speziellen Unterstützung“. (Zustimmung der Befragten)	
127	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Individuelle Beurteilung. Deine Lehrperson beurteilt deine Mathefähigkeit nach deinem eigenen bisherigen Können. Das heisst, sie misst dich an dir selbst und schaut, ob du dich persönlich verbessert hast. Sie vergleicht dich also nicht mit anderen Schülern aus der Klasse, sondern schaut einfach: „Hast du was dazu gelernt.“</i>	- siebte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Individualnorm
128	B ¹³	Also die Lehrerinnen, es hilft ihnen auch, dass wir ein/, etwas alleine machen, ohne Erklärungen, auch für die Noten. Und das du wei/, wi/ wis/ weisst, ob du den Test jetzt nochmals machen musst oder den Test, jetzt hast du das im Griff. Dann musst du nur noch ein bisschen üben, oder du musst noch ganz ganz gut üben für den Test, sonst musst du ihn wieder überholen zum Beispiel.	- Verständnisschwierigkeit, passt eher zu „selber rechnen“ - Paraphrasierung: → Es hilft der Lehrperson für die Note. → Man weiss, wie gut man sich für den Test vorbereiten muss.
129	I	Das heisst, was du meinst ist, wenn die Lehrperson weiss, was du schon	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		alles dazugelernt hast, ist das für sie einfacher, oder, weil sie dich dann auch besser unterstützen kann.	
130	B ¹³	Und wenn du etwas weniger weisst, dass jemand kommt und dir hilft.	
131	I	Und jetzt, wenn du danach beurteilt würdest, ob du vieles dazugelernt hast. Egal ob andere Schüler viel mehr oder viel weniger dazugelernt haben, aber sie schaut einfach: „Hast du was dazugelernt in den letzten Wochen.“ Und setzt dann eine Note nach dem. Wie wäre das?	Wiederholung momentane Situation
132	B ¹³	Ja das fände ich jetzt eine, so eine 3-4. Dann hätte ich gesagt, ja jetzt hätte ich m/, da hätte ich müssen jetzt ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr denken. Wenn ich jetzt eine 4, 4-5 hätte, hätte ich schon gesagt, das ist ein bisschen, also das ist besser geworden, aber wenn ich jetzt eine 5 hätte, dann hätte ich gesagt, jetzt habe ich meine Lernziel fast erreicht.	- erklärt mögliche Noten - setzt die Lernzielerreichung über der 5 an
133	I	Aber weisst du, das hier beinhalte ja ein bisschen// Die Lehrperson muss dich ja beurteilen und sagen bist du gut in Mathe oder bi/, hast du etwas Mühe in Mathe. Und jetzt würde sie diese Beurteilung danach machen und schauen, wie viel hast du dazugelernt in der 6. Klasse, in der 5. Klasse. Und würde sagen: „Nein, du hast vieles dazugelernt.“ Dann hättest du eine gute Beurteilung.	nochmalige Präzisierung der momentanen Situation
134	B ¹⁴	Zum Beispiel in der Vierte und in der Fünften, zum Beispiel der Unterschied schaut sie vielleicht den Unterschied zwischen die 4. Klasse und die 5. Klasse. Dann kann sie sagen: „Wau, die B ¹⁴ hat sich in/ hat sich verbessert in der 5. Klasse“, und so, nachher, „sie ha/, sie hat sich konzentriert, sie hat gut geübt, sie hat nich/, sie hat nicht mit dem Nachbar geschwätzt“, oder so.	Paraphrasierung: → Lehrperson schaut den Unterschied von 4. und 5. Klasse an und ob man konzentriert mitgemacht hat.
135	I	Und würde dich danach beurteilen.	
136	B ¹⁴	Ja.	
137	I	Obwohl vielleicht jemand anderes viel mehr gelernt hat als du. Aber trotzdem hast du super dazugelernt. Wo würdest du das einordnen?	
138	B ¹⁴	So zwischen 7 und 8.	
139	B ¹³	Ich auch.	
140	B ¹²	8, 9.	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
141	I	Dann soll ich es mal gleichauf legen wie „eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben“? (Zustimmung der Befragten)	ähnliche Meinungen zu „individueller Beurteilung“
142	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Deine Schulklasse und deine Lehrperson. Stell dir vor, du findest deine Lehrperson sehr nett und magst sie gut. Sie glaubt fest daran, dass du Mathematik kannst, sie traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu. Sie lobt dich für deine Arbeit im Matheunterricht. Zudem gibt es manchmal, wenn du etwas ganz gut gemacht hast oder sehr fleissig warst, eine persönliche Belohnung, die du mit der Lehrperson so abgemacht hast. Du fühlst dich im Mathematikunterricht in deiner Klasse sehr wohl, weil es macht nichts, wenn du mal was Falsches sagst. Du hast gar keine Angst, dich zu blamieren.</i> Deine Klasse und deine Lehrperson, wie wäre das? Wäre das toll? Wäre das weniger wichtig?	- achte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz
143	B ¹²	Also ich fand das vielleicht noch gut, weil, ja weil vielleicht könnten wir uns vielleicht verbessern.	Paraphrasierung: → Man kann sich verbessern.
144	I	Weil man mehr mitmacht, weil man sich wohlfühlt. Wo würdest du es so einteilen?	
145	B ¹²	8 und 9	
146	I	8 und 9. Was meint B ¹³ ?	
147	B ¹³	Also, es// Also es macht je nichts aus, wenn du etwas falsch macht. Die Lehrerinnen machen ja auch etwas falsch. Niemand ist immer perfekt und macht immer alles richtig. Aber es gibt ja Kinder, die, die, die wenn sich sagen: „Und jetzt komme ich und sage, mh das ist jetzt falsch.“ Es gibt Kinder, die das machen dann und das ist ja, das musst du ja nur irgno/ ignorieren. Also =	Paraphrasierung: → Fehler machen nichts, niemand ist perfekt. - Beschreibung Ist-Zustand
148	I	= Und hier wäre das gar nie der Fall. Es würde niemand sich lustig machen über dich.	
149	B ¹³	Ah dann, dann sagt die Lehrerin: „Ja fa//.“ Zum Beispiel: „Ja fast, du bist in der Nähe.“ Dann sagen die Kinder ja nichts, weil sie ja auch Fehler machen.	Paraphrasierung: → Die Kinder sagen nichts, weil sie selber Fehler machen.

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
150	I	Wo würdest du es einteilen?	
151	B ¹³	Ich würde auch 9 und 8.	
152	B ¹⁴	Weil zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel falsch, das ist ja nicht so schlimm, weil manchmal gibt es auch, wo gut in der Sch/ Mathe sind, manchmal auch Fehler sind. Sie, sie machen ja nicht immer null, null, null, null, null Fehler.	Paraphrasierung: → Auch gute Mathematiker machen Fehler.
153	I	Wo würdest du es also einteilen, dass man sich wohlfühlt mit der Lehrperson und der Klasse?	
154	B ¹⁴	8 und 9.	Einstimmigkeit „Schulklasse und Lehrperson“
155	I	Gut. Soll ich es oberhalb von individuelle Beurteilung, unterhalb oder =	
156		= (Befragte äussern alle fast zeitgleich "oben")	
157	I	Also so, ein bisschen so? (Zustimmung der Befragten)	
158	I	Wir haben noch zwei, müssen uns etwas beeilen. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Eines ist, dass im Matheunterricht Themen behandelt werden, die dir im momentanen Leben oder im späteren Leben helfen werden. Oftmals verbindet ihr Mathethemen auch mit Situationen aus eurem alltäglichen Leben und versteht sie dann besser.</i> Das heisst, Mathethemen haben etwas mit deinem Leben zu tun. Wäre das toll, wäre das „es geht so“ oder wäre das egal?	- Zeitdruck nimmt zu - neunte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz
159	B ¹⁴	Ja, weil zum Beispiel man will Lehrerin werden, dann ist es ja, dann ist es ja wichtig in der Schule, dass du dich konzentrierst. Wenn du zum Beispiel willst etwas strenger als Lehrerin werden und du sagst, keine Ahnung jetzt, aber etwas Schwieriges, dann musst du dich, musst ja gute Noten haben.	Paraphrasierung: → Will man Lehrerin werden, muss man sich konzentrieren.
160	I	Das heisst du fändest das wichtig?	
161	B ¹⁴	Ja.	
162	I	Wo würdest du es einteilen?	
163	B ¹⁴	Bei der 9 und 10.	
164	I	Was meint B ¹² ?	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
165	B ¹²	Ja auch lieber 9 und 10, weil, zum Beispiel bei// In der vierten Klasse haben wir ja mit Plus und so gerechnet und jetzt sind wir schon bei Geteilt, Mal und das fand ich jetzt auch noch gut, weil wenn du willst go [gehen] einkaufen, musst du ja zuerst noch gut rechnen und dann kannst du oder ja.	Paraphrasierung: → Wenn du einkaufen gehst, musst du rechnen.
166	I	Also so ein bisschen gleich auf, B ¹³ , wie selber handeln statt denken? Ist das richtig? (Zustimmung der Befragten)	Einstimmigkeit „Lebensbezug“
167	I	Gut, die letzte Situation heisst Erfolgserlebnisse. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Stell dir vor, immer, wenn du genug Zeit investierst in ein Thema und fleissig übst, dann verstehst du es dafür auch. Und kannst selbständig und fehlerfrei im Unterricht Aufgaben lösen. Oder du schreibst einen guten Test. Du kannst zeigen, was du alles kannst und erbringst gute Leistungen. Und weisst auch, was du bereits Neues dazugelernt hast in den letzten Monaten. Du weisst auch immer, was du lernen musst, weil du kennst das Lernziel, und lernst nie was Falsches.</i> Wie wichtig wäre das im Mathematikunterricht, dass man Erfolg hat? =	- zehnte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag
168	B ¹³	= Also, das wäre bei mir schon wichtig, weil du in der vierten Klasse schlechter wärst und jetzt in der sechsten Klasse bist du sehr, also gut geworden, also besser geworden, dann finde ich das schon noch wichtig.	Paraphrasierung: → Persönliche Verbesserung ist wichtig.
169	I	Wo würdest du es einteilen?	
170	B ¹³	Ich würde bei 10.	
171	I	Bei 10, gleichauf wie spezielle Unterstützung. Sind die anderen zwei einverstanden? (Zustimmung der Befragten)	
172	B ¹²	Ja schon, aber ich fin/, ich fand das auch gut. Weil vielleicht in der vierte Klasse bist du nicht so gut gewesen, nachher hast du dich noch mehr, mehr angestrengt. Nachher in der Fünfte warst du okay und in der Sechste wärst du o/, sehr gut und ja.	Paraphrasierung: → In der 4. bist du nicht gut, in der 5. bist du gut, in der 6. bist du sehr gut.
173	I	Das heisst, es spornt dich an, wenn du Erfolg hast, oder? =	
174	B ¹²	= Ja.	
175	I	Okay, gut. Schaut mal, ich habe euch viele verschiedene Situationen jetzt vorgestellt, jetzt schaut es nochmals an. Liegen sie richtig?	Rangordnung: - Erfolgserlebnisse, spezielle

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
		<p>Das heisst Gruppenarbeit findet ihr sosolala, ist jetzt nicht so wichtig. Erklärungen, ob eine Lehrperson gut erklärt und sich Zeit nimmt, kommt danach.</p> <p>Dann ein bisschen wichtiger ist, dass man dich nach deinem Können beurteilt und dass man dir eigene Aufgaben gibt, die auf dich zugemessen sind und du dein eigenes Tempo haben kannst.</p> <p>Dann kommt, dass du dich wohlfühlst in der Schulklasse und mit deiner Lehrperson.</p> <p>Dann, dass du selber rechnen darfst und nicht lange Erklärungen zuhören musst.</p> <p>Dann kommt, dass du handelnd rechnen darfst und dass die Themen Bezug zu deinem Leben haben.</p> <p>Und zuoberst haben wir, dass du zum Teil mit einer speziellen Lehrperson in einer kleinen Gruppe arbeiten darfst und dass du Erfolg hast im Mathematikunterricht.</p> <p>Seid ihr einverstanden?</p>	<p>Unterstützung (10)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensbezug, handeln (9.5) - selber rechnen (9) - Erklärungen, Schulklasse und Lehrperson (8.5) - individuelle Beurteilung, eigenes Tempo und Lernaufgaben (8) - Gruppenarbeit (5)
176		(Zustimmung B ¹² und B ¹³)	
177	B ¹⁴	Ich würde das Erklärung eher weiter oben, zum Beispiel bei Nummer 8. Bei der, zwischen 8 und 9.	Veränderung der bestehenden Ordnung
178	I	<p>So? Wie Schulklasse und Lehrperson, du musst dich wohlfühlen?</p> <p>(Zustimmung B¹⁴)</p> <p>Super. Sonst alle einverstanden?</p> <p>(Zustimmung aller Befragten)</p>	
179	I	<p>Jetzt habe ich euch verschiedene Situationen gezeigt, wie der Mathematikunterricht sein könnte. Hast du jetzt noch irgendetwas, wo du sagst: „Wenn das so wäre, wenn man das machen dürfte im Mathematikunterricht, dann wäre Mathematik so toll“?</p> <p>Das kann etwas mit der Klasse sein, mit wie man lernt, mit was für Themen du machst. Gibt es irgendwas?</p>	offene Schlussfrage
180	B ¹²	<p>Also ja, vielleicht wenn wir, wenn es schönes Wetter ist, vielleicht raus.</p> <p>Wenn wir Brüche haben auf den Boden zeichnen und Brüchen machen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Bei schönem Wetter draussen rechnen.</p>
181	I	Also raus gehen und etwas handelnd machen, das fändest du toll?	

		Gesprächsinhalt (Interview 4)	Kommentar
182	B ¹²	Ja.	
183	B ¹⁴	Oder zum Beispiel Kuchen machen. Zum Beispiel bei der Brüche, zum Beispiel oder Teig, ein so, so ein Drittel machen und nachher streckst du auf und sagst: „Hier ist ein Drittel.“ Und nachher sagt er: „Ja“, oder „Ist falsch.“	Paraphrasierung: → Beim Thema Brüche einen Kuchen machen und Teig in Bruchteile teilen.
184	I	Ja, also auch irgendwie etwas machen, kochen, backen, irgend so etwas.	
185	B ¹³	Bei mir zum Beispiel, wir haben mal mit Kne/, also wir haben mal Knete gemacht. Mit denen haben wir lange mit denen gearbeitet. Zum Beispiel das finde ich auch noch lustig gefunden. Kochen, kochen habe ich auch mega lustig gefunden und wir sind auch mal rausgegangen und mit den Kreiden am Boden die Brüche zeichnen.	Beschreibung Ist-Zustand
186	I	Habt ihr sonst noch irgendwas? Ihr habt jetzt viele Ideen gesagt, ihr habt super mitgemacht.	
187	B ¹³	Oder mal in der Stunde, wenn wir gut arbeiten mal eine Belohnung bekommen oder so.	Paraphrasierung: → Für gutes Arbeiten eine Belohnung bekommen.

2.5.3 Qualitative Inhaltsanalyse 4

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 4 Absatz 84	„Ich fände das jetzt nicht so toll, weil manche, komme/, sind ja noch nicht ganz gut und wenn zum Beispiel, wenn sie zusammenarbeiten, dann schaut er ja nur die ganze Zeit bei den anderen. Dann kommt er ja gar nicht draus. Oder beim Test, da kann er ja auch nicht beim Nachbarn abschauen, dann muss er es ja selber für sich machen.“	Manche sind noch nicht so gut und schauen bei den anderen ab ohne es zu verstehen.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>
				Test muss man selber für sich machen.	<i>keine optimale Testvorbereitung</i>
		Interview 4 Absatz 86	„Ja ich wäre eher so, die wo nicht so gut zusammen. Die wo schon gut sind, zusammenarbeiten, dann kann man ja nicht die beiden abschreiben, sie sind ja gut. Und die keine kann, wo nicht so gut sind, können ja nicht, weil vielleicht ist es ja falsch, abschauen.“	Gute miteinander, und nicht so Gute miteinander, dann schreibt niemand ab.	gerechte Leistungsgruppen; alle müssen mitdenken
		Interview 4 Absatz 91	„Weil Abschauen, du lernst es nicht und du weisst es ja nachher nicht. Aber ich finde schon ein gut, wenn eine Stunde ungefähr Gruppenarbeit gibt, weil die Kinder kann/ können dir ja auch helfen wissen, aber jetzt abschauen, finde ich nicht so toll.“	Beim Abschauen lernt man nichts.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>
				Kinder können dir helfen.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
		Interview 4 Absatz 93	„Dann muss es ja nicht immer zu der Lehrerin gehen und sie muss das immer erklären.“	Man muss nicht immer zu der Lehrerin.	Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung
		Interview 4 Absatz 94	„... aber was nicht so cool ist, weil wenn wir mit der Schwächere sind, nachher will er uns etwas erklären und kommst du nicht ganz draus und mit der Gute kommst du eben nachher draus. Weil sie können besser erklären, sagen und abschreiben nützt ja auch gar nichts, weil du übst nicht, lernst nicht und tust nur abschauen. Dann hast du einfach ein schlechter Test.“	Wenn man mit Schwächeren ist, kommt man nicht draus.	<i>Verständnisschwierigkeiten</i>
				Gute können erklären.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
				Beim Abschreiben lernst du nicht und schreibst schlechten Test.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 4 Absatz 134	„... zum Beispiel der Unterschied schaut sie vielleicht den Unterschied zwischen die 4. Klasse und die 5. Klasse. Dann kann sie sagen: ‚Wau, die B ¹⁴ hat sich in/ hat sich verbessert in der 5. Klasse‘, und so, nachher, ‚sie ha/, sie hat sich konzentriert, sie hat gut geübt, sie hat nich/, sie hat nicht mit dem Nachbar geschwätzt‘, oder so.“	Lehrperson schaut den Unterschied von 4. und 5. Klasse an und ob man konzentriert mitgemacht hat.	Möglichkeit der individuellen Verbesserung
					ganzheitliche Beurteilung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> → angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter Unterricht 	Interview 4 Absatz 48	„... einfach vielleicht nicht 15 Minuten, zum Beispiel 25, dass wir mehr Zeit haben und, und eine wenigstens eine Blatt ganz fertig haben.“	25 Minuten Hausaufgaben, damit man mehr Zeit hat und ein Blatt fertig schafft.	Hausaufgabe nach individuellem Tempo

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	→ positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz	Interview 4 Absatz 134	„... gut, weil, ja weil vielleicht könnten wir uns vielleicht verbessern.“	Man kann sich verbessern.	Basis zur erfolgreichen Auseinandersetzung
		Interview 4 Absatz 147	„Also es macht je nichts aus, wenn du etwas falsch macht. Die Lehrerinnen machen ja auch etwas falsch. Niemand ist immer perfekt und macht immer alles richtig.“	Fehler machen nichts, niemand ist perfekt.	hohe Fehlertoleranz
		Interview 4 Absatz 149	„Dann sagen die Kinder ja nichts, weil sie ja auch Fehler machen.“	Die Kinder sagen nichts, weil sie selber Fehler machen.	gegenseitige Akzeptanz
		Interview 4 Absatz 152	„... manchmal gibt es auch, wo gut in der Sch/ Mathe sind, manchmal auch Fehler sind. Sie, sie machen ja nicht immer null, null, null, null, null Fehler.“	Auch gute Mathematiker machen Fehler.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	→ hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden	Interview 4 Absatz 4	„Also, wenn meine Lehrerin es gut und deutlich es erklärt, dann hilft es mir.“	Gute und deutliche Erklärungen sind hilfreich.	hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson
		Interview 4 Absatz 8	„... weil, ja weil vielleicht komm ich immer noch nicht gut draus und ja.“	Ich komme immer noch nicht draus.	<i>Nichtverstehen trotz mehrmaliger Erklärung</i>
		Interview 4 Absatz 12	„Wegen, manchmal komme ich schon draus, aber manchmal ist es schwierig und nachher wird es ja noch schwieriger, schwieriger und nachher gebe ich es einfach auf ...“	Es ist schwierig, dann gebe ich auf.	
		Interview 4 Absatz 103	„Bei mir ist es wichtiger, die Lehrerin erklären, weil sie weiss es ja, Sie wissen ja mehr als die Kinder und Sie können ja besser erklären als die Kinder.“	Die Lehrerin weiss es und kann besser erklären	hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson
		Interview 4 Absatz 105	„... weil Lehrer oder Lehrer sind ja auch, gsch/, also gschei/ gescheiter ...“	Lehrer sind gescheiter.	hohe Fachkompetenz der Lehrperson

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 4 Absatz 58	„... wenn Herr S. uns fast alles sagt, dann haben wir fast alles auf dem Kopf. Und nachher haben wir zum Beispiel eine Lösung und dann kannst du dich nicht mehr so gut konzentrieren. Wegen das finde ich es noch gut, dass er, dass vielleicht Lehrer weniger erklären, aber vielleicht nicht so schwierige Aufgaben ...“	Wenn die Lehrperson alles erklärt, muss man nicht überlegen und hat Mühe, sich zu konzentrieren.	hoher Lerneffekt durch eigene Überlegungen
				Die Lehrperson soll wenig erklären, die Aufgaben dafür selbständig machbar sein	
	→ forschendes Lernen	Interview 4 Absatz 61	„... es kann ja an ein paar Tagen haben, dass er sagt: ‚Ja, jetzt lass ich euch mal arbeiten und sage nichts dazu. Du solltest selber herausfinden, wie das geht und selber rechnen und deinen Kopf ein bisschen anschalten.‘ Und dann musst du es ja, konzentriert sein.“	An einigen Tagen bewusst selbständig arbeiten.	Förderung Selbständigkeit
	→ eigene Lösungswege				
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 4 Absatz 63	„Ja, weil er fast alles gesagt hat.“	Sagt der Lehrer alles, muss man selber nicht überlegen	hoher Lerneffekt durch eigene Überlegungen
	→ niveaudifferenzierter Unterricht				
→ kein Zeitdruck	Interview 4 Absatz 65	„Ja wenn er uns immer erklärt, erklärt, und nachher an der Prüfung, da kann er uns ja nicht immer erklären, erklären. Das lenkt ja die andere Kinder ab. Und es ist ja mal gut, dass er sagt, heute arbeitest du alleine, probiere es mal etwa 10 Minuten. Und wenn es jetzt wirklich nicht geht, dann kommst du einfach zu mir, oder so.“	An der Prüfung kann der Lehrer nicht erklären.	Simulation einer Testsituation	
			Alleine probieren zu arbeiten.	Förderung Selbständigkeit	
			Wenn es nicht geht, zur Lehrperson gehen	eigene Grenzen kennenlernen; ab wann muss Hilfe geholt werden	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
		Interview 4 Absatz 128	„Also die Lehrerinnen, es hilft ihnen auch, dass wir ein/, etwas alleine machen, ohne Erklärungen, auch für die Noten. Und das du wei/, wi/ wis/ weisst, ob du den Test jetzt nochmals machen musst oder den Test, jetzt hast du das im Griff. Dann musst du nur noch ein bisschen üben, oder du musst noch ganz ganz gut üben für den Test, sonst musst du ihn wieder überholen zum Beispiel.“	Es hilft der Lehrperson für die Note.	Unterstützung der Lehrperson für die Notengebung
				Man weiss, wie gut man sich für den Test vorbereiten muss.	optimale Testvorbereitung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	→ Lebensweltbezug → Lebensrelevanz	Interview 4 Absatz 159	„Ja, weil zum Beispiel man will Lehrerin werden, dann ist es ja, dann ist es ja wichtig in der Schule, dass du dich konzentrierst.“	Will man Lehrerin werden, muss man sich konzentrieren.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben
		Interview 4 Absatz 165	„... weil wenn du willst go [gehen] einkaufen, musst du ja zuerst noch gut rechnen und dann kannst du oder ja.“	Wenn du einkaufen gehst, musst du rechnen.	hohe Zahlenrelevanz

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	<ul style="list-style-type: none"> → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → individuelle Hilfsmittel → Lernspiele → Computer 	Interview 4 Absatz 108	„Also es gibt Kinder, die haben eher, die haben eher Spass bei Sachen, wo sich bewegen. Es gibt Kinder, die haben eher Spass bei Computer arbeiten. Es gibt ja Kinder, die haben eher Spass mit so Gegenständen arbeiten. Für mich wäre es alles, also alles gut, einfach den Computer nicht so. Aber bei mir wären den Gegenständen und Sp/, also bewegen, Bewegungen machen. Weil, da lernst du, da hast du viel mehr Spass als im Computer, du hockst da und ja, das ist nicht so lustig. Du hockst da und kannst nicht mit den anderen schwatzen, du kannst nicht mit anderen die Bewegungen machen und rechnen. Sonst musst du da ganz alleine hocken, und das alleine machen.“	Kinder haben Spass bei Bewegungen, Computer und mit Gegenständen.	Attraktivität der Handlungsorientierung
				Man lernt und hat Spass.	abwechslungsreiche Methodik
				Computer sitzt man nur da und hat keinen Spass.	Attraktivität der Handlungsorientierung
					<i>Passivität der Arbeit am Computer</i>
		Interview 4 Absatz 110	„Also ich meine auch die Bewegungen-Sachen.“	Bewegungs-Sachen machen Spass.	Attraktivität der Handlungsorientierung
		Interview 4 Absatz 114	„... also zum Beispiel ein Kuchen kochen und in die Schule mitnehmen. Du musst es alleine machen und dann ist es, das ist Hausaufgabe gewesen. Und dann musst du ja nicht immer die Hausaufg/, alle Hausaufgaben im Tisch hocken ...“	Als Hausaufgabe einen Kuchen backen.	Attraktivität der Handlungsorientierung (auch bei Hausaufgaben)
Interview 4 Absatz 118	„Es ist viel, lustiger mit den anderen arbeiten.“	Es ist lustig mit anderen zu arbeiten.	Attraktivität der Handlungsorientierung		

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 4 Absatz 21	„Ja schon noch gut. Nachher hättest du noch paar andere Sachen von der, auch noch im Kopf.“	Du bekommst noch zusätzliche Hilfe.	Erlernung neuer Inhalte
		Interview 4 Absatz 32	„Es ist ja, nach den Sommerferien dann vergisst du ja fast alles, dann ist es ja besser, wenn du den Schulanfang, so um die [halt?] drei Tage nachher, auch dass du nachher in der 4. Klasse, was du gemacht hast, auch noch reg/, also noch mal machen, was du gemacht. Dann hast du es noch mal im Kopf, dann weisst du es ja, wie es funktioniert.“	In den Sommerferien vergisst man alles, deshalb zu Schulbeginn zuerst repetieren.	Sicherung der bisherigen Fertigkeiten
		Interview 4 Absatz 35	„... es kommt ja mehr und es ist ja gut, wenn wir es wieder reptetieren [lautgetreue Aussprache].“	Repetition ist gut.	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgslebnisse	→ Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 4 Absatz 168	„... weil du in der vierten Klasse schlechter wärst und jetzt in der sechsten Klasse bist du sehr, also gut geworden, also besser geworden, dann finde ich das schon noch wichtig.“	Persönliche Verbesserung ist wichtig.	persönliches Wohlbefinden
		Interview 4 Absatz 172	„Weil vielleicht in der vierte Klasse bist du nicht so gut gewesen, nachher hast du dich noch mehr, mehr angestrengt. Nachher in der Fünfte warst du okay und in der Sechste wärst du o/, sehr gut und ja.“	In der 4. bist du nicht gut, in der 5. bist du gut, in der 6. bist du sehr gut.	Ansporn durch Erfolgserlebnisse

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge	Interview 4 Absatz 180	„Also ja, vielleicht wenn wir, wenn es schönes Wetter ist, vielleicht raus.“	Bei schönem Wetter draussen rechnen.	Handlungsorientierung; draussen rechnen
	Interview 4 Absatz 183	„Oder zum Beispiel Kuchen machen. Zum Beispiel bei der Brüche, zum Beispiel oder Teig, ein so, so ein Drittel machen und nachher streckst du auf und sagst: ‚Hier ist ein Drittel.‘ Und nachher sagt er ja oder ist falsch.“	Beim Thema Brüche einen Kuchen machen und Teig in Bruchteile teilen.	Handlungsorientierung
	Interview 4 Absatz 187	„Oder mal in der Stunde, wenn wir gut arbeiten mal eine Belohnung bekommen oder so.“	Für gutes Arbeiten eine Belohnung bekommen.	Belohnungssystem für die Arbeitshaltung

2.6 Gruppeninterview 5 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des fünften Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.6.1 Transkriptionskopf 5

Ort	Schulhaus Umgebung Winterthur	
Durchführungsdatum	Donnerstag, 03.10.2013	
Interviewdauer	32 Minuten (9 ¹⁵ – 9 ⁵⁵ inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Videoaufzeichnung (B ²¹ und B ²² durfte nicht auf dem Video erkennbar sein)	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schweizerdeutsch	
Durchführungsort	Gruppenraum im Schulhaus	
Sitzanordnung	um einen grossen Tische herum, in der Mitte des Tisches ist die Skala (1-10) ausgelegt	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, auf Schussfrage wurden keine eigenen Anmerkungen gefunden, nur einige aus den vorbereiteten Situationen nochmals verdeutlicht.	
Gesprächsatmosphäre	lebendig, ungeduldig, unruhig, viele Gesprächsenthaltungen	
Verhältnis Befragte	in gleicher Schulklasse integriert	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ¹⁵	weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, osmanischer Abstammung, spricht deutlich und mit hörbarem Akzent, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Mathematik und Zeichnen, unbeliebteste Fächer Deutsch und Französisch.
	B ¹⁶	weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, osmanischer Abstammung, spricht deutlich, übernimmt oft die Führungsrolle im Gespräch, sonst wenig eigene Beiträge, unbeliebtestes Fach Englisch.
	B ¹⁷	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, Schweizer Abstammung, keinerlei eigene Gesprächsbeiträge, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Mathematik.
	B ¹⁸	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, afrikanischer Abstammung, spricht laut und deutlich, mit einem leichten Akzent, sehr aktive Gesprächsteilnahme, unbeliebtestes Fach Mathematik.
	B ¹⁹	weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, Schweizer Abstammung, spricht leise, eher passive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfach Musik, unbeliebtestes Fach Mathematik.

	B ²⁰	weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, afrikanischer Abstammung, spricht mit starkem Akzent, aktive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfächer Sport und Musik, unbeliebtestes Fach Mathematik.
	B ²¹	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, osteuropäischer Abstammung, spricht undeutlich, mit hörbarem Akzent, eher passive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Mathematik.
	B ²²	weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, südamerikanischer Abstammung, keinerlei eigene Gesprächsbeiträge, Lieblingsfach Handarbeit, unbeliebtestes Fach Mathematik.

2.6.2 Transkription 5 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
1	I	<p>Also, ich möchte jetzt mit euch herausfinden, wie euer Wunsch-Mathematikunterricht aussieht. Ich werde euch, für das, zehn unterschiedliche Arten, erfundene Arten von Matheunterricht vorstellen. Und ihr müsst sie nachher auf dieser Skala da einteilen.</p> <p>(auf ausgelegte Skala auf dem Tisch zeigend)</p> <p>Zum Einteilen, die 1 bedeutet zum Beispiel (die 1 mit der Hand berührend), wenn der Matheunterricht so wäre, wie das, was ich euch vorstelle, dann würde das eure jetzige Einstellung vom Matheunterricht, entweder findest du ja Mathe gut oder du findest Mathe doof, nicht verändern.</p> <p>Wenn ihr findet, die Situation gehört zur 5 (die 5 mit der Hand berührend) heisst das: „Wenn Matheunterricht so wäre, dann würde ich eigentlich schon ein bisschen lieber in den Matheunterricht gehen.“</p> <p>Und die 10 zum Beispiel (auf die 10 zeigend) würde heissen: „Wenn Matheunterricht so wäre, dann wäre Mathe einfach super.“</p> <p>Jetzt hat es natürlich auch Zahlen dazwischen, man muss eine Situation auch nicht zu einer Zahl hintun, man kann es auch zwischen den Zahlen. (die Hand auf einen Zwischenraum gelegt). Es können auch zwei Situationen bei der gleichen Zahl sein. So funktioniert es in etwa.</p> <p>So und das Einteilen, müsst ihr euch einig sein. Jetzt seid ihr eine relativ grosse Gruppe, das heisst, es muss nicht jeder zu jeder Situation etwas sagen, aber es müssen schlussendlich alle mit der Einteilung einverstanden sein. Aber man kann gut auch mal sagen: „Eigentlich habe ich gar keine neuen Argumente, ich bin einverstanden mit dem, was gesagt worden ist.“</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Aufgabenstellung - Erläuterung Ordinalskala

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
2	I	<p>Ich fange an mit der ersten Situation.</p> <p>(holt Situationsbeschreibungen vom benachbarten Tisch und legt sie vor sich auf den Tisch, nimmt das erste Blatt zu sich)</p> <p>Diese handelt von Erklärungen. Stell dir vor// Und das ist jetzt egal, wie der Matheunterricht bei euch ist, ihr müsst euch das wirklich einfach so vorstellen, es sind jetzt einfach so Wunschvorstellungen.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Stell dir vor, deine Lehrperson erklärt ein neues Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, dann erklärt sie dir das so lange, bis du das auch verstanden hast.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>Wenn das so wäre, deine Lehrperson sich da wirklich unheimlich viel Zeit nimmt, um dir ein Thema zu erklären, bei welchem du vielleicht auch Mühe hast, wie würde das deine Einstellung zum Fach Mathe verändern. Würde es sie nicht verändern (auf die 1 zeigend), ein bisschen (Richtung Mitte der Skala zeigend), würde es sie sehr verändern (auf hohe Zahlen der Skala zeigend).</p> <p>Jetzt seid ihr gefragt.</p> <p>(4 Sek.)</p> <p>Es geht nicht darum, welche von euren Lehrpersonen wie unterrichtet. Stellt euch das einfach vor, wenn das so wäre, egal was für eine Lehrperson, einfach, jetzt wäre das so, deine Lehrperson würde unheimlich gut erklären und würde sich immer auch so viel Zeit nehmen für die Erklärungen.</p> <p>Wie wäre das? Wie fändest du das?</p>	<p>- erste Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson</p> <p>→ hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson</p> <p>→ adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden</p>
3	B ²⁰	Super.	
4	I	Was fändest du super daran?	
5	B ²⁰	Ja, dass sie uns hilft und Zeit mit uns verbracht.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Sie nimmt sich Zeit und hilft uns.</p>
6	I	Entschuldigung? Dass sie euch hilft, habe ich gehört. Ich habe dich nicht verstanden, weisst du.	
7	B ²⁰	Also, dass sie mir helfen, also dir helfen.	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
8	B ²	Okay, gut. Was meinen die anderen? (legt die Situationsbeschreibung vor sich auf den Tisch)	
9	B ¹⁸	Das wäre sehr gut.	
10	I	Was wäre sehr gut daran? (nimmt alle noch unbearbeiteten Situationsbeschreibungen in die Hände)	
11	B ¹⁸	Weil dann hat sie einfach mehr Zeit für uns und dann merkst du auch, dass sie sich wirklich für dich einsetzt.	Paraphrasierung: → Sie hat mehr Zeit. → Sie setzt sich für dich ein.
12	I	Vielleicht gibt es auch jemanden, der anderer Meinung ist? Ich habe jetzt zweimal gehört, es wäre sehr gut. (4 Sek.) Wo würdet ihr es einteilen? Ihr dürft es einfach mal dort hinschieben, wo ihr findet: „Dort passt es am besten hin.“	
13		(B ¹⁵ schiebt das Blatt zur 10 hoch, B ¹⁸ ordnet es noch schön ein)	
14	I	Alle fänden, wenn das so wäre, wäre es super? (Zustimmung der Befragten) Alle einverstanden, ich sehe ein Kopfnicken, gut.	Einstimmigkeit „Erklärungen“
15	I	Dann können wir schon zu der nächsten Situation gehen. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Die heisst spezielle Unterstützung. Stell dir vor, du dürftest bei ganz komplizierten Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson daran schaffen. Das heisst, du bist dann entweder ganz alleine mit dieser Lehrperson oder du bist in einer kleinen Gruppe und bist am Üben, bis du das schwierige Thema verstehst. Jetzt, weil das nicht in der Klasse ist, sondern in einer kleinen Gruppe, dürftest du in dieser kleineren Gruppe auch wie Wissenslücken aus früheren Mathethemen aufarbeiten. Also das heisst, du hast//, du tust zuerst schauen, dass du alle bisherigen Themen verstanden hast und erst dann, musst du ein völlig neues Thema, in der Mathe anfangen.</i> Wie wäre das? (dreht das Blatt um, zeigt den Text mit passendem Bild und legt Blatt in die Mitte des Tisches)	- zweite Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		(5 Sek.) Jetzt könnt ihr natürlich auch schauen// Ihr könnt es ein bisschen messen an denen, die ihr schon eingeteilt habt. Ihr habt vorhin die Erklärungen gehabt, das habt ihr als sehr wichtig empfunden.	
16	B ¹⁶	Was denkt ihr? (einige Befragte nennen die Zahl 5)	
17	B ¹⁸	Weil du musst ja// Du musst ja nicht immer an gleichen// Du musst irgendwann auch mal weiterkommen, obwohl das du es nicht verstehst.	Paraphrasierung: → Du musst weiterkommen.
18	I	Und das meinst du jetzt, weil wenn man dann zu lange an alten Themen ist, dann kommt man nie weiter? =	
19	B ¹⁸	= Ja. Weil du kannst ja nicht Sachen, wo, eigentlich Kindergarten machen, obwohl du eigentlich schon in der 6. Klasse bist.	Paraphrasierung: → Du kannst in der 6. Klasse keine Sachen vom Kindergarten machen.
20	I	Dann würde man so wie vielleicht nicht alle Themen schaffen, hast du das Gefühl?	
21	B ¹⁵	(weist auf die Skala auf dem Tisch hin)	übernimmt die Führung
22	B ¹⁸	Ja, ich würde einfach, ja, 5, glaub ich, für mich würde 5.	
23	B ¹⁶	Und was denkt ihr, also von euch? (gegenüberliegende Seite; B ²⁰ , B ²¹ und B ²² fragend) (Zustimmung aller Befragten) (ordnet Blatt bei 5 ein)	- übernimmt die Führung - Einstimmigkeit „spezielle Unterstützung“
24	B ¹⁸	Ja ihr müsst auch eine Begründung haben.	übernimmt die Führung
25	I	Genau, ich habe eine Begründung gehört, oder. Was haben die anderen so für Begründungen, dass sie jetzt sagen: „Gut, es ist etwa in der Mitte eingeteilt.“? Also es gibt weder richtig noch falsch, es geht nur um eure Meinung. Einfach, dass ihr keine Angst müsst haben, etwas zu sagen. Es ist alles gut, was ihr sagt. (5 Sek.) Wieso seid ihr alle für die 5? (9 Sek.) Du kannst auch so überlegen, was ist gut daran, oder was ist vielleicht	sehr viele Gesprächsenthaltungen, auch bei mehrmaligem Nachfragen der Interviewerin

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		eben auch nicht so gut daran, dass es nicht auf der 10 ist. (4 Sek.)	
26	B ¹⁵	(hebt die Hand hoch)	
27	I	Ihr dürft einfach sprechen.	
28	B ¹⁵	Ich finde, es ist noch gut, wenn man das, also, ein Thema schon kann und das müssen wir immer wieder üben und man kann es schon. Und, und andere Thema kann man nicht mehr und wir verlieren Zeit, wegen dem alten Thema, wo wir schon kennen.	Paraphrasierung: → Wir verlieren wegen einem alten Thema Zeit.
29	B ¹⁸	Dann würde ich viel lieber mehr Zeit in das neue Thema investieren, als in den, den eigentlich, wo schon früher gewesen ist, aber ich es immer noch nicht verstanden habe. Aber trotzdem, du hast ein neues Thema und musst es auch können.	Paraphrasierung: → Ich investiere lieber in neues Thema mehr Zeit.
30	B ¹⁵	Das müssen wir, wenn wir erwachsen sind, müssen wir das sowieso können. Wenn man zu viel Zeit mit den alten Themending macht, dann ist einfach doof.	Paraphrasierung: → Wir müssen es sowieso können, also dürfen wir keine Zeit verlieren.
31	I	Möchte sonst noch jemand etwas zu dieser Situation sagen? (+++) Sind alle einverstanden mit der 5? (Zustimmung aller Befragten) Gut.	
32	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste heisst eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Im Matheunterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Das heisst, sie sind weder zu einfach, noch zu schwierig. Andere aus deiner Klasse haben aber andere Aufträge wie du, weil alle auf ihrem eigenen Niveau schaffen. Du darfst deine eigenen Aufgaben in deinem eigenen Tempo bearbeiten, und hast nie im Matheunterricht irgendeinen Zeitdruck. Alle arbeiten gleich lang an einem Thema oder an den Hausaufgaben, obwohl einige Schüler schneller und mehr schaffen als du. Der Lehrperson ist es aber egal, wenn du weniger Aufgaben in der gleichen Zeit wie ein Mitschüler schaffst. Es geht nur darum, dass du konzentriert daran schaffst und nicht, wie viele Rechnungen du schaffst.</i> Das heisst, der Lehrperson ist es dann egal, du gibst einfach// Jeder hat 15 Minuten daran geschafft, der einte hat fünf Blätter geschafft, der andere	- dritte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben) → angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck → Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben) → niveaudifferenzierter

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		<p>halt nur zwei. So ist das gemeint.</p> <p>(dreht das Blatt um, zeigt den Text mit passenden Bildern und legt das Blatt auf den Tisch vor B¹⁵)</p> <p>Also Zeitdruck, eigene Aufgaben// Also kein Zeitdruck besser gesagt, jeder hat seine eigenen Aufgaben, die genau richtig sind für ihn.</p> <p>Wie fändest du das?</p>	Unterricht
33	B ¹⁸	Ich finde es nicht gut.	
34	I	Was findest du nicht gut daran?	
35	B ¹⁸	<p>Weil, zum Beispiel ist der einte viel schneller und er macht fünf Blätter in ein/ in dieser Zeit. Und der andere macht nur ein halbe. Und es kann auch sein, dass der andere zu faul ist und macht einfach nichts. Oder er hat einfach keine Lust oder kein Bock und sagt einfach: „Mir ist es egal.“ Also man muss schon, man muss schon in seinem Tempo schaffen, aber, man soll sich immer wieder ein bisschen steigern.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Ist jemand zu faul oder unmotiviert, macht er nichts.</p> <p>→ Eigenes Tempo ist gut, aber man sollte sich steigern.</p>
36	I	Und so hätte man gar keinen Druck, in dem Sinne. Und dann gibt es solche, die halt nichts mehr machen?	
37	B ¹⁸	Doch, e// Du hast immer irgendwie// Man kann immer irgendwas verbessern.	
38	I	<p>Aber du meinst, die Gefahr wäre halt da, dass dann einer halt, diese 15 Minuten, oder was auch immer dann halt ist,</p> <p> sie halt ein bisschen ausnützt und </p>	
39	B ¹⁸	Ja ausnützt und nicht// Irgendeinen Scheiss macht oder so.	
40	I	Wo würdest du es in diesem Fall einordnen, wenn du sagst: „Ich finde es eigentlich nicht so gut“?	
41	B ¹⁸	Ja auf 1.	
42		(B ¹⁵ und B ¹⁶ schieben Blatt zur 1)	
43	B ¹⁶	Was denken andere? Also auch auf 1?	übernimmt Führung
44	B ¹⁸	Ich finde, dass der Lehrerin soll schon irgen/ irgendwas sagen.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Lehrerin soll Rahmenbedingungen vorgeben.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
45		(5 Sek.)	
46	B ¹⁵	Also ich finde, ich würde es 5 tun, weil manche können nichts dafür, wenn sie es nicht mehr verstehen. Aber dann, wollen sie fragen und der Lehrer ist schon mit den anderen Personen am Arbeiten und am helfen. Und darum, fängst du an mit den anderen zu reden und nachher kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Ich finde, ich tue es 5. Also manche können nichts dafür.	Paraphrasierung: → Manche verstehen es nicht.
47	B ¹⁸	Dass sie langsam schaffen? (Zustimmung B ¹⁵) Oder sie sind einfach =	
48	B ¹⁵	= faul. (lacht)	
49	B ¹⁸	Ja (lacht). Oder langsam.	
50	I	Zwei verschiedene Meinungen. Jetzt brauchen wir mindestens noch eine dritte Meinung. (11 Sek.) Wir haben einmal die 5, weil es gibt einfach solche, die langsamer sind, und solche, die schneller sind. Und wir haben einmal die 1, weil, wenn man so gar keinen Druck mehr hat und so lange Zeit darf nehmen, wie man braucht, dann ist die Gefahr gross, dass man vielleicht einmal dann halt einfach nichts mehr macht, weil man ja sowieso so lang darf machen, wie man möchte. (+++) Was meinen die anderen?	unterschiedliche Meinungen zu „Tempo und Lernaufgabe“ (B ¹⁵ und B ¹⁸)
51	B ¹⁸	Also ich würde es auf 3 machen.	
52	I	Einfach weil es schön in der Mitte ist?	
53	B ¹⁶	Ja ich würde auch, ja. (schiebt das Blatt zur 3 hoch)	
54	B ¹⁸	Wer ist alles für 3? (fünf Befragte heben die Hand hoch)	
55	B ¹⁸	Wieso du nicht, B ²⁰ ?	
56	B ²⁰	(lacht) [Ich enthalte mich?]	
57	B ¹⁸	Enthältst du dich?	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
58	I	Bist du auch einverstanden? (B ²⁰ fragend) (B ²⁰ nickt) Okay, gut.	
59	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Selber rechnen statt zuhören, heisst die Nächste. Im Mathematikunterricht kannst du selbständig an einem Thema schaffen. Die Lehrperson erklärt dir nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich alleine schaffen und alleine herausfinden, wie man etwas rechnen muss. Du hast dann die Hilfe von einem Wochenplan oder irgendeinem Themenplan und kannst ganz ungestört an diesem schaffen. Du bekommst auch oft schwierige Aufgaben, wo du kannst rumknobeln, bis du die Lösung gefunden hast. Dafür hast du aber auch genug Zeit, um dich so lange mit dieser Aufgabe zu beschäftigen, wie du möchtest. Wenn du nicht weiterkommst, erklärt dir die Lehrperson diese Aufgabe nicht, sie gibt dir höchstens einen Tipp, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Eine Matheaufgabe darfst du aber dafür auch so lösen wie du möchtest. Das heisst, dein Lösungsweg ist genauso gut, wie der der Lehrperson.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern) Weil du musst ja auch alleine auf diesen Lösungsweg kommen, weil sie ihn dir nicht zeigt. (legt die Situationsbeschreibung auf den Tisch vor B ²²) Wie fändest du das?	- vierte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck
60	B ¹⁸	Sehr gut.	
61	I	Was wäre gut daran?	
62	B ¹⁸	Weil du bei Tests, musst du auch selber draufkommen. Und dort zum Beispiel irgendwie// Zum Beispiel zu Hause, wenn irgendetwas brennt oder so (lacht), dann musst du auch schnell wissen, was du sollst machen. Du kannst nicht, irgendwie fünf Minuten verbrauchen, um deine Mutter anzurufen und zu sagen: „Mami, da brennt es.“ Du kannst irgendwie, viel, also Wasser holen oder so. Musst einfach schnell machen. Das finde ich gut, dass sie uns// Man muss sich seinen Weg selber wissen.	Paraphrasierung: → Beim Test musst du selber überlegen. → Man ist auf sich alleine gestellt.
63	I	Wo würdest du es einteilen?	
64	B ¹⁸	Auf 10.	
65	B ²⁰	Ich auf 8.	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
66	I	Das heisst auf 8, du fändest es auch gut?	
67	B ²¹	Weil sie erklärt uns ob wenn jemand die ganze Zeit nicht draus kommt, dann erk/ erklärt sie es uns gar nicht.	Paraphrasierung: → Wenn man nicht drauskommt, erklärt sie es nicht.
68	B ¹⁵	Also ich würde es auf die 5 tun, weil =	
69	B ¹⁶	= Ich würde es auch auf 5 tun.	
70	B ²¹	Ich würde es auf 7 tun.	
71	B ²⁰	8, 8.	
72	B ¹⁸	Ja du musst schon eine Begründung haben, warum 8, 7, 5!	
73	B ²²	(schiebt Blatt in Richtung der 5)	
74	B ¹⁵	Also ich habe eines.	
75	I	Also was ich jetzt herausgehört habe, ein paar sind nicht gerade auf der 10, weil es ist auch eine Gefahr da, wenn die Lehrperson eben nicht mehr viel erklärt, dass du nicht drauskommst und irgendeinen Chabis machst, oder.	unterschiedliche Meinungen zu „selber rechnen“
76	I	Jetzt müsst ihr euch einigen.	
77	B ¹⁵	Ich würde es auf 5 tun, wenn man etwas nicht mehr versteht und es nicht mehr kann, dann kann man die Lehrerinnen, also Lehrerin oder Lehrer, kann man sie fragen und er zeigt das dir und du kannst es dir merken und im Test kommst du noch mehr draus.	Paraphrasierung: → Erklärungen kannst du dir merken und kommst im Test draus.
78	B ¹⁸	Aber wenn du im Test immer noch nicht draus kommst?	Eigendynamik zwischen B ¹⁵ und B ¹⁸
79	B ¹⁵	Musst du fragen, oder [unverst.]	
80	B ¹⁸	Aber im Test kannst// vor dem Test?	
81	B ¹⁸	Aber gehst du im Test auch zu Frau M. und sagst: „Sie, können Sie mir	
82	B ¹⁶	Vor dem Test!	
83	B ¹⁵	Vor dem Test, denk. [unverst.], du musst es üben. Sie zeigt dir den Tipp, mit dem du kannst rechnen und das musst du zu Hause probieren üben.	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		Und nachher ja, ich würde noch fragen. =	
84	B ¹⁸	= Aber manchmal// Aber manchmal du weisst es, aber im Test hast du einfach keine Ahnung.	
85	B ¹⁵	Ja das passiert auch. =	
86	B ¹⁸	= Also, das passiert auch, was machst du dann in diesem Moment? Tust du es einfach sein lassen oder tust du es probieren?	
87	B ¹⁵	Sicher probieren, nicht sein lassen.	
88	B ¹⁸	Eben!	
89	B ²¹	Eben, dann tun wir es auf 7.	
90	B ¹⁸	Eben dann musst du es ja ausprobieren.	
91	B ¹⁵	Ja ausprobieren, aber mit dem Trick kann man auch ausprobieren, wenn der Lehrer =	
92	B ¹⁸	= Aber du hast gesagt im Test kannst du auch manchmal// Du weisst es gar nicht und wenn du, du weiter musst machen?	
93	B ¹⁵	Du kannst auch [den Ding?] probieren. Also wollen wir sagen bei der 8.	
94	B ¹⁸	Okay, ich bin 8.	
95		(B ²² schiebt Blatt nach oben, B ²⁰ ordnet es in Skala ein)	
96	I	<p>Das Nächste heisst Gruppenarbeit.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p>Stell dir vor im Matheunterricht, dürftest du ganz oft zu zweit oder in einer kleinen Gruppe, ohne Lehrperson natürlich, nur Schüler, an den Matheaufgaben rechnen. Das heisst, du löst nachher die Matheaufgaben nicht mehr alleine, sondern bist mindestens zu zweit.</p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Wäre das gut oder wäre das nicht so gut?</p> <p>(legt den Situationsbeschreibung vor B²² auf den Tisch)</p>	<p>- fünfte Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen</p>
97		(verschiedene Aussagen durcheinander: „Das wäre gut“, „Das wäre schlecht“, „Das wäre perfekt“)	lebendige Gruppe
98	I	Was wäre gut daran? Was wäre nicht gut daran?	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
99	B ¹⁸	Das wäre der Untergang, weil, du// Es ist schon gut, zusammen zu schaffen, aber du sollst auch lernen alleine.	Paraphrasierung: → Du musst lernen alleine zu arbeiten.
100	B ¹⁶	Und du kannst dich nicht konzentrieren mit jemandem	Paraphrasierung: → Du kannst dich nicht konzentrieren.
101	B ¹⁸	Weil du	
102	B ¹⁸	machst dann// Ich glaube die Mehrheit von uns, machen dann mehr Scheiss, als, Schaffen.	Paraphrasierung: → Man macht dann Blödsinn.
103	B ¹⁹	(nickt) Es ist so.	
104	B ¹⁵	Ich würde es 1 tun, weil ja, jemand fängt an zu schwatzen und nachher ja, nachher lachst du	
105	B ¹⁶	Dann kannst du dich gar nicht konzentrieren.	
106	B ¹⁵	Und schon ist die Stunde vorbei und du hast nichts gelernt, du hast nichts gelöst. Ich finde es einfach [unverst.].	Paraphrasierung: → Die Stunde ist vorbei und du hast nichts gelernt.
107	B ²⁰	Aber es hat gute und schlechte.	
108	B ¹⁶	(nimmt Situationsbeschreibung zu sich)	
109	I	Was wäre dann gut daran?	
110	B ²⁰	Ja das Gute ist, dass du auch mal lernen kannst, wie man in Gruppen so sich verhält und so weiter.	Paraphrasierung: → Du lernst, wie man sich in Gruppen verhält.
111	B ¹⁸	Ja so. (fuchelt wild mit beiden Armen)	
112	B ²⁰	Ja nicht so reden und so weiter. Das Schlechte wäre, ja wenn zum Beispiel beide nicht draus kommen, was wollen sie nachher machen. Nüt.	Paraphrasierung: → Beide kommen nicht draus.
113	B ¹⁶	Also ich denke 1.	
114	B ²⁰	Nein!	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
115	B ¹⁸	Okay, ich bin für 5. Weil es gibt au/	
116	B ²¹	Ich bin für 4.	
117		(argumentloser Streit zwischen B ¹⁸ und B ²¹ um Nummer 4 oder 5, 13 Sek.)	
118	I	Also ich habe die 5 ganz oft gehört. Ich habe aber auch die 1 gehört.	unterschiedliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“
119	B ²⁰	Ja 1 ist schon ein bisschen übertrieben. =	
120	B ¹⁵	= Wir müssen einfach mit anderen Kindern schaffen, nicht gerade mit den Freundinnen und so. Sonst kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Also sonst wäre ich auch bei der 5.	Paraphrasierung: → Mit anderen Kindern als mit Freundinnen arbeiten.
121	B ¹⁶	Was nützt dann das?	
122	B ¹⁸	Und, und im Gruppenarbeit glaube ich, könnte man mit dem anderen, also anderen Mensch, andere Arb/, also	
123	B ¹⁵	Kinder, also andere Kinder.	
124	B ¹⁸	Ja , wo du eigentlich nicht so viel von dem weisst, dann lernst du ihn auch mehr kennen und du tust vielleicht mehr schaffen, weil du auch gar nicht weisst, was du sollst mit ihm reden oder so. Und dann tust du dich auch mehr auf die Arbeit konzentrieren.	Paraphrasierung: → Du lernst jemanden besser kennen. → Du konzentrierst dich auf die Aufgabe mit fremdem Gruppenpartner.
125	I	Also sind alle einverstanden mit der 5? (Zustimmung aller Befragten)	
126	B ¹⁶	(ordnet Blatt ein)	
127	I	Das Nächste heisst, handeln statt denken. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht deine Lehrperson dafür richtige Gegenstände, die dir das Thema erklären. Du siehst dann diese Gegenstände und handelst mit diesem Material. Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, ein Thema zu verstehen. Irgendwelche Tabellen oder zum Beispiel Taschenrechner zur Kontrolle. Du beschäftigst dich mit diesem Mathethema also nicht nur mit Mathebuch und Matheheft, sondern du bekommst ganz viele Aufgaben, wo du wirklich machen musst. Das heisst du bist aktiv, du bewegst dich, du bist vielleicht auch draussen. Darunter fallen natürlich auch Lernspiele in Gruppen und</i>	- sechste Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		<p>die Arbeit mit dem Computer.</p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Wie wäre das?</p> <p>(legt Blatt auf den Tisch vor B¹⁵)</p>	
128	B ²⁰	Es wäre schon gut, aber	
129	B ¹⁸	Es wäre 10.	
130	B ²⁰	aber man lernt eigentlich fast nichts.	
131		(fast alle anderen Befragten entgegen darauf gleichzeitig: „Wieso?“)	
132	B ¹⁶	(nimmt die Situationsbeschreibung zu sich)	
133	B ²⁰	Ja weil wenn man an Compi, ja.	Paraphrasierung: → Man lernt nichts am Computer.
134	B ¹⁸	Ja okay, du gehst ja irgendwas anderes machen, aber ich tue schaffen.	
135	I	Kann man denn am Compi irgendwas lernen?	
136	B ²⁰	Nein.	
137	B ¹⁹	Es gi/, es gibt Lernseiten. Also ich lerne// Also meine Mutter hat mir eine gezeigt und ich lerne eigentlich immer so, englisch oder französisch Wörter lerne ich auf Lernseiten.	Paraphrasierung: → Es gibt Lernseiten.
138	I	Genau und solche gibt es auch in Mathe, oder. Dass man irgendwelche Themen kann üben.	
139	I	Ja was meinen andere? Also eben Computer ist so: „Lernt man da wirklich was?“ Habe ich jetzt so rausgehört. Jetzt hat es aber noch vieles mehr drauf, eben eher halt handelnd, handelnd rechnen und nicht mit Mathebuch und Matheheft.	
140	B ²⁰	Aber ich finde auch gut, dass sie uns ja etwas zum Lernen gibt und Hilfsmittel. Ich sage, das wäre auf 9. =	Paraphrasierung: → Hilfsmittel sind gut.
141	B ¹⁸	= Ja okay, ja wenn du Spiel machst, dann lernst du auch viel mehr, weil es auch viel mehr Spass macht. Anstatt wenn du ein Heftli/ ein Heft hast, vor dir und ein anderes Heft und dann musst du reinschreiben, dann macht es nicht so viel Spass. Weil beim Spielen, bist du// Erstens bist du mit den anderen zusammen und die anderen haben vielleicht auch Spass an dem	Paraphrasierung: → Spiele machen Spass und man lernt etwas. → Wenn du Spass hast, wirst

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		Spiel und dann hast du auch mehr Spass an dem Spiel. Und dann wirst du vielleicht besser, oder, oder doch schlechter.	du vielleicht besser.
142	I	Das heisst du wärst auch irgendwie für die 9?	
143	B ¹⁸	Für 5, es wäre gut und schlecht eben.	
144	I	Obwohl du findest, man lernt ja eigentlich, wenn man Spass hat?	
145	B ¹⁸	Ja also, Spass braucht es überall. Sonst geht es eigentlich gar nicht.	Paraphrasierung: → Spass braucht es überall.
146	I	Was meinen andere? Ich habe einmal die 9 gehört, einmal die 5.	
147	B ¹⁵	Ich würde es auch auf die 5 tun.	
148	B ¹⁸	Wieso? Wieso? (spricht das O am Schluss extra lang aus) Du musst schon einen Grund haben!	
149	B ¹⁵	Was haben wir jetzt gerade besprochen? Vielleicht ist mein Grund auch, was du gesagt hast.	
150	B ¹⁸	Aha. (viele Befragte lachen)	
151	B ¹⁸	Wer ist für die 5? (alle ausser B ¹⁵ und B ²⁰ heben die Hand hoch)	
152	B ¹⁸	Wieso enthälst du dich? (B ²⁰ fragend)	
153	I	Sie hat ja vorhin ihre eigene Nummer gesagt. Ist es aber in Ordnung, wenn es wie die Mehrheit ist, für die 5? (Zustimmung B ²⁰) Aber ich habe deine Meinung gehört.	unterschiedliche Meinungen zu „handeln“
154	B ¹⁶	(ordnet Blatt ein)	
155	I	Gut, das Nächste heisst Individuelle Beurteilung. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Stell dir vor, deine Lehrperson beurteilt deine Mathefähigkeit nur nach deinem eigenen bisherigen Können. Das heisst sie misst si/, dich an dir selber und schaut, wie du dich persönlich verändert hast in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr. Sie vergleicht dich also nicht mit anderen Schülern aus der Klasse. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel mit dem Thema anfängt, dann schaut sie, was kannst du alles schon zu diesem Thema. Wenn ihr das Thema abschliesst, dann schaut sie, was</i>	- siebte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Individualnorm

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		<p><i>hast du jetzt dazu gelernt. Und wenn du viel dazu gelernt hast, dann findet sie: Hey, ich gebe dir eine gute Beurteilung, weil du hast das super gemacht.“ Obwohl andere aus der Klasse, die vielleicht stärker sind in Mathe, viel mehr als du dazu gelernt haben, aber du hast auch schon viel dazu gelernt. Also sie misst dich wirklich nur an dir selber.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>(legt Blatt auf den Tisch vor B¹⁵)</p>	
156	B ¹⁸	Nicht gut.	
157	I	Was ist nicht gut daran?	
158	B ¹⁸	<p>Ja man muss immer ein Ziel haben. Weil zum Beispiel, mein Ziel wäre jetzt, dass ich// Also, fast alle, also alle von unseren Zielen sind vielleicht wieder zu Frau M. wieder zurück und das ist eben unsere Ziel, gut, gut oder sogar noch besser als die, also die andere zu werden. Und ich finde es nicht gut, wenn sie dich nur an deinen eigenen// Weil manchmal sagt sie den Klassendurchschnitt. Das heisst ja, dass sie dich mit anderen tut// Also von dem her würde ich es nicht so gut finden.</p>	<p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Paraphrasierung:</p> <p>→ Wir haben das Ziel gut oder besser als die anderen zu werden.</p>
159	I	Welche, welche Zahl schlägst du vor? Guckt	
160	B ¹⁸	4.	
161	I	auch ein bisschen, was ihr schon eingeteilt habt.	
162	I	Bei 4 hast du gesagt? (B ¹⁸ fragend)	
163	B ¹⁸	Ja 4, ja 4.	
164	I	Also so zwischen dem eigenen Tempo und eigenen Lernaufgaben und denen drei da oben.	
165	B ¹⁸	Wer ist noch alles mi/, für 4? (Mehrheit der Befragten hebt die Hand hoch) Oder hat noch jemand eine Begründung?	
166	I	Sind alle gleicher Meinung?	Einstimmigkeit „Beurteilung“
167	B ¹⁶	(ordnet das Blatt ein)	
168	I	Okay, dann tun wir es dort zur 4.	
169	I	<p>Deine Schulklasse und deine Lehrperson, heisst das Nächste.</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Stell dir vor, deine Lehrperson ist unheimlich nett und du magst sie gut. Ihr</i></p>	<p>- achte Situation wird von der Interviewerin erzählt</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		<p><i>versteht euch gut miteinander. Sie glaubt fest daran, dass du Mathe kannst und traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu. Sie lobt dich ganz, ganz oft für deine Arbeit im Matheunterricht. Zudem gibt es manchmal, wenn du etwas unheimlich gut gemacht hast, oder wenn du ganz, ganz fleissig gewesen bist, eine persönliche Belohnung, die du so mit der Lehrperson abgemacht hast. Du fühlst dich im Matheunterricht in deiner Klasse sehr wohl. Weil, es macht nichts, wenn du mal etwas Falsches sagst.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>Du hast also keine Angst, dich in der Klasse zu blamieren.</p>	<p>→ positive Verstärkung</p> <p>→ positive Lehrer-Schüler-Beziehung</p> <p>→ personelle Eigenschaften der Lehrperson</p> <p>→ positives Klassenklima</p> <p>→ hohe Fehlertoleranz</p>
170	B ²⁰	Doch.	Beschreibung Ist-Zustand
171	I	Das heisst, ja jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Wie wäre das, wenn du dich unheimlich wohl in deiner Schulklasse würdest fühlen im Matheunterricht und du kämest super aus mit deiner Lehrperson. Wenn das wäre, wie wäre dann der Matheunterricht?	
172	B ²⁰	Super.	
173	B ¹⁵	10.	
174	B ¹⁸	Das ist schon jetzt so. 10.	Beschreibung Ist-Zustand
175	I	10. Was ist gut daran? (legt die Situationsbeschreibung auf die linke Tischmitte)	
176		(B ²⁰ zieht das Blatt hoch zur 10, B ¹⁹ ordnet es ein)	
177	B ¹⁸	Du musst// Du musst mit der Lehrerin auskommen, dass du mit ihr// Weil sonst, wenn du gar keine Lust hast und keinen Bock hast zur Schule zu kommen, dann würde ich ja nicht jeden Morgen in der Schule kommen, wenn ich nicht irgendwie eine nette Lehrerin gehabt, also habe. Dann würde ich auch keine Lust mehr haben und wäre [unverst.]. (Handbewegung nach unten)	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Eine nette Lehrerin motiviert mich in die Schule zu kommen, auch wenn ich keine Lust habe.</p>
178	I	Wie wichtig ist die Schulklasse? Ich habe jetzt gehört, die Lehrerin ist wichtig, oder der Lehrer. Wie wichtig ist die Schulklasse, dass man sich in dieser wohl fühlt?	
179	B ²⁰	Ja dass man mit allen gut verstehen.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man versteht sich mit allen gut.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
180	B ¹⁸	Müssen alle zusammen heben. (lacht) [sarkastisch]	
181	I	Sind alle einverstanden mit der 10? (einige der Befragten nicken, 5 Sek.) Wenn jemand nicht einverstanden ist, müsst er sich jetzt noch melden.	Einstimmigkeit „Schulklasse und Lehrperson“
182	I	Gut, wir kommen zum zweitletzte/, zu der zweitletzten Situation. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Die heisst Erfolgserlebnisse. Stell dir vor, immer, wenn du genug Zeit investierst in ein Thema und fleissig übst, in der Schule und auch zu Hause, dann verstehst du dafür das Thema auch immer und kannst selbständig und fehlerfrei im Unterricht schaffen. Oder du schreibst einen guten Test, weil du einfach viel daran geübt hast und drauskommst. Du kannst also zeigen, was du kannst. Du erbringst gute Leistungen und weisst auch selber, was du Neues dazu gelernt hast in den letzten paar Monaten. Du weisst auch immer, was du lernen musst, zum Beispiel auf einen Test, weil du kennst das Lernziel ganz genau. Das heisst, es passiert nicht, dass du zum Beispiel das Falsche lernst.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern) Wenn das so wäre, dass du gute Leistungen hättest, weil du halt auch fleissig übst, wie wäre das? =	- neunte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag
183	B ²⁰	= Das wäre gut.	
184	B ¹⁸	Das wünscht sich jeder.	
185	I	Was wünscht sich jeder?	
186	B ¹⁸	Dass er gute Noten hat.	Paraphrasierung: → Jeder wünscht sich gute Noten.
187	I	Das heisst ihr würdet es hoch oben einteilen. (legt die Situationsbeschreibung auf den Tisch und schiebt sie zu B ²⁰ hoch)	
188	B ²⁰	Ja, so hat man mehr Bock [da für?] Schule. (ordnet Blatt in Skala ein)	Paraphrasierung: → So hat man mehr Lust auf Schule.
189	B ¹⁵	Also ich glaube, alle wollen gute Noten, weil ja gute Noten bekommen wenn man erwachsen ist =	Paraphrasierung: → Man braucht gute Noten wenn man Erwachsen ist.

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
190	B ¹⁸	= Ich würde es am, am 8 tun. Weil, es ist nicht immer gut, wenn du alles super hast, weil dann, wenn du zum// Wenn du zum Beispiel ein/, irgendwie eine Lehre oder so machst, dann// Weil früher, du hast ja alles gut gehabt, alles bekommen und so. Dann bist du plötzlich in der Lehre, dann bekommst du eine Absage oder so. Dann fühlst du dich auch irgendwie// Dann ist es irgendwie etwas Neues für dich, wenn du etwas Schlechtes bekommst. Als wenn du// Ich finde es auch manchmal zwischendurch etwas Schlechtes ist gut, weil dann, tust du dich sozusagen mehr anstrengen und es ist auch etwas Neues.	Paraphrasierung: → Wenn du immer alles kannst, weisst du nicht, wie du mit Schlechtem umgehen sollst. → Schlechtes spornt an, sich mehr anzustrengen.
191	I	Darum ein bisschen tiefer, zu, was steht dort, selber rechnen anstatt der Lehrerin zuhören.	
192	B ²⁰	Nein 10.	
193	I	Sonst müsstet ihr euch halt auf die 9 einigen.	
194	B ¹⁸	Wer ist für die 10? Wer ist für 9? (vier Befragten heben die Hand hoch) Wer ist für 8? (drei Befragte heben die Hand hoch)	- ähnliche Meinungen zu „Erfolgserlebnisse“ - übernimmt Führung
195	I	Wo hättest du es denn gerne? (B ²² fragend)	
196	B ²²	8.	
197	I	Dann sind es mehr// Nein, dann sind es vier gegen vier. Was macht ihr jetzt?	
198	B ¹⁶	Du hast vorhin 9 gesagt. (zu B ²²) Du hast bei 9 aufgestreckt.	
199	B ¹⁸	Okay, wer ist für 9? 9? 1, 2, 3. Wer ist für 8? Leider nein.	übernimmt Führung
200	B ¹⁹	(ordnet Blatt in Skala ein)	
201	I	Und die letzte Situation. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Stell dir vor, im Matheunterricht behandelst du immer ein bisschen Themen, die mit deinem momentanen Leben oder mit deinem späteren Leben zu tun haben, oder dir dort helfen. Oftmals verbindet ihr ein neues Mathethemen auch mit Situationen aus eurem Alltag, damit du es dann auch besser verstehst.</i> (dreht Blatt um und zeigt Text mit passendem Bild) Also stell dir vor, Mathethemen würden dir im jetzigen Leben oder im	- zehnte Situation wird von der Interviewerin erzählt - Stimuli aus der Theorie: → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
		zukünftigen weiterhelfen. Wie wichtig wäre das?	
202	B ²⁰	Sehr wichtig.	
203	I	Was ist wichtig daran?	
204	B ¹⁸	Was, ich checke es nicht.	
205	I	Dass Mathethemen etwas mit deinem Leben zu tun haben. Ist das wichtig oder ist das =	Wiederholung momentane Situation
206	B ¹⁸	= Es ist wichtig, überall sind Zahlen.	Paraphrasierung: → Überall sind Zahlen.
207	B ¹⁵	Also ich finde, es ist sehr wichtig, weil einem, wenn du einen Job hast und einen guten Job möchtest haben, dann musst du gut in der Mathe sein, und dass [wird]	Paraphrasierung: → Für einen guten Job musst du gut in Mathe sein.
208	B ¹⁸	[nicht] unbedingt.	
209	B ¹⁵	Doch.	
210	B ²⁰	Nicht bei jedem Job.	
211	B ²¹	Und Polizist, für was brauchst du da Mathe?	Eigendynamik B ¹⁸ und B ²¹
212	B ¹⁸	Ja du musst schon denken// Wenn du schiesst, musst du schon denken: „Wie viele Patronen habe ich drinnen? Wie viel//“ Ja wenn du zweimal schiesst, dann kannst du nicht: „Öh es geht nicht mehr!“	
213	B ¹⁶	Eben, Mathe brauchst du eigentlich fast überall.	Paraphrasierung: → Mathe wird überall gebraucht.
214	B ²¹	Der Förster nicht. Im Wald schaffen nicht.	
215	B ¹⁸	Doch! Doch! Doch! Du musst denken, wie gross der Riet ist. Also das Teil da. (deutet mit beiden Händen eine grosse Fläche an) Sogar als WC-Putzer gell.	
216	B ²¹	Was musst du da rechnen?	
217	B ¹⁸	Wie viele Lumpen brauchst du, zum ein WC putzen? Ein oder zwei oder drei?	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
218	I	Also ich habe gehört, dass die Mehrheit glaube ich der Ansicht ist, dass man eigentlich fast, im späteren Leben, fast in jedem Job Mathe braucht. Das heisst, wie hoch würdest du das einteilen, dass man es auch wirklich=	
219		= (unterschiedliche Befragte nennen die 9 oder die 10)	ähnliche Meinungen zu „Lebensbezug“
220	I	(legt Situationsbeschreibung auf den Tisch und schiebt sie zu B ²⁰ hoch)	
221	B ²⁰	(ordnet Blatt in die Skala ein)	
222	B ¹⁸	Wer ist alles für 10? (Mehrheit der Befragten hebt die Hand)	
223	I	Wir schauen nachher geschwind die Situation an, wenn jetzt etwas nicht stimmt, dürft ihr es noch rumschieben. Ihr habt auf der 3, also zuunterst, eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben haben (berührt passendes Blatt). Dann kommt, dass man deine eigene Fähigkeit beurteilt, also dich selber beurteilt (berührt ebenfalls das passende Blatt). Dann kommt, dass du manchmal eine spezielle Unterstützung von/, in einer kleinen Gruppe erhältst (berührt betreffende Situation), dass du in Gruppenarbeiten darfst schaffen (berührt betreffende Situation), und dass du handelnd rechnest (berührt betreffende Situation). Auf der 8 kommt dann, dass du selber möchtest rechnen, anstatt immer nur Erklärungen zuzuhören und dass du Erfolgserlebnisse hast im Matheunterricht. Und zuoberst oben haben wir, dass Mathethemen etwas mit deinem Leben zu tun haben, und, dass du gute Erklärungen bekommst, und dass du dich wohl fühlst mit der Lehrperson und der Schulklasse. Stimmt das noch, oder würdest du gerne etwas rumschieben?	Rangordnung: - Lebensbezug, Erklärungen, Schulklasse und Lehrperson (10) - Erfolgserlebnisse, selber rechnen (8) - spezielle Unterstützung, handeln statt denken, Gruppenarbeit (5) - individuelle Beurteilung (4) - eigenes Tempo und Lernaufgaben (3)
224	B ²⁰	Stimmt.	
225	I	Stimmt. Wer ist alles dafür, dass es stimmt? (alle Befragten ausser B ¹⁸ und B ²¹ heben die Hand)	
226	B ¹⁸	Ich enthalte mich.	
227	I	Seid ihr dagegen, gegen etwas?	
228	B ²¹	Ich bin dafür.	

		Gesprächsinhalt (Interview 5)	Kommentar
229	I	Hast du etwas, das du gerne würdest ändern? Oder sagst du: „In etwa stimmt es.“ (B ¹⁸ fragend)	
230	B ¹⁸	[unverst.] Für mich jetzt ja.	
231	I	Jetzt habt ihr gesehen, ich habe so verschiedene Sachen jetzt in diesen Situationen reingepackt. Gibt es noch irgendwas, das du jetzt frei einfach würdest sagen: „Wenn das so wäre im Matheunterricht//“ Das kann sein, etwas mit der Klasse, etwas mit der Lehrperson, etwas wie man lernt, es kann zu bestimmten Mathethemen sein, wo du sagst: „Wenn das so wäre, dann wäre Mathe einfach super.“	offene Schlussfrage
232	B ¹⁸	Das mit dem Spielen. (zeigt auf den Situationsbeschreibung handeln statt denken) Das wäre cool.	Handlungsorientierung wird nochmals genannt
233	I	Also das heisst, du würdest gerne mehr spielend rechnen.	
234	I	Gibt es noch etwas, wo du sagst// Ihr könnt auch// Es muss nichts mit diesen Situationen zu tun haben.	
235	B ¹⁸	Gruppenarbeit	Gruppenarbeit wird nochmals genannt
236	I	Irgendetwas.	
237	I	Also zusammen schaffen, spielend, Spiele machen.	
238	B ²⁰	Und es muss Spass ha/, machen.	Spass als Lernantrieb
239	I	Spass muss es machen, okay.	
240	B ¹⁸	Und das man gut mit den Lehrern auskommt.	Beziehung zur Lehrperson wird nochmals genannt
241	B ²⁰	Und mit der Klasse. Also wir verstehen uns eigentlich gut mit der Klasse, [unverst.]	und die Wichtigkeit der Schulklasse
242	I	Hat sonst noch irgendjemand etwas, was er unbedingt noch möchte sagen: „So müsste der Matheunterricht sein, dass er Spass macht“?	
243	B ²⁰	Ja dass man mehr Gruppenarbeit hat. Und mehr Erklärung und Spass.	Wichtigkeit der Erklärungen wird nochmals verdeutlicht

2.6.3 Qualitative Inhaltsanalyse 5

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)	Interview 5 Absatz 35	„Und es kann auch sein, dass der andere zu faul ist und macht einfach nichts. Oder er hat einfach keine Lust oder kein Bock und sagt einfach: „Mir ist es egal.“ Also man muss schon, man muss schon in seinem Tempo schaffen, aber, man soll sich immer wieder ein bisschen steigern.“	Ist jemand zu faul oder unmotiviert, macht er nichts.	<i>Resignation durch fehlenden Zeitdruck</i>
	→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck			Eigenes Tempo ist gut, aber man sollte sich steigern.	<i>Fehlender Ansporn zur persönlichen Verbesserung</i>
	→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)	Interview 5 Absatz 44	„Ich finde, dass der Lehrerin soll schon irgen/irgendwas sagen.“	Lehrerin soll Rahmenbedingungen vorgeben.	<i>Fehlende Struktur durch Zeit als Zielerreichungs-Indikator</i>
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 5 Absatz 46	„... weil manche können nichts dafür, wenn sie es nicht mehr verstehen.“	Manche verstehen es nicht.	gerechte Lernatmosphäre durch Niveaudifferenzierung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 5 Absatz 158	„Weil zum Beispiel, mein Ziel wäre jetzt, dass ich// Also, fast alle, also alle von unseren Zielen sind vielleicht wieder zu Frau M. wieder zurück und das ist eben unsere Ziel, gut, gut oder sogar noch besser als die, also die andere zu werden.“	Wir haben das Ziel gut oder besser als die anderen zu werden.	<i>sozialer Vergleich und Wettstreit</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 5 Absatz 99	„Es ist schon gut, zusammen zu schaffen, aber du sollst auch lernen alleine.“	Du musst lernen alleine zu arbeiten.	<i>Keine Förderung der Selbständigkeit</i>
		Interview 5 Absatz 100	„Und du kannst dich nicht konzentrieren ...“	Du kannst dich nicht konzentrieren.	<i>Konzentrationsschwierigkeiten</i>
		Interview 5 Absatz 102	„Ich glaube die Mehrheit von uns, machen dann mehr Scheiss, als, Schaffen.“	Man macht dann Blödsinn.	
		Interview 5 Absatz 106	„Und schon ist die Stunde vorbei und du hast nichts gelernt, du hast nichts gelöst.“	Die Stunde ist vorbei und du hast nichts gelernt.	<i>Vergeudung Lernzeit</i>
		Interview 5 Absatz 110	„Ja das Gute ist, dass du auch mal lernen kannst, wie man in Gruppen so sich verhält und so weiter.“	Du lernst, wie man sich in Gruppen verhält.	Förderung Sozialkompetenz
		Interview 5 Absatz 112	„Das Schlechte wäre, ja wenn zum Beispiel beide nicht draus kommen, was wollen sie nachher machen.“	Beide kommen nicht draus.	<i>Verständnisschwierigkeiten</i>
		Interview 5 Absatz 120	„Wir müssen einfach mit anderen Kindern schaffen, nicht gerade mit den Freundinnen und so.“	Mit anderen Kindern als mit Freundinnen arbeiten.	<i>Kriterium für Gruppenbildung ist unproduktiv; beliebt vor klug</i>
		Interview 5 Absatz 124	„Ja , wo du eigentlich nicht so viel von dem weisst, dann lernst du ihn auch mehr kennen und du tust vielleicht mehr schaffen, weil du auch gar nicht weisst, was du sollst mit ihm reden oder so. Und dann tust du dich auch mehr auf die Arbeit konzentrieren.“	Du lernst jemanden besser kennen. Du konzentrierst dich auf die Aufgabe mit fremdem Gruppenpartner.	Förderung Sozialkompetenz Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken		Interview 5 Absatz 130	„aber man lernt eigentlich fast nichts.“	Man lernt nichts am Computer.	<i>Computer ist keine Lernhilfe</i>
		Interview 5 Absatz 133	„Ja weil wenn man an Compi, ja.“		
	→ Handlungsorientierung	Interview 5 Absatz 137	„Es gi/, es gibt Lernseiten.“	Es gibt Lernseiten.	Computer als Lernhilfe
	→ Veranschaulichungen	Interview 4 Absatz 140	„Aber ich finde auch gut, dass sie uns ja etwas zum Lernen gibt und Hilfsmittel.“	Hilfsmittel sind gut.	Vorteile von Hilfsmittel
	→ individuelle Hilfsmittel	Interview 5 Absatz 141	„... wenn du Spiel machst, dann lernst du auch viel mehr, weil es auch viel mehr Spass macht. Anstatt wenn du ein Heftli/ ein Heft hast, vor dir und ein anderes Heft und dann musst du reinschreiben, dann macht es nicht so viel Spass. Weil beim Spielen, bist du// Erstens bist du mit den anderen zusammen und die anderen haben vielleicht auch Spass an dem Spiel und dann hast du auch mehr Spass an dem Spiel. Und dann wirst du vielleicht besser, oder, oder doch schlechter.“	Spiele machen Spass und man lernt etwas.	Attraktivität Lernspiele
	→ Lernspiele			Wenn du Spass hast, wirst du vielleicht besser.	Spass als Ansporn zur Verbesserung
→ Computer	Interview 5 Absatz 145	„... Spass braucht es überall. Sonst geht es eigentlich gar nicht.“	Spass braucht es überall.	Spass als Lerngrundlage	

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	<p>→ spezielle Förderangebote</p> <p>→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten</p> <p>→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken</p>	Interview 5 Absatz 17	„Du musst irgendwann auch mal weiterkommen, obwohl das du es nicht verstehst.“	Du musst weiterkommen.	<i>trotz Nichtverstehen muss neues Thema bearbeitet werden</i>
		Interview 5 Absatz 19	„Weil du kannst ja nicht Sachen, wo, eigentlich Kindergarten machen, obwohl du eigentlich schon in der 6. Klasse bist.“	Du kannst in der 6. Klasse keine Sachen vom Kindergarten machen.	<i>keine altersgerechte Förderung</i>
		Interview 5 Absatz 28	„... und andere Thema kann man nicht mehr und wir verlieren Zeit, wegen dem alten Thema, wo wir schon kennen.“	Wir verlieren wegen einem alten Thema Zeit.	<i>Zeitverlust</i>
		Interview 5 Absatz 29	„Dann würde ich viel lieber mehr Zeit in das neue Thema investieren, als in den, den eigentlich, wo schon früher gewesen ist, aber ich es immer noch nicht verstanden habe. Aber trotzdem, du hast ein neues Thema und musst es auch können.“	Ich investiere lieber in neues Thema mehr Zeit.	<i>Zeitverlust; Zeitinvestition in neue Themen</i>
		Interview 5 Absatz 30	„... wenn wir erwachsen sind, müssen wir das sowieso können. Wenn man zu viel Zeit mit den alten Themending macht, dann ist einfach doof.“	Wir müssen es sowieso können, also dürfen wir keine Zeit verlieren.	<i>Zeitverlust</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 5 Absatz 62	„Weil du bei Tests, musst du auch selber draufkommen.“	Beim Test musst du selber überlegen.	Simulation einer Testsituation
	→ forschendes Lernen		„Man muss sich seinen Weg selber wissen.“	Man ist auf sich alleine gestellt.	Förderung Selbständigkeit
	→ eigene Lösungswege	Interview 5 Absatz 67	„... wenn jemand die ganze Zeit nicht draus kommt, dann erk/ erklärt sie es uns gar nicht.“	Wenn man nicht drauskommt, erklärt sie es nicht.	<i>Qualitätsverlust durch Selbstverantwortung</i>
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 5 Absatz 67	„... wenn man etwas nicht mehr versteht und es nicht mehr kann, dann kann man die Lehrerinnen, also Lehrerin oder Lehrer, kann man sie fragen und er zeigt das dir und du kannst es dir merken und im Test kommst du noch mehr draus.“	Erklärungen kannst du dir merken und kommst im Test draus.	<i>schlechte Testvorbereitung durch Selbstverantwortung</i>
→ niveaudifferenzierter Unterricht					
	→ kein Zeitdruck				

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgslebnisse	→ Erfolgserlebnis	Interview 5 Absatz 184	„Das wünscht sich jeder.“	Jeder wünscht sich gute Noten.	persönliches Wohlbefinden
	→ Selbstwirksamkeit	Interview 5 Absatz 186	„Dass er gute Noten hat.“		
	→ Zieltransparenz	Interview 5 Absatz 188	„Ja, so hat man mehr Bock [da für?] Schule.“	So hat man mehr Lust auf Schule.	Ansporn durch Erfolgserlebnisse
	→ Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 5 Absatz 189	„Also ich glaube, alle wollen gute Noten, weil ja gute Noten bekommen wenn man erwachsen ist“	Man braucht gute Noten wenn man Erwachsen ist.	Erfolgsaussichten im Berufsleben

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
		Interview 5 Absatz 184	„Weil, es ist nicht immer gut, wenn du alles super hast, weil dann, wenn du zum// Wenn du zum Beispiel ein/, irgendwie eine Lehre oder so machst, dann// Weil früher, du hast ja alles gut gehabt, alles bekommen und so. Dann bist du plötzlich in der Lehre, dann bekommst du eine Absage oder so. Dann fühlst du dich auch irgendwie// Dann ist es irgendwie etwas Neues für dich, wenn du etwas Schlechtes bekommst. Als wenn du// Ich finde es auch manchmal zwischendurch etwas Schlechtes ist gut, weil dann, tust du dich sozusagen mehr anstrengen und es ist auch etwas Neues.“	Wenn du immer alles kannst, weisst du nicht, wie du mit Schlechtem umgehen sollst.	<i>fehlender Umgang mit Frustrationstoleranz</i>
				Schlechtes spornt an, sich mehr anzustrengen.	Versagen als persönlicher Ansporn zur Verbesserung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	→ hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden	Interview 5 Absatz 5	„Ja, dass sie uns hilft und Zeit mit uns verbracht.“	Sie nimmt sich Zeit und hilft uns.	Lehrperson nimmt sich für individuelle Unterstützung Zeit
		Interview 5 Absatz 11	„Weil dann hat sie einfach mehr Zeit für uns und dann merkst du auch, dass sie sich wirklich für dich einsetzt.“	Sie hat mehr Zeit.	
				Sie setzt sich für dich ein.	Lehrperson nimmt Anliegen der Lernenden ernst

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> → positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz 	Interview 5 Absatz 177	„Du musst mit der Lehrerin auskommen, dass du mit ihr// Weil sonst, wenn du gar keine Lust hast und keinen Bock hast zur Schule zu kommen, dann würde ich ja nicht jeden Morgen in der Schule kommen, wenn ich nicht irgendwie eine nette Lehrerin gehabt, also habe.“	Eine nette Lehrerin motiviert mich in die Schule zu kommen, auch wenn ich keine Lust habe.	Wichtigkeit der Lehrperson als Bezugsperson
		Interview 5 Absatz 179	„Ja dass man mit allen gut verstehen.“	Man versteht sich mit allen gut.	persönliches Wohlbefinden

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	<ul style="list-style-type: none"> → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz 	Interview 5 Absatz 206	„Es ist wichtig, überall sind Zahlen.“	Überall sind Zahlen.	hohe Zahlenrelevanz
		Interview 5 Absatz 207	„...weil einem, wenn du einen Job hast und einen guten Job möchtest haben, dann musst du gut in der Mathe sein ...“	Für einen guten Job musst du gut in Mathe sein.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben
		Interview 5 Absatz 213	„Eben, Mathe brauchst du eigentlich fast überall.“	Mathe wird überall gebraucht.	

2.7 Gruppeninterview 6 „Mein Wunsch-Mathematik-Unterricht“

Nachfolgend werden zuerst unterschiedliche Rahmenbedingungen der Durchführung des sechsten Gruppeninterviews beschrieben. Anschliessend wird das Transkript mit Kommentar der Interviewerin angefügt und zuletzt wird das Gruppeninterview ausgewertet.

2.7.1 Transkriptionskopf 6

Ort	Schulhaus Stadt Zürich	
Durchführungsdatum	Freitag, 04.10.2013	
Interviewdauer	32 Minuten (10 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ Uhr inkl. Einstiegs- und Abschlussphase)	
Aufzeichnungstechnik	Videoaufzeichnung	
Befragungsmethode	Leitfadeninterview mit narrativen Gesprächsaufforderungen	
Sprache	Schweizerdeutsch	
Durchführungsort	Singsaal im Schulhaus	
Sitzanordnung	auf dem Boden sitzend, um die Skala (1-10) herum	
Gesprächsverlauf	gemäss Leitfaden, auf Schussfrage wurden vier weitere Ideen gefunden.	
Gesprächsatmosphäre	konzentriert, interessiert, offen, motiviert	
Verhältnis Befragte	in gleicher Schulklasse integriert (AdL)	
Teilnehmer und Teilnehmerinnen	B ²³	männlich, 11 Jahre, 5. Klasse, iberischer Abstammung, spricht schnell und undeutlich, mit hörbarem Akzent, aktive Teilnahme am Gespräch, Lieblingsfächer Sport und Mathematik, unbeliebtestes Fach Fremdsprachen.
	B ²⁴	männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, südosteuropäischer Abstammung, spricht deutlich, mit hörbarem Akzent, aktive Gesprächsteilnahme, nimmt oft oppositionelle Einstellung an, Lieblingsfach Mathematik.
	B ²⁵	männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, Schweizer Abstammung, spricht leise, schnell und undeutlich, aktive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfach Sport, unbeliebtestes Fach Deutsch.
	B ²⁶	weiblich, 10 Jahre, 5. Klasse, südosteuropäischer Abstammung, spricht leise, mit einem leichten Akzent, eher passive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfach Mathematik, unbeliebtestes Fach Deutsch.
	B ²⁷	weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, Indischer Abstammung, spricht laut und deutlich, aktive Gesprächsteilnahme, Lieblingsfach Englisch, unbeliebtestes Fach Deutsch.

2.7.2 Transkription 6 mit Kommentar

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
1	I	<p>Ich möchte jetzt mit eurer Hilfe herausfinden, wie euer Wunsch-Mathematikunterricht aussieht. Ich werde euch dazu, zehn unterschiedliche Situationen vorstellen, die ich erfunden habe, wie Mathe könnte sein. Und ihr müsst das auf dieser Skala da einteilen, das ist eine Skala (auf ausgelegte Skala auf dem Boden zeigend).</p> <p>Nehmen wir an, ihr teilt es auf der 1 ein, (auf die 1 zeigend), heisst das: „Wenn Mathe so würde funktionieren, würde das nichts dran ändern, was Mathe jetzt für mich ist. Also Mathe bleibt so, wie es jetzt ist.“</p> <p>Wenn ihr es zum Beispiel auf der 5 einteilt (auf die 5 zeigend), dann heisst es: „Doch, wenn Mathe so wäre, dann würde ich lieber in den Matheunterricht gehen als jetzt.“</p> <p>Und wenn ihr es zum Beispiel auf der 10 einteilt (die 10 mit der Hand berührend), heisst das: „Wenn Mathe so wäre, wäre Mathe einfach super.“</p> <p>Jetzt gibt es auch Zahlen dazwischen, man muss eine Situation nicht zu einer Zahl hintun (die 8 mit der Hand berührend), man kann sie auch zwischen den Zahlen (den Zwischenraum der 8 und 9 mit der Hand berührend). Es dürfen auch mal zwei Situationen auf der gleichen Stelle sein. Je mehr Situationen ihr eingeteilt habt, desto eher könnt ihr auch schauen: „Was liegt schon, finde ich ö/, das andere wichtiger oder weniger wichtiger?“ Es wird also immer einfacher zum Einteilen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Aufgabenstellung - Erläuterung Ordinalskala
2	I	<p>Dann fange ich mal an mit der ersten Situation.</p> <p>(ordnet Blätter in den Händen, sucht erste Situation heraus und legt restliche Situationsbeschreibungen links neben sich auf den Boden)</p> <p>(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Die heisst Erklärungen. Stell dir vor, deine Lehrperson erklärt neue Mathethemen immer sehr gut und verständlich. Sie nimmt sich immer ganz viel Zeit, um dir ein Mathethema zu erklären. Wenn du es auch nach dem ersten, zweiten Mal erklären nicht verstanden hast, erklärt sie es dir so lange, bis du es endlich verstehst.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und schiebt es auf dem Boden in die Mitte der Befragten)</p> <p>Wie wäre das?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - erste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: <ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungs-kompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden
3	B ²⁴	Für mich Nummer 10.	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
4	I	Wieso würdest du die Nummer 10 wählen?	
5	B ²⁴	Weil, früher habe ich mega Schwierigkeiten gehabt und paarmal hat mir Lehrerin einmal gesagt und nachher hat sie mir nie mehr gesagt.	Paraphrasierung: → Früher hatte ich Schwierigkeiten, aber die Lehrerin hat es mir nicht erklärt.
6	I	Und dann hast du es aber immer noch nicht verstanden? (Zustimmung B ²⁴)	
7	I	Wir haben einen Vorschlag für die 10. (schiebt die Situation neben die 10) Was finden die anderen?	
8	B ²³	(hebt die Hand)	
9	I	Ihr müsst nicht aufstrecken, ihr dürft einfach reden.	
10	B ²⁵	Ich auch die 10.	
11	I	Gleiche Begründung?	
12	B ²⁵	Ja ich glaube schon.	
13	B ²⁷	Ich finde auch die 10, weil wenn vom Lehrer die ganze Zeit erklärt, und man versteht es dann so gut, dass man es einfach versteht und ich würde 10 nehmen.	Paraphrasierung: → Der Lehrer erklärt und deshalb versteht man es.
14	B ²⁶	Ich würde auch die 10 nehmen.	
15	B ²³	Ich auch.	Einstimmigkeit „Erklärungen“
16	I	Gut, dann tue ich es mal bei der 10 einteilen. Jetzt bei der Nächsten könnt ihr natürlich überlegen, ist jetzt das da (mit dem Zeigefinger auf die ersten Situation weisend) wichtiger oder weniger wichtiger. Und man darf natürlich eines, das schon eingeteilt worden ist, wieder verschieben. Ihr müsst einfach alle einverstanden sein mit dieser Einteilung, die ihr macht.	
17	I	(holt neue Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf) <i>Das Nächste heisst spezielle Unterstützung. Stell dir vor, bei ganz schwierigen und komplizierten Mathethemen darfst du mit einer speziellen Lehrperson daran schaffen. Das heisst, du bist dann entweder ganz alleine mit dieser Lehrperson, und sie übt mit dir und erklärt es dir, oder du</i>	- zweite Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → spezielle Förderangebote

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		<p><i>bist in einem ganz kleinen Grüppli. Du darfst auch, weil das dann ja nicht in der Klasse ist, sondern in einem kleinen Grüppli, zuerst Wissenslücken von älteren Mathethemen aufarbeiten, bevor du dich mit einem neuen Mathethema beschäftigst. Also zum Beispiel, wenn du irgendein Thema von der dritten oder vierten Klasse noch nicht ganz verstanden hast, darfst du das zuerst nochmals repetieren, und erst dann musst du ein völlig neues Thema machen.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und legt es vor sich auf den Boden)</p> <p>Wie findest du das?</p>	<p>→ Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten</p> <p>→ Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken</p>
18	B ²³	<p>So, ich würde mal die 8 sagen, weil ja, wenn Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten schon in der Zweiten gehabt haben, und nachher in so einem kleinen Grüppli sind und dann erlaubt ist, von der Zweiten und Dritten also die Fehler zu korrigieren, würde ich sagen ja die 8. Wegen jetzt da schon viele in der vierten sind, haben sie ja nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Und ja, die 8. =</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Fehler von früheren Schuljahren korrigieren.</p>
19	I	<p>= Darum ist es nicht mehr so wichtig, weil nicht mehr so viele so Schwierigkeiten haben, okay.</p>	
20	B ²⁵	<p>Ich nehme die 5, weil, es wäre ein bisschen langweilig, wenn immer bei einer neuen Aufgabe,</p>	
21		<p>(Klassenlehrperson kommt in den Saal, um zu schauen, ob alles funktioniert hat)</p>	
22	B ²⁵	<p>dass man immer muss, sa/ sozusagen, sozusagen zuerst Repetition machen und dann die Aufgabe.</p>	
23	I	<p>Sage es nochmals, ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt gewesen.</p> <p>(mit der Hand auf die Türe deutend)</p>	
24	B ²⁵	<p>Wenn man// Wenn man jetzt// Ich nehme die 5, weil wenn man eine neue Aufgabe hat, also ja, etwas Neues muss machen und dann immer dann zuerst noch repetieren, fände ich jetzt nicht so wirklich spannend.</p>	<p>- Wiederholung Beitrag 20/22</p> <p>- Paraphrasierung</p> <p>→ Repetition ist langweilig.</p>
25	I	<p>Einfach weil es langweilig ist, wenn man ein bisschen auf den gleichen Themen immer ein bisschen hockt und immer ein bisschen die gleichen</p>	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		Themen muss machen. (Zustimmung B ²⁵)	
26	I	8, 5, habe ich gehört. Was meinen die anderen?	
27	B ²⁷	Ich würde es auch 5 nehmen.	
28	B ²⁴	Ich nicht.	
29	I	Hast du eine neue Begründung oder sagst du, ist es auch wegen der Langeweile? (zu B ²⁷) Oder =	
30	B ²⁷	= Ja weil	
31	B ²⁶	Ich sage	
32	B ²⁶	Ich würde auch sagen wegen der Langeweile.	
33	B ²⁷	Also wie B ²⁵ .	
34	B ²⁴	Ich würde Nummer 1 nehmen. Weil ich glaube nicht, also ich, wenn ich auf einem Thema bin, dann möchte ich es fertig machen und nicht andere Thema starten. Also wie da.	Paraphrasierung → Wenn ich an einem Thema bin, möchte ich es beenden.
35	I	Gut, 1, 5 und 8. Wie einigt ihr euch? Jetzt müsst ihr Kompromisse eingehen.	unterschiedliche Meinungen zu „Unterstützung“
36	B ²³	Wollen wir einfach sagen die 5 hat das meiste, sage ich.	
37	B ²⁴	Mach 3.	
38	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	
39	B ²³	Also 5 hat es am meisten, also würde ich mal sagen =	
40	B ²⁵	= Ja ich würde zwischen 6 und 7.	
41	B ²⁶	Ich würde auch gerade die 6 nehmen, wenn es gerade =	
42	I	= Also ich merke es, ihr geht Kompromisse ein. Die, die ganz unten gewesen sind, gehen ein bisschen rauf. Du, der bei der 8 gewesen ist, gehst ein bisschen runter. Jetzt müsst ihr aber// Ihr müsst es irgendwo einteilen. (schiebt Situationsbeschreibung näher gegen die Mitte der Sitzanordnung)	Schwierigkeiten beim Einteilen in die Skala

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
43	B ²⁷	Ich würde es bei, zwischen tun.	
44	B ²⁴	A zelle, bölle schelle. (lacht) So 5 ist es. (schiebt Blatt zur 5)	
45	B ²³	Ja so etwa 5.	
46	I	<p>Sind alle einverstanden mit der 5? (Zustimmung aller Befragten) Gut. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung)</p> <p><i>Das Nächste heisst eigenes Tempo und eigene Lernaufgaben. Stell dir vor, im Matheunterricht bekommst du Aufgaben, die du lösen kannst. Das heisst, die Aufgaben sind weder zu einfach, noch zu schwierig. Andere aus deiner Klasse haben aber dafür andere Aufträge als du, weil ja alle ein anderes Niveau haben und auf ihrem Niveau schaffen. Du darfst deine eigenen Aufgaben in deinem eigenen Tempo lösen, und hast nie im Matheunterricht irgendeinen Zeitdruck. Alle arbeiten gleich lang an einem Mathethema oder auch an den Hausaufgaben, an den Mathehausaufgaben. Obwohl einige Schüler schneller und mehr schaffen als du. Der Lehrperson wäre das aber egal, wenn du weniger in der gleichen Zeit schaffst wie ein Mitschüler. Es geht der Lehrperson nur darum, dass alle eine gleiche Zeit daran schaffen, zum Beispiel zwanzig Minuten und nicht wie viel Rechnungen du schaffst in diesen 20 Minuten.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und legt die Situation vor sich auf den Boden)</p>	<p>- dritte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)</p> <p>→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck</p> <p>→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)</p> <p>→ niveaudifferenzierter Unterricht</p>
47	B ²⁴	Also die Aufgaben sind einfach?	
48	I	Die Aufgaben sind auf dich zugeschnitten, das heisst, sie sind für dich weder zu einfach noch zu schwierig. Du kannst sie lösen.	
49	B ²⁵	Ich würde sie auf 10 stellen.	
50	I	Warum die 10?	
51	B ²⁵	<p>Weil, das finde ich jetzt noch gut, dass man zum Beispiel jetzt keinen Zeitdruck bekommt, dann// Bei uns ist es so, wenn du in zwei Wochen bis zu jenem Auftrag noch nicht gekommen bist, musst du über Woche/, über das Wochenende ganz viel Mathe machen und das kann ich jetzt nicht so gut. Ich möchte eher gut, wenn du irgendwie eine halbe Stunde Mathe machst in der Schule oder zu Hause und nachher hörst du einfach auf. Zum Beispiel im Deutsch haben wir es auch so, mir müssen nicht, wenn wir ein Blatt bekommen, müssen wir es fertig machen, wir müssen einfach so lange schaffen bis, bis, ja bis man vierzig Minuten. Wenn man vierzig Minuten daran schaffen, dann noch nicht fertig sind, musst du nichts mehr machen.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man hat keinen Zeitdruck.</p> <p>- Beschreibung Ist-Zustand</p> <p>- Schwierigkeiten mit dem Umfang der Mathematik-hausaufgaben</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
52	I	10. Was meinen die anderen?	
53	B ²³	Also ich würde so zwischen 9 und 10 tun. Aber gleiche Begründung wie B ²⁵ .	
54	B ²⁴	Ich würde 10 auch machen.	
55	B ²⁷	Ich bin auch für die 10, weil es geht ja um den Zeitdruck. Und man kann so viel arbeiten, wie man möchte. Und es sind einfache, nicht so schwierig, man kann es also auf seinem eigene Zeit machen. Wenn man es möchte	Paraphrasierung: → Man kann so viel arbeiten, wie man möchte. → Aufgaben sind einfach.
56	B ²⁶	Ich finde auch/	
57	B ²⁶	Ich finde auch die 10, weil dann haben wir gleich lange Zeit, also wie die anderen.	Paraphrasierung: → Jeder arbeitet gleich lang.
58	I	Genau, alle würden gleich lang schaffen. Soll ich es unter oder oberhalb von Erklärungen? (hält beide Situationen in den Händen, mit Vorderseite zu den Befragten) Was findet ihr wichtiger? Oder soll ich es gleich auf?	Einstimmigkeit „eigenes Tempo und Lernaufgaben)
59	B ²⁵	Nein, ich finde das. (auf aktuelle Situation zeigend) (Zustimmung B ²⁶ und B ²⁷)	
60	I	Höher? (Zustimmung aller Befragten) So. Gut.	
61	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf) <i>Das Nächste heisst, selber rechnen statt zuh/, statt zuhören. Im Mathematikunterricht kannst du selbständig an einem Thema schaffen. Deine Lehrperson erklärt dir nicht lange irgendetwas, sondern lässt dich selber schaffen und selber herausfinden, wie die Rechnungen gehen, wie die Rechnungen funktionieren. Du hast dann als Hilfe zum Beispiel einen Wochenplan oder irgendeinen Themenplan und kannst ganz ungestört und selbständig daran schaffen. Du bekommst auch oft ganz schwierige Aufgaben, wo du dann rumknobeln kannst, bis du die Lösung gefunden hast. Dafür hast du aber auch genug Zeit, und kannst so lange an dieser Aufgabe herumdenken, wie du möchtest. Deine Lehrperson erklärt dir die Aufgabe nicht, wenn du nicht weiter kommst, aber sie gibt dir einen Tipp, der dich eventuell wieder auf die richtige Richtung führt. Eine Matheaufgabe darfst du dafür auch so lösen wie du möchtest. Weil die Lehrperson es dir ja nicht erklärt, ist dein Lösungsweg, den du dann</i>	- vierte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → selbstbestimmtes Lernen → forschendes Lernen → eigene Lösungswege → Herausforderung durch komplexe Aufgaben → niveaudifferenzierter Unterricht → kein Zeitdruck

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		<p><i>findest, genauso gut wie der von der Lehrperson oder von einem anderen Schüler.</i></p> <p>(dreht die Situation um, hält das Blatt mit Vorderseite zu den Befragten und zeigt den Text mit passenden Bildern)</p> <p>Wie wäre das?</p>	
62	B ²⁵	Ich würde es auf die 1 tun.	
63	I	Wieso? (legt die Situation vor sich auf den Boden)	
64	B ²⁵	<p><i>Wenn man zum Beispiel irgendeine Rechnung nicht versteht oder so, nachher will man fragen, und nachher bekommst du die Antwort natürlich nicht, wie das geht, steht ja.</i></p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man versteht eine Rechnung nicht und bekommt keine Erklärung.</p>
65	I	Du bekommst vielleicht einen Tipp über oder so. Musst aber trotzdem noch selber überlegen, oder.	
66	B ²⁵	<p>Ja und dann, ja, das fände ich jetzt nicht so gut, weil, <i>dann bekommt man irgendwie, irgendwie eine Rechnung, wo man dann nicht weiss, wie man sie überhaupt rechnet und nachher muss man fragen, nachher sagt sie es dir nicht und nachher studiert man, und studiert man und alles,</i> das fände ich jetzt nicht so gut.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man bekommt Rechnungen, an denen man lange studiert.</p>
67	B ²⁷	Ich würde es auch auf das 1 tun, weil also wenn man die Rechnung,	
68	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	
69	B ²⁷	<p><i>also die ganze Zeit knobelt, und glaub drei oder vier Stunden daran ist, und dann hat man sein Gehirn irgendwo anders und so.</i> Und es wäre einfach auch schwierig, wenn man es nicht von der Lehrperson erklären darf oder so. Ja, darum würde ich es auch auf die 1 tun.</p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Man knobelt vier Stunden.</p>
70	B ²⁶	<p>Ich würde es auch auf 1 hintun, weil, <i>wenn ich zum Beispiel einen Test mache und es alleine machen muss, dann verstehe ich es ja nicht.</i></p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Wenn ich es alleine mache, verstehe ich es für den Test nicht.</p>
71	B ²³	<p>1, wegen ja// Ich würde einfach so sagen die 1, <i>ja sonst wird richtig schwierige Aufgabe und ich bekomme nur einen Tipp. Da, würde ich schon länger brauchen als die ganze Zeit Erklärungen.</i></p>	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Ich würde länger brauchen als mit Erklärungen.</p>
72	I	Auch 1? (zu B ²⁴)	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
73	B ²⁴	Nein.	
74	I	Sondern?	
75	B ²⁴	1.	
76	I	Eben, auch 1. (alle Befragten lachen) Dann könnt ihr es mal zur 1 hinuntertun.	Einstimmigkeit „selber rechnen“
77		(I schiebt Blatt zu B ²³ hinunter, B ²³ ordnet es in Skala ein)	
78	I	Das Nächste heisst Gruppenarbeiten. (konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Stell dir vor im Matheunterricht, dürftest du oft zu zweit oder sogar in einer kleinen Schüler-Gruppe rechnen. Das heisst, du hast dann nachher die Matheaufgaben nicht mehr, die du alleine löst, sondern du löst sie mit anderen aus deiner Klasse.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- fünfte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → soziales Lernen
79	B ²⁵	Ich nehme 10. Weil das ist// Da hast du eher ein bisschen Unterhaltung, dann ist es manchmal ein bisschen lustig. Als alleine, musst einfach schaffen und nachher ist es langweilig, schaffen einfach.	Paraphrasierung: → Du hast Unterhaltung.
80	I	Es wäre spannender, was ich so ein bisschen gehört habe.	
81	B ²⁷	Ich würde es die 5 tun, weil es wäre also, wenn man zum Beispiel es zu zweit macht, dann hätten wir also die Chance abzuschreiben und so. Und dann lernt man halt nichts, wenn alle die Lösungen sagen. Und nur einer stimmt, und der Schüler, der es gesagt hat, hat es richtig und andere nicht. Man sollte es selber machen und erklären lassen, bis man es selber versteht.	Paraphrasierung: → Man kann abschreiben, und nur ein Schüler versteht es am Schluss.
82	B ²⁴	Ich würde es bei Nummer 10 tun. Weil, wenn ich ein Gruppenarbeit mache, also so mit vier Leuten oder vier Kinder, dann machen wir es, jeder rechnet eine Rechnung, dass niemand abschaut. Einmal rechnest du eine Rechnung, nachher du eine Rechnung.	Paraphrasierung: → Jeder rechnet eine Rechnung.
83	I	Also ihr schaut wirklich, dass es fair ist in der Gruppe.	
84	B ²³	Also ich würde es auch die 10 sagen, wegen, zum Beispiel ich verstehe eine Aufgabe mit dem Kollege, der diese schon gemacht hat, kann, kann sie mir erklären. Und =	Paraphrasierung: → Der Kollege kann mir die Aufgabe erklären.

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
85	B ²⁵	= Ja ich muss dir die ganze Zeit etwas erklären.	
86	I	Dann musst du nicht immer gerade zu der Lehrperson gehen.	
87	B ²³	Ja dann wäre es auch einfacher.	
88	B ²⁵	Dann hat der Herr S. weniger zu tun.	Paraphrasierung: → Der Lehrer hat weniger zu tun.
89	I	Einmal haben wir 5, dreimal haben wir 10. =	
90	B ²⁶	= Ich würde es auch die 5 hintun, weil ich möchte eben nicht, dass mir jemand zum Beispiel abschaut und nachher ist es falsch.	Paraphrasierung: → Ich möchte nicht, dass man mir abschaut.
91	I	Jetzt haben wir zweimal eine 5, und dreimal eine 10. Soll ich es einfach mal zwischen spezielle Unterstützung und Erklärungen tun? (ordnet das Blatt in die Skala ein) (Zustimmung der Befragten) Das wäre so dazwischen. Jetzt wenn nachher etwas anderes kommt, müssen wir es vielleicht ein bisschen verschieben, aber dass es sicher mal zwischen diesen zwei ist. Einverstanden? (Zustimmung aller Befragten)	unterschiedliche Meinungen zu „Gruppenarbeit“
92	I	Handeln statt denken, heisst das Nächste. (nimmt neue Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf) <i>Im Matheunterricht, wenn ein Mathethema neu eingeführt wird, gebraucht deine Lehrperson dafür richtige Gegenstände, die dir das Thema erklären. Du siehst dann diese Gegenstände, kannst sie anfassen, kannst handeln mit diesen Gegenständen und diesem Material. Viele von diesen Sachen sind auch Hilfsmittel, die dir helfen, ein Thema zu verstehen. Zum Beispiel irgendwelche Tabelle, irgendwelche Hölzer, teils auch der Taschenrechner zur Kontrolle von schriftlichen Rechnungen. Du beschäftigst dich also mit einem Mathethema nicht nur mit dem Buch und dem Heft, sondern du bekommst viele Aufgaben, wo du wirklich machen musst. Das heisst du löst diese Matheaufgaben in dem du dich bewegst, Sachen ausprobierst, aktiv bist.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern) <i>Darunter fallen natürlich auch viele Lernspiele, in kleineren Gruppen auch, und auch die Arbeit mit dem Computer.</i>	- sechste Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Handlungsorientierung → Veranschaulichungen → Hilfsmittel → Lernspiele → Computer

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		Wie wäre das?	
93	B ²⁷	Ich würde es 10 hintun.	
94	I	(ordnet Blatt bei der 10 ein)	
95	B ²⁷	Es wäre gut, wenn man einfach so Spiele spielen kann, man sich bewegt und so abmisst zum Beispiel Treppen oder so. Dann hätten wir auch ein bisschen Spass und mit den kleinen Spielen könnten wir auch lernen. Also es wäre lernen und Spass.	Paraphrasierung: → Wir hätten Spass und würden etwas lernen.
96	I	Was meinen die anderen?	
97	B ²⁵	Ich würde es auch auf die 10 tun, weil ja, auch gleich wie diese. Es macht Spass und man lernt noch was dabei.	Paraphrasierung: → Es macht Spass.
98	B ²³	Ich würde es auch die 10, wegen so Lernspiele auch richtig lustig können sein und Spass machen. Und ja.	Paraphrasierung: → Spiele sind lustig.
99	B ²⁶	Ich würde auch die 10 nehmen, weil, dann habe ich nicht immer der Buch und dann habe ich auch ein bisschen Material dazu.	Paraphrasierung: → Ich habe Material dazu.
100	B ²⁴	Ich würde die 1 nehmen, weil, ich finde es langweilig.	Paraphrasierung: → Es ist langweilig.
101	I	Was findest du genau langweilig?	
102	B ²⁴	Die Sachen. Also ich habe keine Mühe beim// Also wenn ich es, mit den Sachen mache, dann kann ich es nicht besser.	Paraphrasierung: → Ich kann es nicht besser.
103	I	Ja, das heisst, du würdest auch lieber mit dem Mathebuch und Matheheft schaffen, anstatt so Sachen aktiv machen? (Zustimmung B ²⁴)	
104	I	Was machen wir? Wo soll ich es euch hintun?	
105	B ²⁴	1.	
106	B ²⁶	7.	
107	I	Schaut, zwischen welchen Situationen, dass ihr es vielleicht wollt haben. Weil auf der 10 können wir es nicht, wir müssen etwas runter, die, die bei der 10 sind, weil	unterschiedliche Meinungen zu „handeln“
108	B ²³	5.	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
109	I	wir jemanden auf der 1 haben.	
110	B ²⁴	5, also halb, halb.	
111	B ²³	Dann würde ich	
112	B ²³	die 5 sagen, weil es in der Mitte wäre. Von 1 und 10.	
113	B ²⁶	Ich sage die 6.	
114	I	Das heisst zwischen Gruppenarbeit und spezielle Unterstützung? (Zustimmung der Befragten) Soll ich es mal da hintun? (ordnet Blatt in Skala ein) (Zustimmung aller Befragten)	
115	I	Okay, das Nächste heisst Individuelle Beurteilung. (nimmt neue Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf) <i>Stell dir vor, deine Lehrperson beurteilt deine Mathefähigkeit nach deinem eigenen bisherigen Können. Das heisst sie misst dich an dir selber und schaut, ob du dich persönlich verbessert hast. Sie vergleicht dich also nicht mit anderen Schülern aus der Klasse, sondern schaut einfach, was hast du bei diesem Thema dazugelernt.</i> Hast du etwas dazugelernt, dann hast du eine gute Beurteilung. Hast du fast nichts dazugelernt, dann hast du keine gute Beurteilung. (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild) Wie wäre das?	- siebte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Individualnorm
116	B ²³	Also ich würde mal die 5, wegen ja Beurteilung, aber wenn wir so richtig gut sind, haben wir ja eine gute Beurteilung. Wenn wir jetzt so schlecht sind =	Paraphrasierung: → Wenn wir gut sind, haben wir gute Beurteilung.
117	B ²⁴	= Oder ein schlechter Tag.	
118	B ²³	Oder ja, wegen, wenn man dann einfach schlechte Beurteilung hat, ja, kann es vielleicht ein schlechter Tag sein oder [unverst.] was passiert oder so. Dann kann man einfach nicht, dann ist es einfach blöd.	Paraphrasierung: → Wenn man einen schlechten Tag hat, hat man schlechte Beurteilung.
119	I	Das heisst, man müsste dann auch wie schauen, wie lang tut die Lehrperson da schauen, ob du etwas dazu gelernt hast. Wenn sie einfach schaut, was hast du heute dazugelernt, und du hast heute einen	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		schlechten Tag, dann, wäre es nicht so gut für dich. Oder, das meinst du?	
120	B ²⁴	Vielleicht, der wichtigste Tag, du hast einen schlechten Tag. Oder vielleicht macht der Lehrer heute die Beurteilung am meisten und du hast gerade den Tag, schlechter Tag. Und da kannst du nichts machen.	Verdeutlichung Beitrag 117/118
121	I	Darum bist du auch für die 5.	
122	B ²⁴	0. 0.	
123	B ²⁵	Das gibt es nicht, es gibt nur [unverst.].	
124	I	Die 1, gut, einverstanden.	
125	B ²⁵	Ich bin auch für die 5, wie B ²³ auch, gleicher Grund.	
126	B ²⁷	Ich würde die 3 nehmen. Also zwischen das. Also es ist gleiche Beurteilung wie die drei eigentlich.	
127	I	Wie wäre es jetzt, wenn die Lehrperson sagt: „Wir fangen mit einem Thema an und schauen, was kannst du schon dazu.“ Und dann, wenn man das Thema abschliesst, schaut man wiederum: „Was hast du dazu gelernt?“ Und dann, schaut sie, wie viel hast du persönlich dazugelernt und macht die Beurteilung. (+++) Würde das etwas ändern an eurer Einteilung?	nochmalige Erklärung der Situation
128	B ²⁷	Eigentlich nicht.	
129	I	Es ist die ganze Bearbeitungsphase von einem Thema. Sie schaut am Anfang	
130	B ²⁴	Das ist doch wie ein Test.	
131	I	Und sie schaut am Ende. Das heisst, wenn ihr mit einem Thema anfängt, schaut sie, was kannst du schon, und dann tut sie sich das aufschreiben. Am Ende vom Thema schaut sie nochmals, was hast du jetzt dazugelernt. Da hast du ja dann ein paar Wochen daran können üben an dem Thema. Und dann schaut sie, hast du viel dazugelernt. Und wenn du viel dazugelernt hast, Neues, dann kriegst du eine gute Beurteilung.	
132	B ²⁴	Mhm [verneinend], also, ich bleibe bei 1.	
133	I	Gut 1, die 5 bleibt auch.	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
134	B ²⁶	Ich würde das 3 nehmen.	
135	B ²⁷	3.	
136	I	Gut, dann würden wir sagen, wir tun es etwa auf die 3? Dann ist es zwischen der 1 und der 5. (Zustimmung aller Befragten)	unterschiedliche Meinungen zu „Beurteilung“
137		(Situation wird von den Knaben nach unten zur Skala geschoben, B ²⁴ ordnet sie bei der 1 ein)	
138	I	<p>(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf)</p> <p><i>Das Nächste heisst, deine Schulklasse und deine Lehrperson. Stell dir vor, deine Lehrperson findest du ganz nett und du magst sie gut. Du verstehst dich also gut mit der Lehrperson. Deine Lehrperson glaubt fest daran, dass du Mathe kannst und traut dir auch mal eine schwierige Aufgabe zu. Sie lobt dich oft für deine Auf/, für deine Arbeit im Matheunterricht. Zudem gibt es manchmal, wenn du etwas ganz, ganz gut gemacht hast, oder ganz fleissig geschafft hast, eine persönliche Belohnung, die du so mit der Lehrperson abgemacht hast. Du fühlst dich im Matheunterricht in deiner Klasse auch sehr wohl. Du hast keine Angst, dich zu blamieren. Das heisst, du getraust dich auch einfach mal etwas zu sagen, weil du keine Angst hast, etwas Falsches zu sagen.</i></p> <p>(dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passendem Bild)</p> <p>Du fühlst dich mit Lehrperson und deiner Schulklasse super wohl.</p> <p>Wie wäre das?</p>	<p>- achte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen</p> <p>- Stimuli aus der Theorie:</p> <p>→ positive Verstärkung</p> <p>→ positive Lehrer-Schüler-Beziehung</p> <p>→ personelle Eigenschaften der Lehrperson</p> <p>→ positives Klassenklima</p> <p>→ hohe Fehlertoleranz</p>
139	B ²⁴	Bei der 10.	
140	B ²⁷	10.	
141		(alle anderen Befragten nennen ebenfalls die 10)	Einstimmigkeit „Schulklasse und Lehrperson“
142	I	Wieso? (ordnet Blatt bei der 10 ein)	
143	B ²⁷	Also es wäre gut, wenn man sich mit der Klasse und dem Lehrer gut versteht. Es wäre einem wohl und man hätte keine Angst, also ja sich zu blamieren und so. Dass man jetzt eine dich auslacht wegen dem,	Paraphrasierung: → Man fühlt sich wohl.
144	I	(nimmt neue Situationsbeschreibung hervor)	
145	B ²⁷	weil er falsche Lösung gesagt hat, weil der andere Schüler vielleicht auch mal falsche Lösung sagt. Also es wäre gut, wenn man sich mit der Klasse	Paraphrasierung: → Der andere macht auch

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		und der Lehrperson gut verstehen würde.	Fehler, deshalb wird man nicht ausgelacht.
146	B ²⁵	Ich auch 10 weil// Also. Ja eher 8, weil// Nein 10, weil da steht ja auch, dass, dass man dann irgendwas bekommt und nachher schafft, weil man so viel möchte machen und richtig machen, dass man irgendetwas bekommt. Das habe ich mit meiner Mutter auch gemacht. Wenn ich gute Noten habe, dann bekomme ich das und das.	Paraphrasierung: → Wenn man etwas bekommt, arbeitet man fleissiger, um noch mehr zu bekommen.
147	B ²⁶	Bei mir auch.	
148	B ²⁴	Bei mir auch 10, weil früher in der dritten Klasse, hat meine Lehrerin mir einfach gesagt: „Mach was du möchtest, mir interessiert es nicht.“ Und dann habe ich es// Ich habe nichts gelernt.	Paraphrasierung: → Ich habe nichts gelernt, weil ich der Lehrerin egal war.
149	B ²³	Also ich würde auch die 10 sagen, weil, ja, wenn ich, wenn ich mich jetzt mit dem Lehrer verstehe, dann hilf/, dann kann ich schon verstehen, wenn er mir mal, ein paar mal schwierige Aufgabe gibt, weil er eigentlich auch gut kann, wegen den// Er kennt ja meine Noten, er macht sie ja selber. Weil er denkt, ja komm, ich gebe ihm mal eine schwierige Aufgabe, dann kann ich das verstehen. Und ja, es macht einfach Spass.	Paraphrasierung: → Der Lehrer gibt mir schwierige Aufgaben, er glaubt an mich.
150	I	Soll ich es gleichauf wie das eigene Tempo und die eigene Lernaufgaben oder soll ich es höher? Oder wollt ihr beide bei der 10?	
151	B ²⁷	Gleich.	
152	B ²⁴	Das höher, bitte.	
153	I	Wer ist für gleich auf? (alle ausser B ²⁴ heben die Hand) Okay, gut, das ist die Mehrheit.	
154	I	(konzentriert sich auf Situationsbeschreibung) <i>Das Nächste heisst Erfolgserlebnisse. Stell dir vor, immer, wenn du genug Zeit investierst in ein Mathethema und fleissig übst, in der Schule und zu Hause, dann verstehst du es dafür auch sicher und kannst selbständig und fehlerfrei im Unterricht Matheaufgaben lösen. Oder schreibst einen guten Test. Du kannst also zeigen, was du kannst im Matheunterricht. Und erbringst gute Leistungen. Du weisst auch immer, was du alles in den letzten paar Monaten Neues dazugelernt hast. Du weisst auch immer, was lernen, zum Beispiel auf einen Test, weil du das Lernziel kennst.</i> (dreht das Blatt um und zeigt den Text mit passenden Bildern)	- neunte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		Das heisst, es passiert dir nicht, dass du das Falsche lernst auf einen Test. Wie findet ihr das? (++) Gute Leistungen zeigen können, natürlich auch Zeit investieren, aber dafür kommst du nachher auf wirklich draus.	
155	B ²⁴	Nummer 10.	
156	B ²⁵	Ich würde es auf die 8 tun, weil wenn man so viel investiert in das, und viel lernt und so, hat man jetzt auch nicht mehr so viel Freizeit und nachher ja, kann es auch sein, dass wir weniger Freunde haben, weil man denkt: „Du Streber!“, oder so. Und so, nachher hast du mehr Freizeit und kannst irgendetwas machen, mit anderen irgendwo Fussball spielen, oder so.	Paraphrasierung: → Wenn man zu viel Zeit investiert, hat man keine Freunde und keine Freizeit mehr.
157	I	Die 8, ja.	
158	I	Du hast vorhin die 10 gesagt, warum die 10? (B ²⁴ fragend)	
159	B ²⁴	Also nachher ist man, ist man mega gut, also in Mathe. Aber ja, wir haben nicht so viel Freizeit. Aber ja, ist mir egal.	Paraphrasierung: → Man ist gut.
160	B ²⁶	Ich würde auch die 8 tun, weil die passen, also das Gleiche.	
161	B ²⁷	Also ich würde es auch bei der 8 tun. Die gleiche Begründung wie der B ²⁵ eigentlich.	
162	B ²³	Also ich würde es auch eine 8 tun, wegen, weil ich jetzt wirklich viel in Mathe investiere und dann, dann werde ich ja so richtig voraus und bin vielleicht schon mit dem Matheplan fertig. Mein Lehrer hat noch gar/, hat noch nicht den zweiten Plan. Also rechne mehr Freizeit für dich und so und mehr für mit meinen Kollegen zu sein.	Paraphrasierung: → Wenn ich zu schnell arbeite, dann bin ich zu früh mit dem Matheplan fertig.
163	I	Soll ich es hier hintun? (legt Situation zwischen 8 und 9) Weil wir haben einmal eine 10 und mehrfach eine 8. Dass wir es zwischen Erklärung von der Lehrperson und Gruppenarbeit mal tun, dass du Erfolg hast im Matheunterricht? (Zustimmung aller Befragten)	ähnliche Meinungen zu „Erfolgslebnisse“
164	I	Wir kommen zu der letzten Situation. (nimmt letzte Situationsbeschreibung hervor und konzentriert sich darauf) <i>Die heisst Bezug zu deinem eigenen Leben. Stell dir vor, im Matheunterricht behandelst du Mathethemen, die etwas mit deinem jetzigen Leben zu tun haben oder mit deinem späteren Leben. Oder dir im</i>	- zehnte Situation wird von der Interviewerin vorgelesen - Stimuli aus der Theorie: → Lebensweltbezug

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
		<p>jetzigen oder späteren Leben mal weiterhelfen können. Oftmals verbindet ihr die Mathethemen auch mit Situationen aus eurem jetzigen Alltag, und weil es dann mit so etwas Alltäglichem verbunden ist, verstehst du es besser.</p> <p>(dreht Blatt um und zeigt Text mit passendem Bild)</p> <p>Also, die Mathethemen haben etwas mit dem jetzigen oder zukünftigen Leben zu tun. Wie wär// Wenn das so wäre, jedes Mathethema hätte etwas mit deinem jetzigen oder zukünftigen Leben zu tun, wäre das wichtig oder wäre das egal?</p>	→ Lebensrelevanz
165	B ²⁴	Es wäre wichtig.	
166	I	Warum ist das wichtig?	
167	B ²⁴	Weil wenn du, wenn du einfach so ein Job hast, dann, es kommt einfach so ein Thema und du hast das schon gelernt und jetzt weisst du a/, mega viel.	Paraphrasierung: → Im Job brauchst du Themen, die du gelernt hast.
168	B ²⁵	Ich würde auch die 10 nehmen, weil ja, wenn du einen Job hast und dann fragen sie dich irgendwie: „8 x 48“, oder so. Und nachher sagst du, [das sie machen?], ist irgendwie so, ja: „Ich weiss es nicht“, sagst du dann nicht irgendwie. Und nachher ja, ist es besser, wenn man es weiss.	Paraphrasierung: → Wenn du einen Job hast, fragen sie dich etwas.
169	B ²³	Also ich würde es zwischen 10 und 9 tun. Ich habe einen Lieblingsberuf, das ist, ich möchte Autohandwerker werden und Autorep/ Und ich weiss nicht ob// Und ich glaube, dort muss man viel über Mathe wissen, und würde ich sagen, ja, würde ich sagen, es ist für mich wichtig.	Paraphrasierung: → Für mich ist es wichtig, um meinen Wunschberuf machen zu können.
170	B ²⁷	Also ich würde es auch bei der 10 tun, weil, wenn man zum Beispiel in eine Bank schafft im zukünftigen Leben, braucht man dann etwas. Zum Beispiel er sagt ¼ von dem tausend Franken, dann weiss man es nicht und dann sagt er: „Hast du überhaupt Mathe gelernt?“ Und das hat schon mit dem alltag Lebe und dem zukünftigen Leben zu tun.	Paraphrasierung: → Wenn man es im Beruf braucht, und nicht weiss, sind andere erstaunt.
171	B ²⁶	Finde ich auch.	
172	I	Jetzt müsst ihr mal schauen, welche Situationen ihr schon da habt. Wo soll ich es? Soll ich es hier hintun (neben die 10 legend), soll ich es hier hintun, zu den Erklärungen, soll ich es zu den Erfolgserlebnissen tun, Was meint ihr?	
173		(Mehrheit äussert Erfolgserlebnisse)	

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
174	I	(ordnet Blatt in Skala ein)	
175	I	<p>Jetzt schauen wir mal die bestehende Ordnung an.</p> <p>(steht auf und begibt sich zur gegenüberliegenden Seite der Skala, geht jede Situation ab, bis sie sich wieder bei der 10 befindet)</p> <p>Also, jetzt müsst ihr überprüfen, können wir es so liegen lassen.</p> <p>Wir haben auf der 1 unten, selber rechnen statt Erklärungen von der Lehrperson zuhören.</p> <p>Dann kommt, dass die Lehrperson schaut, was hast du persönlich schon dazugelernt hast und dich an dem beurteilt.</p> <p>Dann kommt, dass du bei schwierigen Mathethemen mit einer speziellen Lehrperson darfst daran schaffen und Wissenslücken aufarbeiten.</p> <p>Dann kommt das handelnde Rechnen, und nicht mit Mathebuch und Matheheft.</p> <p>Dann haben wir in Gruppen oder in Zweiertteams schaffen.</p> <p>Dann kommt Erfolgserlebnisse und dass Mathethemen etwas mit deinem Leben zu tun haben.</p> <p>Dann kommt, dass die Lehrperson gut erklärt und sich Zeit nimmt.</p> <p>Und zuoberst haben wir, dass du dich mit deiner Lehrperson und deiner Schulklasse wohl fühlst und dass du eigene Aufgaben bekommst, die du im eigenen Tempo kannst bearbeiten.</p> <p>Seid ihr noch einverstanden? (Zustimmung aller Befragten)</p>	<p>Rangordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulklasse und Lehrperson, eigenes Tempo und Lernaufgaben (10) - Erklärungen (9) - Erfolgserlebnisse, Lebensbezug (8.5) - Gruppenarbeit (8) - handeln (7) - spezielle Unterstützung (5) - individuelle Beurteilung (3) - selber rechnen (1)
176	I	<p>Gut, dann habe ich eine Schlussfrage. Und zwar, ihr habt jetzt so verschiedene Sachen hier in diesen Situationen gehört, habt ihr noch irgendetwas, wo ihr jetzt sagt: „Wenn man das dürfte im Matheunterricht, dann wäre Mathe einfach super.“ Das kann etwas sein, wie man übt, wie man lernt. Es kann etwas mit den Schülern sein, mit der Lehrperson, mit den Mathethemen. Gibt es irgendetwas, was du jetzt noch könntest sagen, wo du sagst: „Ah, wenn man das dürfte, wäre Mathe so lässig!“</p>	offene Schlussfrage
177	B ²⁴	Dass wir Kaugummi in den Stunden dürften.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→Kaugummi in der Stunde kauen.</p>
178	I	Was wäre gut daran, wenn man Kaugummi dürfte?	
179	B ²⁴	Du erinnerst dich mega an viel.	<p>Paraphrasierung:</p> <p>→ Du erinnerst dich gut.</p>

		Gesprächsinhalt (Interview 6)	Kommentar
180	B ²³	Ja bei uns ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel einen schwierigen Test haben, haben zum Beispiel jetzt gerade gehabt, dann dürfen wir einen Kaugummi. Und dann konzentrieren wir uns stärker und ich würde noch sagen, bei Tests und so und bei Aufgaben, schwierige Aufgaben, ich würde sagen, unser Lehrer könnte uns dort einen Kaugummi geben und da/ und so können wir uns besser konzentrieren und ja.	Beschreibung Ist-Zustand
181	I	Okay, Kaugummi habe ich gehört, jawohl.	
182	I	Gibt es noch etwas?	
183	B ²⁵	Ja. Also bei mir wäre es so, dass unser Lehrer jetzt zum Beispiel uns nicht so viel Ufzgi gibt in Mathe. Und dass wir auch für den Rest der Woche auch noch Zeit haben. Zum Beispiel Deutsch haben wir extrem viel, letztes Jahr haben wir nicht so viel gehabt, aber jetzt. Und wenn wir jetzt in Mathe nicht so viel haben, könnten wir jetzt in Deutsch noch schaffen und nachher könnten wir noch M&U.	Paraphrasierung: → Unser Lehrer gibt weniger Hausaufgaben.
184	I	Das heisst, generell weniger Matheaufgaben, oder in allen Fächern ein bisschen weniger Aufgaben?	
185	B ²⁷	Ja, ein bisschen in allen Fächern	
186	I	Weniger Aufgaben, Kaugummi dürfen kauen im Unterricht.	
187	I	Was gibt es noch?	
188	B ²⁴	Wenn es Mathe ist, dann ist ganz still ist. Also ganz, ganz, ganz still.	Paraphrasierung: → In Mathe ist es still.
189	B ²⁷	Ja das man sich konzentrieren kann. Bei der Mathe ist es ja, dass man sich konzentriert und so. Dass man sich so mega drauf [verlassen?] kann, ob ich das schaffen kann. Aber wenn es so laut ist im ganzen Raum, dann kann man sich nicht konzentrieren.	
190	B ²⁷	Und ich würde auch sagen, dass mal kleine Pause, so fünf minutige Pause zum Beispiel. Also einfach den Kopf ein bisschen befreien. Und ja.	Paraphrasierung: → Fünf Minuten Pause, um den Kopf durchzulüften.
191	I	Ihr habt einiges gesagt. Habt ihr noch irgendwas im Kopf, was ihr noch unbedingt wollt gesagt haben? (kein Beitrag mehr)	

2.7.3 Qualitative Inhaltsanalyse 6

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
selber rechnen statt zuhören	→ selbstbestimmtes Lernen	Interview 6 Absatz 64	„Wenn man zum Beispiel irgendeine Rechnung nicht versteht oder so, nachher will man fragen, und nachher bekommst du die Antwort natürlich nicht, wie das geht ...“	Man versteht eine Rechnung nicht und bekommt keine Erklärung.	<i>Verständnisschwierigkeiten durch Selbstverantwortung</i>
	→ forschendes Lernen	Interview 6 Absatz 66	„...dann bekommt man irgendwie, irgendwie eine Rechnung, wo man dann nicht weiss, wie man sie überhaupt rechnet und nachher muss man fragen, nachher sagt sie es dir nicht und nachher studiert man, und studiert man und alles ...“	Man bekommt Rechnungen, an denen man lange studiert.	<i>Zeitverlust durch zu langes Studieren</i>
	→ eigene Lösungswege	Interview 6 Absatz 69	„also die ganze Zeit knobelt, und glaub drei oder vier Stunden daran ist, und dann hat man sein Gehirn irgendwo anders und so“	Man knobelt vier Stunden.	<i>Zeitverlust durch zu langes Studieren</i>
	→ Herausforderung durch komplexe Aufgaben	Interview 6 Absatz 70	„... wenn ich zum Beispiel einen Test mache und es alleine machen muss, dann verstehe ich es ja nicht.“	Wenn ich es alleine mache, verstehe ich es für den Test nicht.	<i>schlechte Testvorbereitung durch Selbstverantwortung</i>
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 6 Absatz 71	„... ja sonst wird richtig schwierige Aufgabe und ich bekomme nur einen Tipp. Da, würde ich schon länger brauchen als die ganze Zeit Erklärungen.“	Ich würde länger brauchen als mit Erklärungen.	<i>Zeitverlust durch zu langes Studieren</i>
	→ kein Zeitdruck				

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
individuelle Beurteilung	→ Individualnorm	Interview 6 Absatz 116	„...wenn wir so richtig gut sind, haben wir ja eine gute Beurteilung.“	Wenn wir gut sind, haben wir gute Beurteilung.	Ausgleich Aufwand-Ertrag
		Interview 6 Absatz 118	„Oder ja, wegen, wenn man dann einfach schlechte Beurteilung hat, ja, kann es vielleicht ein schlechter Tag sein ...“	Wenn man einen schlechten Tag hat, hat man schlechte Beurteilung.	<i>Willkür der Beurteilung</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
spezielle Unterstützung	→ spezielle Förderangebote → Sicherung der grundlegenden Fertigkeiten → Aufarbeitung bestehender mathematischer Lücken	Interview 6 Absatz 18	„... wenn Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten schon in der Zweiten gehabt haben, und nachher in so einem kleinen Grüppli sind und dann erlaubt ist, von der Zweiten und Dritten also die Fehler zu korrigieren ...“	Fehler von früheren Schuljahren korrigieren.	Sicherung der bisherigen Fertigkeiten
		Interview 6 Absatz 24	„... weil wenn man eine neue Aufgabe hat, also ja, etwas Neues muss machen und dann immer dann zuerst noch repetieren, fände ich jetzt nicht so wirklich spannend.“	Repetition ist langweilig.	<i>Langeweile durch ständiges Repetieren</i>
		Interview 6 Absatz 34	„...wenn ich auf einem Thema bin, dann möchte ich es fertig machen und nicht andere Thema starten.“	Wenn ich an einem Thema bin, möchte ich es beenden.	<i>Erledigungsstruktur aller Themen</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
handeln statt denken	→ Handlungsorientierung	Interview 6 Absatz 95	„Es wäre gut, wenn man einfach so Spiele spielen kann, man sich bewegt und so abmisst zum Beispiel Treppen oder so. Dann hätten wir auch ein bisschen Spass und mit den kleinen Spielen könnten wir auch lernen. Also es wäre lernen und Spass.“	Wir hätten Spass und würden etwas lernen.	Attraktivität der Handlungsorientierung
	→ Veranschaulichungen	Interview 6 Absatz 97	„Es macht Spass und man lernt noch was dabei.“	Es macht Spass.	
	→ individuelle Hilfsmittel	Interview 6 Absatz 98	„...wegen so Lernspiele auch richtig lustig können sein und Spass machen ...“	Spiele sind lustig.	Attraktivität Lernspiele
	→ Lernspiele	Interview 6 Absatz 99	„... dann habe ich nicht immer der Buch und dann habe ich auch ein bisschen Material dazu.“	Ich habe Material dazu.	Vereinfachung durch Veranschaulichung
	→ Computer	Interview 6 Absatz 100	„... ich finde es langweilig.“	Es ist langweilig.	<i>Langeweile</i>
		Interview 6 Absatz 102	„Also wenn ich es, mit den Sachen mache, dann kann ich es nicht besser.“	Ich kann es nicht besser.	<i>Vergeudung Lernzeit ohne Erfolgsaussicht</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 6 Absatz 79	„Da hast du eher ein bisschen Unterhaltung, dann ist es manchmal ein bisschen lustig.“	Du hast Unterhaltung.	Möglichkeit zur sozialen Auflockerung
		Interview 6 Absatz 81	„... wenn man zum Beispiel es zu zweit macht, dann hätten wir also die Chance abzuschreiben und so. Und dann lernt man halt nichts, wenn alle die Lösungen sagen. Und nur einer stimmt, und der Schüler, der es gesagt hat, hat es richtig und andere nicht.“	Man kann abschreiben, und nur ein Schüler versteht es am Schluss.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Gruppenarbeit	→ soziales Lernen	Interview 6 Absatz 82	„... wenn ich ein Gruppenarbeit mache, also so mit vier Leuten oder vier Kinder, dann machen wir es, jeder rechnet eine Rechnung, dass niemand abschaut. Einmal rechnest du eine Rechnung, nachher du eine Rechnung.“	Jeder rechnet eine Rechnung.	Möglichkeit zur Arbeitsteilung
		Interview 6 Absatz 84	„... ich verstehe eine Aufgabe mit dem Kollege, der diese schon gemacht hat, kann, kann sie mir erklären.“	Der Kollege kann mir die Aufgabe erklären.	Möglichkeit der einseitigen Unterstützung
		Interview 6 Absatz 88	„Dann hat der Herr S. weniger zu tun.“	Der Lehrer hat weniger zu tun.	Entlastung Lehrperson
		Interview 6 Absatz 90	„... weil ich möchte eben nicht, dass mir jemand zum Beispiel abschaut und nachher ist es falsch.“	Ich möchte nicht, dass man mir abschaut.	<i>Gefahr des einseitigen Verständnisses; schwache Lernende schreiben mit ohne zu verstehen</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgs- erlebnisse	→ Erfolgserlebnis → Selbstwirksamkeit → Zieltransparenz → Ausgleich Aufwand - Ertrag	Interview 6 Absatz 156	„...wenn man so viel investiert in das, und viel lernt und so, hat man jetzt auch nicht mehr so viel Freizeit und nachher ja, kann es auch sein, dass wir weniger Freunde haben, weil man denkt: ‚Du Streber!‘, oder so. Und so, nachher hast du mehr Freizeit und kannst irgendetwas machen, mit anderen irgendwo Fussball spielen, oder so.“	Wenn man zu viel Zeit investiert, hat man keine Freunde und keine Freizeit mehr.	<i>Vernachlässigung der Freizeit</i>

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erfolgs- erlebnisse	→ Erfolgserlebnis	Interview 6 Absatz 159	„Also nachher ist man, ist man mega gut, also in Mathe.“	Man ist gut.	Gute Leistungen
	→ Selbstwirksamkeit				
	→ Zieltransparenz	Interview 6 Absatz 162	„... weil ich jetzt wirklich viel in Mathe investiere und dann, dann werde ich ja so richtig voraus und bin vielleicht schon mit dem Matheplan fertig. Mein Lehrer hat noch gar/, hat noch nicht den zweiten Plan.“	Wenn ich zu schnell arbeite, dann bin ich zu früh mit dem Matheplan fertig.	<i>Frühzeitiges Beenden eines Themas</i>
	→ Ausgleich Aufwand - Ertrag				

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben		Interview 6 Absatz 167	„... wenn du einfach so ein Job hast, dann, es kommt einfach so ein Thema und du hast das schon gelernt und jetzt weisst du a/, mega viel.“	Im Job brauchst du Themen, die du gelernt hast.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben
	→ Lebensweltbezug	Interview 6 Absatz 168	„...wenn du einen Job hast und dann fragen sie dich irgendwie: ‚8 x 48‘, oder so. Und nachher sagst du, [das sie machen?], ist irgendwie so, ja: ‚Ich weiss es nicht‘, sagst du dann nicht irgendwie. Und nachher ja, ist es besser, wenn man es weiss.“	Wenn du einen Job hast, fragen sie dich etwas.	
	→ Lebensrelevanz	Interview 6 Absatz 169	„Ich habe einen Lieblingsberuf, das ist, ich möchte Autohandwerker werden und Autorep/ Und ich weiss nicht ob// Und ich glaube, dort muss man viel über Mathe wissen, und würde ich sagen, ja, würde ich sagen, es ist für mich wichtig.“	Für mich ist es wichtig, um meinen Wunschberuf machen zu können.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben; Wunschberuf

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Bezug eigenes Leben	<ul style="list-style-type: none"> → Lebensweltbezug → Lebensrelevanz 	Interview 6 Absatz 170	„... wenn man zum Beispiel in eine Bank schafft im zukünftigen Leben, braucht man dann etwas. Zum Beispiel er sagt $\frac{1}{4}$ von dem tausend Franken, dann weiss man es nicht und dann sagt er: Hast du überhaupt Mathe gelernt?“	Wenn man es im Beruf braucht, und nicht weiss, sind andere erstaunt.	hohe Relevanz mathematischer Inhalte für zukünftiges Berufsleben; Ansehen

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Erklärungen	<ul style="list-style-type: none"> → hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson → hohes mathematisches Fachwissen der Lehrperson 	Interview 6 Absatz 5	„... früher habe ich mega Schwierigkeiten gehabt und paarmal hat mir Lehrerin einmal gesagt und nachher hat sie mir nie mehr gesagt.“	Früher hatte ich Schwierigkeiten, aber die Lehrerin hat es mir nicht erklärt.	Lehrperson nimmt sich für individuelle Unterstützung Zeit
	<ul style="list-style-type: none"> → adäquates Zeitmanagement bei mehrmaligem Erklärungswunsch der Lernenden 	Interview 6 Absatz 13	„...wenn vom Lehrer die ganze Zeit erklärt, und man versteht es dann so gut, dass man es einfach versteht...“	Der Lehrer erklärt und deshalb versteht man es	hohe Erklärungskompetenz der Lehrperson; Verständnissteigerung

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Schulklasse & Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> → positive Verstärkung → positive Lehrer-Schüler-Beziehung → personelle Eigenschaften der Lehrperson → positives Klassenklima → hohe Fehlertoleranz 	Interview 6 Absatz 143	„Also es wäre gut, wenn man sich mit der Klasse und dem Lehrer gut versteht. Es wäre einem wohl und man hätte keine Angst, also ja sich zu blamieren und so“	Man fühlt sich wohl.	persönliches Wohlbefinden
		Interview 6 Absatz 145	„weil er falsche Lösung gesagt hat, weil der andere Schüler vielleicht auch mal falsche Lösung sagt.“	Der andere macht auch Fehler, deshalb wird man nicht ausgelacht.	hohe Fehlertoleranz gegenseitige Akzeptanz
		Interview 6 Absatz 146	„... weil da steht ja auch, dass, dass man dann irgendwas bekommt und nachher schafft, weil man so viel möchte machen und richtig machen, dass man irgendetwas bekommt.“	Wenn man etwas bekommt, arbeitet man fleissiger, um noch mehr zu bekommen.	Ansporn durch Belohnung
		Interview 6 Absatz 148	„... ‚Mach was du möchtest, mir interessiert es nicht.‘ Und dann habe ich es// Ich habe nichts gelernt.“	Ich habe nichts gelernt, weil ich der Lehrerin egal war.	Wichtigkeit der Lehrperson als Bezugsperson
		Interview 6 Absatz 149	„... dann kann ich schon verstehen, wenn er mir mal, ein paarmal schwierige Aufgabe gibt, weil er eigentlich auch gut kann, wegen den// Er kennt ja meine Noten, er macht sie ja selber. Weil er denkt, ja komm, ich gebe ihm mal eine schwierige Aufgabe, dann kann ich das verstehen. Und ja, es macht einfach Spass.“	Der Lehrer gibt mir schwierige Aufgaben, er glaubt an mich.	Wichtigkeit der Lehrperson als Bezugsperson

Kategorie	Stimuli aus der Theorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Tempo & Lernaufgaben	→ angepasstes Arbeitspensum (auch bei Hausaufgaben)	Interview 6 Absatz 51	„...das finde ich jetzt noch gut, dass man zum Beispiel jetzt keinen Zeitdruck bekommt...“	Man hat keinen Zeitdruck.	Hausaufgaben und Unterrichtsmaterial nach individuellem Tempo
	→ angepasstes Arbeitstempo, kein Zeitdruck	Interview 6 Absatz 55	„... weil es geht ja um den Zeitdruck. Und man kann so viel arbeiten, wie man möchte. Und es sind einfache, nicht so schwierig, man kann es also auf seinem eigene Zeit machen.“	Man kann so viel arbeiten, wie man möchte.	individueller Arbeitsumfang, je nach persönlicher Kompetenz
	→ Arbeitsindikator Zeit (nicht Quantität der erledigten Aufgaben)			Aufgaben sind einfach.	gerechte Lernatmosphäre durch Niveaudifferenzierung
	→ niveaudifferenzierter Unterricht	Interview 6 Absatz 57	„... dann haben wir gleich lange Zeit, also wie die anderen.“	Jeder arbeitet gleich lang.	gerechte Lernatmosphäre durch Niveaudifferenzierung

Kategorie	Interviewquelle	Originalaussage	Paraphrasierung	Generalisierung
Eigene Vorschläge	Interview 6 Absatz 177	„Dass wir Kaugummi in den Stunden dürften.“	Kaugummi in der Stunde kauen	Konzentrationssteigerung durch Kaugummi kauen
	Interview 6 Absatz 179	„Du Erinnerst dich mega an viel.“	Du Erinnerst dich gut.	
	Interview 6 Absatz 183	„... dass unser Lehrer jetzt zum Beispiel uns nicht so viel Ufzgi gibt in Mathe. Und dass wir auch für den Rest der Woche auch noch Zeit haben.“	Unser Lehrer gibt weniger Hausaufgaben.	Kürzung der Hausaufgaben
	Interview 6 Absatz 188	„Wenn es Mathe ist, dann ist ganz still ist. Also ganz, ganz, ganz still.“	In Mathe ist es still.	ruhige Lernatmosphäre
	Interview 6 Absatz 190	„Und ich würde auch sagen, dass mal kleine Pause, so fünf minutige Pause zum Beispiel. Also einfach den Kopf ein bisschen befreien.“	Fünf Minuten Pause, um den Kopf durchzulüften.	kurze Pausen

